

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung 15 / 18

Masterarbeit

"Mit Kindern über Depression sprechen"

Ein Kinderbuch zur altersgerechten
Informationsvermittlung für Kinder im Vorschulalter
über die depressive Erkrankung eines Elternteils

eingereicht von: Chantal Meyer & Therese Mahn

Begleitung: Matthias Lütolf

Datum der Abgabe: 04.12.2017

Abstract

In der Heilpädagogischen Früherziehung werden auch Kinder begleitet, deren Mütter oder Väter eine psychische Erkrankung aufweisen. Dies ist ein Risikofaktor für die kindliche Entwicklung. Die vorliegende Arbeit setzt sich daher mit möglichen Auswirkungen einer Depressionserkrankung eines Elternteils auf das familiäre Zusammenleben auseinander. Aufgrund theoretisch erhobener Schutz- und Risikofaktoren im Kontext des Aufwachsens mit einem psychisch kranken Elternteil lässt sich sagen, dass ein offener und tabufreier Umgang mit der Krankheit für eine gesunde Entwicklung des Kindes von zentraler Bedeutung ist. Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus qualitativ ausgewerteten Experteninterviews wird ein Bilderbuch für Kinder im Vorschulalter entwickelt, welches als Hilfsmittel für eine altersgerechte Informationsvermittlung der Kinder über die Depressionserkrankung des Elternteils genutzt werden kann. Das Bilderbuch wird anhand eines standardisierten Fragebogens durch zwölf Heilpädagogische Früherzieherinnen evaluiert.

Dank

Wir möchten uns ganz herzlich bei unserem Mentor Matthias Lütolf bedanken, welcher uns stets mit Rat und Tat zur Seite stand.

Ein weiteres Dankeschön gilt den Experten, welche sich die Zeit genommen haben, ein Interview zu geben.

Vielen Dank auch der stiftungNETZ (Zweigstelle Aarau), welche uns die Räumlichkeiten für das Fotoshooting zur Verfügung gestellt hat.

Ein grosses Dankeschön geht zudem an unsere fantastischen Models fürs Fotobuch und unsere Illustratorin Michaela Ziegler. Ohne Euch wäre die Erstellung der Kinderbücher nicht möglich gewesen!

Ein weiteres Dankeschön geht an alle Heilpädagogische Früherzieher und Früherzieherinnen, welche uns beim Pretest des Interviewleitfadens und Fragebogens unterstützt und unseren Fragebogen ausgefüllt haben. Vielen Dank für Eure wertvollen Überlegungen und Anregungen.

Ein Dankeschön auch an alle unsere Korrekturleser.

Vielen Dank besonders an die Heilpädagogischen Früherzieherinnen von Solothurn und Uri, welche uns in dieser Zeit stets mit einer Ermunterung zur Seite standen.

Und nicht zu vergessen, ein herzliches Dankeschön an unsere Männer, Familie und Freunde, welche uns während der ganzen Zeit unterstützt und ermutigt haben.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	5
1.1 Ausgangslage	5
1.2 Entwicklungsabsicht	7
1.3 Fragestellungen	7
1.4 Aufbau und Vorgehen	8
2 Begriffsklärung	9
2.1 Psychische Erkrankung	9
2.2 Depression	9
2.3 Heilpädagogische Früherziehung	10
3 Depression	11
3.1 Symptomatik	11
3.2 Äussere Erscheinungsmerkmale	11
3.3 Klassifizierung	12
3.4 Epidemiologie	12
3.5 Erklärungsansätze	12
3.6 Mögliche Auswirkungen einer Depression auf das Familiensystem.....	13
3.6.1 Auswirkungen auf biologischer Ebene	14
3.6.2 Mögliche Probleme aufgrund Erlebens elterlicher Depressionssymptome	14
3.6.3 Mögliche Probleme aufgrund krankheitsbedingter familiärer Veränderungen	16
3.6.4 Bewältigungs- und Reaktionsstrategien der Kinder	18
4 Resilienz	20
4.1 Definition von Resilienz	20
4.2 Merkmale von Resilienz	21
4.3 Resilienzforschung.....	22
4.3.1 Kauai-Studie.....	22
4.3.2 Mannheimer-Studie	23
4.3.3 Bielefelder Invulnerabilitätsstudie.....	23
4.4 Risikofaktorenkonzept	24
4.5 Schutzfaktorenkonzept	27
4.6 Wechselwirkung von Risiko- und Schutzfaktoren.....	29
4.7 Risikofaktoren von Kindern depressiver Eltern	30
4.8 Schutzfaktoren für Kinder depressiver Eltern	30
4.9 Spezifische Schutzfaktoren für Kinder von depressiven Eltern	31

5	Unterstützungsmassnahmen	33
5.1	Mögliche Unterstützungsangebote für Familien mit einem depressiven Elternteil	33
5.2	Rolle der Heilpädagogischen Früherziehung in Familien mit einem depressiven Elternteil.....	35
5.2.1	Prävention als Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung	35
5.2.2	Heilpädagogische Früherziehung mit Kindern mit einem depressiven Elternteil ...	36
5.3	Möglichkeiten der Informationsvermittlung	39
5.4	Beachtenswertes bei der Informationsvermittlung	39
6	Ein Kinderbuch als Möglichkeit zur altersgerechten Informationsvermittlung	42
6.1	Entwicklungspsychologische Aspekte	42
6.2	Inhaltliche Aspekte	42
6.3	Methodische und Didaktische Aspekte	43
6.4	Gestalterische Aspekte	44
7	Forschungsmethodisches Vorgehen	45
7.1	Qualitatives Interview	45
7.2	Experteninterview	45
7.2.1	Beschreibung der Methode „Experteninterview“	46
7.2.2	Begründung der Methodenwahl	46
7.3.3	Definition „Experte“	47
7.3.4	Auswahl der Interviewpartnerinnen	47
7.3.5	Interviewleitfaden	47
7.3.6	Durchführung des Pretests	48
7.3.7	Durchführung der Interviews	48
7.3	Auswertung	49
7.3.1	Transkription	49
7.3.2	Qualitative Inhaltsanalyse	50
8	Ergebnisse	58
8.1	Darstellung der Ergebnisse	58
8.1.1	Auswirkungen einer elterlichen Depression auf das familiäre Zusammenleben	58
8.1.2	Altersgerechte Informationsvermittlung als Schutzfaktor	61
8.1.3	Kinderbuch als Hilfsmittel zur altersgerechten Informationsvermittlung.....	63
8.1.4	Rolle der Heilpädagogischen Früherziehung	66

8.2 Fazit für die Erstellung des Kinderbuches	68
8.2.1 Begründung für die Erstellung eines Kinderbuches	68
8.2.1 Relevante Ergebnisse für die Umsetzung des Kinderbuches	69
8.2.3 Konkrete Umsetzung des Kinderbuches	72
9 Erarbeitung des Produktes	74
9.1 Entwicklungsabsicht	74
9.2 Erarbeitung des Kinderbuches	74
9.2.1 Entscheid für ein Kinderbuch mit Tieren und Fotos	75
9.2.2 Inhalt der Geschichte	75
9.2.3 Erarbeitung der Fotogeschichte	78
9.2.4 Erarbeitung der Tiergeschichte	81
10 Beurteilung der Kinderbücher durch die Praxis	83
10.1 Schriftliche Befragung	83
10.2 Standardisierte schriftliche Befragung	83
10.2.1 Beschreibung der Methode	83
10.2.2 Begründung der Methodenwahl	84
10.2.3 Auswahl der Befragten	84
10.2.4 Erarbeitung des Fragebogens	84
10.2.5 Durchführung des Pretests	85
10.2.6 Durchführung der Fragebogenumfrage	85
10.3 Auswertung der Fragebogenumfrage	85
10.3.1 Deskriptive Statistik	85
10.4 Ergebnisse der Fragebogenumfrage	86
10.4.1 Darstellung der Ergebnisse in Säulendiagrammen	86
11 Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens	95
11.1 Reflexion zum forschungsmethodischen Vorgehen	95
11.1.1 Interviewleitfaden	95
11.1.2 Experteninterview	95
11.1.3 Standardisierter Fragebogen	96
11.2 Reflexion zur Auswertung	96
11.2.1 Transkription	96
11.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse	97
11.2.3 Deskriptive Statistik	99

12 Diskussion der Ergebnisse und Fazit	100
12.1 Reflexion der Produkte	100
12.2 Beantwortung der Fragestellungen	102
12.3 Schlussfolgerungen für die Praxis	106
12.4 Ausblick	107
13 Verzeichnisse	109
13.1 Abbildungsverzeichnis	109
13.2 Tabellenverzeichnis.....	110
13.3 Literaturverzeichnis.....	110
14 Ehrenwörtliche Erklärung.....	118
Anhang	

1 Einleitung

Die Einleitung gliedert sich in drei Teile. Sie beginnt mit einer Beschreibung der thematischen Ausgangslage. Daraus werden in einem zweiten Teil die Fragestellung und Zielsetzung abgeleitet. In einem dritten Teil erfolgt eine Darstellung des Aufbaus und Vorgehens der vorliegenden Arbeit.

1.1 Ausgangslage

Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit BAG gehören psychische Krankheiten zu den häufigsten Krankheiten (vgl. BAG, o. J.). Depressionserkrankungen gehören zu den am meisten vorkommenden psychischen Erkrankungen (vgl. Schuler & Burla, 2016, S. 12). Psychische Erkrankungen stellen sowohl für den Betroffenen selbst als auch für dessen Familie und insbesondere für die Kinder eine grosse Belastung dar. Schätzungen zu Folge leben in der Schweiz etwa 50`000 Kinder mit einem psychisch kranken Elternteil (vgl. Mair & Pinazza, 2016, S. 11). „Alle Kinder psychisch kranker Eltern zeigen ein erhöhtes spezifisches psychiatrisches Erkrankungsrisiko, womit das Risiko für die Kinder gemeint ist, an derselben Störung wie ihre Eltern zu erkranken. Sie zeigen aber auch ein erhöhtes allgemeines psychiatrisches Erkrankungsrisiko“ (Wiegand-Grefe et al., 2011, S. 17). Ungefähr 60% der Kinder psychisch kranker Eltern entwickeln in ihrem Leben ebenfalls eine psychische Auffälligkeit (vgl. Mattejat, 2011, S. 79). Je jünger und abhängiger das Kind, desto grösser das Risiko negativer Auswirkungen auf die Entwicklung (vgl. Gäumann, 2008, S. 1). Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kinder Verhaltensauffälligkeiten und sozial-emotionale Schwierigkeiten entwickeln, ist besonders hoch (vgl. Kinderschutz Schweiz, 2016). Gleichzeitig erhöht sich auch die Chance, dass jene für die Heilpädagogische Früherziehung, einem Angebot für Vorschulkinder mit einer Beeinträchtigung, Entwicklungsverzögerung, Verhaltensauffälligkeiten oder Entwicklungsgefährdungen aufgrund familiären Belastungen, angemeldet werden (vgl. BVF, o. J.).

In mehreren qualitativen Interviewstudien geben Erwachsene, die mit einem psychisch kranken Elternteil aufgewachsen sind, an, dass sie das Schweigen über die elterliche psychische Erkrankung als besonders belastend empfanden (vgl. Jungbauer, 2016, S. 13). Jeltsch-Schudel (2016, o. S.) betont, dass eine offene Auseinandersetzung psychischer Erkrankung innerhalb der Familie aufgrund Schuld- und Schamgefühlen, oftmals verhindert wird. Insbesondere kleinen Kindern wird häufig die Aufklärung über die psychische Erkrankung des Elternteils verwehrt. Dies, weil die Eltern denken, dass kleine Kinder den seelischen Zustand noch nicht verstehen können (vgl. Müller, 2006, S. 71). Manche Eltern glauben und hoffen gar, dass die Kleinkinder die Veränderungen der psychischen Gesundheit des Elternteils nicht bemerken (vgl. Pretis & Dimova, 2016, S. 93). Weitere Gründe sind laut Pretis und Dimova Scham, Angst vor Stigmatisierung, Verlust von Liebe oder Respekt der eigenen

Kinder (vgl. ebd.). Verschiedene Autoren betonen, dass eine altersgerechte Informationsvermittlung der bedeutendste Schutzfaktor für die kindliche Entwicklung darstellt (vgl. Lenz, 2008, S. 143 und Plass & Wiegand-Grefe, 2012, S. 78). In der Praxis wurde nachgewiesen, dass Kinder Veränderungen im Verhalten ihrer Eltern sehr wohl bemerken und beobachten können - auch wenn sie noch nicht so weit sind, dies verbal auszuformulieren (vgl. Pretis & Dimova, 2016, S. 93). Gemäss Wunderer (2010, o. S.) „sind es nicht die Informationen, die die Kinder überfordern. Es ist eine Überforderung für sie, dass sie nicht verstehen, was los ist“. Wird ein Kind nicht über die Depression eines Elternteils aufgeklärt, bildet es sich eigene Erklärungen für die Situation. Wunderer (2010, o. S.) meint, dass diese Phantasien schlimmer sind als die Realität. Einer Studie zur Inanspruchnahme von Hilfsangeboten zu Folge, wurde von vielen Familien mit einem psychisch kranken Elternteil der Wunsch geäussert, Unterstützung bei der Thematisierung der psychischen Erkrankung im Gespräch mit Kindern zu erhalten (vgl. Lenz, 2014, S. 74). Kindern fällt es oft schwer, ihre Informationsbedürfnisse offen anzusprechen, weil damit Ängste, Schuldgefühle und Verunsicherungen verbunden sind (vgl. Lenz, 2008, S. 145). Die Heilpädagogische Früherziehung ist deshalb gefordert, in der Begleitung von Eltern mit einer psychischen Erkrankung diesbezüglich Unterstützung zu leisten. Bei der verbalen Vermittlung ist es wichtig, darauf zu achten, über welchen Wortschatz das Kind verfügt, damit es die gebrauchten Begriffe versteht (vgl. Lenz, 2008, S. 147). Anschauliche und ansprechende Materialien helfen bei der altersgerechten Informationsvermittlung Kindern die Aufmerksamkeit auf die gegebenen Informationen zu richten und Informationen zu erhalten (vgl. Lenz, 2008, S. 147). Kinderbücher und Videos sind mögliche Hilfsmittel zur Informationsvermittlung bei Vorschulkindern. Gemäss Kain (2011, S. 23) ist ein Bilderbuch aufgrund der Kombination von Text und Bild ein ideales Medium, um bereits mit jüngeren Kindern Gefühle zu thematisieren. Durch die Identifizierung mit den Figuren erhalten Kinder einen Zugang zu ihrem eigenen Emotionserleben.

In den letzten Jahren entstanden einige Kinderbücher, welche die Informationsvermittlung von Kindern im Vorschulalter über psychische Erkrankungen ihrer Eltern beabsichtigen (vgl. OFPG, 2017 und siehe Anhang). Allerdings fehlt aus Sicht der Autorinnen der vorliegenden Arbeit ein Kinderbuch, bei welchem die Bilder und insbesondere die Emotionen der Figuren so ausdrucksstark sind, dass die Geschichte mit nur ganz wenig Text auskommt, um vom Kind verstanden zu werden. Gerade Kinder im Vorschulalter entwickeln ein zunehmendes Interesse an Emotionen. Im Alter von zwei bis vier Jahren ordnen Kinder emotionalen Gesichtsausdrücken passende Emotionen zu (vgl. Kain, 2011, S. 40). Wenn ein Gefühl in einem Kinderbuch intensiv verfolgt wird, können sich die Kinder besser mit der jeweiligen Figur identifizieren und die Emotion besser erfassen (vgl. Kain, 2011, S. 63). Damit Kinder Handlungen in einem Bilderbuch verstehen, müssen deren Umwelt- und Lebensbedingungen

beachtet werden (vgl. ebd., 2011, S. 37). Kain (2011, S. 35) betont, dass Kinder im Vorschulalter realistische und klare Darstellungen abstrakten und unrealistischen Bildern vorziehen.

Diese Merkmale stellen eine wichtige Voraussetzung für die Nutzung des Kinderbuches im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung dar, um die jungen Kinder auf der emotionalen Ebene anzusprechen.

1.2 Entwicklungsabsicht

Es wird ein Kinderbuch für die Heilpädagogische Früherziehung entwickelt, welches für die altersgerechte Informationsvermittlung bei Kindern im Vorschulalter mit einem depressiven Elternteil genutzt werden kann. Das Kinderbuch wird auf der Basis theoretischer Bezüge sowie Erkenntnissen aus den Experteninterviews erarbeitet und soll die Lebenswelt, der in der Früherziehung vertretenen Kinder, ansprechen. Das Kinderbuch zeichnet sich dadurch aus, dass die Geschichte mithilfe der Bilder und wenig Text in einfacher Sprache verstanden werden kann. Der erwartete Nutzen dieser Entwicklungsarbeit ist, dass ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kinder im Vorschulalter entsteht, welches von den Heilpädagogischen Früherzieher und Früherzieherinnen in der Arbeit mit Kinder mit einem depressiven Elternteil genutzt werden kann.

1.3 Fragestellungen

Daraus lässt sich folgende **Hauptfragestellung** ableiten:

- Welche Aspekte muss ein Kinderbuch berücksichtigen, damit sich dieses zur altersgerechten Informationsvermittlung bei Kindern im Vorschulalter über die depressive Erkrankung eines Elternteils eignet?

Aus dieser Hauptfragestellung ergeben sich folgende **Unterfragen**:

- Welche möglichen Auswirkungen kann die Depression eines Elternteils auf das familiäre Zusammenleben haben?
- Welche Aspekte müssen bei der Informationsvermittlung über die Depression eines Elternteils bei Kindern im Vorschulalter beachtet werden?
- Wie beurteilen Heilpädagogische Früherzieher und Heilpädagogische Früherzieherinnen inhaltliche und gestalterische Aspekte der Kinderbücher?

1.4 Aufbau und Vorgehen

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwölf Kapitel. Nach der Einleitung erfolgt die theoretische Auseinandersetzung. Dabei werden zuerst die wichtigsten Begriffe der Arbeit erläutert. Anschliessend werden die Themenbereiche Depression und Resilienz beleuchtet. Danach wird auf mögliche Besonderheiten im familiären Zusammenleben bei einer vorhandenen Depression eines Elternteils eingegangen. In einem weiteren Kapitel wird aufgezeigt, welche Unterstützungsmöglichkeiten es für Kinder mit einem depressiven Elternteil gibt und inwiefern die Heilpädagogische Früherziehung in Familien mit einem depressiven Elternteil als Schutzfaktor wirken kann. Des Weiteren wird die Informationsvermittlung bei Kleinkindern über die Depression der Eltern thematisiert. Die Autoren der vorliegenden Arbeit entwickeln auf der Basis von Erkenntnissen aus der Theorie und Experteninterviews ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kinder im Vorschulalter über die Depression eines Elternteils. In Kapitel sieben wird das forschungsmethodische Vorgehen erläutert. Dabei wird die ausgewählte Methode des Experteninterviews erklärt, die Auswahl der befragten Personen begründet sowie die Durchführung der Interviews aufgezeigt. Im darauffolgenden Kapitel erfolgt eine Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Interviews. Dabei wird auf die Transkription und die zur Auswertung gewählte, qualitative Inhaltsanalyse eingegangen. Anhand der theoretischen Erkenntnisse des zweiten Kapitels und denjenigen aus den Experteninterviews erfolgt im neunten Kapitel eine Darstellung der Erarbeitung des Kinderbuches. In einem weiteren Kapitel wird das Kinderbuch anhand eines standardisierten Fragebogens in der Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung beurteilt. Im letzten Kapitel erfolgt die Diskussion der Ergebnisse. Dabei findet eine Reflexion des Produktes statt, die Fragestellung wird beantwortet und es werden Schlussfolgerungen für die Praxis gezogen. Die Arbeit endet mit einem Ausblick.

In der vorliegenden Arbeit wurde zu Beginn der Begriff Aufklärung verwendet. Im Prozess der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema entschieden sich die Autorinnen der vorliegenden Arbeit, den Begriff Informationsvermittlung zu gebrauchen. Bei den Experteninterviews wurde noch der Begriff Aufklärung verwendet.

Wegen der Leserfreundlichkeit wird in der Arbeit zum Teil nur die männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich mitgemeint.

2 Begriffsklärung

In diesem Kapitel werden die für die vorliegende Arbeit zentralen Begriffe kurz erläutert.

2.1 Psychische Erkrankung

Psychische Störungen werden in Europa nach den allgemein anerkannten Klassifikationssystemen wie dem DSM IV (diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen) oder der ICD 10 (internationale Klassifikation von Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation) bestimmt (vgl. Schone & Wagenblass, 2002, S. 31). Unter den Begriff psychiatrische Erkrankungen fallen folgende Krankheitsbilder: Schizophrenie, affektive Erkrankungen und Suchterkrankungen (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011, S. 17). Unter den Begriff psychische Störungen werden neben den soeben genannten beispielsweise auch Anpassungsstörungen, Angst- und Zwangsstörungen und Persönlichkeitsstörungen gefasst (vgl. ebd.). „Die Klassifikation erfolgt dabei auf der Grundlage klinischer Beschreibungen, ausgehend von Symptomen“ (Schone & Wagenblass, 2002, S. 31).

Die Entstehung psychischer Erkrankungen sind gemäss verschiedener Autoren multifaktoriell bedingt. Dabei spielen sowohl genetische und biologische als auch individuelle und psychosoziale Faktoren eine Rolle (vgl. Mattejat et al., 2000, S. 164 und Pretis & Dimova, 2010, S. 44).

In Deutschland erleiden rund 30 Prozent der Gesamtbevölkerung im Laufe ihres Lebens eine behandlungsbedürftige, psychische Erkrankung (vgl. Gehrman & Sumargo, 2009, S. 383; Mattejat, 2011, S. 68). Bei 43 Prozent der behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankungen handelt es sich um Frauen, bei 31 Prozent um Männer mit einer Depression. Gemäss der Winterhurer Studie im Jahre 2007 hat jede dritte Frau mit einer psychischen Erkrankung, sowie jeder sechste Mann mit einer psychischen Erkrankung ein oder mehrere minderjährige Kinder (vgl. Gurny et al., 2006, S. 2). In der Schweiz leben zwischen 20'000 und 50'000 Kinder mit ihren psychisch kranken Eltern zusammen (vgl. Gurny et al., 2007, o. S.).

2.2 Depression

Depressionen gehören zusammen mit Manien und manisch-depressiven Erkrankungen zu den affektiven Störungen. Diese werden allgemein als Störung der Stimmung und des subjektiven Gefühlszustandes bezeichnet (vgl. Schone & Wagenblass, 2002, S. 34). Depressive Erkrankungen machen dabei gemäss Baer et al. (2013, S. 10) 20 Prozent der psychischen Erkrankungen aus und zählen somit zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Im dritten Kapitel wird das Krankheitsbild der Depression genauer betrachtet.

2.3 Heilpädagogische Früherziehung

In der Schweiz wird der Begriff „Heilpädagogische Früherziehung“ verwendet, in Deutschland der Begriff „Frühförderung“ (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 13-15).

Die Heilpädagogische Früherziehung ist ein Angebot für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten und Entwicklungsgefährdungen. Auffälligkeiten können sichtbar werden in der geistigen, sprachlichen, motorischen, emotionalen, sozialen sowie in der Wahrnehmungsentwicklung (vgl. BVF, o. J.).

Die Heilpädagogische Früherziehung umfasst folgende Aufgaben:

- Diagnostik
- Förderung des Kindes
- Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme
- Präventive Massnahmen und Früherkennung

(vgl. Lütolf et al., 2014, S. 12-18).

In der Regel findet die Heilpädagogische Früherziehung in der gewohnten Umgebung des Kindes statt – also zu Hause. Kinder mit einer Entwicklungsauffälligkeit oder einer Entwicklungsgefährdung werden ab Geburt bis spätestens zwei Jahre nach Schuleintritt begleitet (vgl. BVF o. J.).

3 Depression

In diesem Kapitel wird das Krankheitsbild Depression genauer beleuchtet. Dabei wird die Symptomatik beschrieben, auf die Klassifizierung und Epidemiologie sowie auf Erklärungsansätze eingegangen.

3.1 Symptomatik

Eine Depression ist eine „abnorme Traurigkeit oder psychische Lähmung, die alle seelischen Funktionen, wie Denken, Psychomotorik und das körperliche Empfinden beeinträchtigt.“ (Aigner et al., 2014, S. 58). Kernsymptome einer Depression sind eine gedrückte Stimmung, verstärkte Ermüdbarkeit sowie der Verlust an Interesse und Freude (vgl. ebd.). Symptome einer Depression umfassen die Bereiche Fühlen, Denken, Verhalten sowie das körperliche Empfinden (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 87).

Depressive Menschen fühlen sich traurig, bedrückt, hoffnungslos. Betroffene empfinden kaum noch Freude und Interesse an beinahe allen Alltagsaktivitäten. Zudem plagen sie Selbstvorwürfe und das Gefühl der Wertlosigkeit (vgl. ebd.). Die Konzentrations- und Entscheidungsfähigkeit ist deutlich vermindert und es kommt zu Gedächtnisstörungen. Betroffene leiden häufig an einem auffälligen Schlafverhalten – können kaum schlafen oder schlafen übermässig viel. Die Gedanken kreisen häufig wiederkehrend um den Tod. Selbstmordversuche werden gedanklich geplant oder in der Tat umgesetzt (vgl. Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 265).

Menschen mit einer Depression sind in ihren Bewegungen häufig stark verlangsamt oder zeigen eine starke Erregung. Aigner et al. (2014, S. 58) beschreiben zudem vegetative Funktionsstörungen wie Appetitsverlust, Verstopfung und diffuse Schmerzen als Symptome einer Depression.

3.2 Äussere Erscheinungsmerkmale

Gemäss Aigner et al. (2014, S. 59) lassen sich äussere Erscheinungsmerkmale beschreiben, welche bei Menschen mit einer Depression beobachtet werden können. Depressive Menschen verfügen über eine reduzierte Mimik und Körpersprache. Die Mundwinkel hängen herab und die Augen wirken leer. Die Aussprache ist leise und verlangsamt und die Reaktion auf Aussenreize verzögert. Es kann sowohl Regungslosigkeit als auch ein vermehrtes Hin- und Herlaufen beobachtet werden. Ein weiteres häufiges Merkmal ist die Vernachlässigung der eigenen Körperpflege.

3.3 Klassifizierung

Die internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD 10, ordnet die Depression dem Bereich der affektiven Störungen zu (vgl. Dilling et al., 2014, S. 51f). Anhand des Charakters, Verlaufs und Schweregrades werden verschiedene Formen unterschieden (vgl. ebd., 2014, S. 168f). Unter dem Begriff rezidivierende depressive Störung werden jene Depressionen verstanden, die in wiederkehrenden Episoden verlaufen (vgl. ebd. 176). Der rezidivierend depressiven Störung steht die einmalig auftretende depressive Episode ohne vorgeschichtliche Auffälligkeiten gegenüber (vgl. ebd., S. 171). Weiter wird zwischen einer unipolar und einer bipolar verlaufenden Erkrankung unterschieden. Bei einem bipolaren Verlauf wechseln sich depressive und manische Phasen ab. In einer manischen Phase erleben Betroffene eine ungewöhnlich gehobene Stimmung, sind euphorisch, überschätzen ihre eigenen Fähigkeiten und neigen so zu unüberlegten Handlungen (vgl. Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 565). Eine Depression mit bipolarem Verlauf wird nach ICD 10 bipolare affektive Störung genannt (vgl. Dilling et al., 2014, S. 51). Im Gegensatz zu der bipolaren affektiven Störung, bleiben bei einem unipolaren Verlauf, manische Episoden aus (vgl. Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 565f).

Die vorliegende Arbeit fokussiert sich auf Eltern mit einer unipolar verlaufenden Depression.

3.4 Epidemiologie

Nach Angaben der Schweizerischen Gesundheitsbefragung (SGB) erkrankten im Verlauf eines Jahres 5,2% der Schweizer Bevölkerung an einer Major Depression (vgl. Baer et al. 2013, S. 4). Laut Bundesamt für Statistik handelte es sich im Jahre 2012 bei rund 30 Prozent aller behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung um eine Depression (vgl. BFS, 2014).

Frauen und junge Menschen sind am häufigsten von einer Depression betroffen (vgl. BFS, 2014). Bei Paaren mit Kindern sind die Frauen bedeutend häufiger von einer Depression betroffen als die Männer. Des Weiteren gibt die SGB an, dass Depressionen häufiger bei Menschen mit einem tieferen Bildungsstand auftreten (vgl. Baer et al., 2013, S. 4).

3.5 Erklärungsansätze

Die genauen Ursachen der Depression sind nicht abschliessend geklärt. Bei der Entstehung einer Depression sind verschiedene Faktoren beteiligt (vgl. Möller et al., 2001, S. 76). Es existieren biologische, psychodynamische, behavioristische und kognitive Erklärungsmodelle. Biologische Erklärungsmodelle gehen davon aus, dass im Gehirn von Menschen mit einer Depression die Menge der chemischen Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin in einem zu geringen Masse vorhanden ist. Ein weiterer biochemischer Erklärungsansatz sieht eine übermässige Ausschüttung des Stresshormons Cortisol als möglich Ursache der Depression (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 86).

Psychodynamischen Modellen zu Folge liegt die Wurzel der Depression in einer konflikthafter Eltern-Kind-Beziehung. Frühkindliche Erfahrungen unerfüllter Bedürfnisse und Erwartungen führen zu Zorn, welcher sich schliesslich im Erwachsenenalter in übermässiger Selbstkritik und feindseligen Gefühlen gegen sich selbst äussert (vgl. Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 568). Beim behavioristischen Ansatz wird die Ursache einer Depression im Ausmass an positiver Verstärkung und Bestrafung gesehen, die eine Person in Folge eines einschneidenden Lebensereignisses durch die Umwelt erfährt. Fehlt eine ausreichend positive Verstärkung durch Unterstützung im Umfeld, so verstärkt sich bei Betroffenen die bedrückte Stimmung und jene reagieren mit Rückzugsverhalten (vgl. ebd.).

Das kognitive Erklärungsmodell geht davon aus, dass depressive Menschen aufgrund eines negativen Selbstkonzepts, sich selbst als fehlerhaft bewerten und eine negative Erwartungshaltung verinnerlicht haben. Dies wirkt demotivierend und schwächt den Aktivitätswillen (vgl. ebd.). Eine weitere Erklärung anhand des kognitiven Modells steht im Zusammenhang mit dem Attributionsstil einer Person. Der Attributionsstil beschreibt die Art und Weise, wie sich eine Person das Zustandekommen eines negativen Ereignisses erklärt. Es wurde wiederholt bestätigt, dass insbesondere Personen, die ein negatives Ereignis internal, stabil und global bewerten, zu Depressionen neigen. Beispielsweise wird eine schlechte Note in einer Prüfung internal, aufgrund mangelnder Intelligenz und nicht external aufgrund einer schwierigen Prüfung begründet. Indem sich die Person das negative Ereignis aufgrund schwacher Intelligenz erklärt, wählt sie ein stabiles und global weitreichendes Erklärungsmerkmal. Würde sich die Person das negative Ereignis aufgrund einer Schwäche im geprüften Fachbereich begründen, wird ein weniger stabiles Merkmal gewählt ohne globale Auswirkungen (vgl. Gerrig & Zimbardo 2008, S. 569).

3.6 Mögliche Auswirkungen einer Depression auf das Familiensystem

Pretis und Dimova (2010, S. 44) betonen, dass es sich bei einer psychischen Erkrankung nicht um ein Einzelschicksal handelt, sondern um eine Krankheit, welche sich auf das ganze Familiensystem auswirkt. Eine psychische Erkrankung beeinflusst besonders bedeutsame Lebensbereiche einer Familie. Verschiedene Autoren beschreiben Zusammenhänge zwischen einer psychischen Erkrankung eines Elternteils und der biologischen, psychologischen und sozialen Entwicklung des Kindes (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 44 und Hantel-Qittmann, 2015, S. 132f). Nachdem in einem ersten Unterkapitel auf die biologischen Auswirkungen einer depressiven Erkrankung eingegangen wird, erfolgt eine Darstellung möglicher Problemscheinungen, die in einem direkten Zusammenhang mit dem Erleben eines Kindes der elterlichen Depressionssymptomatik stehen. Danach werden mögliche Problematiken beleuchtet, welche aufgrund einer, durch die depressive Erkrankung eines Elternteils veränderten sozialen und familiären Situation, entstehen können. Im letzten

Unterkapitel wird schliesslich auf mögliche Reaktions- und Bewältigungsstrategien der Kinder, welche in einem Familiensystem mit einem depressiven Elternteil aufwachsen, eingegangen.

3.6.1 Auswirkungen auf biologischer Ebene

Nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen liegt bei Menschen mit einer Depression eine genetische Veranlagung vor. Verschiedene Studien zeigen, dass Depressionen familiär gehäuft vorkommen. Studien belegen, dass eine mütterliche Depression während der Schwangerschaft bereits biochemische Auswirkungen auf den Embryo hat (vgl. Wiegand-Grefe et al. 2011, S. 150). Das Vorhandensein der genetischen Prädisposition bei Kindern mit einem an einer Depression erkrankten Elternteil, erhöht die Verletzbarkeit gegenüber psychosozialen Belastungen. Kinder mit einem depressiven Elternteil sind deshalb gefährdet, selbst an einer Depression zu erkranken (vgl. Lenz, 2014, S. 25).

3.6.2 Mögliche Probleme aufgrund Erlebens elterlicher Depressionssymptome

Im folgenden Abschnitt werden die möglichen Probleme, welche sich aufgrund der elterlichen Depressionssymptome ergeben, thematisch geordnet, dargestellt.

Beziehung zwischen Eltern und Kind

Verschiedene Autoren weisen darauf hin, dass eine elterliche Depression die Beziehung zwischen Eltern und Kind negativ beeinflusst (vgl. Reck, 2014, S. 303 und Pretis & Dimova, 2010, S. 46 und Gutmann, 2008, S. 121). Depressive Mütter und Väter verfügen über eingeschränkte Möglichkeiten kindliche Bedürfnisse und Signale wahrzunehmen sowie verlässlich und sensibel darauf zu reagieren (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 46). Eltern sind während depressiver Episoden nur beschränkt in der Lage, Interaktions- und Kommunikationsversuche des Kindes adäquat zu beantworten (vgl. Reck, 2014, S. 304). Zudem kann bei depressiven Eltern ein eingeschränktes mimisches Ausdrucksverhalten beobachtet werden. Im Kontakt mit dem Kind zeigen depressive Eltern weniger Interesse und wirken emotional eher unbeteiligt. Den Kindern gegenüber äussern erkrankte Eltern mehr negative Gefühle und Feindseligkeiten (vgl. Lenz & Kuhn, 2011, S. 270). Wiegand-Grefe et al. (2011, S. 150) beschreiben bei Kindern mit einem depressiven Elternteil Defizite im Bereich des Affektausdruckes und eine erhöhte Irritabilität sowie eine geringere Responsivität. Im Vergleich zu Kindern mit nichtdepressiven Müttern zeigen Kinder mit einem depressiven Elternteil weniger Interesse an sozialen Beziehungen. Gemäss Jungbauer (2016, S. 12) hemmt das beschriebene Interaktionsverhalten depressiver Eltern die Entwicklung einer stabilen Beziehung zwischen Eltern und Kind. Die Qualität des elterlichen Interaktionsverhaltens stellt einen bedeutsamen Einflussfaktor für den kindlichen Entwicklungsverlauf dar. Reck (2014, S. 304) hält fest, dass die vom Kind in den ersten Lebensmonaten gesammelten Umwelterfahrungen und Eindrücke eine entscheidende Rolle bei frühkindlichen Lernprozessen spielen. Nach Aussage von Reck belegen zahlreiche

Untersuchungen Entwicklungsauffälligkeiten im kognitiven und emotionalen Bereich bei Kindern depressiver Eltern. Beispielsweise wurde im Rahmen der Mannheimer Risikokinderstudie (vgl. Kapitel 4.3.2) belegt, dass zweijährige Kinder mit einem psychisch kranken Elternteil im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern mit gesunden Eltern in den Bereichen Sprache und Sozialverhalten deutliche Auffälligkeiten zeigen. Dies konnte gemäss Laucht et al. (1992, S. 22) auf die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung bei Eltern mit einer psychischen Erkrankung zurückgeführt werden.

Verunsicherung und Desorientierung

Die Erkrankung eines Elternteils führt zu einer Verunsicherung innerhalb der Familie. Gemäss Lenz (2014, S. 95) gerät das System Familie durcheinander. Kinder nehmen bei ihren Eltern Handlungs-, Denk und Verhaltensweisen wahr, die sie nicht einordnen können. Das Verhalten der Eltern wirkt auf sie fremd und macht Angst (vgl. Kaschta, 2008, S. 22f). Kaschta (2008) betont, dass „der Mangel an Beziehung zu einer verlässlichen und emotional verfügbaren elterlichen Bezugsperson“ (S. 23) die kindliche Entwicklung viel eher gefährdet als beispielsweise verrückte Verhaltensweisen, wie sie bei Wahnvorstellungen oder Halluzinationen auftreten.

Schuldgefühle

Bei einer nicht altersgerechten Informationsvermittlung über die Depression des Elternteils oder Tabuisierung der Krankheit in der Familie, suchen kleine Kinder nach eigenen Erklärungen für das elterliche Verhalten, welches sie nicht einordnen können. Viele Kinder neigen dazu, das eigene, schlechte Verhalten als Ursache für das elterliche Verhalten zu sehen. So fühlen sie sich schuldig und verantwortlich für die Gefühle und Reaktionen des erkrankten Elternteils (vgl. Kaschta, 2008, S. 24). Infolge der Erfahrung, dass das Kind durch seine Bemühungen nichts Vorhersehbares bewirken kann, verliert das Kind das Vertrauen in seine Kompetenzen. Die Gefahr besteht, dass das Kind ein negatives, instabiles Selbstkonzept entwickelt (vgl. ebd.). Pretis und Dimova (2010, S. 49) erwähnen in diesem Zusammenhang das solche Erfahrungen so prägend wirken können, dass betroffene Personen selbst im Erwachsenenalter noch mit dem Gefühl leben, für die psychische Instabilität des erkrankten Elternteils verantwortlich gewesen zu sein.

Angst, Wut und Enttäuschung

Erleben Kinder, dass ein Elternteil aufgrund eines Klinikaufenthaltes weggeht, haben sie häufig Angst vor einer erneuten Trennung. Sie haben Angst, dass sich der psychische Zustand des erkrankten Elternteils verschlimmern und dem Elternteil etwas zustossen oder dieser sich selbst etwas antun könnte. Durch Erfahrungen wiederholt akuter Krankheitsphasen schwindet bei Kindern die Zuversicht, dass der Elternteil wieder gesundet. Aus dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit entwickelt sich nicht selten auch Enttäuschung und Wut auf den erkrankten Elternteil (vgl. Lenz 2014, S. 88f).

Vermindertes Selbstwertgefühl

Entwickelt das Kind Schulgefühle und fehlt die Konsistenz zwischen dem Verhalten des Kindes und dem elterlichen Antwortverhalten, verinnerlicht das Kind die Vorstellung „nicht okay zu sein“. Ein vermindertes Selbstwertgefühl und soziale Unsicherheit können die Folge sein (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 50). Auch Wiegand-Grefe et al. (2011, S. 150) beschreiben, dass Kinder depressiver Eltern über ein geringes Selbstwertgefühl verfügen. „Die Kinder werden als gehemmter, ängstlicher und eher passiv-zurückgezogen beschrieben“ (Wiegand-Grefe et al., 2011, S. 150).

3.6.3 Mögliche Probleme aufgrund krankheitsbedingter familiärer Veränderungen

Im folgenden Abschnitt werden die möglichen Probleme, welche sich aufgrund krankheitsbedingter familiärer Veränderungen ergeben, thematisch geordnet, dargestellt.

Tabuisierung und Isolation

Verschiedene Autoren betonen, dass innerhalb der Familie häufig nicht über die psychische Erkrankung gesprochen wird oder dass den Kindern ein „Kommunikationsverbot“ über die elterliche Krankheit auferlegt wird (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 52, Kaschta, 2008, S. 25 und Glistrup, 2016, S. 12). Lenz & Kuhn (2011, S. 271) beschreiben, dass die psychische Erkrankung durch die Tabuisierung zu einem Familiengeheimnis wird.

Die Befürchtung das Kind durch die Aufklärung über die psychische Erkrankung des Elternteils zu belasten, führt zum Verschweigen der Krankheit gegenüber dem Kind (vgl. Glistrup, 2016, S. 12). Die psychische Erkrankung wird so zu einem nicht kommunizierbaren Problem in der Familie und kann nicht angemessen bearbeitet werden (vgl. Kaschta, 2008, S. 25). Betroffene Kinder haben häufig niemanden, mit dem sie über ihre Probleme sprechen können. Es ist für sie eine viel zu grosse Hürde, das familiäre Schweigegebot zu überwinden, weil aus ihrer Sicht jedes Gespräch ausserhalb der Familie ein Verrat am erkrankten Elternteil ist (vgl. Lenz & Kuhn, 2011, S. 271). Das Kind versucht das Verhalten des erkrankten Elternteils zu ergründen und in einen Zusammenhang zu bringen. Das Schweigen der Eltern verhindert, dass das Kind sinnvolle Zusammenhänge herstellen kann. Dies wiederum kann dazu führen, dass das Kind

in einen andauernden Stresszustand gerät, welcher sich in Form von Angst äussern kann (vgl. ebd.). Die Erkrankung eines Elternteils führt vermehrt zu einer Reduktion sozialer Kontakte. Freunde und Verwandte können sich zurückziehen. Es kann auch zu sozialer Ausgrenzung gegenüber Gleichaltrigen kommen, da die Kinder betroffener Eltern zum Beispiel keine Freunde zu sich einladen können (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 52). Da gerade Kinder im Vorschulalter auf die elterliche Unterstützung angewiesen sind um mit Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen und Freundschaften aufzubauen, sind sie häufig von einer sozialen Isolierung betroffen (vgl. Kaschta, 2008, S. 26).

Mangel elterlicher Zuwendung und Betreuung

Da der an einer psychischen Erkrankung leidende Elternteil mit seinen eigenen Problemen besonders in akuten Krisenzeiten sehr belastet und überfordert ist, kann dieser dem kindlichen Bedürfnis nach Nähe, Zuwendung und Führung meist nicht mehr nachkommen. Kaschta (2008, S. 28f) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass insbesondere bei alleinerziehenden Müttern eine adäquate Versorgung des Kindes mit Nahrung, Trinken, Kleidung und ausreichend Schlaf gefährdet ist. Klinikaufenthalte des erkrankten Elternteils führen dazu, dass das Kind vom Elternteil getrennt wird. Es kommt nicht selten zu häufig wechselnden Betreuungspersonen oder gar einem Wohnortwechsel.

Parentifizierung

Die Folgen der psychischen Erkrankung des Elternteils können insbesondere im Familienalltag relevante Auswirkungen zeigen. Werden die Kinder nicht ausreichend versorgt und gefördert, übernehmen sie diese Aufgaben selbst. Wenn Kinder über einen längeren Zeitraum die elterliche Rolle übernehmen, die Geschwister, den erkrankten Elternteil und sich selbst versorgen, so wird in der Entwicklungspsychologie von Parentifizierung gesprochen (vgl. Lamers, 2016, S. 137). Es handelt sich um eine Rollenumkehr im Erwachsenen-Kind-Verhältnis. Das Kind sorgt nun für den erkrankten Elternteil oder wird zum Partnerersatz. Nach Plass und Wiegand-Grefe (2012, S. 29) ist dieser Rollentausch in vielen Familien mit einem psychisch kranken Elternteil zu beobachten. „Die Kinder werden zur primären Quelle von Unterstützung und Trost“. Die Kinder werden einer unbeschwerten Kindheit beraubt und leben in einer chronischen Überforderung. Langzeitfolgen der Überforderung zeigen sich häufig in einem schwachen Selbstwert- und Selbstwirksamkeitsgefühl (vgl. Lamers, 2016, S. 137). Staets und Hipp (2005, S. 76) beschreiben, dass solche Kinder für ihr Alter ungewöhnlich vernünftig und ernst wirken können. Sie wachsen in einer Atmosphäre eines permanenten „Alarmismus“ auf, in welchem sie sich gezwungen fühlen nie die Kontrolle und Verantwortung abgeben zu dürfen.

Loyalitätskonflikte

Wie bereits im Kapitel 3.6.3 erwähnt wurde, kommt es in Familien mit einem psychisch kranken Elternteil nicht selten zu einem Kommunikationsverbot. Die Eltern untersagen den Kindern ausserhalb der Familie über innerfamiliäre Probleme zu sprechen. Sie fühlen sich als Verräter, wenn sie diesem Kommunikationsverbot nicht nachkommen und sich jemandem ausserhalb der Familie anvertrauen. Das Kind gerät in einen Loyalitätskonflikt, welcher sich durch abwertendes Verhalten gegenüber psychisch Kranken aus dem sozialen Umfeld noch verstärken kann. Schone und Wagenblass (2002, S. 17) sprechen von einer Art „Hassliebe“, die bei betroffenen Kindern gegenüber dem erkrankten Elternteil aufkommen kann. Auch Heim (2001, S. 75) betont, dass das Erleben solch ambivalenter Gefühle für Kinder eine besondere Belastung darstellen.

3.6.4 Bewältigungs- und Reaktionsstrategien der Kinder

In den Beschreibungen der vorangegangenen Kapitel 3.6.2 und 3.6.3 zeigt sich, dass die Depression eines Elternteils das ganze Familiensystem und insbesondere die Kinder mit vielfältigen psychischen und physischen Herausforderungen konfrontiert. Kinder neigen je nach Alter und Entwicklungsstand zu unterschiedlichen Reaktions- und Bewältigungsformen (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 45). Wiegand-Grefe und Wagenblass (2013, S. 103) definieren fünf verschiedene kindliche Bewältigungstypen elterlicher psychischer Erkrankung. Der extrovertierte Typ versucht mit Willensstärke und Impulsivität seine Bedürfnisse durchzusetzen und auf sich aufmerksam zu machen. Der Abtauchende flieht in seine eigene Welt, neigt zu vermeidendem Verhalten und aggressiver Konfliktbewältigung. Der Unsichtbare ist sich seinen Bedürfnissen nicht bewusst, wird übersehen und neigt zu Passivität. Der Parentifizierte fühlt sich für das familiäre Klima verantwortlich und schlüpft in die Elternrolle. Er ist darum bemüht, Konflikte zu bearbeiten und stellt eigene Bedürfnisse zurück (vgl. Wiegand-Grefe & Wagenblass, 2013, S. 103). Der dem Leben zugewandte entspricht einem Bewältigungstyp mit einem starken Selbstbewusstsein. Verschiedene Ressourcen nutzend, löst er Probleme auf kognitiver Ebene. Diesem Bewältigungstyp gelingt es sich durch Distanzierung von der elterlichen Erkrankung zu schützen und verfügt über eine gut entwickelte Selbstwirksamkeit (vgl. Wiegand-Grefe & Wagenblass, 2013, S. 104). Verschiedene Autoren betonen, dass kleine Kinder eher zu defensiven, passiv-vermeidenden Bewältigungsstrategien neigen (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 46 und Kaschta, 2008, S. 34). Es werden Rückzugsverhalten, eine geringere Neugier und vermindertes Explorationsverhalten beobachtet. Weiter kommt es insbesondere bei Säuglingen zu vermehrtem Schreien und Weinen sowie zu einem auffälligen Schlaf – und Essverhalten. Kinder die bereits trocken waren, können mit erneutem Einnässen und Einkoten reagieren. Entwicklungsrückschritte und das Zeigen von Verhaltensweisen, die einer bereits überwundenen Entwicklungsphase entsprechen, können ebenfalls auftreten (vgl. Kaschta,

2008, S. 34). Knaben reagieren auf ihre inneren Gefühle der Unsicherheit, Ohnmacht und Hilfslosigkeit häufig auch mit externalisierendem Verhalten. So machen sie durch aggressives und dissoziales Verhalten auf sich aufmerksam (vgl. ebd.). Pretis & Dimova (2016, S. 23f) beschreiben, dass die Hilfsbedürftigkeit derjenigen Kinder welche externalisierendes Verhalten zeigen, deutlich schneller erkannt wird als die Not Derjenigen, die internalisierendes Verhalten zeigen. Deshalb besteht bei Kleinkindern eine besonders grosse Gefahr, dass ihre Notlage übersehen wird und sie einem Unterstützungsangebot fernbleiben.

4 Resilienz

Trotz der in den Kapiteln 3.6.2 und 3.6.3 beschriebenen vielfältigen Risiken und Probleme, mit welchen Kinder psychisch kranker Eltern konfrontiert werden, gelingt es einem beachtlichen Teil dieser Kinder sich dennoch relativ gesund zu entwickeln und ihr Leben gut zu meistern (vgl. Kaschta, 2008, S. 36). Diese Tatsache kann auf persönliche und umweltbedingte Faktoren zurückgeführt werden, die dem Kind helfen die Risiken und Probleme zu überwinden. Die Resilienzforschung identifiziert diese personalen und sozialen Ressourcen und liefert so wichtige Erkenntnisse für die Prävention betroffener Kinder (vgl. ebd.). In diesem Kapitel wird der Begriff Resilienz und die Erkenntnisse der Resilienzforschung näher beleuchtet. Es wird auf das Risikofaktoren- und das Schutzfaktorenkonzept eingegangen. Dabei werden Risiko- und Schutzfaktoren für Kinder mit einem depressiven Elternteil herausgearbeitet. Daraus entwickelt sich eine Auseinandersetzung über spezifische Schutzfaktoren von Kindern mit einem depressiven Elternteil.

4.1 Definition von Resilienz

Der Begriff Resilienz leitet sich von resilience (engl.) ab und kann mit Elastizität, Unverwüstbarkeit oder Widerstandskraft übersetzt werden (vgl. Kaschta, 2008, S. 37). Während mit diesem Begriff in der Physik die Eigenschaft eines Materials, nach Belastung wieder in den Ausgangszustand zurückzukehren, bezeichnet wird – kann dieser Begriff in der Psychologie mit seelischer Widerstandskraft gleichgesetzt werden (vgl. Kaschta, 2008, S. 37).

Zwei wesentliche Bedingungen sind an die Bedeutung von Resilienz geknüpft:

- eine signifikante Bedrohung für die kindliche Entwicklung und
- eine erfolgreiche Bewältigung dieser belastenden Lebensumstände (vgl. Wustmann Seiler, 2015, S. 18).

Daniel und Wassell (2002, S. 13) nennen drei Grundbausteine, die Resilienz stützen:

- **Eine sichere Basis durch Bezugspersonen** gibt dem Kind ein Gefühl der Zugehörigkeit sowie Sicherheit und ermöglicht ihm, sich aktiv explorierend mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen.
- **Eine gute Selbst-Wertschätzung** entwickelt sich durch Kompetenzerfahrungen und führt beim Kind zu Selbstvertrauen sowie zur verinnerlichten Vorstellung, selbst etwas wert zu sein und etwas zu können.
- **Ein Gefühl der Selbst-Wirksamkeit** verhindert, dass sich das Kind seiner Umwelt machtlos ausgeliefert fühlt, es verhilft ihm an die eigene Einflussnahme auf Situationen und Probleme zu glauben und die eigenen Stärken und Grenzen realistisch einzuschätzen.

4.2 Merkmale von Resilienz

Gemäss Plass und Wiegand-Grefe (2012, S. 71) bezeichnet Resilienz keine individuelle Persönlichkeitseigenschaft. An der Entwicklung von Resilienz sind adaptive Systeme auf verschiedenen Ebenen beteiligt: personelle Kompetenzen des Kindes (wie zum Beispiel Stressverarbeitung oder Selbstregulation), personelle Kompetenzen des Familiensystems (wie zum Beispiel Bindung, Interaktion oder Erziehung), Ressourcen des sozialen Netzwerkes (wie zum Beispiel Schule, Gleichaltrige) sowie Normen und Werte. Grundlegend dabei ist die aktive Rolle des Individuums im Resilienzprozess. Gemeint ist die subjektive Wahrnehmung und Bewertung der Stresssituation sowie die Bewältigung der Stress- und Risikosituation durch das Individuum (vgl. Wustmann Seiler, 2015, S. 29).

Plass und Wiegand-Grefe (2012, S. 71) bezeichnen Resilienz als einen dynamischen und transaktionellen Prozess zwischen Kind und Umwelt. Dabei steuert das Kind einerseits die Umwelt, andererseits wirkt sich die Umwelt prägend auf das Kind aus. "Auch wenn Kinder die Fähigkeit haben, Belastungen positiv zu bewältigen und sich trotz widriger Umstände günstig zu entwickeln, kann man sie nicht als vollkommen invulnerabel bezeichnen" (Plass & Wiegand-Grefe, 2012, S. 71).

Es ist davon auszugehen, dass Resilienz keine stabile Grösse ist – sie verändert sich über die Zeit (vgl. Plass & Wiegand-Grefe, 2012, S. 71). Kinder können demzufolge zu einem Zeitpunkt des Lebens resilient sein, zu einem anderen Zeitpunkt vulnerabel (vgl. Wustmann Seiler, 2015, S. 30).

Vulnerabilität ist das Gegenstück von Resilienz. Vulnerabilität bezeichnet die Verwundbarkeit und Verletzbarkeit einer Person gegenüber äusseren, ungünstigen Einflussfaktoren (vgl. Kaschta, 2008, S. 39).

Weiter ist Resilienz (vgl. Plass & Wiegand-Grefe, 2012, S. 72) nicht nur über die Zeit, sondern auch kontextabhängig variabel und somit nicht auf alle Lebensbereiche übertragbar.

Resilienz bezieht sich nicht nur auf die reine Abwesenheit psychischer Störungen, sondern schliesst den Erwerb, beziehungsweise den Erhalt altersgemessener Fähigkeiten und Kompetenzen der kindlichen Entwicklung mit ein (vgl. Rutter, 2000, S. 651-682). Damit ist die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben gemeint (vgl. Wustmann Seiler, 2015, S. 20). „Die Bewältigung einer Entwicklungsaufgabe stellt eine entscheidende Basis dafür dar, wie nachfolgende, spätere Aufgaben gemeistert werden“ (vgl. Wustmann Seiler, 2015, S. 20).

4.3 Resilienzforschung

Das Phänomen der psychischen Widerstandskraft wurde in der Forschung kindlicher Entwicklung lange Zeit nahezu ausgeblendet, da es in gewisser Weise unerklärbar schien (vgl. Wustmann Seiler, 2015, S. 27 und Kaschta, 2008, S. 37). Anfang der achtziger Jahre verstärkte sich das Forschungsinteresse hinsichtlich des Resilienzphänomens. Dies hatte einen Zusammenhang mit dem Paradigmenwechsel in den Sozialwissenschaften. Es stand nicht mehr die Entstehung und Behandlung von Störungen und Krankheiten im Mittelpunkt, sondern, was Menschen gesund erhält und wieso sie trotz Belastungen nicht krank werden (vgl. Laucht et al., 2000, S. 105). Die Erkenntnis, dass manche Kinder schwierige Lebensumstände enorm gut meistern, verstärkte das Forschungsinteresse. Die Entwicklungsverläufe der Kinder wollten detailliert ergründet werden. Das Forschungsinteresse galt den personalen und sozialen Ressourcen, welche den Kindern zur Widerstandskraft verhelfen (vgl. Wustmann Seiler, 2015, S. 28). Es geht dabei nicht darum, Schwierigkeiten zu ignorieren. Es geht darum, Ressourcen des Kindes zu nutzen, damit es besser mit Risikosituationen umzugehen lernt (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 13).

Innerhalb der Resilienzforschung werden folgende Erscheinungsformen genauer betrachtet:

- die positive, gesunde Entwicklung trotz andauerndem, hohem Risiko-Status wie beispielsweise chronische Armut, ein niedriger sozioökonomischer Status, elterliche Psychopathologie oder sehr junge Elternschaft.
- die beständige Kompetenz unter akuten Stressbedingungen wie beispielsweise elterliche Trennung und Scheidung, Wiederheirat eines Elternteils, Verlust eines Geschwisters - sogenannte nicht-normative Lebensereignisse.
- die positive beziehungsweise schnelle Erholung von traumatischen Erlebnissen wie Tod eines Elternteils, sexueller Missbrauch oder Kriegserlebnisse (vgl. Wustmann Seiler 2015, S. 19).

Die drei wichtigsten Studien im Bereich der Resilienzforschung werden nachfolgend dargestellt.

4.3.1 Kauai-Studie

Die Kauai-Studie gilt als die "Pionierstudie" der Resilienzforschung (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 15). "Die Kauai-Längsschnittstudie von Werner und Smith ist die bekannteste und auch älteste Studie zur Untersuchung der Resilienz" (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 15). Es wurden etwa 700 Kinder, die 1955 auf der Hawaii-Insel Kauai zur Welt gekommen sind, über 40 Jahre hinweg wissenschaftlich begleitet (vgl. Lenz & Brockmann 2011, S. 52). Im Geburtsalter von 1, 2, 10, 18, 32 und 40 fanden die Untersuchungen statt (vgl. ebd., 52). Dabei wurden Kinder mit erhöhtem Risikopotential wie

beispielsweise Armut, Geburtstrauma oder psychische Erkrankung eines Elternteils, bei der Geburt näher betrachtet. Zweidrittel von ihnen zeigten mit zehn Jahren Störungen des emotionalen und sozialen Verhaltens. Ein Drittel entwickelte sich gegen alle Erwartung zu kompetenten und zufriedenen Jugendlichen (vgl. Kaschta, 2008, S. 45). So konnte mit dieser Studie gezeigt werden, dass auch Kinder, die mehreren Risikofaktoren ausgesetzt sind, einen gesunden Entwicklungsverlauf aufzeigen können (vgl. Plass & Wiegand-Grefe, 2012, S. 69). Die Ergebnisse zeigen also, dass auch eine hohe Zahl an Entwicklungsrisiken keine eindeutige Prognose für Entwicklungsauffälligkeiten ermöglicht (vgl. Kaschta, 2008, S. 45).

4.3.2 Mannheimer-Studie

Die Mannheimer-Risikokinderstudie wollte herausfinden, wie sich Kinder mit unterschiedlichen Risikobelastungen entwickeln und welche möglicherweise schützenden Faktoren es gibt, um die Belastung zu kompensieren. "In der Studie wurden 362 Kinder, die zwischen 1986 und 1988 geboren wurden, jeweils im Alter von drei Monaten sowie mit zwei, vier, fünf, acht und elf Jahren untersucht" (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 15). Die Kinder wurden nach den Kriterien organische (prä- und perinatale Komplikationen) und psychosoziale Belastungen (ungünstige familiäre Lebensverhältnisse) ausgewählt (vgl. Kaschta, 2008, S. 46). Die Ergebnisse machen deutlich, dass die Reaktion der Kinder auf die frühen Belastungen eine ausserordentliche Heterogenität aufweisen. Die Reaktion der Kinder hängt vor allem davon ab, wie die Risikobelastungen mit Schutzfaktoren des Kindes und seiner sozialen Umwelt zusammenwirken. Risikokinder wiesen im Vergleich zu unbelasteten Kindern bis zu dreimal häufiger Entwicklungsbeeinträchtigungen auf. „Das Entwicklungsergebnis ist dabei abhängig vom Ausmass der Risikobelastung, dem betrachteten Funktionsbereich und der jeweiligen Entwicklungsphase des Kindes“ (vgl. Kaschta, 2008, S. 46). Kinder mit multipler Risikobelastung haben die ungünstigste Entwicklungsprognose. Eine positive Bindung zwischen Mutter und Kind erweist sich hingegen als wichtiger Schutzfaktor (vgl. Kaschta, 2008, S. 46).

4.3.3 Bielefelder Invulnerabilitätsstudie

Das Forschungsinteresse der Bielefelder Invulnerabilitätsstudie galt der seelischen Widerstandskraft von Kindern mit einem hohen Entwicklungsrisiko. Dabei wollte speziell erfasst werden, welche Schutzfaktoren ausserhalb der Familie zu einer resilienten Entwicklung beitragen können (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 16). Die Stichprobe der Studie bestand aus 146 Jugendlichen im Alter von 14-17 Jahren, welche in Heimen aufwuchsen. 66 Jugendliche wurden mittels Verfahren als resilient eingestuft, 80 zeigten starke Verhaltensauffälligkeiten. Alle Jugendlichen wurden interviewt und befragt (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 16). Die Studie kam zu ähnlichen Ergebnissen wie Emmy Werner auf der Insel Kauai (vgl. Kapitel 4.3.1) obschon diese Studie in einem anderen

Kulturkreis durchgeführt wurde und sich auf eine spezifische Hochrisikogruppe beschränkte. "Die als resilient eingestuften Jugendlichen zeigten während der Studienlaufzeit eine Reihe von protektiven Faktoren wie beispielsweise eine realistische Zukunftsperspektive, ein positives Selbstwertgefühl oder eine hohe Leistungsmotivation. Auffallend war auch, dass sie bedeutend öfter eine feste Bezugsperson ausserhalb ihrer Familie hatten, bessere Beziehungen in der Schule eingehen konnten und auch zufriedener mit der erhaltenen sozialen Unterstützung waren" (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 17). Interessant ist, dass sich beim Vergleich der resilienten Jugendlichen mit „normalen“ Jugendlichen (Stichprobe aus Schülern) kaum signifikante Unterschiede hinsichtlich Kompetenzen oder Persönlichkeitsmerkmalen fanden. Die resilienten Jugendlichen im Heim sind demnach in der Lage, sich trotz aller Risiken, gesund zu entwickeln (vgl. Kaschta, 2008, S. 47).

Das Risikofaktoren- und das Schutzfaktorenkonzept ist mit der Resilienzforschung eng verknüpft (vgl. Kaschta, 2008, S. 40). Nachfolgend werden diese beiden Konzepte erklärt.

4.4 Risikofaktorenkonzept

Das Risikofaktorenkonzept versteht sich als ein Wahrscheinlichkeitskonzept, nicht als ein Kausalitätskonzept (vgl. Wustmann Seiler 2015, S. 36). Risikofaktoren sind risikoerhöhende Merkmale, von denen potentiell eine Gefährdung der gesunden Entwicklung des Kindes ausgeht. Risikobedingungen sind nicht immer unmittelbar mit psychischen Störungen oder Entwicklungsrisiken verknüpft, es muss in zahlreichen Fällen eine Vulnerabilität des Kindes vorausgesetzt sein (vgl. Scheithauer et al., 2000, S. 15f).

Es gibt zwei Gruppen möglicher Entwicklungsgefährdungen (vgl. Kaschta, 2008, S. 41):

- Vulnerabilitätsfaktoren: Sie beziehen sich auf die biologischen oder psychologischen Merkmale des Kindes. Es wird unterschieden zwischen primären Vulnerabilitätsfaktoren (von Geburt an vorhanden) und sekundären Vulnerabilitätsfaktoren (entwickeln sich in der Auseinandersetzung mit der Umwelt).
- Risikofaktoren: Sie beziehen sich auf die psychosozialen Merkmale der Umwelt des Kindes. Es wird unterschieden zwischen diskreten (Wirkung nur zu bestimmten Zeitpunkten) und kontinuierlichen Risikofaktoren (Wirkung ist immer gegeben) und zwischen proximalen (Auswirkung direkt auf das Kind) und distalen Risikofaktoren (Auswirkung indirekt über Mediatoren).

Nachfolgend wird ein Überblick über die Vulnerabilitätsfaktoren und die Risikofaktoren gegeben (vgl. Wustmann Seiler 2015, S. 38f und Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2011, S. 21).

Primäre Vulnerabilitätsfaktoren

- Prä-, peri- und postnatale Faktoren (wie beispielsweise Frühgeburt, Geburtskomplikationen, niedriges Geburtsgewicht, Ernährungsdefizite, Erkrankung des Säuglings)
- Neuropsychologische Defizite
- Psychophysiologische Faktoren (zum Beispiel sehr niedriges Aktivitätsniveau)
- Genetische Faktoren (wie beispielsweise Chromosomenanomalien)
- Chronische Erkrankungen (beispielsweise Asthma, Neurodermitis, Krebs, schwere Herzfehler, hirnorganische Schädigungen)
- Schwierige Temperamentsmerkmale, frühes impulsives Verhalten, hohe Ablenkbarkeit
- Unsichere Bindungsorganisation
- Geringe kognitive Fähigkeiten: niedriger Intelligenzquotient, Defizite in der Wahrnehmung und sozial-kognitiven Informationsverarbeitung
- Geringe Fähigkeiten zur Selbstregulation von Anspannung und Entspannung

Sekundäre Vulnerabilitätsfaktoren

- unsichere Bindungsorganisation
- geringe Fähigkeiten zur Selbstregulation von Anspannung und Entspannung

Risikofaktoren / Stressoren

- Niedriger sozioökonomischer Status, chronische Armut
- Aversives Wohnumfeld (Wohngenden mit hohem Kriminalitätsanteil)
- Chronische familiäre Disharmonie
- Elterliche Trennung und Scheidung
- Wiederheirat eines Elternteils, häufig wechselnde Partnerschaften der Eltern
- Arbeitslosigkeit der Eltern
- Alkohol-/Drogenmissbrauch der Eltern
- Psychische Störungen oder Erkrankungen eines bzw. beider Elternteile
- Kriminalität der Eltern
- Obdachlosigkeit
- Niedriges Bildungsniveau der Eltern
- Abwesenheit eines Elternteils / alleinerziehender Elternteil

- Erziehungsdefizite / ungünstige Erziehungspraktiken der Eltern (zum Beispiel Desinteresse / Gleichgültigkeit gegenüber dem Kind, mangelnde Feinfühligkeit und Responsivität)
- Sehr junge Elternschaft (vor dem 18. Lebensjahr)
- Unerwünschte Schwangerschaft
- Häufige Umzüge, häufiger Schulwechsel
- Migrationshintergrund
- Soziale Isolation der Familie
- Adoption / Pflegefamilie
- Verlust eines Geschwisters oder engen Freundes
- Geschwister mit einer Behinderung, Lern- oder Verhaltensstörung
- Mehr als vier Geschwister
- Mobbing / Ablehnung durch Gleichaltrige
- Ausserfamiliäre Unterbringung

Ob Risikofaktoren eine entwicklungsgefährdende Auswirkung haben, hängt laut Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2011, S. 24) auch davon ab, in welcher Entwicklungsphase sich das Kind befindet. Als besonders problematisch werden Belastungen während der Schwangerschaft, Geburt und Säuglingszeit gesehen, da sich das Kind in dieser Zeit in einem Stadium rasch fortschreitender Entwicklung befindet und nur über geringe Bewältigungs- und Schutzmöglichkeiten verfügt (vgl. Laucht et al., 2000, S. 97-108). In der Kindheit gelten psychosoziale Faktoren, hauptsächlich familiäre Risiken als besonders problematisch (vgl. Laucht et al., 2000, S. 97-108). Eine besondere Form von Risikoeinflüssen stellen laut Wustmann Seiler (2015, S. 39) traumatische Erlebnisse dar. Das Ausmass der erlebten Machtlosigkeit, des Kontrollverlustes und der Lebensgefährdung kann dabei die eigenen Bewältigungsmechanismen zunächst ausser Kraft setzen (vgl. Wustmann Seiler, 2015, S. 39). In der kindlichen Entwicklung gibt es immer wieder Phasen, in denen Kinder "anfälliger" sind auf risikoerhöhende Faktoren. "Diese werden Phasen erhöhter Vulnerabilität genannt, denn das Kind ist in dieser Zeit "verwundbarer"" (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 24). Ein Beispiel dafür sind Übergänge (Transitionen), wie der Eintritt in den Kindergarten (vgl. ebd. S. 24). Es wurde herausgefunden, dass kindliche Risikoeinflüsse selten isoliert, sondern häufig zusammen auftreten und sich kumulieren (vgl. Wustmann Seiler 2015, S. 40). "Neben der Kumulation ist auch die Abfolge im Auftreten risikoerhöhender Bedingungen sowie deren gegenseitige Wechselwirkung von Bedeutung (negative Kettenreaktionen)" (Wustmann Seiler 2015, S. 41). Einen grossen Einfluss hat gemäss Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2011, S. 25) auch, wie lange ein Kind einer belastenden Situation ausgesetzt ist, wie alt das Kind ist und welches Geschlecht das Kind hat. Jungen sind in der Kindheit anfälliger für

Risikobelastungen. "Je früher die Risikobelastung auftritt, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Risikofaktoren zu späteren Zeitpunkten die Entwicklung des Kindes gefährden" (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse 2011, S. 25). Nicht zu vergessen ist die subjektive Bewertung von negativen Erfahrungen, diese hat grosse Auswirkung auf das Erleben und die Bewältigung der Belastungen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse 2011, S. 25).

4.5 Schutzfaktorenkonzept

Die beschriebenen Studien (vgl. Kapitel 4.3) weisen trotz unterschiedlicher Stichproben und verschiedener methodischer Ansätze sehr konsistente Ergebnisse auf. Aufgrund dessen wird von der Existenz bedeutsamer allgemeiner Schutzfaktoren ausgegangen, die situationsübergreifend ihre protektive Wirkung entfalten (vgl. Plass & Wiegand-Grefe, 2012, S. 72). Risikomildernde, schützende Faktoren sind psychologische Merkmale und Eigenschaften der sozialen Umwelt, welche die Auftretenswahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung erhöhen (vgl. Kaschta, 2008, S. 43). Es kann eine terminologische Verwirrung entstehen, wenn die protektiven Merkmale lediglich als die „Kehrseite“, im Sinne eines Fehlens von Risiken, verstanden werden (Wustmann Seiler, 2015, S. 44). Schutzfaktoren sind als positiver Gegenbegriff zu den Risikofaktoren zu verstehen. Es muss allerdings beachtet werden, dass ein Schutzfaktor nur dann wirksam und sinnvoll ist, wenn eine Risikobelastung vorliegt. Zudem muss der Schutzfaktor bereits vor dem Auftreten der Risikobelastung bestehen, denn nur dann kann er die Ursache der positiven Entwicklung sein (vgl. Kaschta, 2008, S. 43).

Risikomildernde Bedingungen bezeichnen zum einen personale Ressourcen (Eigenschaften des Kindes) und zum anderen soziale Ressourcen (Schutzfaktoren in der Betreuungsumwelt des Kindes) (vgl. Wustmann Seiler, 2015, S. 46).

Schützende Bedingungen lassen sich drei wesentlichen Einflussebenen zuordnen:

- Dem Kind
- Der Familie
- Und dem ausserfamiliären Umfeld (vgl. Wustmann Seiler, 2015, S. 46).

Diese drei Bereiche dürfen nicht isoliert voneinander betrachtet werden, sie unterliegen einer gegenseitigen Wechselwirkung (vgl. Wustmann Seiler, 2015, S. 46).

Übersicht über die personalen und sozialen Ressourcen nach Kaschta, 2008, S. 50:

Abbildung 1: Protektive Faktoren im Überblick (vgl. Kaschta, 2008, S. 50)

Wichtig zu beachten ist, dass die generellen Schutzfaktoren, die nicht nur bei Risikobedingungen zu einer gesunden Entwicklung beitragen, differenziert betrachtet werden (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 30). Wie beim Risikofaktorenkonzept (vgl. Kapitel 4.4) können auch die einzelnen Schutzfaktoren nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Je mehr Schutzfaktoren vorhanden sind, desto höher ist die protektive Wirkung gegenüber Entwicklungsbeeinträchtigungen (vgl. ebd., 30). Die Forschung verbindet mit dem Schutzfaktorenkonzept grosse Hoffnung. Es ist ein Ansatz zur Verbesserung der Entwicklungsprognose von Risikokindern, ebenfalls kann die Forschung zur Entstigmatisierung von Risikogruppen beitragen und Massnahmen zur Prävention und Intervention fördern (vgl. Wustmann Seiler, 2015, S. 48).

4.6 Wechselwirkung von Risiko- und Schutzfaktoren

Risiko- und Schutzfaktoren beeinflussen sich gegenseitig in einem komplexen Wirkmechanismus (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 32). Das Zusammenspiel der beiden Faktoren fassen Petermann et al. (2004, S. 324) folgendermassen zusammen:

Abbildung 2: Zusammenspiel der risikomildernden und risikoerhöhenden Bedingungen (vgl. Petermann et al., 2004, S. 324)

Die risikoerhöhenden Bedingungen führen zu einer Verwundbarkeit des Kindes und damit zu einer Belastung der kindlichen Entwicklung. In Phasen erhöhter Vulnerabilität wie beispielsweise beim Eintritt in den Kindergarten oder dem Übergang vom Kindergarten in die Schule, können sich risikoerhöhende Bedingungen besonders stark auswirken. Die risikomildernden Bedingungen unterstützen die Kompetenz und Resilienz des Kindes und führen zu der Entwicklung von Ressourcen. Je nachdem, wie das Zusammenspiel von Belastungen und Ressourcen des Kindes aussieht, verläuft die Entwicklung angepasst oder fehlangepasst (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 33). Je mehr schützende Bedingungen grundsätzlich vorhanden sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Risikosituation erfolgreich bewältigt wird (vgl. Wustmann Seiler, 2015, S. 56).

4.7 Risikofaktoren von Kindern depressiver Eltern

Ein häufig genannter Risiko- und Belastungsfaktor bei Kindern psychisch kranker Eltern ist die direkte Auswirkung der elterlichen Erkrankung (vgl. Kapitel 3.6.2). Dazu gehört der Mangel an affektiver Involviertheit und Responsivität, sowie damit einhergehende Folgen wie beispielsweise familiäre Konflikte, Trennung der Eltern oder Fremdbetreuung des Kindes während eines elterlichen Krankenhausaufenthaltes (vgl. Keitner & Miller, 1990, zitiert nach Romer, Möller & Wiegand-Grefe, 2011, S. 37). Gemäss Mattejat (2008, S. 413-418) können sich die Auswirkungen der Erkrankung durch Häufung psychosozialer Belastungsfaktoren oftmals in ihren ungünstigen Effekten verstärken und multiplizieren.

Mehrere Autoren beschreiben, dass seelische Folgen für Kinder umso schwerwiegender sind (vgl. Romer et al., 2011, S. 37):

- Je stärker sie in die Symptomatik des kranken Elternteils einbezogen sind;
- Je jünger sie sind, wenn die elterliche Erkrankung auftritt;
- Wenn gravierende, ungelöste elterliche Konflikte bestehen;
- Wenn die Familie isoliert ist
- Wenn die Erkrankung zum Auseinanderbrechen der Familie führt
(vgl. Kühnel & Bilke, 2004, S. 60f).

4.8 Schutzfaktoren für Kinder depressiver Eltern

Neben den in Kapitel 4.5 beschriebenen allgemeinen Schutzfaktoren, beschäftigt sich die Resilienzforschung mit speziellen Resilienzfaktoren, welche in bestimmten Risikokonstellationen eine spezifische Wirksamkeit haben können (vgl. Plass & Wiegand-Grefe, 2012, S. 78). "Obwohl bisher noch keine methodisch einwandfreien Studien in diesem Bereich vorliegen, weisen qualitative Studien und auch erste quantitative Studien auf spezifische Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern hin" (Plass & Wiegand-Grefe, 2012, S. 78). Eine Übersicht gibt Lenz (2008, S. 61), er unterteilt dabei in kindzentrierte, familienzentrierte und soziale Schutzfaktoren:

Kindzentrierte Schutzfaktoren:

- Temperamentsmerkmale wie Flexibilität, Anpassungsvermögen an Veränderungen, Soziabilität und eine überwiegend positive Stimmungslage
- Soziale Empathie und Ausdrucksfähigkeit (Wahrnehmung eigener Gefühle und sozialer Signale, Verbalisierung und Modulation eigener Gefühle, Wahrnehmung und Verstehen sozialer Regeln, Handlungsausrichtung nach sozialen Regeln, konstruktiver Umgang mit Konflikten)
- Effektive Problemlösefähigkeit und realistische Einschätzung persönlicher Ziele
- Gute, beziehungsweise überdurchschnittliche Intelligenz und positive Schulleistungen

- Positive Selbstwertkonzepte, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und interne Kontrollüberzeugung
- Ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl

Familienzentrierte Schutzfaktoren

- Eine emotional sichere und stabile Beziehung zu mindestens einem Elternteil oder einer anderen Bezugsperson
- Eine emotional positive, zugewandte und akzeptierende sowie zugleich normorientierte, angemessen fordernde und kontrollierende Erziehung
- Eine gute Paarbeziehung der Eltern, in der Konflikte offen und produktiv ausgetragen werden
- Familiäre Beziehungsstrukturen, die sich durch emotionale Bindung der Familienmitglieder und Anpassungsvermögen an Veränderungen bzw. Entwicklungen auszeichnen

Kleinkinder depressiver Mütter zeigen einen eingeschränkten Affektausdruck mit erhöhter Irritabilität, geringer Responsivität, weniger Engagement in sozialen Beziehungen als Kinder von nichtdepressiven Müttern (vgl. Carter et al., 2001, S. 18f). Es ist wichtig, dass Kinder eine vertraute Bezugsperson um sich haben, die Sicherheit und Orientierung vermittelt. Ein offenes Gesprächsklima, welches dem Kind erlaubt, Fragen, Befürchtungen und Ängste zu formulieren und mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen wahrgenommen zu werden (vgl. Romer et al., 2011, S. 39f).

Soziale Schutzfaktoren

- Soziale Unterstützung und sozialer Rückhalt durch Personen ausserhalb der Familie
- Einbindung in ein Peer-Netzwerk
- Soziale Integration in Gemeinde, Vereine, Kirche (vgl. Lenz, 2008, S. 61).

4.9 Spezifische Schutzfaktoren für Kinder von depressiven Eltern

Die Krankheitsbewältigung des Elternteils mit einer Depression ist für die Entwicklung der Kinder relevant (vgl. Plass & Wiegand-Greife, 2012, S. 78). Die Art und Weise des Umgangs mit der Krankheit stellt ein spezifischer Schutzfaktor dar. Dazu gehört ein aktiver und offener Umgang mit der Krankheit in der Familie sowie eine angemessene Nutzung von informellen Hilfsmöglichkeiten (vgl. Lenz, 2008, S. 62).

Folgende Schutzfaktoren gelten spezifisch für Kinder von depressiven Eltern (vgl. Lenz, 2008 und Plass & Wiegand-Grefe, 2012):

- Informationsvermittlung und Aufklärung
- Krankheitsbewältigung in der Familie

Befunde aus der Resilienzforschung deuten laut Lenz (2008, S. 143) und Kaschta (2008, S. 52) darauf hin, dass eine ausreichende alters- und entwicklungsgemässe Informationsvermittlung bei Kindern über die Erkrankung und Behandlung des Elternteils einen der wichtigsten Schutzfaktoren darstellt. Auch Plass und Wiegand-Grefe (2012, S. 78) bezeichnen die alters- und entwicklungsangemessene Aufklärung über die elterliche Erkrankung als bedeutendsten protektiven Faktor. Die Widerstandsfähigkeit der Kinder gegenüber Belastungen wird durch ausreichendes Wissen erhöht und vermittelt Hoffnung und positive Zukunftserwartungen (vgl. Lenz, 2008, S. 143f). Heitmann & Schmuhl (2013, S. 175) bestätigen, dass die Information über die elterliche Depression eine entlastende Wirkung auf die Kinder und Jugendlichen hatte. Insbesondere, wenn konkrete Umgangsweisen mit elterlichen Problemen vereinbart wurden.

Es befähigt Kinder, neue Perspektiven und Wege zu beschreiten sowie ein Gefühl der Kontrolle und Selbstwirksamkeit zu entdecken. Wenn Kinder Wissen über die Krankheit der Mutter oder des Vaters besitzen, sind sie in der Lage, Einsichten in problematische Überzeugungen und Erklärungszusammenhänge zu gewinnen und daraus Energie und Fantasie zur Gestaltung des eigenen Lebens zu schöpfen (Lenz, 2008, S. 143f).

5 Unterstützungsmassnahmen

In diesem Kapitel werden zuerst mögliche Unterstützungsangebote für Familien mit einem depressiven Elternteil aufgezeigt und kurz erläutert. Anschliessend wird ausführlich auf die Heilpädagogische Früherziehung als Unterstützungsmassnahme eingegangen. Dabei wird sichtbar, dass die altersgerechte Informationsvermittlung bei Kindern die Basis der Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung darstellt. Im letzten Kapitel werden Möglichkeiten der altersgerechten Informationsvermittlung aufgeführt und zu beachtende Punkte diskutiert. Es wird bewusst nur auf die Informationsvermittlung bei Kindern im Vorschulalter – die Zielgruppe der Heilpädagogischen Früherziehung - eingegangen.

5.1 Mögliche Unterstützungsangebote für Familien mit einem depressiven Elternteil

Gemäss Burgener (2014, S. 11) gibt es zunehmend Kinder, die in Risikosituationen aufwachsen und keine oder nur langsam anlaufende Unterstützung erhalten. Dies, weil sie noch nicht so auffällig geworden sind, dass ein Handlungsbedarf indiziert ist oder weil sie die Angebotsstrukturen nicht erreichen (vgl. Burgener, 2014, S. 11). Es ist belegt, dass Prävention in Familien in Risikosituationen wirksam ist und dass sich Investitionen in hoher Qualität in der frühen Kindheit besonders bei Kindern bildungsferner Familien auszahlen (vgl. Hellmann, 2013, S. 6). Es sind drei Arten von primärer Prävention im Kontext von Risiko und Entwicklung voneinander abzugrenzen (vgl. Burgener, 2014, S. 11).

Die **universelle Prävention** bezieht sich auf eine Gesamtgruppe, ohne dass besondere Risikofaktoren vorliegen müssen (vgl. Burgener, 2014, S. 11). „Sie bietet allen Mitgliedern der Gruppe dieselben Massnahmen an, ohne individuelle Differenzierung“ (Burgener, 2014, S. 11). Vorteile dieser Massnahmen sind, dass eine grosse Breitenwirkung erzielt und niemand stigmatisiert wird. Mögliche Nachteile sind, dass solche Massnahmen oft einen grossen Aufwand erfordern und auf viele Personen verteilt sind, welche von vornherein ein geringes Risiko haben (vgl. Burgener, 2014, S. 11).

Mögliche Unterstützungsangebote, von welchen alle Familien profitieren können sind folgende:

- Familienhebammen
 - Vorsorgeuntersuchungen
 - Mütter- und Väterberatung
 - Spielgruppen
- (vgl. Burgener, 2014, S. 12)

Die **selektive Prävention** richtet sich an Kinder in Risikosituationen (vgl. Burgener, 2014, S. 11). Massnahmen sollen also dazu dienen, gezielt die Auswirkungen von Risikofaktoren zu mindern und die Schutzfaktoren zu stärken (vgl. Kapitel 4).

Mögliche Unterstützungsangebote für Kinder in Risikosituationen sind:

- Sozialpädagogische Familienbegleitung

Die sozialpädagogische Familienbegleitung ist eine aufsuchende soziale Arbeit in der Familie. Sie verfolgt das Ziel, Kinder und Jugendlichen die für ihre Entwicklung nötige Geborgenheit und Förderung zu geben. Daneben werden die Eltern in ihrer Rolle durch eine Fachperson gestärkt und ihre Kompetenzen erweitert. Die Sozialpädagogische Familienbegleitung wird im Rahmen eines definierten Auftrages durchgeführt (Fachverband Sozialpädagogische Familienbegleitung, 2017). In der Schweiz gibt es 50 Anbieter sozialpädagogischer Familienbegleitung. Dabei wird das Ziel einer möglichst frühen Intervention verfolgt. Familien, die von einer Depression betroffen sind, gehören unter anderem auch zu der Zielgruppe der sozialpädagogischen Familienbegleitung (vgl. ebd.).

- Frühförderprogramme wie Schritt:weise oder ZEPPELIN

Schritt:weise ist ein präventives Frühförderprogramm für Kinder zwischen zwölf Monaten und fünf Jahren, welche in sozial benachteiligten oder bildungsfernen Familien aufwachsen. Das Programm findet bei den Familien zu Hause statt und ist auf Elternbildung durch Lernen am Modell ausgerichtet. Die Stärkung elterlicher Kompetenzen sowie der Ausbau des sozialen Netzwerkes sind nebst der Förderung des Kindes ein wichtiger Bestandteil des Programmes (vgl. a:primo, o. J.).

ZEPPELIN (**Z**ürcher **E**quity **P**räventionsprojekt **E**lternbeteiligung und **I**ntegration) ist ein Projekt, welches die Hochschule für Heilpädagogik Zürich in Zusammenarbeit mit dem Amt für Jugend und Berufsberatung beziehungsweise mit den lokalen Kleinkindberatungsstellen realisiert. Es richtet sich an Eltern, welche in Zürcher Gemeinden wohnen und sich in psychosozialen Risikosituationen befinden. Im Projekt werden diese Eltern bei der Pflege und Erziehung des Kindes mittels eines Frühförderprogrammes unterstützt. ZEPPELIN zielt auf eine gesunde Entwicklung und optimale Vorbereitung für den Kindergarten und die Schule (vgl. Zeppelin HfH, o. J.).

Die **indizierte Prävention** umfasst Massnahmen für Kinder, bei welchen erste Anzeichen einer Störung zu beobachten sind (entwicklungsgefährdete Kinder) (vgl. Burgener, 2014, S. 12). „Die Interventionen setzen nicht nur beim Kind an, sondern sind ebenso auf die Verminderung von Risiken wie auch die Stärkung von Schutzfaktoren im Umfeld ausgerichtet“ (Burgener, 2014, S. 12).

Ein mögliches Unterstützungsangebot, von welchem entwicklungsgefährdete Kinder profitieren können, ist:

- Heilpädagogische Früherziehung

Kinder mit einem depressiven Elternteil gehören klar in die Gruppe der entwicklungsgefährdeten Kinder.

Im folgenden Kapitel wird auf die Rolle der Heilpädagogischen Früherziehung in Familien mit einem depressiven Elternteil eingegangen.

5.2 Rolle der Heilpädagogischen Früherziehung in Familien mit einem depressiven Elternteil

In diesem Kapitel wird die Rolle der Heilpädagogischen Früherziehung in Familien mit einem depressiven Elternteil erläutert. Dabei wird im ersten Kapitel auf die Prävention als zentrale Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung eingegangen. Im zweiten Kapitel wird anhand der Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung beschrieben, was für Ziele die Heilpädagogische Früherziehung in der Begleitung von Familien mit einem depressiven Elternteil verfolgt.

5.2.1 Prävention als Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Aufgabe der Prävention in der Heilpädagogischen Früherziehung wird von der EDK im Jahr 1991 erstmals empfohlen (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 14). Kinder mit Entwicklungsgefährdungen stehen dabei im Mittelpunkt. Hafén (2011, S. 18) geht davon aus, dass sowohl materielle Möglichkeiten als auch das soziale Lebensumfeld des Kindes wichtige Einflussgrößen der allgemeinen Entwicklungsbedingungen darstellen. Folglich ist es naheliegend, dass die Heilpädagogische Früherziehung im Kontext von Familien in erschwerten Lebensbedingungen eine Präventionsaufgabe im Sinne einer Unterstützung bei der Bewältigung von Erziehungsaufgaben hat. Laut Lütolf et al. (2014, S. 14) besteht die Hauptaufgabe der primären Prävention darin, Ursachen für die beobachtete Zunahme kindlicher Entwicklungsauffälligkeiten zu erforschen und ihnen gezielt entgegenzuwirken.

Eine psychische Erkrankung eines Elternteils stellt für ein Kind immer einen Stressfaktor dar (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 366). Dabei handelt es sich laut Pretis und Dimova, (2010, S. 366) nicht um „klassisch behinderte“ Kinder, aber um Kinder mit massiven Risiken wie beispielsweise Entwicklungsverzögerungen, Schwierigkeiten der Selbstregulation oder emotionaler Instabilität. Auch Kinder, welche trotz massiver Stressoren keine Verhaltensauffälligkeit zeigen, haben ein erhöhtes Risiko zu einem späteren Zeitpunkt selbst psychisch zu erkranken. Somit gehören Kinder depressiver Eltern klar in die Zielgruppe der Heilpädagogischen Früherziehung.

5.2.2 Heilpädagogische Früherziehung mit Kindern mit einem depressiven Elternteil

Heilpädagogische Früherziehung zielt in Familien mit einem depressiven Elternteil auf die Erhöhung psychischer Widerstandskraft, sogenannter Resilienz ab (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 370 und Kaschta, 2008, S. 54). Im folgenden Abschnitt werden Unterstützungsmöglichkeiten der Heilpädagogischen Früherziehung zur Verbesserung der psychischen Widerstandskraft der Familie, aufgezeigt.

Diagnostik

„Eine zielgerichtete, auf die Problemlage der Kinder zugeschnittene frühe Erkennung mit anschließender Intervention ist die beste Massnahme, um den Entwicklungsverlauf günstig zu beeinflussen und so zu verhindern, Problemen später hinterherlaufen zu müssen“ (Burgener, 2014, S. 12). Ein mögliches Verfahren ist der Feg-K 0-6. Dies ist ein Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis sechs Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfes. Mithilfe dieses Verfahren kann:

- die Zielgruppe der entwicklungsgefährdeten Kinder genauer bestimmt werden
- ein gefährdetes Kind früh erkannt werden
- der Förder- und Unterstützungsbedarf der Kinder geklärt werden
(vgl. Burgener, 2014, S. 12).

„Das Verfahren ist eine systematisierte Definitions- und Entscheidungshilfe, wenn darüber zu befinden ist, ob und wie bestehende Risikofaktoren sowie fehlende Schutzfaktoren im Umfeld des Kindes seinen Entwicklungsstand und –verlauf beeinflussen“ (Burgener, 2014, S. 24). Dabei wird einerseits der Entwicklungsstand des Kindes abgeklärt und zusätzlich die Risiko- und Schutzfaktoren des Kindes und seines Umfeldes eingeschätzt. Daraus wird abgeleitet, ob ein Unterstützungsbedarf besteht und welche Massnahmen für das Kind, beziehungsweise die Familie eingeleitet werden (vgl. Burgener, 2014, S. 24).

Förderung des Kindes

Ist nach einer ausführlichen Diagnostik Heilpädagogische Früherziehung indiziert, so ist es laut Dimova (2016, S. 113) sehr wichtig, die Bedürfnisse des Kindes verstärkt im Fokus zu halten, da durch die depressive Erkrankung immer wieder ein Vergessen kindlicher Bedürfnisse droht. Weiter ist es sehr wichtig, dem Kind Beziehungsstabilität im Sinne einer fachlichen Beziehung anzubieten. Die Aufgabe der Fachkraft besteht darin, eine längerfristige Beziehungskontinuität, sicher zu stellen (vgl. Dimova, 2016, S. 113). Weiter empfiehlt Dimova (2016, S. 113), eine gesunde Umwelt für das Kind zu schaffen. Das Hauptziel der Heilpädagogischen Früherziehung sollte die Stärkung des Kindes sein, also die Erhöhung von Resilienz (vgl. Dimova, 2016, S. 113 und Kaschta, 2008, S. 54). Dazu gehören die Vermittlung von Problemlösefähigkeiten und Stressbewältigungskompetenzen (Copingstrategien), die

Förderung von Selbstregulationsfähigkeiten sowie die Stärkung des Selbstwertgefühls (vgl. Kaschta, 2008, S. 54). Pretis und Dimova (2016, S. 138f) ergänzen die Zielformulierung für die Heilpädagogische Früherziehung durch Entwicklungs- und Selbstwirksamkeitsförderung, die Stärkung des Durchhaltevermögens, die Förderung einer optimistischen Grundhaltung sowie das Schaffen von Verständnis für die Erkrankung. Laut Dimova (2016, S. 113) sollte durch Kontaktmöglichkeiten zu anderen Bezugspersonen, erlebte Selbstwirksamkeit, Informationen über die Erkrankung die Spirale negativer Ereignisse und Erfahrungen durchbrochen werden können.

Beratung und Begleitung der Eltern

Familien mit einem depressiven Elternteil sind besonders vulnerabel und wenig belastbar. Betroffene Eltern möchten durch die Heilpädagogische Früherziehung Entlastung und keinen weiteren Stress erleben. Mangelnde Krankheitseinsicht kann aber auch dazu führen, dass sie gar keine Unterstützung möchten, da sie den Bedarf nicht sehen. Manch betroffene Eltern setzen alles daran, eine mögliche Stigmatisierung aufgrund ihrer psychischen Erkrankung zu vermeiden (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 365). Dahinter verbirgt sich oftmals auch die Befürchtung der Eltern, dass ihnen beispielsweise die Kinder weggenommen oder dass sie selbst in der Heilpädagogischen Früherziehung behandelt werden (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 366). Gemäss Dimova (2016, S. 111) scheint es sinnvoll, zu Beginn der Arbeit mit einer Familie mit einem depressiven Elternteil die psychische und körperliche Belastbarkeit, die Kooperationsbereitschaft und die Zuverlässigkeit abzutasten. Während acht Wochen sollte es möglich sein, ein Bild zu erhalten, was in der Zusammenarbeit mit dem erkrankten Elternteil erwartet werden kann.

Aufgrund der Belastbarkeit des Elternteils ist die Heilpädagogische Früherziehung in ihrer beruflichen Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Professionalität gefragt. Dabei ist Reflexion der Gestaltung der Fördereinheit und die Frage nach einem entlastenden Setting für das Kind von zentraler Bedeutung (vgl. Dimova, 2016, S. 111).

Laut Pretis und Dimova (2010, S. 368) wissen Eltern mit einer Depression meist genau, was ihre Kinder an Zuwendung und Förderung benötigen. Aufgrund der in Kapitel 3 beschriebenen depressiven Symptomatik sind sie jedoch nicht immer in der Lage, dies umzusetzen. Daraus resultieren Schuldgefühle. Gemäss Pretis und Dimova (2010, S. 368) kann die Heilpädagogische Früherziehung in energiearmen Phasen auch eine Entlastung darstellen. So, dass die Eltern merken, die notwendige Stimulation wird bereits durch die Heilpädagogische Früherziehung durchgeführt. Die Heilpädagogische Früherziehung sollte also beim Einbezug der Eltern das Energieniveau jener berücksichtigen (vgl. ebd., S. 368). Pretis und Dimova (2016, S. 137) empfehlen, den gesunden Elternteil so oft und so gut wie möglich in die Förderarbeit miteinzubeziehen. Die Aktivierung von dem Elternteil mit einer

Depression hängt dabei vom Schweregrad der Erkrankung ab. Grundsätzlich empfehlen Pretis und Dimova (2016, S. 137) alle Aktivitätsschritte beim Betroffenen zu verstärken. Zentral ist die Förderung der Interaktionsqualität zwischen dem erkrankten Elternteil und dem Kind, welche zur Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung beiträgt. Zur Förderung der Interaktion zwischen Eltern und Kind zählt auch die Sensibilisierung des Betroffenen für positive Rückmeldungen. Ziel ist es, dass der Betroffene Botschaften des Kindes wahrnimmt und zeitnah darauf reagiert (Pretis & Dimova, 2016, S. 137). Weiter fügen Pretis und Dimova (2016, S. 138f) umwelt- bzw. sozialraumbezogene Faktoren hinzu. Die Autoren finden es wichtig, dem Kind Sozialkontakte zu Gleichaltrigen zu ermöglichen und mit den Eltern die Verfügbarkeit von Unterstützung und Hilfe für das Kind zu besprechen.

Die Förderung von Resilienz sieht Kaschta (2008, S. 54) in der Stärkung der Erziehungskompetenz- und Verantwortung der Eltern.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme

Pretis und Dimova (2010, S. 367) sehen unter anderem das Netzwerkwissen als Grundstein der Zusammenarbeit in Familien mit einem depressiven Elternteil. Das Netz besteht nicht nur aus Eltern und Fachkraft, es umfasst auch Kostenträger, behandelnde Ärzte sowie psychosoziale Betreuungsstrukturen. Es ist wichtig, dass die beteiligten Fachpersonen gemeinsame Ziele verfolgen und diese transparent kommunizieren (vgl. Lütolf et al., 2014). Es ist eine zentrale Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung zum Wohle des Kindes, die beteiligten Fachpersonen miteinander zu vernetzen (vgl. ebd.).

Grundlage für die Zusammenarbeit mit Familien mit einem depressiven Elternteil

Voraussetzung für die Erreichung dieser Ziele sieht Lenz (2012, S. 56f) in der Förderung der familiären Kommunikation sowie in der alters- und entwicklungsangepassten Informationsvermittlung und Aufklärung der Kinder über die Krankheit und die damit verbundenen Konsequenzen. Wie bereits in Kapitel 4.9 erläutert, stellt die altersgerechte Informationsvermittlung einen der bedeutendsten Schutzfaktoren dar.

Offene Kommunikation und Krankheitsaufklärung bilden nicht nur die Grundlage für die Lösung von Problemen und für die Suche nach sozialer Unterstützung, sondern stellen zugleich die Basis für das Erleben von Vertrautheit, Nähe und gegenseitigem Verständnis in der Familie dar (Lenz, 2012, S. 56f).

Somit ist die Auseinandersetzung der Heilpädagogischen Früherziehung mit der altersgerechten Informationsvermittlung bei Kindern im Vorschulalter mit einem depressiven Elternteil ein zentrales Thema in der Arbeit mit betroffenen Familien.

5.3 Möglichkeiten der Informationsvermittlung

Den Kindern fällt es laut Pretis und Dimova (2016, S. 71) leichter, mit diesen Informationen umzugehen, wenn die Eltern ihnen dies vermitteln. „Gleichzeitig ist häufig zu bemerken, dass es Eltern sehr schwer fällt, ihre Verletzlichkeit zu verbalisieren“ (Pretis & Dimova, 2016, S. 71). Pretis und Dimova (2016, S. 71) empfehlen, biologisch-orientierte Erklärungsmodelle zu verwenden, um mögliche Schuldzuschreibungen zu verringern. „Ab Vorschulalter ist es durchaus möglich, Kinder mit einfachen Modellen der Nervenleitung und Neurotransmittertätigkeit Ungleichgewichte im Neurotransmitterstoffwechsel und damit einhergehende Symptome zu erklären“ (Pretis & Dimova, 2016, S. 71). Kinder im Vorschulalter können reflektieren, welche Art von Symptomen die Eltern zeigen (wie beispielsweise Eltern sind müde, haben keine Lust zu spielen). Wichtig ist dabei, den Kindern eine Perspektive zu geben. Eine Möglichkeit ist, diese Symptome und Bewältigungsstrategie den Kindern anhand eines Kinderbuches zu vermitteln. Ein Kinderbuch kann mit den Eltern im Voraus besprochen werden, so dass im besten Fall beide Eltern oder der gesunde Elternteil die Informationsvermittlung der Kinder übernehmen können. Eine weitere Möglichkeit ist, mit den Kindern im Spiel darüber zu sprechen und die Belastungen darzustellen (vgl. Pretis & Dimova, 2016, S. 75).

5.4 Beachtenswertes bei der Informationsvermittlung

Die Basis der Informationsvermittlung ist die Zustimmung der Betroffenen oder der nächsten Angehörigen (vgl. Pretis & Dimova, 2016, S. 72). „Diese Einwilligung stellt bei freiwilligen Unterstützungsangeboten ein absolutes Muss dar und sollte von Seiten der Fachkraft wenigstens in ihren eigenen Aufzeichnungen vermerkt werden“ (Pretis & Dimova, 2016, S. 72). Eine fehlende Zustimmung kann bestehende Loyalitätskonflikte beim Kind verstärken. Grundvoraussetzung ist eine minimale Krankheitseinsicht des Erkrankten, damit die Informationsvermittlung durch eine pädagogische Fachkraft unterstützt werden darf. Ohne diese Einsicht, liegt die Informationsvermittlung bei Kindern gemäss Pretis und Dimova (2016, S. 72) bei anderen Experten wie beispielsweise Fachärzten der Psychiatrie.

Häufig ist laut Pretis und Dimova (2016, S. 72) das Gegenteil der Fall. „Die Vorsicht der Eltern, vor ihren Kindern eine „heile Welt“ aufrechtzuerhalten, muss respektiert werden und stellt meist den Ausgangspunkt der Auseinandersetzung dar“ (Pretis & Dimova, 2016, S. 72). Als erstes ist es wichtig, die Eltern zu sensibilisieren, dass Kinder Veränderungen wahrnehmen. Eine Möglichkeit ist, den Eltern eine Verhaltensänderung vom Kind zu beschreiben, was die Eltern oft überrascht. Diese Auseinandersetzung kann bei den Eltern zu einem Reflexionsprozess führen (vgl. ebd.).

Verständliche Informationen können Kindern helfen, Verunsicherungen, Sorgen, Ängste und Verzweiflung zu mindern (vgl. Lenz, 2014, S. 134). Kinder im Vorschulalter sind nicht an langen Beschreibungen interessiert (vgl. Pretis & Dimova, 2016, S. 73). Es ist wichtig, mit den Kindern auch über ihre eigenen Erfahrungen und Gefühle zu sprechen. Dabei soll den Fragen des Kindes gefolgt und ihnen genügend Raum und Zeit gegeben werden. Wichtig ist, mit dem Kind mögliche Handlungsstrategien in alltäglichen Situationen zu erarbeiten und zwischen gesunden und kranken Teilen zu differenzieren (vgl. ebd., 2016, S. 73f). Bei einer Informationsvermittlung ist behutsames Vorgehen gefragt, internale Zuschreibungen („Ich bin schuld“) sollten vermieden werden. Kinder möchten keine allgemeinen und umfassenden Informationen über das Krankheitsbild des Elternteils. Als hilfreich erleben sie gemäss Lenz (2014, S. 134) möglichst anschauliche Erklärungen für Verhaltensweisen und Reaktionen des erkrankten Elternteils, mit denen sie täglich konfrontiert sind. Weiter wünschen sie sich konkrete Hilfen, wie sie in Situationen damit umgehen können und wie sie sich dem erkrankten Elternteil gegenüber verhalten sollen. Laut Lenz (2014, S. 135) möchten die Kinder bei der Informationsvermittlung über die Depression des Elternteils nicht geschont werden. Sie möchten nicht, dass der wahre Zustand durch vorsichtige Umschreibungen beschönigt wird. Die Kinder erwarten also Ehrlichkeit und Offenheit in der Informationsvermittlung (vgl. Lenz, 2014, S. 135). Einige Kinder möchten nichts darüber erfahren, was ebenfalls respektiert werden sollte (vgl. Pretis & Dimova, 2016, S. 73). Hier nennen Pretis und Dimova (2016, S. 73f) die Möglichkeit, Eltern zu sensibilisieren, mehr über sich und ihre Gefühle vor ihren Kindern zu sprechen. „Den Kindern fällt es dann leichter, schwer verständliche oder ungewöhnliche Verhaltensweisen „extern“ der „Weinkrankheit“ etc. zuzuschreiben. Damit werden Schuldgefühle des Kindes oder die eigene (interpretierte) Verantwortung, „dass die Mama so traurig ist“ reduziert“ (Pretis & Dimova, 2016, S. 74).

Pretis und Dimova (2016, S. 75) halten folgende Richtlinien zur Informationsvermittlung für Kleinkinder fest.

- Sicherheit vermitteln: psychische Erkrankungen sind wie alle anderen Krankheiten behandelbar; über Krankheit informieren, die auf den ersten Blick nicht "gesehen" wird, aber "gespürt" werden kann
- Reden und spielen kann helfen: mit dem Kind über Belastungen sprechen oder im Spiel darstellen lassen
- Die Leitungen im Kopf spielen "verrückt": die Krankheit dem Kind altersgerecht erklären, so dass es dies in seine kindliche Vorstellungswelt integrieren kann
- Meine Eltern haben mich lieb: fokussieren auf positive Aspekte
- Die Krankheit beim Namen nennen: wird die Krankheit unklar definiert, wird sie bedrohlicher für das Kind

- Die Angst des Kindes vor eigener Erkrankung nehmen: Phantasien des Kindes in Bezug auf eine mögliche eigene Erkrankung zu reduzieren versuchen und gleichzeitig gesundheitsförderliche Verhaltensweisen beschreiben

Lenz (2014, S. 123) weist darauf hin, dass es wichtig ist, die kognitive Ebene der Kinder zu beachten. Es sollte an Vorstellungen, Wissen und inneren Bildern der Kinder angeknüpft werden. Möglichkeiten, dies in Erfahrung zu bringen sind beispielsweise, dem Kind Fragen zu stellen oder mit einer engen Bezugsperson des Kindes zu sprechen.

Zusammenfassend ist bei Kindern im Vorschulalter zu beachten, die Informationsvermittlung so konkret wie möglich und sprachlich einfach zu gestalten. Auf lange Ausführungen ist zu verzichten, da die Kinder noch eine geringe Speicherkapazität haben. Immer wieder nachfragen, ob das Kind verstanden hat und es ermutigen, Fragen zu stellen. Sehr wichtig zu beachten ist die emotionale Ebene, vor allem kleine Kinder fassen vermehrt nonverbale Signale auf. Dem Kind nur so viele Informationen geben, wie es emotional verarbeiten kann. Die wichtigsten Grundkompetenzen dabei sind: Verständnis, Offenheit und Einfühlungsvermögen (vgl. Lenz, 2014, S. 123).

6 Ein Kinderbuch als Möglichkeit zur altersgerechten Informationsvermittlung

Die vorliegende Arbeit beabsichtigt die Entwicklung eines Kinderbuches zur altersgerechten Vermittlung von Informationen an Vorschulkinder über die depressive Erkrankung eines Elternteils. Dieses Kapitel setzt sich mit theoretischen Grundlagen von Kinderbüchern auseinander. In einem ersten Teil wird aus entwicklungspsychologischer Perspektive auf die Relevanz von Kinderbüchern zur Informationsvermittlung bei Vorschulkindern über die depressive Erkrankung eines Elternteils eingegangen. Es folgen Überlegungen zu inhaltlichen, methodischen, didaktischen sowie gestalterischen Aspekten bei der Erstellung eines Kinderbuches zu diesem Thema.

6.1 Entwicklungspsychologische Aspekte

Das Bilderbuch stellt insbesondere zur Informationsvermittlung bei Kindern im Vorschulalter eine passende Methode dar. Denn in dieser Altersspanne zeigen Kinder besonderes Interesse am Kommunizieren über Gefühle und Beziehungen. Zudem nehmen Kinder die in den Bilderbuchgeschichten vermittelten Bewältigungsstrategien von Konflikten auf und können diese aufgrund vorhandener Symbolisierungsfähigkeit auch in reale Situationen übertragen (vgl. Kallenbach, 2003, S. 59). Insbesondere Vorschulkinder profitieren von Bilderbüchern als Zugang zu ihrer eigenen Gefühlswelt, da Kinder in diesem Alter oftmals starke Spannungen empfinden, für die sie selber keine Worte finden. Gleichzeitig haben insbesondere Kinder in dieser Altersspanne das Bedürfnis, Situationen und Probleme zu ergründen (vgl. Dietschi-Keller, 1995, S. 84). Durch das Eintauchen des Kindes in eine entsprechende Geschichte, kann es innere Gefühlszustände wiedererkennen, nach- und wiedererleben. Dadurch können real erlebte Ängste abgebaut werden. Kinderbücher greifen Themen der Kinder bewusst auf und bieten ihnen Möglichkeiten zur Identifikation und zeigen fiktive Lösungsmöglichkeiten und Alternativen zur Bearbeitung von Problemen auf (vgl. Ritter, 2014, S. 22). Gleichzeitig ermöglicht das Bilderbuch dem Vorschulkind ein Beziehungsangebot zu einer vertrauten, erwachsenen Person und geht so auf ein wichtiges Grundbedürfnis des Kindes nach sozialen Beziehung ein (vgl. Kain, 2011, S. 23).

6.2 Inhaltliche Aspekte

Die Inhalte des Kinderbuches sollen den Interessen, Bedürfnissen, Erfahrungen und Problemen der Zielgruppe entsprechen. So eignet sich das Medium Kinderbuch für das Kind als Unterstützung im Umgang mit Alltagssorgen. (vgl. Hollstein & Sonnemoser, 2010, S. 32f). Nach Dietschi-Keller (1995, S. 33) begünstigt das ins Zentrum stellen kindlicher Bedürfnisse, dass sich das Kind mit den Figuren identifizieren kann.

Laut Hering (2016, S. 143) regen gute Bilderbücher die Fantasie und das Denken in Möglichkeiten an. "Leerstellen haben dialogischen Charakter und setzen ein produktives Gespräch mit dem Text in Gang. Wir müssen uns ein Bild machen. Und wir denken weiter" (Hering, 2016, S. 143).

Als ein weiteres Kriterium für ein gutes Kinderbuch nennt Hering (2016, S. 143), den Lebensweltbezug des kindlichen Lesers. Das Buch wird dann für das Kind bedeutsam, wenn es einen Bezug zu den inneren, das Kind begleitenden Themen herzustellen vermag. Fürst et al. (2013, S. 115f) weisen darauf hin, dass das Denken von Vorschulkindern an konkrete Erfahrungen gebunden ist, weshalb die Inhalte aus dem persönlichen Erfahrungsbereich des Kindes und aus der Perspektive des Kindes gestaltet sein sollten. Zudem ist es besonders wichtig, dass sich das Kind mit den Gestalten identifizieren kann und emotional angesprochen wird. Gemäss Fürst et al. (2013, S. 115f) eignen sich Sachbilderbücher besonders um Kindern Wissen betreffend Zusammenhängen, Gründen und Ursachen zu vermitteln. Sachbilderbücher knüpfen an den realen Erfahrungen des Kindes an und vermitteln Inhalte richtig und altersentsprechend. Wird in einer Geschichte die kindliche Gefühlslage gespiegelt, regt dies beim Kind das Verstehen eigener und fremder Gefühle an. Geschichten ermöglichen einem Kind, sich an einer fremden Lebenswelt zu beteiligen und dabei eigene Gefühle und Gedanken wiederzuerkennen (vgl. ebd.). Bräutigam (2009) hält fest: „Die Beschäftigung mit Geschichten ermöglicht dem Kind sowohl eine emotionale Beteiligung als auch eine kognitive Distanzierung von einer als belastend erlebten Realität“ (S. 21).

6.3 Methodische und Didaktische Aspekte

Egelbert-Michel (1998, S. 18) betont die Bedeutung und Verantwortung derjenigen Person, welche mit dem Kind das Buch betrachtet. Das Kind braucht ein Gegenüber, mit dem es sich über den wahrgenommenen Inhalt austauschen kann, damit Interesse geweckt und Freude entstehen kann. So ermöglicht das Kinderbuch Verständigung und regt eine Interaktion an. Das gemeinsame Anschauen eines Kinderbuches kommt dem Bedürfnis des Kindes entgegen, mit dem Erwachsenen in Beziehung zu treten und sich ernst genommen zu fühlen. „Das Kind merkt, dass etwas speziell für es getan wird“ so Dietschi-Keller (1995, S. 31). Ein Bilderbuch kann dem Kind als Türöffner dienen, um mit der erwachsenen Person zu bestimmten Themen ins Gespräch zu kommen (vgl. Dietschi-Keller, 1995, S. 31). Um zu erreichen, dass sich das Kind in die Geschichte einfühlen kann, braucht es eine Figur mit welcher sich das Kind identifiziert. Nur wenn die Identifikation mit der Figur gelingt, wird das Kind von der Geschichte berührt. Nach Dietschi-Keller gelingt es einem Kind besser sich mit einer Situation und Figur zu identifizieren, wenn in den Handlungen die kindlichen Bedürfnisse ins Zentrum gestellt werden (vgl. Dietschi-Keller, 1995, S. 33). Bilderbücher dienen als Hilfsmittel zur Bearbeitung psychischer und sozialer Probleme, erweitern das Verständnis

sozialer Gegebenheiten und wirken dadurch auf Vorschulkinder attraktiv und faszinierend (vgl. Kain, 2011, S. 7 und Dietschi-Keller, 1995, S. 33).

6.4 Gestalterische Aspekte

Die Gestaltung des Bilderbuches ist in entscheidendem Masse dafür verantwortlich, ob das kindliche Interesse geweckt werden kann. Egelbert-Michel (1998, S. 26f) empfiehlt auf eine überschaubare und ansprechende Gestaltung zu achten sowie den Text kurz und einfach zu halten, damit das Kind zum Mit- und Nachsprechen animiert wird. Hering (2016, S. 140) betont die besondere Eignung von einfachen, ausdrucksstarken Bildern und den sparsamen Gebrauch von Text. Bilder unterstützen das Kind beim Erschliessen der Bedeutung von sprachlichen Ausdrücken. Kinder bevorzugen gemäss Kain (2011, S. 35) Bilder, welche Vertrautes abbilden. Sie fühlen sich von Bildern angezogen, mit denen sie sich identifizieren können. Unbekanntes wird von Kindern missinterpretiert oder als „unschön“ bezeichnet (vgl. Kain, 2011, S. 35). Koerber (2007, S. 36) betont, dass der Illustrationsstil der Bilder nicht darüber entscheidet, ob das kindliche Interesse geweckt wird oder nicht. Viel wichtiger scheint den Kindern, dass die gewählte Farbe und Stimmung den Bildinhalt widerspiegelt (vgl. ebd.). Es ist wichtig, dass der kindliche Leser aus Mimik, Gestik und Haltung auf die Gefühle und Absichten der handelnden Figur schliessen kann (vgl. Hering, 2016, S. 130-140). Damit Vorschulkinder Emotionen in Bildern verstehen und identifizieren können, ist insbesondere der Gesichtsausdruck, die Körperhaltung sowie die Farbe und räumliche Komposition entscheidend (vgl. Koerber, 2006, S. 38). Die Bilder sollen in sich stimmig sein, durch die Auswahl der Farben eine passende Atmosphäre erschaffen und einen Wiedererkennungswert haben (vgl. Kretschmer, 2010, S. 35f).

7 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen erläutert. Zuerst erfolgt eine kurze Einführung über qualitative Interviews. Danach wird die Methode des Experteninterviews beschrieben und begründet. Der Begriff „Experte“ wird definiert, die Auswahl der Interviewpartner sowie der Interviewleitfaden dargestellt. Anschliessend wird die Durchführung von Pretests und Interviews beleuchtet. Dem folgend wird die Auswertung der Daten beschrieben. Die Auswertung erfolgt mittels einer Transkription sowie einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse.

7.1 Qualitatives Interview

„Die Besonderheit qualitativer Interviewtechniken liegt darin, dass der Interviewverlauf weniger von den Interviewenden strukturiert und dafür stärker von den Interviewten gesteuert wird“ (Döring & Bortz, 2016, S. 365). Es wird mit offenen Fragen gearbeitet, welche in eigenen Worten umfassend beantwortet werden können. Innerhalb der qualitativen Interviews wird unterschieden zwischen:

- nicht-strukturiertes Interview: wie beispielsweise das Narrative Interview
 - halbstrukturiertes Interview: zum Beispiel Experteninterview oder Leitfaden-Interview
 - Gruppeninterview
- (vgl. Döring & Bortz, 2016).

7.2 Experteninterview

Experteninterviews sind eine Form der qualitativen Sozialforschung, wobei sogenannte „Experten“ (Definition siehe Kapitel 7.3.3) zu einem bestimmten Thema befragt werden. (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 23). „Das Experteninterview („expert interview“) ist eine Variante des Leitfaden-Interviews, bei der die Befragungspersonen als fachliche Experten zu einem Thema befragt werden und ihr Spezialwissen (strukturelles Fachwissen und / oder Praxis-/ Handlungswissen) erschlossen werden soll“ (Döring & Bortz, 2016, S. 376). Bei Experteninterviews werden allgemein drei Formen unterschieden (vgl. Bogner et al. 2014, S. 23):

- Exploratives Experteninterview
- Systematisierendes Experteninterview
- Theoriegenerierendes Experteninterview

7.2.1 Beschreibung der Methode „Experteninterview“

- Exploratives Experteninterview: Bei diesem Interview ist das Ziel eine erste Orientierung im Feld zu erhalten, eine Schärfung des wissenschaftlichen Problembewusstseins und eine Hypothesengenerierung (vgl. Bogner et al., 2014, S. 23). Sie zielen häufig darauf ab, Informationen über das Umfeld des Untersuchungsbereichs zu sammeln (vgl. ebd., S. 23). Sie werden meistens offen geführt. Es geht darum, viele Informationen zu erhalten – nicht um Informationslücken zu schliessen (vgl. Bogner et al., 2014, S. 23).
- Systematisierendes Experteninterview: Das Ziel bei dieser Form des Interviews liegt in der möglichst umfassenden Erhebung des Sachwissens der Experten bezüglich des Forschungsthemas (vgl. Bogner et al., 2014, S. 24). "Das Interview dient der systematischen Informationsgewinnung und die Funktion des Experten liegt darin, "Ratgeber" zu sein" (Bogner et a., 2014, S. 24).
- Theoriegenerierendes Experteninterview: Bei diesem Interview besteht das Ziel im Deutungswissen der Experten. Der Experte wird in der Regel als Vertreter einer bestimmten Gruppe angesprochen. Im Mittelpunkt steht die "subjektive Dimension" des Expertenwissens: Handlungsorientierung, implizite Entscheidungsmaximen, handlungsanleitende Wahrnehmungsmuster, Weltbilder usw. (vgl. Bogner et al., 2014, S. 25).

7.2.2 Begründung der Methodenwahl

Nach der Aufarbeitung der Theorie wurde ersichtlich, dass eine altersgerechte Informationsvermittlung bei Kleinkindern mit einem Elternteil mit einer Depression notwendig und der bedeutendste Schutzfaktor ist (vgl. Kapitel 4.9). Die Befragung von Fachpersonen, die mit Kindern mit einem Elternteil mit einer Depression in Berührung kommen, wird als sinnvollste Methode zur Informationsgewinnung angesehen. Dabei geht es darum, das Sachwissen der Experten zu erheben und Informationslücken zu schliessen. Somit eignet sich das systematische Experteninterview am besten. Dabei wird mittels eines differenzierten Leitfadens versucht, die noch vorhandenen Informationslücken zu schliessen (vgl. Bogner et al. 2014, S. 24).

7.3.3 Definition „Experte“

Der Begriff „Experte“ lässt sich vom lateinischen „expertus“ ableiten, was so viel heisst wie „erprobt, bewährt“ (vgl. Bogner et al., 2014, S. 9). Wer der gesuchte Experte ist, definiert sich also immer über das spezifische Forschungsinteresse und die soziale Repräsentativität des Experten. Der Experte ist somit ein Konstrukt des Forschers und der Gesellschaft (vgl. Bogner et al., 2014, S. 11).

Bogner et al. formulieren folgende Definition:

Experten lassen sich als Personen verstehen, die sich – ausgehend von einem spezifischen Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich auf einen klar begrenzten Problemkreis bezieht – die Möglichkeit geschaffen haben, mit ihren Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und handlungsleitend für Andere zu strukturieren (Bogner et al., 2014, S. 13, Hervorhebung i. Orig.).

7.3.4 Auswahl der Interviewpartnerinnen

Die für die vorliegende Arbeit ausgewählten Interviewpartner werden von den Autorinnen dieser Arbeit als Experten angesehen, da sie in Bezug auf das interessierende Forschungsfeld über ein spezifisches Erfahrungswissen verfügen. Dabei ist den Autorinnen wichtig, dass die Mehrheit der Interviewpartner in ihrem beruflichen Alltag Kontakt mit Kindern haben, deren Eltern von einer Depression betroffen sind. Es werden vier Experteninterviews durchgeführt. Eine Expertin ist Psychotherapeutin, welche schwerpunktmässig mit Kindern psychisch kranker Eltern arbeitet. Eine weitere Expertin ist Dozentin und hat Artikel zu diesem Thema veröffentlicht. Weiter werden eine Psychologin im Frühbereich sowie eine Heilpädagogische Früherzieherin mit langjähriger Erfahrung als Expertinnen befragt. Das Kinderbuch ist primär für die Heilpädagogische Früherziehung gedacht, weshalb es den Autorinnen wichtig ist, auch das Wissen und die Erfahrung einer Heilpädagogischen Früherzieherin miteinzubeziehen.

7.3.5 Interviewleitfaden

„Durch den Interview-Leitfaden und die darin angesprochenen Themen erhält man beim halbstrukturierten Interview ein Gerüst für Datenerhebung und Datenanalyse, das die Ergebnisse unterschiedlicher Interviews vergleichbar macht“ (Döring & Bortz, 2016, S. 372). Trotzdem lässt ein Interviewleitfaden genügend Spielraum, in der Interviewsituation neue Fragen zu stellen (vgl. Döring & Bortz, 2016). Noch vor der Befragung erfolgt ein informativer Teil, in welchem der Befragte über Dauer und Ziel des Interviews, Anonymisierung der Daten und erwünschte Antwortformen informiert wird sowie seine Einwilligung zur Tonbandaufzeichnung gibt (vgl. Bogner et al., 2014, S. 28) (siehe Anhang).

Bogner et al. (2014, S. 28) empfehlen, den Leitfaden in drei bis maximal acht Themenblöcke zu unterteilen, zu welchen jeweils ein bis drei Hauptfragen sowie ergänzende Fragen formuliert werden. Die Hauptfragen bilden dabei „das Gerüst des Leitfadens“, während die Nachfragen einerseits zur Vervollständigung und Ergänzung, andererseits als Erzählanregungen dienen (Gläser & Laudel, 2010, S. 113).

Entsprechend des Theorieteils (vgl. Kapitel 2-6) werden folgende Themenblöcke für den Leitfaden gebildet:

- Auswirkungen auf das familiäre Zusammenleben
- Altersgerechte Aufklärung von Kindern im Vorschulalter
- Heilpädagogische Früherziehung als Schutzfaktor
- Kinderbücher als Hilfsmittel zur altersgerechten Informationsvermittlung

Gläser und Laudel empfehlen, für unterschiedliche Gruppen von Experten verschiedene Leitfäden zu entwickeln (2010, S. 113). Bei den Experten handelt es sich um eine Psychologin, eine Psychotherapeutin, eine Dozentin sowie eine Heilpädagogische Früherzieherin. Es ist zu überlegen, ob der Interviewleitfaden für die Heilpädagogische Früherzieherin allenfalls angepasst wird. Erst nach Prüfung wird der Pretest durchgeführt. Der Interviewleitfaden orientiert sich an Frageformulierung und Fragestrategie im Experteninterview (vgl. Bogner et al., 2014, S. 58-69).

7.3.6 Durchführung des Pretests

Vor der Durchführung der vier Interviews wird ein Pretest mit einer Heilpädagogischen Früherzieherin gemacht. Der Pretest soll Auskunft geben über die Verständlichkeit und Nutzbarkeit des Leitfadens. Einige Fragen werden dank der Rückmeldung genauer formuliert (siehe Anhang).

7.3.7 Durchführung der Interviews

Alle Experten werden per Mail kontaktiert und angefragt. Dabei werden sie über den Inhalt der vorliegenden Arbeit, die Tonbandaufnahme und die Anonymisierung der Daten informiert (siehe Anhang). Die Interviews finden im Zeitraum von einem Monat im Büro oder Besprechungsraum der Expertin statt. Die Gespräche werden auf Hochdeutsch durchgeführt und aufgenommen. Drei Gespräche können in Ruhe durchgeführt werden, ein Interview wird einmal durch einen Anruf unterbrochen. Es wird bewusst auf das Erstellen eines Situationsprotokolls verzichtet, da es bei der Auswertung rein um die erhaltenen Informationen geht.

7.3 Auswertung

Damit die Daten ausgewertet werden können, werden die Interviews transkribiert. Die Transkriptionsregeln werden im folgenden Kapitel erläutert und die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse ausgeführt und begründet.

7.3.1 Transkription

Transkripte sind eine wichtige Grundlage für die Auswertung der Interviews (vgl. Aeppli et al., 2016, S. 190). Transkripte erlauben, das Gesagte aus Distanz und ohne Zeitdruck zu studieren (vgl. ebd., S. 190). Vor einer interpretativen Auswertung müssen die Audioaufzeichnungen entweder vollständig oder auszugsweise wortwörtlich verschriftlicht werden (vgl. Döring & Bortz, 2016 S. 367).

„Ein Transkript enthält nicht nur den Interviewtext, sondern informiert auch über prägnante Merkmale des Gesprächsverlaufs (Tonhöhe, Pausen, Lachen, gleichzeitiges Sprechen etc.), die für die spätere Interpretation von Bedeutung sein können“ (Döring & Bortz, 2016, S. 367).

Die Transkripte werden erstellt nach den vereinfachten Regeln von Dressing und Pehl (vgl. Transkriptionsservice, o. J.):

- Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten.
- Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet beziehungsweise ausgelassen, Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“
- Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern dem Schriftdeutsch angenähert. Beispielsweise wird „Er hatte noch so'n Buch genannt“ zu „Er hatte noch so ein Buch genannt“ umgeschrieben.
- Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung, wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Dabei sollen Sinneinheiten beibehalten werden.
- Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.
- Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ werden nicht transkribiert. AUSNAHME: Eine Antwort besteht NUR aus „mhm“ ohne jegliche weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst, je nach Interpretation.
- Besonders betonte Wörter oder Äusserungen werden durch GROSSSCHREIBUNG gekennzeichnet.

- Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
- Emotionale nonverbale Äusserungen der befragten Person und des Interviewers, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
- Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen sollen möglichst mit der Ursache versehen werden (unv., Handystörgeräusch) oder (unv., Mikrofon rauscht). Vermutet man einen Wortlaut, ist sich aber nicht sicher, wird das Wort beziehungsweise der Satzteil mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt.
- Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder Name zugeordnet (z.B. „B1:“, „Peter:“).

7.3.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Interviews werden nun anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. „Durch die qualitative Inhaltsanalyse sollte eine einseitige Quantifizierung vermieden werden, aber ein systematisches und regelgeleitetes Vorgehen erhalten bleiben“ (Schaffer, 2014, S. 164). Zu Beginn muss bestimmt werden, welche Teile des Materials ausgewertet werden sollen. Es muss nicht zwingend das ganze Interviewtranskript ausgewertet werden, sondern nur die Teile, welche für die Beantwortung der Fragestellung zentral sind (vgl. Schaffer, 2014, S. 164).

Es wird zwischen drei Typen unterschieden:

- zusammenfassende Inhaltsanalyse
 - explizierende Inhaltsanalyse
 - strukturierende Inhaltsanalyse
- (vgl. ebd., S.164).

Das Ziel der Arbeit ist, mithilfe der Theorie und der Interviews bestimmte Aspekte herauszufiltern, die für die Erarbeitung des Kinderbuches zentral sind. Dafür ist die strukturierende Inhaltsanalyse am besten geeignet.

In Bezug auf die Entwicklung der Kategorien, mit denen in der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse gearbeitet wird, lässt sich ein weites Spektrum konstatieren, das von der vollständig induktiven Kategorienbildung am Material bis hin zu weitgehend deduktiven Bildung von Kategorien – abgeleitet aus einer Forschung zugrundeliegenden Theorie oder der Forschungsfrage – reicht (Kuckartz, 2012, S. 77).

Dies ist sehr sinnvoll bei der vorliegenden Arbeit. Zuerst werden Kategorien deduktiv aus dem Interviewleitfaden heraus erarbeitet. Nach dem ersten Überarbeiten des Materials werden allenfalls Kategorien induktiv hinzugefügt.

Abbildung 3: Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2016)

Schritt 1: Textarbeit

„Die qualitative Inhaltsanalyse ist das einzige Verfahren der qualitativen Textanalyse, das sich frühzeitig und konsequent vom Ursprungstext trennt und versucht, die Informationsfülle systematisch zu reduzieren sowie entsprechend dem Untersuchungsziel zu strukturieren“ (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 200). In einem ersten Schritt werden die Interviewtexte gelesen, um zu entscheiden, welche der Informationen für die Untersuchung relevant sind (vgl. Gläser und Laudel, 2010, S. 200). Bemerkungen und Anmerkungen werden dabei an den Rand geschrieben (vgl. Kuckartz, 2012, S. 79).

Für diesen Schritt werden also die Interviewtranskripte ausgedruckt und durchgelesen. Dabei werden wichtige Textstellen markiert, welche für die Erstellung des Kinderbuches als bedeutsam erscheinen und zentrale Begriffe notiert.

Schritt 2: Kategorienbildung

Bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse werden Textinhalte (wie beispielsweise Themen) als Auswertungskategorien verwendet (vgl. Kuckartz, 2012, S. 79). Hauptthemen werden häufig mehr oder weniger direkt aus der Forschungsfrage abgeleitet (vgl. Kuckartz, 2012, S. 79). Es empfiehlt sich ein erster Durchlauf durch einen Teil der Daten, um die Themen und ihre Definitionen noch einmal auf ihre konkrete Anwendbarkeit auf das empirische Material hin zu überprüfen (vgl. Kuckartz, 2012, S. 80).

Die Hauptkategorien werden aus dem Interviewleitfaden (siehe Anhang) gebildet und werden somit deduktiv gebildet: „Auswirkungen auf das familiäre Zusammenleben“, „Altersgerechte Informationsvermittlung als Schutzfaktor“, „Kinderbuch als Hilfsmittel zur altersgerechten Informationsvermittlung“ und „Rolle der Heilpädagogischen Früherziehung“. Einige Subkategorien werden ebenfalls deduktiv aus dem Interviewleitfaden herausgebildet. Dies wird nachfolgend begründet.

Tabelle 1: Begründung Hauptkategorie 1

Hauptkategorie 1: Auswirkungen auf das familiäre Zusammenleben	
Subkategorien	Begründung
Situation der Kinder	Wenn ein Elternteil an einer Depression erkrankt, kann dies Auswirkungen auf das familiäre Zusammenleben haben (vgl. Kapitel 3.6). Den Autorinnen der vorliegenden Arbeit geht es vor allem darum, mehr über die Situation der Kinder zu erfahren, was für Missverständnisse zwischen Eltern und Kind entstehen können und wie die Kinder auf solche Missverständnisse im Alltag reagieren. Daraus erhoffen sie sich, konkrete Ideen für verschiedenen Szenen für das Kinderbuch zu erhalten.
Missverständnisse zwischen Eltern & Kind	
Reaktion auf Missverständnisse	

Tabelle 2: Begründung Hauptkategorie 2

Hauptkategorie 2: Altersgerechte Informationsvermittlung als Schutzfaktor	
Subkategorien	Begründung
Möglichkeiten	Aus der Forschung geht klar hervor, dass eine altersgerechte Informationsvermittlung über die Depression eines Elternteils einer der wichtigsten Schutzfaktoren darstellt (vgl. Kapitel 4). Die Autorinnen möchten erfahren, mit welchen Möglichkeiten die Experten bereits gearbeitet haben und was die Experten Beachtenswert finden. Aus diesen Informationen möchten die Autorinnen Schlüsse für die Umsetzung des Kinderbuches und das beiliegende Informationsheft erhalten.
Beachtenswertes	

Tabelle 3: Begründung Hauptkategorie 3

Hauptkategorie 3: Kinderbuch als Hilfsmittel zur altersgerechten Informationsvermittlung	
Subkategorien	Begründung
Eignung	Die vorliegende Arbeit beabsichtigt, ein Kinderbuch zur altersgerechten Informationsvermittlung herzustellen (vgl. Kapitel 6). Die Autorinnen möchten erfahren, welche bisherigen Bücher sich eignen, was es braucht, damit ein Kind sich mit der Hauptfigur identifiziert. Des Weiteren möchten die Autorinnen erfahren, was es braucht, damit Kinder im Vorschulalter Gesichtsausdrücke lesen können. Für die Umsetzung ist es wichtig zu wissen, was bei der Erstellung eines Kinderbuches sprachlich zu beachten ist. Des Weiteren erhoffen sich die Autorinnen konkrete Inputs zur Konzeption und Beispiele aus der Praxiserfahrung.
Identifikation	
Gesichtsausdrücke lesen	
Sprachliche Aspekte	
Konzeption	
Praxiserfahrung	

Tabelle 4: Begründung Hauptkategorie 4

Hauptkategorie 4: Rolle der Heilpädagogischen Früherziehung	
Subkategorien	Begründung
Thematische Relevanz	Die vorliegende Arbeit möchte ein Kinderbuch zur altersgerechten Informationsvermittlung für Kinder im Vorschulalter erstellen, welches von Heilpädagogischen Früherzieherinnen genutzt werden kann. Da es nur wenig Literatur (vgl. Kapitel 5) zu diesem Thema gibt, möchten die Autorinnen herausfinden, welche thematische Relevanz dieses Thema bei den Experten hat und welche Funktion sie in ihr sehen. Auch möchten sie erfahren, inwiefern die Heilpädagogische Früherziehung einen Beitrag zur Informationsvermittlung leisten kann und wo sich die Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung befinden.
Funktion	
Beitrag zur Informationsvermittlung	
Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung	

Schritt 3 Codierung

Beim ersten Codierungsprozess wird der Text Zeile für Zeile von Beginn bis zum Ende durchgearbeitet und Textabschnitte den entsprechenden Kategorien zugewiesen. Es muss entschieden werden, welche der thematischen Kategorien in dem betreffenden Textabschnitt angesprochen wird und diese Kategorie wird dann zugeordnet. Textstellen, die für die Forschungsfrage nicht relevant sind, bleiben uncodiert (vgl. Kuckartz, 2012, S. 80). Ein Textabschnitt kann mehrere Themen enthalten, eine Codierung mit mehreren Kategorien ist möglich (vgl. Kuckartz, 2012, S. 80).

Bei diesem Schritt werden die Interviewtexte nach den entsprechenden Subkategorien codiert. Zur Auswertung der gesammelten Daten wird mit dem Computerprogramm MAXQDA gearbeitet. MAXQDA ist ein Computerprogramm zur Unterstützung und Durchführung von qualitativen, quantitativen und Mixed-Methods-Forschungsprojekten. Es ermöglicht das Einlesen, Organisieren, Analysieren, Visualisieren und Publizieren aller Daten die elektronisch erfassbar sind – wie beispielsweise in Interviews (vgl. Verbi GmbH, 2017).

Bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse sollte nach dem ersten Codierprozess eine Ausdifferenzierung der noch recht allgemeinen Hauptkategorien vorgenommen werden (vgl. Kuckartz, 2012, S. 83). Dabei werden thematische Kategorien ausgewählt, die ausdifferenziert werden möchten. In einem Team kann jeder Mitarbeiter einen Teil des Materials bearbeitet und Vorschläge für Subkategorien aufschreiben, welche danach zusammen diskutiert werden (vgl. Kuckartz, 2012, S. 84).

Nach dem Durcharbeiten wird festgestellt, dass die Subkategorien genauer benannt werden müssen. In der nachfolgenden Tabelle werden die hinzugefügten, induktiv gebildeten Subkategorien begründet.

Tabelle 5: Subkategorien der Hauptkategorie 1

Hauptkategorie 1: Auswirkungen auf das familiäre Zusammenleben		
Subkategorien		Begründung
Mögliche Auswirkungen für das Kind	Schuld Parentifizierung / Selbstständigkeit Selbstwert Tagesstruktur / Vernachlässigung Bindung Entwicklung	Nach dem Durcharbeiten der Interviewtexte wird klar, dass die Subkategorie „Situation der Kinder“ zu weit gefasst ist. Die Experten nennen Auswirkungen, welche direkt das Kind betreffen und Auswirkungen, welche innerhalb der Familie sichtbar werden. So wird aus der Subkategorie „Situation des Kindes“ zwei Subkategorien gebildet: „Mögliche Auswirkungen für das Kind“ und „Mögliche Auswirkungen innerhalb der Familie“.
Mögliche Auswirkungen innerhalb der Familie	Allgemein Tabuisierung Partnerschaft	Für diese zwei Subkategorien werden Unterbereiche gebildet, welche die Auswertung erleichtern sollen.
Missverständnisse zwischen Eltern und Kind		Die beiden letzten Subkategorien bleiben so stehen.
Reaktion auf Missverständnisse		

Tabelle 6: Subkategorien der Hauptkategorie 2

Hauptkategorie 2: Altersgerechte Informationsvermittlung als Schutzfaktor	
Subkategorien	Begründung
Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit den Eltern	Bei der Codierung wird klar, dass die Subkategorie „Möglichkeiten“ zu weit gefasst ist. Die Experten nennen Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit den Eltern und in der Zusammenarbeit mit dem Kind – so werden die induktiv gebildeten Subkategorien genannt. Die letzte „Beachtenswertes“ bleibt bestehen.
Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit dem Kind	
Beachtenswertes	

Tabelle 7: Subkategorien der Hauptkategorie 3

Hauptkategorie 3: Kinderbuch als Hilfsmittel zur altersgerechten Informationsvermittlung	
Subkategorien	Begründung
Praxiserfahrung	Bei der Codierung der Interviewtexte wird ersichtlich, dass zwei Subkategorien fehlen. Die sechs deduktiv gebildeten Subkategorien bleiben stehen. Die Experten geben viel Auskunft, wie sich den Inhalt und die konkrete Darstellung des Kinderbuches vorstellen können. Diese zwei Subkategorien werden induktiv hinzugefügt.
Eignung	
Identifikation	
Gesichtsausdrücke	
Sprachliche Aspekte	
Konzeption	
Inhalt	
Darstellung	

Tabelle 8: Subkategorien der Hauptkategorie 4

Hauptkategorie 4: Rolle der Heilpädagogischen Früherziehung	
Subkategorien	Begründung
Thematische Relevanz	Drei der vier Subkategorien bleiben bestehen. Die Subkategorie „Funktion“ wird umbenannt zur Subkategorie „Unterstützungsmöglichkeiten“. Eine Subkategorie wird induktiv hinzugefügt – die Subkategorie „Interdisziplinarität“. Einige Experten gaben Auskunft über die
Unterstützungsmöglichkeiten	
Beitrag zur Informationsvermittlung	
Interdisziplinarität	
Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung	

	Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit.
--	--

Jetzt werden die verfeinerten Kategorien den bislang mit der Hauptkategorie codierten Textstellen zugeordnet. Dies erfordert einen erneuten Durchgang durch das ganze Datenmaterial (vgl. Kuckartz, 2012, S. 88).

Nun werden alle in einer Tabelle (siehe Anhang) alle Subkategorien definiert. Anschliessend werden die Interviewtexte durchgearbeitet und entsprechend codiert (siehe Anhang). In der folgenden Abbildung findet der Leser ein Beispiel:

Abbildung 4: Beispiel Codierung Interviewtext

Schritt 4 und 5: Analysieren und Ergebnisdarstellung

Es sollte über die Ergebnisse jeder thematischen Hauptkategorie berichtet werden. Dafür bedarf es einer sinnvollen Reihenfolge, welche für den Leser nachvollziehbar ist. Sofern Subkategorien gebildet wurden, werden die ebenfalls dargestellt (vgl. Kuckartz, 2012, S. 94).

Die Daten werden analysiert und im nächsten Kapitel anhand der Kategorien und Subkategorien dargestellt.

8 Ergebnisse

In diesem Kapitel erfolgt eine Darstellung der Ergebnisse, welche anhand der Experteninterviews ermittelt wurden. Anschliessend werden Schlussfolgerungen herausgearbeitet, welche für die Erstellung des Kinderbuches relevant sind.

8.1 Darstellung der Ergebnisse

Bei der Darstellung der Ergebnisse orientieren sich die Autorinnen an den formulierten Haupt- und Subkategorien (vgl. Kapitel 7.3.2). Die Experten werden mit dem Kürzel B1 (Psychologin), B2 (Psychotherapeutin), B3 (Heilpädagogische Früherzieherin) und B4 (Dozentin) gekennzeichnet.

8.1.1 Auswirkungen einer elterlichen Depression auf das familiäre Zusammenleben

Nachfolgend werden die Ergebnisse der ersten Hauptkategorie anhand folgender Subkategorien, thematisch geordnet, dargestellt: Mögliche Auswirkungen für das Kind, mögliche Auswirkungen innerhalb der Familie, Missverständnisse zwischen Eltern und Kind und Reaktion auf Missverständnisse.

Mögliche Auswirkungen für das Kind

Schuld und Selbstwertprobleme

Zwei Expertinnen erwähnen, Schuldgefühle und Selbstwertprobleme als mögliche Folgen einer elterlichen Depression auf das Kind. *„Sie fühlen sich schuldig (..) weil es in ganz vielen Situationen so ist, dass die Kinder das als Schuld ansehen.“* (Interview 4, Abschn. 14). *„Sie haben oft auch Probleme mit dem Selbstwertgefühl“* (Interview 2, Abschn. 4).

Die Kinder hätten das Gefühl nicht zu genügen und sehen sich als Belastung für die Eltern (vgl. Interview 2, Abschn. 4). B2 stellt in ihrer Praxis fest, dass Kinder die mit einem depressiven Elternteil aufwachsen auch noch im Erwachsenenalter Schuldgefühle empfinden können. Sie hätten noch immer das Gefühl, nicht gut genug und schuldig zu sein für das Leid des erkrankten Elternteils. Bei manchen betroffenen Kindern depressiver Eltern, bleibe das Gefühl bestehen, für die Eltern verantwortlich zu sein und sich um diese kümmern zu müssen (vgl. Interview 2, Abschn. 4).

Parentifizierung / Selbständigkeit

Mehrere Expertinnen nennen die Parentifizierung als eine mögliche Folge einer elterlichen Depression (vgl. Interview 2, Abschn. 4 / Interview 4, Abschn. 6). *„Sie übernehmen viel, viel zu früh quasi Erwachsenenrollen“* (Interview 4, Abschn. 6). Die Kinder würden häufig in eine Art Elternrolle schlüpfen und sich dazu verpflichtet fühlen, Aufgaben im Familienalltag zu übernehmen, die nicht ihrem Alter entsprechen (vgl. Interview 4, Abschn. 8). B4 erwähnt zudem, dass die Geschwisterkinder einander unterstützen. *„Dass also die Älteren schauen,*

dass die Jüngeren auch in die Schule gehen, oder bei den Hausaufgaben helfen.“ (Interview 4, Abschn. 8).

Entwicklung

Es sei in der Praxis häufig schwierig zu beurteilen, ob das Verhalten eines Kindes im Zusammenhang mit der depressiven Erkrankung des Elternteils oder im Rahmen einer vorhandenen Entwicklungsverzögerung oder Beeinträchtigung zu verstehen ist. Bei einem normal intelligenten Kind, merke man die Auswirkungen anhand des Verhaltens (vgl. Interview 1, Abschn. 4). B1 stellt in ihrer Praxis fest, dass die Kinder depressiver Eltern eher wenig Emotionsausdruck zeigen. Es sei bei diesen Kindern eher schwierig einzuschätzen, ob ihnen etwas Freude bereite oder nicht (vgl. Interview 1, Abschn. 6).

Tagesstruktur und Vernachlässigung

Zwei Experten erwähnen, dass eine elterliche Depression einen grossen Einfluss auf die Tagesstruktur innerhalb einer Familie haben kann (vgl. Interview 2, Abschn. 10 / Interview 4, Abschn. 6). Gemäss B2 sei es für die Kinder sehr belastend, wenn der erkrankte Elternteil nicht mehr zu einer geregelten Tagesstruktur beitragen kann. *„Das ist natürlich dann für die Kinder sehr belastend, wenn sie dann nicht mehr aufstehen kann, wenn sie nicht mehr kocht, wenn es nichts zum Frühstück gibt, wenn keine sauberen Kleider da sind“* (vgl. Interview 2, Abschn. 10). B2 spricht in diesem Zusammenhang an, dass bei Vorschulkindern, welche sich noch nicht selbst helfen können, eine Art Vernachlässigung eintreten könne, sofern niemand anders die Funktion der Pflege und Betreuung der Kinder übernehme (vgl. Interview 2, Abschn. 10).

Bindung

Mehrere befragte Personen erwähnen, dass sich die Depressionssymptomatik des Elternteils auf die Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kind auswirke (vgl. Interview 3, Abschn. 12 / Interview 4, Abschn. 14). Der depressive Elternteil sei meist so mit sich selbst beschäftigt, dass die Wahrnehmung für das Kind fehle. Wenn sich der erkrankte Elternteil plötzlich anders verhält, so löse das beim Kind Verunsicherung aus (vgl. Interview 3, Abschn. 12). Eine der befragten Personen nennt die Gefahr, dass das Kind eine Bindungsstörung entwickeln könnte (vgl. Interview 4, Abschn. 14).

Mögliche Auswirkungen innerhalb der Familie

Tabuisierung

B2 und B3 erwähnen die Tabuisierung als ein Phänomen, welches in Familien mit einem psychisch kranken Elternteil vorkomme (vgl. Interview 2, Abschn. 8 / Interview 3, Abschn. 10). Eine psychische Erkrankung werde in der heutigen Gesellschaft noch immer tabuisiert, weshalb viele Erkrankte gar nicht auf die Idee kämen, mit ihren Kindern darüber zu sprechen (vgl. Interview 3, Abschn. 8). *„In der Familie will man das eigentlich verdrängen, man will nicht so darüber sprechen“* (Interview 3, Abschn. 8).

Missverständnisse zwischen erkranktem Elternteil und Kind

Eine Expertin äussert, dass es im Alltag permanent zu Missverständnissen zwischen erkranktem Elternteil und Kind kommen könne. *„Die Person (mit Depression) hat ja kein Gefühl mehr für sich selbst und natürlich auch nicht für das Kind“* (vgl. Interview 3, Abschn. 14). B1 erklärt, dass eine bei depressiven Menschen häufig vorhandene Schwierigkeit Gestik, Mimik und Tonfall adäquat einzusetzen, negative Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehung haben könne. Ein schwacher Emotionsausdruck im Gesicht und eine monotone Sprechweise, machten eine Mutter oder ein Vater fürs Kind schlecht lesbar (vgl. Interview 1, Abschn. 8). Weiter habe B1 in ihrer Praxis beobachtet, dass es zwischen Eltern und Kind zu Schwierigkeiten oder Missverständnissen komme, wenn der erkrankte Elternteil mitteilen möchte oder sollte, wie es ihm gehe und was er vom Kind genau verlange (vgl. Interview 1, Abschn. 8). B3 erwähnt, dass inkonsistentes Elternverhalten mit ambivalenten Anforderungen eine Schwierigkeit darstellen könne (Interview 3, Abschn. 16). Der erkrankte Elternteil würde schlecht lesbar und unberechenbar (vgl. Interview 3, Abschn. 16). Zwei der befragten Personen stellen fest, dass dem Kind positive Interaktionsmomente fehlen würden, die für die kindliche Entwicklung sehr wichtig wären (vgl. Interview 1, Abschn. 10 / Interview 2, Abschn. 12). B2 erwähnt, dass beispielsweise das Wickeln des Säuglings von einem depressiven Elternteil häufig mechanisch passiere ohne auf die Signale des Kindes einzugehen. Der Säugling wäre aber darauf angewiesen, dass seine Signale beantwortet würden. Geschieht dies nicht, bleibt beim Säugling Irritation zurück (vgl. Interview 2, Abschn. 12). *„Gerade diese frühen Interaktionen sind für das Kind sehr wichtig, damit es lernt: Ich sende Signale aus und da kommt etwas zurück“* (vgl. Interview 2, Abschn. 12). Gemäss B1 erhalte das Kind ungenügend Rückmeldung wie sein Verhalten beim Gegenüber ankomme (vgl. Interview 1, Abschn. 10). B3 hat auch in ihrer Berufstätigkeit erlebt, dass die Kinder mit ihren Signalen beim erkrankten Elternteil keine Antwort erhielten (vgl. Interview 3, Abschn. 6). B4 schildert, dass Eltern mit einer depressiven Erkrankung in ihrem Verhalten dem Kind gegenüber häufig inkonsistent seien. Einmal reagieren sie auf ein Signal des Kindes und ein andermal sei das Kind wieder selbst gefordert, die Initiative zu ergreifen. *„Für ein Kind ist das eine sehr inkonsistente Situation. Es weiss ja nicht: Ist es jetzt in der Kinderrolle, oder ist es in der*

Beschützer- oder Strukturierendenrolle“ (Interview 4, Abschn.10,12). Die ambivalenten Anforderungen sieht diese Expertin als Gefährdung für die psychische Entwicklung des Kindes, welches ohnehin schon vulnerabler sei (vgl. Interview 4, Abschn. 10).

Reaktion des Kindes auf Missverständnisse

Die Expertinnen beschreiben verschiedene mögliche Reaktionsweisen eines Kindes auf Missverständnisse. Es werden externalisierende und internalisierende Verhaltensweisen genannt (vgl. Interview 1, Abschn. 12 / Interview 2, Abschn. 12 und 14 / Interview 3, Abschn. 12). B1 meint, dass die Kinder dann im Verhalten häufig zu Extremen neigen und damit wohl vom Vater oder der Mutter eine Reaktion provozieren, welche sie einordnen könnten. Die Kinder würden dann sehr laut, sehr wütend, extrem aktiv oder würden sich zurückziehen (vgl. Interview 1, Abschn. 12). Gemäss B2 ziehe sich das Kind entweder zurück oder dann entwickle es Verhaltensauffälligkeiten, wird trotzig oder wütend (vgl. Interview 2, Abschn. 14). Zwei Expertinnen sind sich einig, dass die Kinder zuerst mit viel Elan versuchen sich zu wehren und wenn sie damit keine Reaktion beim Elternteil hervorbringen könnten, würden sie irgendwann resignieren (vgl. Interview 1, Abschn. 12 / Interview 2, Abschn. 12). B3 erwähnt, dass manche Kinder aufgrund der grossen Verunsicherung, sich fest an den Elternteil klammern, sich verkriechen oder abschotten können (vgl. Interview 3, Abschn. 12).

8.1.2 Altersgerechte Informationsvermittlung als Schutzfaktor

Im nächsten Schritt wird auf die Ergebnisse der zweiten Hauptkategorie eingegangen. Dabei werden die Ergebnisse anhand folgender Subkategorien dargestellt: Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit den Eltern, Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit dem Kind und Beachtenswertes.

Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit den Eltern

Zwei Experten nennen, dass eine Informationsvermittlung voraussetzt, dass die Eltern dafür gewonnen werden können. Dass zuerst die Eltern aufgeklärt werden und ihnen erklärt wird, was das Kind braucht und was im Alltag für das Kind ein Problem darstellen könnte (vgl. Interview 3, Abschn. 22 / Interview 2, Abschn. 36) *...Ich meine, das wäre schon der beste Weg, dass ich nicht einfach mit dem Kind darüber spreche, ohne dass die Eltern das wollen oder wissen...* (vgl. Interview 3, Abschn. 18). Sind die Eltern einverstanden, kann zusammen geplant werden, von wem und wie das Kind informiert wird (vgl. Interview 2, Abschn. 36).

Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit dem Kind

Alle vier Experten waren sich einig, bei der altersgerechten Informationsvermittlung bei Kindern im Vorschulalter möglichst spielerisch vorzugehen. Zwei Befragte nennen als erste Möglichkeit, mit dem Kind darüber zu sprechen (vgl. Interview 2, Abschn. 18 / Interview 3 Abschn. 22). Alle vier Experten nennen als mögliche Unterstützung im Gespräch, das Kind anhand einer Geschichte in einem Kinderbuch über die Krankheit zu informieren (vgl. Interview 1, Abschn. 16/ Interview 2, Abschn. 18 / Interview 3, Abschn. 22/ Interview 4, Abschn. 16). *...Und dann eben, die Bilderbücher sind natürlich eine gute Unterstützung, weil Kinder in diesem Alter ja sowieso gerne Geschichten hören...* (vgl. Interview 2 Abschn. 18). Eine Expertin meint, es wäre auch interessant vom Kind zu hören, was es gerne über die Krankheit wissen möchte (vgl. Interview 3, Abschn. 20). Weiter denken die Befragten, dass sich alle kreativen Tätigkeiten zur Informationsvermittlung anbieten würden. Zwei Experten können sich vorstellen, mit dem Kind Alltagssituationen nachzuspielen (vgl. Interview 3, Abschn. 22 und Interview 4 Abschn. 18). *...Ich kann mir auch vorstellen, das eine Art mit Tierfiguren zum Beispiel; so über ein Spiel, Rollenspiel... Ich weiss nicht, eine Bärenfamilie, bei der irgendein Elternteil krank ist. Dass man da auch so darüber sprechen könnte...* (Interview 3, Abschn. 22). Das Kind das Erlebte zeichnen zu lassen und auf diese Weise mit ihm ins Gespräch zu kommen, können sich zwei Experten als Möglichkeit vorstellen (vgl. Interview 1, Abschn. 16 / Interview 2, Abschn. 18). Eine Befragte denkt, dass auch über Musik das Kind erreicht werden kann (vgl. Interview 1 Abschn. 16). *...Aber ich denke, man kann es ein bisschen abhängig machen davon, wie das Kind ist...* (vgl. Interview 1, Abschn. 16).

Beachtenswertes

Alle Experten sind sich einig, dass es das Wichtigste sei, dem Kind die Schuldgefühle zu nehmen (vgl. Interview 1, Abschn. 14 / Interview 2, Abschn.16 / Interview 3, Abschn. 20 / Interview 4, Abschn. 16). *...Aber das Wichtigste ist einfach, dass man ihm Schuldgefühle nehmen kann. Schuldgefühle oder ein Eindruck: Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Das liegt an dem, weil Mami das auch nicht so versteht oder was auch immer dann aktuell ist...* (Interview 1, Abschn. 14). Drei Experten finden es zentral, das Kind über die Krankheit zu informieren und zu erklären, was dies für Auswirkungen auf den Alltag hat (vgl. Interview 1 Abschn. 14 / Interview 2, Abschn. 16 / Interview 3, Abschn. 20). *...Und es müsste auch wie eine gewisse Ahnung haben, was das dann heisst für den Erwachsenen. Also was es für Auswirkungen hat so eine Krankheit. Und was es auf es selbst für Auswirkungen hat, auf seinen Alltag* (Interview 2, Abschn. 16). B1 bemerkt, dass das Kinderbuch nicht den Anspruch haben darf, das ganze Bild der Depression abzudecken (vgl. Interview 1, Abschn. 14). Eine Expertin findet es wichtig, dass mit dem Kind praktische Fragen besprochen werden. *Das Kind möchte zum Beispiel wissen: Wer kocht für mich? Wer bringt mich in den Kindergarten oder so. So praktische Fragen, oder? Oder wie funktionieren wir dann noch als Familie zusammen?*

Das ist auch für das Kind wichtig, so eine Sicherheit zu haben... (Interview 2, Abschn. 16). Eine Befragte würde dabei indirekt vorgehen (vgl. Interview 4, Abschn. 16). Eine Befragte findet es wichtig, alle beteiligten Personen davor an einen Tisch zu bringen und das Vorgehen zusammen zu besprechen (vgl. Interview 3, Abschn. 22). Zwei Experten würden darauf achten, keine zu langen Erklärungen zu geben (vgl. Interview 1 Abschn.14/ Interview 2 Abschn. 16). Eine Befragte würde darauf achten, die Informationen dem Entwicklungsstand des Kindes anzupassen. Vor drei Jahren würde sie Kinder nicht aufklären (vgl. Interview 1, Abschn. 14). Eine Expertin erwähnt, dass bei den kleinen Kindern schwerpunktmässig mit den Eltern gearbeitet werden sollte (vgl. Interview 3, Abschn. 16). Zwei Befragte finden es wichtig, dem Kind im Gespräch eine positive Perspektive zu geben (vgl. Interview 2, Abschn. 16 / Interview 3, Abschn. 20). Eine Expertin findet es wichtig, dass auch auf die Stärken des Elternteils mit einer Depression eingegangen wird und der Elternteil nicht nur der „depressive Elternteil“ ist (vgl. Interview 1, Abschn. 36).

8.1.3 Kinderbuch als Hilfsmittel zur altersgerechten Informationsvermittlung

Nachfolgend werden die Ergebnisse der dritten Hauptkategorie anhand folgender Subkategorien dargestellt: Praxiserfahrung, Eignung, Identifikation, Gesichtsausdrücke, sprachliche Aspekte, Konzeption, Inhalt und Darstellung.

Praxiserfahrung

Keine der befragten Personen berichtet von bisherigen Praxiserfahrungen mit vorhandenen Kinderbüchern zum Thema.

Eignung

Eine Expertin meint, dass es eigentlich schon viele Bücher gebe zu diesem Thema, aber dass sie bis jetzt noch keinem Kinderbuch begegnet sei, welches sie für ein Kind im Vorschulalter geeignet finde. „Ich habe bis jetzt noch keins in der Hand gehabt, das ich irgendwie super oder gut fand“ (Interview 3, Abschn. 22). Sie ist der Meinung, dass die vorhandenen Bücher zu abstrakt seien und schwierig für ein Kind im Vorschulalter zu verstehen. Aus Sicht von B3 müsste ein Kinderbuch zu diesem Thema viel klarer sein (vgl. Interview 3, Abschn. 24).

Identifikation

Die Frage, was eine Geschichte brauche, damit sich ein Kind im Vorschulalter mit der Figur identifizieren könne, wurde von den Expertinnen unterschiedlich beantwortet. Drei Expertinnen finden, dass eine Geschichte mit Tieren geeignet wäre (vgl. Interview 1, Abschn. 22 / Interview 2, Abschn. 22 / Interview 3, Abschn. 28). B2 empfiehlt bei einer Tierfigur ein Tier zu wählen, zu welchem Kinder einen Bezug haben (vgl. Interview 2, Abschn. 22). B3 meint, dass eine Tierfigur eine gewisse Distanz schaffen könne, welche es dem Kind erleichtere über dieses Thema zu sprechen. Sie ist sich aber nicht ganz sicher und meint, dass womöglich Kinder

unterschiedlich auf Tiere reagieren (vgl. Interview 3, Abschn. 28). B1 kann sich auch ein Kinderbuch mit einem Elternteil und einem Kind vorstellen. Sie meint, dass ein Kind im Vorschulalter sich auch am besten mit einem Kind identifizieren könne, welches in etwa im selben Alter sei. Die Geschichte müsse eine ältere und eine jüngere Figur beinhalten (vgl. Interview 1, Abschn. 22). Weniger entscheidend findet B1 das Geschlecht der Figur. Kinder im Vorschulalter würden noch kaum eine Unterscheidung zwischen Mädchen oder Jungen machen. Ein Mädchen könne sich genauso mit einem Jungen im selber Alter identifizieren und umgekehrt (vgl. Interview 1, Abschn. 22). B2 wiederum meint, dass ein Mädchen sich am besten mit einem anderen Mädchen und ein Junge mit einem Jungen identifizieren könne (vgl. Interview 2, Abschn. 22).

Gesichtsausdrücke

Zwei Expertinnen betonen die Relevanz einer gut lesbaren Mimik und Gestik der Figuren (vgl. Interview 1, Abschn. 24 / Interview 2, Abschn. 24). B3 meint, dass die Mimik auf einem Foto am klarsten zum Ausdruck komme. Bei Zeichnungen müsse ein Zeichner gefunden werden, der dies gut könne (vgl. Interview 3, Abschn. 36). Nebst der Mimik und Gestik sei auch darauf zu achten, dass die Körperhaltung der Emotion entspreche (vgl. Interview 1, Abschn. 24). Weiter erwähnt B2, dass für eine Tiergeschichte ein Tier gewählt werde, bei welchem Emotionen gut darstellbar seien (vgl. Interview 2, Abschn. 24).

Sprachliche Aspekte

Die Geschichte soll in einer einfachen und klaren Sprache geschrieben sein (vgl. Interview 2, Abschn. 28 / Interview 3, Abschn. 32 / Interview 4, Abschn. 34). Die Sätze sollten kurz und die Geschichte nicht zu textlastig sein, betonen zwei der befragten Personen (vgl. Interview 2, Abschn. 28 / Interview 3, Abschn. 32). Bei zu viel Text würden Erwachsene dazu neigen, den Text nicht frei zu erzählen, sondern abzulesen. Zu viel Text verhindere ein freies Erzählen und das Eingehen auf die eigene Situation. Bilder würden dem Kind die Möglichkeit geben, etwas selbst zu entdecken (vgl. Interview 1, Abschn. 18). B3 würde in der Geschichte die wichtigsten Gefühle benennen (vgl. Interview 3, Abschn. 32). B2 erwähnt, dass es auch auf die Art und Weise ankäme, wie die Geschichte dem Kind erzählt werde (vgl. Interview 2, Abschn. 28). Eine Expertin betont, dass man aufpassen müsse, dass die Geschichte nicht zu pädagogisch würde. Als Beispiel nennt sie: *„Das Kind ist jetzt körperbehindert und es ist so und so, wenn man im Rollstuhl sitzt“* (Interview 4, Abschn. 30)

Konzeption

Eine Expertin empfiehlt, dass die Grundemotionen, Wut, Trauer, Freude und Angst in der Geschichte vorkommen (vgl. Interview 1, Abschn. 24). Dieselbe befragte Person findet auch, dass darauf zu achten sei, dass die Geschichte nicht wertend oder moralisierend sei. Dass das Kind nicht anfängt zu denken, dass etwas gut sei und etwas nicht (vgl. Interview 1, Abschn. 28). Weiter sei es vorteilhaft, wenn eine Geschichte nicht nur für ein bestimmtes Alter passe, sondern auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder hervorgenommen werden könne (vgl. Interview 1, Abschn. 28). Zudem erwähnt eine Expertin, dass bei Fotos darauf zu achten sei, dass diese dem Kind keine Angst und Albträume bescheren. Comics findet jene befragte Person für diese Thematik ebenfalls unvoreteilhaft (vgl. Interview 1, Abschn. 30). Eine befragte Person meint, es sei schwierig ein Buch so zu konzipieren, dass es sowohl für ein zweijähriges als auch für ein sechsjähriges Kind passt. Sie schlägt vor, sich auf ein bestimmtes Alter einzuschränken (vgl. Interview 2, Abschn. 30). Auch B4 vertritt die Meinung, sich vom Alter her mehr einzuschränken und schlägt vor, Kinder im Kindergartenalter als Zielgruppe zu wählen (vgl. Interview 4, Abschn. 22,26). B3 spricht an, dass es Sinn machen könne, wenn in der Geschichte nicht nur ein Kind sondern Geschwister vorkommen würden (vgl. Interview 3, Abschn. 38). „*Dass es Identifikationsfiguren hat für alle Alter*“ (Interview 3, Abschn. 42). Jene Expertin vertritt die Meinung, dass dieselbe Geschichte Kindern verschiedenen Alters erzählt werden könne. Es komme darauf an, ob die erzählende Person die Geschichte dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechend anzupassen vermag (vgl. Interview 3, Abschn. 40). B2 könnte sich auch eine Geschichte ohne Worte vorstellen (vgl. Interview 2, Abschn. 32).

Eine Expertin empfiehlt die Geschichte durch Sachinformationen zu ergänzen, wo man sich an den Erzähler wendet (vgl. Interview 3, Abschn. 40).

Inhalt

B1 ist der Meinung, dass zur Erstellung des Kinderbuches im Voraus das beabsichtigte Ziel der Geschichte geklärt sein sollte. Die Geschichte könne demnach sowohl mit Details als auch abstrakt sein (vgl. Interview 1, Abschn. 20). Die Geschichte soll die Botschaft übermitteln, dass das Kind keine Schuld trägt an der Situation. Sie sollte aufzeigen, was der betroffene Elternteil für eine Krankheit hat und was diese Krankheit mit der betroffenen Person macht (vgl. Interview 2, Abschn. 20 / Interview 3, Abschn. 26). Zudem sollte zum Ausdruck kommen, dass der erkrankte Elternteil das Kind gerne hat, auch wenn diese es im Moment nicht zeigen kann (vgl. Interview 2, Abschn. 20). B3 empfiehlt, dass in der Geschichte zum Ausdruck kommt, wer ausserhalb der Familie noch Hilfe anbieten kann. Es sollten auch unbeschwerte Momente vorkommen, wo sich das Kind in der Geschichte unbelastet erleben darf (vgl. Interview 3, Abschn. 26).

Darstellung

B3 empfiehlt einfache und klare Bilder, *„damit sich die Kleineren dort vielleicht besser orientieren können“* (Interview 3, Abschn. 42). Auch eine andere Expertin findet, dass es Bilder brauche, welche für kleine Kinder ansprechend seien (vgl. Interview 2, Abschn. 20). Die Bilder sollten *„für sich sprechen“*, betont B2 (Interview 2, Abschn. 28). *„Weil Sie können mit der Sprache nur eine quasi digitale Ebene ansprechen. Und Bilder geben dann die Analoge noch dazu“* (Interview 4, Abschn. 38).

8.1.4 Rolle der Heilpädagogischen Früherziehung

Nachfolgend werden die Ergebnisse der vierten Hauptkategorie anhand folgender Subkategorien dargestellt: Thematische Relevanz, Unterstützungsmöglichkeiten, Beitrag zur Informationsvermittlung, Interdisziplinarität und Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung.

Thematische Relevanz

Drei der befragten Personen äussern die Meinung, dass das Thema *altersgerechte Informationsvermittlung bei Kindern im Vorschulalter über die depressive Erkrankung eines Elternteils* für die Heilpädagogische Früherziehung relevant sei (vgl. Interview 1, Abschn. 34/ Interview 2, Abschn. 38 / Interview 3, Abschn. 44). B1 betont, dass ein offener Umgang mit dieser Thematik dem Kind helfe, das Verhalten und die Emotionen des erkrankten Elternteils einzuordnen (vgl. Interview 1, Abschn. 34). B2 spricht an, dass die Heilpädagogische Früherziehung die wichtige Funktion habe, eine Depressionsthematik in einer Familie *überhaupt zu erkennen und zu schauen, dass die Betroffenen die entsprechende Unterstützung bekommen* (vgl. Interview 2, Abschn. 34, 38). Eine andere Expertin schildert, dass sie in ihrer Berufspraxis, zwar noch nicht so oft mit dem Thema konfrontiert wurde. Trotzdem findet sie diese Thematik relevant für die Heilpädagogische Früherziehung, da diese vorkommt (vgl. Interview 3, Abschn. 50). B4 äussert sich kritisch betreffend der Relevanz dieses Themas für die Heilpädagogische Früherziehung. Sie ist der Meinung, dass die Früherziehung ganz klar auf das Kind mit Behinderung abziele. *„Ich finde es einen Wahnsinn, wenn alle möglichen Kinder Früherziehung bekommen (..) Es gibt andere Lösungen, die für das Kind genauso entwicklungsförderlich sind“* (Interview 4, Abschn. 42).

Unterstützungsmöglichkeiten

Die Heilpädagogische Früherziehung könne *„zwischen Mutter und Kind vermitteln...etwas aussprechen, was sie sieht. Angenommen, die Mutter geht offen mit der Störung um. Der Mutter könne ein Feedback gegeben werden in einer gewissen Situation oder nachträglich. Beispielsweise wo der Elternteil den Gesichtsausdruck ein bisschen verstärken könne. Oder in der Situation mit dem Kind eine Frage stellen: Sind Sie jetzt zufrieden? Oder schau, Mami*

ist zufrieden!“ (Interview 1, Abschn. 32). Es könne auch schon einem Kind im Vorschulalter Strategien aufgezeigt werden, welche ihm die Bewältigung einer bestimmten Situation erleichtern (vgl. Interview 1, Abschn. 34). Jene Expertin sieht die Rolle der Heilpädagogischen Früherziehung auch darin, mit Hilfe von Bilderbüchern dem Kind aufzuzeigen, dass es verschiedene Formen gibt, Emotionslagen zum Ausdruck zu bringen (vgl. Interview 1, Abschn. 32). B2 sieht eine Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung darin, zu schauen, dass die Eltern genügend Unterstützung erhalten. Weiter findet jene befragte Person es wichtig, mit den Eltern zu schauen, wie sie den Alltag mit dem Kind meistern können, damit es für das Kind noch gut genug sei (vgl. Interview 2, Abschn. 34). B3 betont in diesem Zusammenhang als Fachperson stets die eigene Rolle, den eigenen Auftrag zu hinterfragen. *„Was ist meine Aufgabe und was kann ich im Rahmen meiner Aufgabe bewirken?“* Allein schon die regelmässigen Besuche der Heilpädagogischen Früherziehung mit einer zuversichtlichen Haltung, könne für die Eltern als Unterstützung wahrgenommen werden (vgl. Interview 3, Abschn. 44, 48).

Beitrag zur Informationsvermittlung

Mehrere befragte Personen äussern, dass gemeinsam mit den Eltern geschaut werden soll, wer das Kind über die Erkrankung informiert (vgl. Interview 2, Abschn. 40 / Interview 3, Abschn. 52). Es sei die Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung *„die Eltern aufzuklären und ihnen zu sagen, was das Kind braucht und was für das Kind auch ein Problem sein könnte* (vgl. Interview 2, Abschn. 36). Es werden verschiedene Möglichkeiten genannt, in Bezug auf die Person, welche die Informationsvermittlung übernehmen könnte. Wichtig erscheint B2, dass die involvierten Fachpersonen sich absprechen, wer diese Aufgabe übernimmt. Es müsse auf jeden Fall eine dem Kind vertraute Person mit ihm über dieses Thema sprechen (vgl. Interview 2, Abschn. 40). B3 meint, dass diese Aufgabe die Eltern alleine oder mit Unterstützung der Heilpädagogischen Früherzieherin oder des Früherziehers übernehmen könne. Jene könnte die Informationsvermittlung mit den Eltern vorbereiten oder wenn die Eltern diese Aufgabe auch ganz der Fachperson delegieren, selbst übernehmen (vgl. Interview 3, Abschn. 52, 54).

Interdisziplinarität

Die Vernetzung des gesunden Elternteils mit Hilfsangeboten sei unter anderem auch eine wichtige Aufgabe, welche die Heilpädagogische Früherziehung übernehmen könne. Sie könne an andere Fachstellen verweisen oder auch Sachinformationen zur Thematik bereitstellen (vgl. Interview 1, Abschn. 36). Die Koordination der verschiedenen Fachleute rund um die Familie sprechen zwei Experten an. Die Heilpädagogische Früherziehung könne zu einer Vernetzung involvierter Fachpersonen beitragen. Die beiden Experten sind sich einig, dass es da eine Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung sei, zu schauen, wer welche Aufgabe

und Rolle in der Unterstützung der Familie übernehme (vgl. Interview 3, Abschn. 44 / Interview 2, Abschn. 40). B4 nennt in diesem Zusammenhang die Mütter- und Väterberatungsstellen, Kinderärzte und Kitas als interdisziplinäre Partner der Heilpädagogischen Früherziehung (vgl. Interview 4, Abschn. 44).

Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung

B3 spricht an, dass sich die Heilpädagogische Früherziehung seiner fachlichen Grenzen bewusst sein sollte. Sie könne auch Rat holen bei einem Kinderpsychiater, einer Kinderpsychiaterin oder eine Fallbesprechung machen (vgl. Interview 3, Abschn. 44). B2 sieht eine Schwierigkeit der Heilpädagogischen Früherziehung darin, überhaupt an betroffene Familien heranzukommen, weil diese Kinder ja kein Geburtsgebrechen oder meist auch noch sonst keine Schwierigkeiten hätten (vgl. Interview 2, Abschn. 38). Sie stellt in Frage, ob es wirklich die Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung sei, eine unterstützende Rolle in den betroffenen Familien einzunehmen (vgl. Interview 2, Abschn. 42).

B3 berichtet aus der eigenen Praxis als Heilpädagogische Früherzieherin. Sie habe für kurze Zeit eine Familie mit einem depressiven Elternteil begleitet. *„Ich konnte die Familie nicht lange begleiten, weil die Mutter das dann irgendeinmal nicht mehr wollte. Ein Stück weit kam sie, aber dann fand sie, das wolle sie nicht mehr, das sei ihr zu nahe gekommen“* (Interview 3, Abschn. 6). B3 meint, dass sie womöglich manchmal gar nicht gemerkt hätte, dass ein Elternteil tatsächlich von einer Depression betroffen gewesen sei (vgl. Interview 3, Abschn. 50).

8.2 Fazit für die Erstellung des Kinderbuches

In diesem Kapitel begründen die Autorinnen der vorliegenden Arbeit anhand der Ergebnisse der Experteninterviews und der Aufarbeitung der Theorie ihre Entscheidung für die Erstellung des Kinderbuches. Im Anschluss werden die für die Erarbeitung des Kinderbuches relevanten Punkte aufgelistet. Unter 8.2.3 erfolgt schliesslich die Entscheidungsfindung der Autorinnen in Bezug auf die konkrete Erarbeitung des Kinderbuches.

8.2.1 Begründung für die Erstellung eines Kinderbuches

Der bedeutendste Schutzfaktor für Kinder im Vorschulalter mit einem Elternteil mit einer Depression stellt die Informationsvermittlung über die Krankheit des Elternteils dar (vgl. Kapitel 4.9). Die Autorinnen der vorliegenden Arbeit entscheiden sich aufgrund der Ergebnisse aus den Experteninterviews (vgl. Kapitel 8) und der Aufarbeitung der Theorie (vgl. Kapitel 2-6) dafür, ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kinder im Vorschulalter mit einem Elternteil mit einer Depression zu erstellen. In der Theorie (vgl. Kapitel 5 und 6) wird das Kinderbuch als Hilfsmittel zur Informationsvermittlung für Kinder im Vorschulalter mit einem depressiven Elternteil als sinnvolle Möglichkeit angesehen. Ebenfalls alle Experten (vgl. Interview 1, Abschnitt 16 / Interview 2, Abschn. 18 / Interview 3, Abschn. 22 / Interview 4,

Abschn. 16) sehen das Kinderbuch als eine geeignete Möglichkeit zur Informationsvermittlung. Das Kinderbuch schafft eine Ausgangslage, welche dem Kind die Möglichkeit bietet über die Situation zu sprechen. Gleichzeitig schafft das Kinderbuch eine gewisse Distanz. Indem dem Kind eine Geschichte erzählt wird, merkt es, dass es nicht das einzige Kind in einer solchen Situation ist und kann dadurch ermutigt werden, über die eigene Situation zu sprechen. Das Kinderbuch kann also als Türöffner dienen, um mit dem Kind ins Gespräch zu kommen. Die Geschichte kann mit dem Kind auch nachgespielt werden oder vielleicht möchte das Kind die Situation zeichnen (vgl. Interview 2, Abschn. 18).

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es also, ein Kinderbuch für Vorschulkinder zur Informationsvermittlung über die elterliche Depressionserkrankung zu erstellen. Dieses Kinderbuch wird primär für Heilpädagogische Früherzieher und Früherzieherinnen erstellt.

8.2.1 Relevante Ergebnisse für die Umsetzung des Kinderbuches

Im folgenden Abschnitt werden die für die Erarbeitung des Kinderbuches relevanten Aussagen aus den Experteninterviews zusammenfassend dargestellt und die wichtigsten Punkte aufgelistet.

Aussagen zur Konzeption des Kinderbuches

Aus den Experteninterviews geht klar hervor, dass sich Tiere in diesem Alter sehr gut eignen (vgl. Interview 1, Abschn. 22 / Interview 2, Abschn. 22 / Interview 3, Abschn. 28). Einige Experten betonen, dass die Gesichtsausdrücke der Tiere gut zu erkennen sein sollten. Auch viele bereits existierende Kinderbücher erzählen eine Geschichte mit Tieren. Aus der Theorie geht hervor, dass auch mit Zeichnungen oder Fotos gearbeitet werden kann (vgl. Kapitel 6). Einige Experten äusserten Bedenken, dass eine Geschichte mit Fotos den Kindern zu nahetreten könnte. Eine Geschichte mit Tieren wird von mehreren Experten als geeignet angesehen, da eine Tierfigur die nötige Distanz schaffen kann, welche es dem Kind erleichtert, über dieses Thema zu sprechen (vgl. Interview 1, Abschn. 22 / Interview 2, Abschn. 22 / Interview 3, Abschn. 28). Der Vorteil von Fotos ist, dass die Emotionen gut lesbar sind und so zur besseren Identifikation des Kindes beitragen (vgl. Interview 3, Abschn.36 / Interview 2, Abschn. 24).

Kinder können sich am besten mit Kindern identifizieren, welche in etwa im selben Alter sind, erwähnt eine im Interview befragte Person (vgl. Interview 4, Abschn. 22). Deshalb empfiehlt eine Expertin, eine Geschichte mit Geschwisterkinder im Vorschulalter zu machen (vgl. Interview 3, Abschn. 36). Zusammenfassend können folgende Punkte betreffend der Konzeption des Kinderbuches festgehalten werden:

- Es eignet sich sowohl eine Tier-, als auch eine Fotogeschichte.
- Eine Geschichte mit einer Hauptfigur im Vorschulalter und Geschwisterkindern trägt zu einer besseren Identifikation des Kindes bei.

Aussagen zur Gestaltung des Kinderbuches

Mehrere befragte Personen erwähnen, dass sich die Depressionssymptomatik des Elternteils auf die Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kind auswirke (vgl. Interview 3, Abschn. 12 / Interview 4, Abschn. 14). Der oft schwache Emotionsausdruck im Gesicht oder eine monotone Sprechweise macht den Elternteil für das Kind schwer lesbar. Kinder eines depressiven Elternteils zeigen einen eingeschränkten Affektausdruck mit erhöhter Irritabilität, geringer Responsivität, weniger Engagement in sozialen Beziehungen als Kinder mit gesunden Eltern (vgl. Kapitel 3.6.2). Dies führt zu Missverständnissen in der Interaktion. Kinder im Vorschulalter können darauf mit internalisierenden oder externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten reagieren (vgl. Kapitel 3.6.4). Auch eine befragte Person betont im Interview, dass deshalb die Grundemotionen Wut, Trauer, Freude und Angst in der Geschichte enthalten sein sollten (vgl. Interview 1, Abschn. 28). Eine gut lesbare Mimik und Gestik bei den Figuren im Kinderbuch findet auch eine weitere befragte Person wichtig und empfiehlt deshalb die Zusammenarbeit mit einer Zeichnerin, welche es versteht, Emotionen ausdrucksvoll zu zeichnen (vgl. Interview 3, Abschn. 36). Mehrere Expertinnen empfehlen die Zielgruppe des Kinderbuches einzuschränken, da es schwierig sei ein Kinderbuch zu konzipieren, welches sowohl für ein zweijähriges als auch für ein sechsjähriges Kind passe. Eine Expertin schlägt vor, ein Kinderbuch für Kinder im Kindergartenalter zu machen (vgl. Interview 2, Abschn. 30 / Interview 4, Abschn. 22). Eine andere Expertin hat die Idee, dass in dem Kinderbuch mehrere Kinder unterschiedlichen Alters vorkommen könnten. Auch vertritt sie die Meinung, dass dieselbe Geschichte Kindern verschiedenen Alters erzählt werden könne (vgl. Interview 3, Abschn. 38). Es komme darauf an, ob die erzählende Person die Geschichte dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechend anzupassen vermag. Jene befragte Person empfiehlt auch das Kinderbuch mit Sachinformationen zu ergänzen (vgl. Interview 3, Abschn. 40.). Zusammenfassend können folgende Punkte betreffend der Gestaltung des Kinderbuches festgehalten werden:

- Die Geschichte soll die Emotionen Freude, Trauer, Wut und Angst enthalten.
- Die Emotionen sollen ausdrucksstark sein.
- Die Zielgruppe soll eingeschränkt werden, beispielsweise aufs Kindergartenalter.
- Das Kinderbuch soll durch Sachinformationen für den Erzähler ergänzt werden.

Aussagen zum Inhalt des Kinderbuches

Mehrere Experten erwähnen, dass es wichtig ist, dass die Geschichte dem Kind die Botschaft vermittelt, dass es keine Schuld trägt an der Situation und dass es der erkrankte Elternteil lieb hat (vgl. Interview 1, Abschn.14 / Interview 2, Abschn.16 / Interview 3, Abschn. 20 / Interview 4, Abschn. 16). Auch aus der Theorie geht die Entstehung von Schuldgefühlen bei den Kindern klar hervor (vgl. Kapitel 3.6.2). Weiter wird in den Experteninterviews genannt, dass die Geschichte über die Krankheit informieren beziehungsweise dem Kind aufzeigen soll, was die Krankheit mit dem Elternteil macht (vgl. Interview 1, Abschn. 14 / Interview 2, Abschn. 16 / Interview 3, Abschn. 20 / Interview 2, Abschn. 20 / Interview 3, Abschn. 26). Zwei befragte Personen fügen hinzu, dass es wichtig sei dem Kind eine positive Perspektive zu geben, indem eine Bewältigungsstrategie aufgezeigt wird (vgl. Interview 2, Abschn. 16 / Interview 1, Abschn. 28). Eine Dritte befragte Person schlägt vor, dass die Geschichte aufzeigt, dass auch Personen ausserhalb der Familie Hilfe anbieten können (vgl. Interview 3, Abschn. 26). Die Geschichte soll auch unbeschwerte Momente enthalten, in welchen sich das Kind unbelastet erleben kann (vgl. Interview 3, Abschn. 26).

Zusammenfassend können folgende, den Inhalt der Geschichte betreffende Punkte festgehalten werden:

- Die Geschichte soll Schuldgefühle nehmen.
- In der Geschichte soll zum Ausdruck kommen, dass die Mutter das Kind sehr lieb hat.
- Die Geschichte soll das Kind über die Krankheit informieren.
- Die Geschichte soll Bewältigungsstrategie aufzeigen.
- Die Geschichte soll eine positive Perspektive geben.

Aussagen zur Sprache des Kinderbuches

Hier waren sich alle Experten einig, dass eine einfache Sprache gewählt werden soll. Alle würden mit wenig Text und viel Bildern arbeiten (vgl. Interview 2, Abschn. 28/ Interview 3, Abschn. 32/ Interview 4, Abschn. 34).

- Die Geschichte soll in einfacher Sprache geschrieben sein.
- Die Geschichte soll mit wenig Text auskommen.

8.2.3 Konkrete Umsetzung des Kinderbuches

Im folgenden Abschnitt erfolgt die Entscheidungsfindung der Autorinnen in Bezug auf die konkrete Erarbeitung des Kinderbuches.

Entscheidungen betreffend Inhalt des Kinderbuches

Als erstes stellten sich die Autorinnen die Frage, ob sie die Informationsvermittlung im Kinderbuch direkt oder indirekt gestalten sollen. Dabei ist ein Widerspruch zwischen der Theorie und den Experteninterviews entstanden. In der Theorie wird der Standpunkt vertreten, dass der Krankheit einen Namen gegeben werden soll (vgl. Kapitel 5.4). Je mehr um die Krankheit herumgeredet wird, desto bedrohlicher wirkt sie für das Kind. Kleine Kinder fassen vermehrt nonverbale Signale auf. Je unklarer die Informationsvermittlung ist, desto mehr bedrohliche Phantasien bilden sich in den Köpfen der Kinder. Eine Expertin war der Meinung, dass eine Informationsvermittlung indirekt geschehen soll (vgl. Interview 4, Abschn. 16). Es sei wichtig, eine Distanz zu schaffen, um dem Kind nicht zu nahe zu treten. Viele bereits vorhandener Kinderbücher sind indirekt gestaltet und arbeiten mit Metaphern (siehe Anhang). Die Autorinnen sind der Meinung, dass es gerade für Kinder in der Heilpädagogischen Früherziehung (mit Entwicklungsrückständen oder Behinderungen) sehr wichtig ist, dass die Informationsvermittlung und somit das Buch klar gestaltet ist und die Kinder nicht noch mehr verwirrt werden. Die Autorinnen erachten es als sehr wichtig, dass die Krankheit benannt und dem Kind vereinfacht erklärt wird, was die Krankheit mit dem Elternteil macht. Deshalb stützen sie sich in diesem Punkt auf die erarbeitete Theorie (vgl. Kapitel 5.4) und entscheiden, dass Kinderbuch direkt zu gestalten.

Des Weiteren waren sich die Expertinnen einig, dass es wichtig ist, den Kindern Informationen über die Krankheit und die Auswirkungen auf den Alltag zu geben (vgl. Interview 2, Abschn. 20 und Interview 3, Abschn. 26). Auch die Theorie geht davon aus, dass Kinder im Vorschulalter reflektieren können, welche Symptome Eltern im Alltag zeigen (vgl. Kapitel 5.3). Ebenfalls fanden einige Experten und auch die Theorie es wichtig, im Kinderbuch den Kindern eine Bewältigungsstrategie aufzuzeigen (vgl. Kapitel 5.4). Dies möchten die Autorinnen in ihrem Kinderbuch ebenfalls aufnehmen. Aus der Theorie geht zudem hervor, dass es den Kindern leichter fällt, mit den Informationen umzugehen, wenn die Eltern ihnen diese vermitteln (vgl. Kapitel 5.4). Dies wird ebenfalls im Kinderbuch aufgenommen. Aus der Theorie sowie auch aus den Experteninterviews geht hervor, dass es wichtig ist, dem Kind Schuldgefühle zu nehmen und ihm zu sagen, dass der erkrankte Elternteil es lieb hat (vgl. Kapitel 5.4 / Interview 1, Abschn. 14 / Interview 2, Abschn. 16). Dies wird bei der inhaltlichen Erarbeitung des Kinderbuches ebenfalls umgesetzt.

Entscheidungen betreffend Konzeption des Kinderbuches

Sowohl eine Geschichte mit Tieren, als auch eine Geschichte mit Fotos wird in den Experteninterviews gutgeheissen (vgl. Interview 1, Abschn. 22 / Interview 2, Abschn. 22 / Interview 3, Abschn. 28 / Interview 3 Abschn. 36). Die Autorinnen entscheiden sich, sowohl ein Kinderbuch mit Fotos als auch eine gezeichnete Variante mit Tieren zu realisieren. Die Empfehlung eines Experten die Geschichte mit einem Elternteil und Geschwisterkinder zu machen, wird ebenfalls in die Erarbeitung aufgenommen (vgl. Interview 3, Abschn. 38). Damit sich ein Kind mit der Hauptfigur der Geschichte identifizieren kann, muss die Hauptfigur von einem Kind im selben Alter gespielt werden, empfiehlt eine im Interview befragte Person (vgl. Interview 1, Abschn. 22). Diese Empfehlung wird in der Erarbeitung des Kinderbuches ebenfalls berücksichtigt.

Entscheidungen betreffend Gestaltung des Kinderbuches

In den Interviews mehrfach betont, soll auf ausdrucksstarke und für das Kind gut lesbare Gesichtsausdrücke geachtet werden (vgl. Interview 3, Abschn. 36 / Interview 2, Abschn. 24). Die Grundemotionen Freude, Trauer, Wut und Angst empfiehlt eine Expertin in die Geschichte aufzunehmen (vgl. Interview 1, Abschn. 28). Dies wird bei der Erarbeitung des Kinderbuches besonders beachtet und umgesetzt. Mehrere Expertinnen betonen, dass es Sinn machen könnte, die Zielgruppe etwas einzuschränken (vgl. Interview 2, Abschn. 30 / Interview 4, Abschn. 22). Die Autorinnen entscheiden sich, Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren mit ihrer Geschichte anzusprechen.

Entscheidungen betreffend Sprache des Kinderbuches

Der Meinung der Experten folgend wird bei der Umsetzung des Kinderbuches auf eine einfache, klare Sprache geachtet. Die Autorinnen beabsichtigen eine Geschichte zu entwickeln, welche mit wenig Text auskommt (vgl. Interview 2, Abschn. 28 / Interview 3, Abschn. 32 / Interview 4, Abschn. 34).

9 Erarbeitung des Produktes

Dieses Kapitel setzt sich mit der Erarbeitung des Produktes auseinander. Dabei wird als erstes auf die Entwicklungsabsicht eingegangen. Folgend wird die Erarbeitung des Kinderbuches erläutert und das Vorgehen der Autorinnen aufgezeigt. Beim Kinderbuch wird auf den Inhalt, die Auseinandersetzung der Umsetzung der Tiergeschichte und die Durchführung des Fotoshootings für die Erarbeitung der Fotogeschichte eingegangen.

9.1 Entwicklungsabsicht

Wie bereits in Kapitel 8.3 diskutiert, beabsichtigt die vorliegende Arbeit, ein Buch zur altersgerechten Informationsvermittlung für Kinder im Vorschulalter zu erstellen. Das wird erstellt aufgrund der Aufarbeitung der Theorie, sowie den Ergebnissen aus den Experteninterviews. Aus der Theorie geht klar hervor, dass die altersgerechte Informationsvermittlung der wichtigste Schutzfaktor für Kinder depressiver Eltern ist (vgl. Kapitel 4.9). In der Theorie wird das Kinderbuch als sinnvolle Möglichkeit für Kinder im Vorschulalter genannt (vgl. Kapitel 5.3). Auch alle vier Experten waren sich einig, dass ein Kinderbuch ein geeignetes Hilfsmittel zur altersgerechten Informationsvermittlung darstellt (vgl. Interview 1, Abschn.16 / Interview 2, Abschn. 18 / Interview 3, Abschn. 22 / Interview 4, Abschn. 16). Das Kinderbuch wird für Heilpädagogische Früherzieher und Früherzieherinnen erstellt. Der Auftrag der Heilpädagogischen Früherziehung ist klar die Begleitung von Familien, bei denen Entwicklungsgefährdungen vorliegen (vgl. Kapitel 5.2). Wie in Kapitel 5.4 hervorgeht, ist die Grundlage einer gelingenden Zusammenarbeit in einer Familie mit einem depressiven Elternteil eine offene Kommunikation. Das schliesst die altersgerechte Informationsvermittlung mit ein. Es ist Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung, mit den Eltern zusammen zu besprechen, wer und wie das Kind am besten informiert wird. Das Kinderbuch kann dabei als Hilfsmittel eingesetzt werden und von Heilpädagogischen Früherzieher und Heilpädagogischen Früherzieherinnen weitervermittelt werden.

9.2 Erarbeitung des Kinderbuches

Im folgenden Kapitel wird zuerst darauf eingegangen, wie die Autorinnen in Einbezug der Aussagen aus den Experteninterviews sich in einem ersten Schritt für die Erarbeitung einer Tier- und Fotogeschichte entscheiden. Dann erfolgt eine Darstellung des Inhaltes, welcher ebenfalls auf den Aussagen aus den Experteninterviews basiert. Schliesslich wird die Umsetzung der Fotogeschichte beleuchtet.

9.2.1 Entscheidung für ein Kinderbuch mit Tieren und Fotos

Die Mehrheit der Experten war der Meinung, dass bei dieser Thematik eine Geschichte mit Tieren die nötige emotionale Distanz schaffen könne, um mit einem betroffenen Kind ins Gespräch zu kommen (vgl. Interview 1, Abschn. 22 / Interview 2 Abschn. 22 / Interview 3 Abschn. 28). Gleichzeitig waren zwei Experten aber auch der Meinung, dass Fotos Emotionen am besten hervorbringen und sich deshalb eine Geschichte mit Fotos ebenfalls eignen würde (vgl. Interview 3, Abschn. 36). Die Autorinnen entscheiden sich dafür, eine Geschichte mit einer Tierfamilie zu realisieren. Um zu erreichen, dass bei einer Tiergeschichte die Emotionen klar ersichtlich werden, wurde nach einer geeigneten Zeichnerin gesucht. Eine Studentin der Kunsthochschule bot sich als Zeichnerin der Tiergeschichte an. Im Gespräch mit der Zeichnerin stellte sich zudem heraus, dass eine Geschichte mit Fotos ihr als Vorlage für die Erarbeitung der Zeichnungen sehr sachdienlich wären. Da Fotos aus Sicht der Autorinnen sowie auch aus Sicht zweier Expertinnen sich ebenfalls eignen, entscheiden sich die Autorinnen dafür, die von ihnen geschriebene Geschichte in einem ersten Schritt mit Schauspielern zu fotografieren.

9.2.2 Inhalt der Geschichte

Wie bereits im Kapitel 8.2.2 diskutiert, entscheiden sich die Autorinnen der vorliegenden Arbeit, die Informationsvermittlung im Kinderbuch direkt zu gestalten. Dabei möchten sie ein Thema ins Zentrum stellen, welches durch die ganze Geschichte führt. Zu Missverständnissen zwischen Eltern und Kind kann es in allen Alltagssituationen kommen (vgl. Interview 1, Abschn. 8 / Interview 2, Abschn. 12 / Interview 3, Abschn. 6). Die Autorinnen entscheiden sich für das Thema Spielplatz. Wenn ein Elternteil unter einer Depression leidet, kommt es zu den „typischen Alltagssituationen“, welche in vielen Kinderbüchern zu diesem Thema aufgegriffen werden. Der Betroffene hat weniger Kraft, sich mit den Kindern zu beschäftigen und liegt beispielsweise auf dem Sofa, während das Kind alles versucht, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Das zentrale Thema des Kinderbuches wird also der Spielplatz sein. Ganz wichtig war es den Autorinnen, im Kinderbuch aufzuzeigen, dass die Situation bewältigt werden kann (vgl. Interview 2, Abschn. 16 / Interview 3, Abschn. 20). Zudem soll dem Kind die Botschaft vermittelt werden, dass der erkrankte Elternteil die Kinder ganz fest lieb hat (vgl. Interview 2, Abschn. 20). Die Autorinnen geben der Krankheit einen Namen und erklären in einfachen Worten, was eine Depression ist.

Nachfolgend wird der Inhalt der einzelnen Seiten der Geschichte dargestellt. Der Inhalt der Geschichte mit Fotos und Tieren wird identisch, die Figuren werden Tim, Anna (Schwester von Tim), Mama und Lotta (Nachbarin) genannt. Unterhalb jeder Seite steht die Begründung. Das kursiv geschriebene ist der Text, dabei wird darauf geachtet, dass er möglichst einfach und konkret ist.

- Titelbild: Tim fröhlich auf dem Spielplatz

Tim will auf den Spielplatz

Das Hauptthema der Geschichte ist der Spielplatz, welcher durch die ganze Geschichte führt. Deshalb ist auf dem Titelbild Tim auf dem Spielplatz fröhlich am Spielen.

- Seite 1 & 2: Vorstellung der Familiensituation: Mutter, Tim und Anna (Schwester) blicken fröhlich in die Kamera

Mama, Tim und Anna

Daneben eine Zeichnung der ganzen Familie fröhlich auf dem Spielplatz

Hier ist das Ziel, die Familie vorzustellen. Daneben ist bewusst eine fröhliche Zeichnung von der ganzen Familie auf dem Spielplatz gewählt. Kann sein, dass die Zeichnung vor der Erkrankung des Elternteils entstanden ist, oder an einem guten Tag.

- Seite 3 & 4: Tim zeigt der Mami eine Zeichnung und erwartet eine Reaktion (ein Lob) – Mami reagiert nicht und schaut regungslos aus dem Fenster

„Mami, schau mal!“

Daraufhin wird Tim wütend und zerreisst die Zeichnung

„Mami, warum schaust du nicht? Das macht mich wütend.“

Auf dieser Seite ist das Ziel, eine erste Alltagssituation darzustellen. Das Kind wünscht eine Reaktion auf seine angefertigte Zeichnung. Die Mutter schaut ohne Reaktion weiter zum Fenster hinaus. Dies löst beim Kind Frust aus und es zerreisst die Zeichnung (externalisierendes Verhaltensmuster).

- Seite 5 & 6: Tim möchte mit Mami spielen. Mami sitzt mit Tim auf dem Boden, hat einen regungslosen Gesichtsausdruck und interagiert nicht mit dem Kind

„Mami, warum spielst du nicht mit mir?“

Auf dieser Seite ist das Ziel, eine weitere Alltagssituation darzustellen. Auch hier kommt es zu einem Missverständnis zwischen Mutter und Kind. Das Kind möchte, dass die Mutter mitspielt, die Mutter hat keine Kraft dazu. Das Kind ist verzweifelt.

- Seite 7 & 8: Mami sitzt am Tisch und weint, Tim steht hinter ihr und schaut sie bedrückt an
„Mami, was ist los mit dir?“
Mami liegt auf dem Sofa und schaut teilnahmslos und traurig. Tim steht am Fenster und schaut in Richtung Spielplatz
„Wieso gehen wir nicht mehr auf den Spielplatz?“

Auch hier ist das Ziel, eine weitere Alltagssituation darzustellen. Leidet ein Elternteil unter einer Depression, ist er oft traurig und weint. Für das Kind ist das eine sehr erschreckende und verwirrende Situation und fragt sich, wieso nicht mehr alles wie früher ist? Wieso Mami nicht mehr so oft mit ihm auf den Spielplatz geht?

- Seite 9 & 10: Tim zieht sich in Zimmer zurück und überlegt, weshalb Mami mit ihm nicht mehr auf den Spielplatz geht und nicht mehr mit ihm spielt. Vielleicht, weil er aus Versehen ein Glas zerschlagen hat? Sich mit der Schwester gestritten hat? Einen Becher umgeschmissen hat?
„Warum spielt Mami nicht mehr mit mir? Was habe ich falsch gemacht?“

Auf dieser Seite nimmt Tim die Schuld auf sich. Das ist ganz typisch für ein Kind in einer solcher Situation (vgl. Interview 1, Abschn. 14 / Interview 2 Abschn. 4 / Interview 4, Abschn. 14). Das Kind überlegt sich, was es alles falsch gemacht hat, weshalb es von der Mutter nicht mehr so beachtet wird wie früher.

- Seite 10 & 11: Tim sitzt traurig mit Teddy in seinem Zimmer.
„Ich weiss nicht, was ich falsch gemacht habe. Das macht mich traurig.“

Daraufhin wird das Kind traurig, weil es sich nicht erklären kann, weshalb die Mutter so anders geworden ist und beginnt zu weinen (internalisierende Verhaltensweise).

- Seite 11 & 12: Mami kommt ins Zimmer und setzt sich zu Tim und erklärt, weshalb sie nicht mehr so oft mit Tim spielt.
„Tim, du hast nichts falsch gemacht! Weißt du, ich habe eine Krankheit. Diese Krankheit heisst Depression. Wegen dieser Krankheit habe ich manchmal keine Kraft, um mit dir zu spielen und auf den Spielplatz zu gehen.“

Die Mutter sieht, dass Tim weint und erklärt ihm, dass sie eine Krankheit hat. Hier haben die Autorinnen bewusst die Mutter gewählt, welche Tim die Informationen vermittelt. Für Kinder ist es am einfachsten, die Informationen einzuordnen, wenn sie diese von den Eltern kommen. Des Weiteren wird der Krankheit einen Namen gegeben und der Zusammenhang erklärt, wieso die Mutter nicht mehr so oft mit Tim und Anna auf den Spielplatz geht.

- Seite 13 & 14: Bild von einer Tablette

Der Doktor hat Mami eine rosarote Tablette gegeben. Diese Tablette macht die Depression weg. Sie gibt Mami wieder Kraft. Doch das braucht Zeit. Wer könnte mit Tim auf den Spielplatz gehen, bis es Mami wieder besser geht?

Auf dieser Seite ist es wichtig, dass dem Kind erklärt wird, der Doktor schaut auf die Mutter und hat ihr ein Medikament gegeben, dass ihr hilft. Auch kann die Situation bewältigt werden. Zusammen überlegen Mutter und Kind, wer mit Tim auf den Spielplatz gehen könnte, bis es Mami wieder besser geht.

- Seite 15 & 16: Bild von Mami, Tim und Anna, sie klingeln bei der Nachbarin und fragen sie, ob sie mit Tim und Anna auf den Spielplatz geht

„Lotta, kommst du mit Anna und mir auf den Spielplatz?“

Bild von Lotta, Tim und Anna, wie sie auf den Spielplatz laufen

„Juhui! Wir gehen mit Lotta auf den Spielplatz.“

Die Bewältigungsstrategie wird gleich umgesetzt und die Mutter geht mit Tim zusammen zu der Nachbarin. Hier kann beim Erzählen mit dem Kind überlegt werden, wer könnte mit dir auf den Spielplatz gehen? Zu wem könntest du gehen, wenn es Mami nicht so gut geht? Die Nachbarin fragen ist natürlich nur eine von vielen Möglichkeiten.

- Seite 17 & 18: Bild von Mami, wie sie Tim ins Bett bringt und ihm sagt, dass sie ihn ganz fest lieb hat.

„Tim, ich hab dich lieb. Schlaf gut.“

Zum Schluss erachten es die Autorinnen als sehr wichtig, dass das Kind weiss, dass die Mutter es trotzdem ganz fest lieb hat, auch wenn sie dies nicht so zeigen kann wie früher (vgl. Interview 2, Abschn. 20).

9.2.3 Erarbeitung der Fotogeschichte

Um die Geschichte mit Fotos darzustellen, machten sich die Autorinnen auf die Suche nach einer geeigneten Familie mit einem Kind im Vorschulalter. Eine Heilpädagogische Früherzieherin mit einem fünf Jahre alten Jungen und einem zwei Jahre alten Mädchen stellt sich für die Zusammenarbeit zur Verfügung. Der Junge, welcher in der Geschichte die Hauptfigur spielt, mag es vor der Kamera zu stehen und versteht es verschiedene Gesichtsausdrücke zu machen. Er erfüllt deshalb das wichtigste Kriterium bei der Wahl der Hauptfigur. Die ehemalige Vorgesetzte der einen Autorin willigt ein, dass das Fotoshooting in den Räumlichkeiten der Stiftung Netz Aarau durchgeführt werden kann. Aufgrund der hellen Räume, dem vorhanden Spielzimmer und der Küche ist dies ein sehr geeigneter Ort für die Durchführung des Fotoshootings.

Die Autorinnen bereiten am Tag der Durchführung des Fotoshootings die Requisiten für die einzelnen Szenen vor, damit die Fotos möglichst schnell gemacht und die Geduld der Kinder nicht zu fest strapaziert werden muss. Die Familie erweist sich für die Autorinnen als Glückstreffer, da sich sowohl die Mutter als auch die Kinder sehr gut in die Szenen einfühlen und mittels Gestik, Mimik und Körperhaltung die Emotionen zum Ausdruck bringen können. Innerhalb eines Vormittages konnten alle Szenen fotografiert werden.

Gestaltung des Fotobuches

Bei der Gestaltung der Kinderbücher legten die Autorinnen besonderen Wert darauf, dass die Emotionen der handelnden Figuren klar ersichtlich werden. Das Kinderbuch zeigt verschiedene Alltagssituationen, welche bei der handelnden Hauptfigur verschiedene Emotionen auslösen. Mittels entsprechender Gestik, Mimik und Körperhaltung werden die Emotionen Freude, Trauer, Wut und Angst dargestellt. Um die Emotionen für den Betrachter noch klarer zum Ausdruck zu bringen, werden für die Hintergründe bestimmte Farben gewählt. Denn Hering (2016, S. 156) beschreibt, dass Farben auf den Betrachter eine bestimmte Wirkung haben. Bereits kleine Kinder erkennen die symbolische Bedeutung von Farben. Die Gefühle, mit welchen der Mensch bestimmte Farben in Verbindung setzt, lernen Kinder von klein auf (vgl. Hering, 2016, S. 156). „Farben erleichtern im Bilderbuch der einfachen Bilder das Verständnis des Erzählten“ (Hering, 2016, S. 156). Deshalb wurde die Farbe des Hintergrundes der jeweils dargestellten Emotion angepasst. Bei der Wahl der Hintergrundfarbe orientierten sich die Autorinnen am Bilderbuch „Heute bin ich“ von Mies Van Hout. Das Fotobuch wird online bei einem Fotobuchhersteller angefertigt.

Sachinformationen zum Kinderbuch

Die Autorinnen ergänzen die Kinderbücher mit Sachinformationen. Der theoretische Teil der vorliegenden Arbeit diente als Grundlage für die Sachinformationen im Kinderbuch (vgl. Kapitel 2-6). Die Informationen richten sich an Heilpädagogische Früherzieher und Früherzieherinnen und alle, die Kinder mit einem depressiven Elternteil begleiten. Es werden mögliche Auswirkungen einer elterlichen Depression aufgezeigt sowie Hinweise in Bezug auf die Informationsvermittlung beschrieben. Der Sachinformationsteil wird schliesslich durch eine Liste der aktuell vorhandenen Kinderbücher zum Thema ergänzt.

Es werden nachfolgend einige Seiten der Fotogeschichte dargestellt, um die konkrete Umsetzung bildlich darzustellen. Die Fotogeschichte wurde mit Schauspielern erstellt.

Abbildung 5: Titelbild der Fotogeschichte

Abbildung 6: Seite 1 der Fotogeschichte

Abbildung 7: Seite 7 der Fotogeschichte

Abbildung 8: Seite 8 der Fotogeschichte

Abbildung 9: Seite 6 der Fotogeschichte

Abbildung 10: Seite 11 der Fotogeschichte

Abbildung 11: Seite 11 der Fotogeschichte

Abbildung 12: Seite 15 der Fotogeschichte

Abbildung 13: Seite 12 der Fotogeschichte

Abbildung 14: Seite 13 der Fotogeschichte

9.2.4 Erarbeitung der Tiergeschichte

Im Gespräch mit der Zeichnerin stellen sich die Autorinnen die Frage nach einem geeigneten Tier. Zusammen entscheiden sie sich für eine Geschichte mit Mäusen. Die Maus ist ein Tier, welches Kindern bekannt ist. Sie eignet sich auch deshalb für diese Geschichte, weil sie in einem Familienverbund anzutreffen ist. Ausserdem handelt es sich bei der Maus um ein Tier, welches von ihren körperlichen Proportionen her auch stehend menschliche Handlungen ausführen kann, ohne dabei absurd zu wirken.

Mit der Fotogeschichte als Vorlage beginnt die Zeichnerin die Bilder anzufertigen. Damit die Zeichnerin wegen dem Abgabezeitpunkt der vorliegenden Arbeit nicht unter Zeitdruck gerät, wird mit ihr vereinbart, dass bis zum geplanten Zeitpunkt der Auswertung der Foto- und Tiergeschichte auch Skizzen der einzelnen Buchseiten genügen.

Nachfolgend finden sich einige Skizzen der Mausgeschichte.

Abbildung 15: Seite 1 der Mausgeschichte

Abbildung 16: Seite 5 der Mausgeschichte

Abbildung 17: Seite 8 der Mausgeschichte

Abbildung 18: Seite 5 der Mausgeschichte

Nachdem die beiden Kinderbücher erarbeitet sind, werden sie im nächsten Kapitel durch die Praxis anhand eines Fragebogens evaluiert.

10 Beurteilung der Kinderbücher durch die Praxis

Das erarbeitete Kinderbuch wird in diesem Kapitel in der Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung evaluiert. Die Erarbeitung des standardisierten Fragebogens wird begründet und erklärt. Im folgenden Unterkapitel wird auf die Auswahl der Befragten, den Pretest und die Auswertung eingegangen.

10.1 Schriftliche Befragung

Die schriftliche Befragung mithilfe eines Fragebogens ist in der Wissenschaft eine zentrale Erhebungsmethode, um von Personen Informationen zu ihren Einstellungen, Interessen und Einschätzungen zu spezifischen Themen zu erhalten (vgl. Aeppli et al., 2016, S. 164).

Ein Fragebogen ist eine mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von Fragen, die Personen zur Beantwortung vorgelegt werden, mit dem Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der den Fragen zugrundeliegenden theoretischen Konzepten und Zusammenhängen zu verwenden (Porst, 2011, S. 14).

Es wird zwischen folgenden drei Befragungsinstrumenten unterschieden:

- nicht standardisierte Befragung: beispielsweise ein narratives Interview (wenig strukturiert)
- teilstandardisierte Befragung: beispielsweise ein Leitfadengespräch (teilstrukturiert)
- standardisierte Befragung: beispielsweise eine postalische Befragung (stark strukturiert) (vgl. Raithel, 2006, S. 65).

10.2 Standardisierte schriftliche Befragung

In diesem Kapitel wird die Methode der standardisierten schriftlichen Befragung genau erläutert und die Methode und die Auswahl der Befragten begründet. Folgend wird auf die Erarbeitung des Fragebogens, den Pretest und die Durchführung eingegangen.

10.2.1 Beschreibung der Methode

Bei einer standardisierten schriftlichen Befragung muss das Befragungsinstrument sehr sorgfältig erarbeitet werden (vgl. Raithel, 2006, S. 67), um Antwortverzerrungen so gering wie möglich zu halten. Bei der Entwicklung des Fragebogens ist auf folgende Konstruktionskriterien zu achten (vgl. Raithel, 2006, S. 67):

- Formen, Struktur und Funktion von Fragen
- Formulierung der Fragen
- Aufbau des Befragungsinstrumentes

Es wird zwischen zwei Strukturtypen von Fragen differenziert, zwischen offenen und geschlossenen Fragen. Bei offenen Fragen muss der Befragte selbst eine Antwort formulieren, während die geschlossene Frage eine vorgegebene Antwortkategorie hat (sie ist in standardisierten Befragungen der dominierende Fragetyp). Halboffene Fragen sind ein Kompromiss zwischen offenen und geschlossenen Fragen (vgl. Raithel, 2006, S. 67). Vorteile von geschlossenen Fragen sind unter anderem: Vergleichbarkeit der Antworten, höhere Durchführungs- und Auswertungsobjektivität, geringerer Zeitaufwand für den Befragten, leichtere Beantwortbarkeit für Befragte mit Verbalisierungsschwierigkeiten, geringerer Aufwand bei der Auswertung (vgl. Diekmann, 2005, S. 408).

10.2.2 Begründung der Methodenwahl

Bei der Evaluation der beiden Kinderbücher geht es darum, herauszufinden, inwiefern Heilpädagogische Früherzieher und Heilpädagogische Früherzieherinnen die beiden Kinderbücher als sinnvoll für ihre berufliche Praxis erachten. Es geht darum, einen ersten Eindruck zu erhalten, wie sie die Darstellung und die Gestaltung der beiden Kinderbücher beurteilen. Um einen ersten Überblick zu erhalten, ist die standardisierte Fragebogenmethode sinnvoll. So können Antworten miteinander verglichen werden. Des Weiteren ist der Zeitaufwand für die Befragten geringer und die Suche nach möglichen Befragten gestaltet sich einfacher.

10.2.3 Auswahl der Befragten

Fragebögen richten sich an Experten oder einen eng abgegrenzten Themenbereich (vgl. Kromrey, Roose & Strübing, 2016, S. 366). Die beiden Kinderbücher sind primär für die Anwendung in der Heilpädagogischen Früherziehung gedacht. Aus diesem Grund werden die beiden Kinderbücher zusammen mit dem Fragebogen vierzehn Heilpädagogischen Früherzieherinnen zur Beurteilung gegeben.

10.2.4 Erarbeitung des Fragebogens

Es wird mehrheitlich mit geschlossenen Fragen gearbeitet, damit diese anschliessend in der Auswertung verglichen werden können. Bei geschlossenen Fragen muss sich der Befragte zwischen Antwortalternativen entscheiden (vgl. Mayer, 2008, S. 91). Gemäss Mayer (2008, S. 91) ist darauf zu achten, dass die Zahl der Antwortalternativen für den Befragten überschaubar bleibt. Bei offenen Fragen sind keine Antwortvorgaben vorhanden (vgl. Mayer, 2008, S. 90). Die Gestaltung einer Einleitungsfrage ist wichtig, weil diese Frage für die weitere Beantwortung entscheidend ist (vgl. Paier, 2010, S. 104). „Als Einleitung eignen sich besonders sogenannte „Eisbrecherfragen“, die die Befragten dabei unterstützen, einen inhaltlichen Bezug zur Thematik herzustellen und Vertrauen zu entwickeln“ (Paier, 2010, S. 104). Bei der Anordnung der Fragen sollte darauf geachtet werden, Fragen in thematische Blöcke zu ordnen. Laut Paier

(2010, S. 105) wird empfohlen, sensible Fragen am Ende eines Fragebogens zu stellen. Grundsätzlich sollten Fragen direkt formuliert werden (vgl. Paier, 2010, S. 107).

Der Fragebogen wird in folgende Themenblöcke eingeteilt:

- Einstiegsfrage
- Fragen zu inhaltlichen Aspekten der beiden Kinderbücher
- Fragen zu gestalterischen Aspekten der Mausgeschichte
- Fragen zu inhaltlichen Aspekten der Fotogeschichte
- Abschlussfragen

Es werden mehrheitlich geschlossene Fragen gestellt. Zum Schluss werden bewusst zwei offene Fragen gestellt mit dem Ziel, Antworten zu sammeln.

Eine verständliche Instruktion ist bei einer schriftlichen Befragung unverzichtbar (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 256).

Dem Fragebogen beigelegt wird eine schriftliche Instruktion (siehe Anhang) und die beiden Kinderbücher.

10.2.5 Durchführung des Pretests

Vor der Hauptuntersuchung wird empfohlen, den Fragebogen zu erproben und allfällige Verständnisprobleme zu identifizieren (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 245).

Der Pretest wird mit einer Heilpädagogischen Früherzieherin durchgeführt. Dabei achtet jene auf mögliche Verständnisprobleme und die notwendige Zeit (vgl. Döring & Bortz, S. 245). Aufgrund dieser Erkenntnis wird der Fragebogen angepasst (siehe Anhang).

10.2.6 Durchführung der Fragebogenumfrage

Der Fragebogen wird zusammen mit den beiden Kinderbüchern an vierzehn Heilpädagogische Früherzieherinnen verteilt mit der Bitte, diesen innerhalb von einer Woche ausgefüllt zurückzuschicken. Zwölf der vierzehn Fragebögen werden innerhalb der angegebenen Frist zurückgeschickt.

10.3 Auswertung der Fragebogenumfrage

In diesem Kapitel wird auf die quantitative Auswertung mittels der deskriptiven Statistik eingegangen und die Ergebnisse dargestellt.

10.3.1 Deskriptive Statistik

Die gesammelten Daten aus den Fragebögen werden mithilfe einer quantitativen Forschungsmethode ausgewertet, welche empirische Sachverhalten numerisch darstellt und Variablen und deren Verhältnis untereinander untersucht (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012,

S. 45). Sie werden mithilfe der deskriptiven Statistik ausgewertet. Die deskriptive Statistik befasst sich mit der Erhebung, Aufbereitung und Auswertung von Daten (vgl. Bol, 2004, S. 5). Sie ist somit geeignet, um Ergebnisse zusammenfassend und übersichtlich darzustellen (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 371).

Die gewonnenen Daten werden mittels einer Häufigkeitsverteilung dargestellt (vgl. Bamberg et al., 2009, S. 11). Für die Darstellung werden Säulendiagramme gewählt.

10.4 Ergebnisse der Fragebogenumfrage

Die Darstellung der Ergebnisse der Fragebogenumfrage erfolgt in einem ersten Schritt mittels Säulendiagrammen. In einem zweiten Schritt werden die Ergebnisse beschrieben.

10.4.1 Darstellung der Ergebnisse in Säulendiagrammen

Die Antworten der zwölf Früherzieherinnen, welche an der Fragebogenumfrage teilgenommen haben, werden im folgenden Abschnitt dargestellt. Dabei wird jede geschlossene Frage mit dem jeweiligen Antwortverhalten in Säulendiagrammen einzeln abgebildet und die Ergebnisse kurz erläutert. Bei den zwei offenen Fragen werden alle Aussagen zusammengefasst.

Einstiegsfrage

1. Haben Sie in Ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin bereits ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kinder über die Depression eines Elternteils eingesetzt?

Abbildung 19: Auswertung Fragebogen: Frage 1

Zweidrittel der Früherzieherinnen, welche den Fragebogen ausgefüllt haben, geben an noch nie ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kinder über die Depression eines Elternteils eingesetzt zu haben. Lediglich drei von zwölf befragten Personen geben an, bereits ein Kinderbuch zu dieser Thematik in der Praxis verwendet zu haben.

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Maus- und Fotogeschichte

2. Würden Sie bei der altersgerechten Informationsvermittlung die Erkrankung des Elternteils direkt ansprechen (ohne Metaphern)?

Abbildung 20: Auswertung Fragebogen: Frage 2

Elf von zwölf befragten Früherzieherinnen vertreten die Meinung, dass sie bei der altersgerechten Informationsvermittlung die Erkrankung des Elternteils direkt ansprechen würden (ohne Metaphern). Eine Früherzieherin würde mit Metaphern arbeiten.

3. Würden Sie die Depression eines Elternteils als Depression benennen?

Abbildung 21: Auswertung Fragebogen: Frage 3

Acht von zwölf befragten Früherzieherinnen würden die Depression des Elternteils als Depression benennen. Eine Person gibt an, dass sie die Depression nicht als Depression benennen würde. Drei von zwölf befragten Personen geben an, es nicht zu wissen.

4. Wie finden Sie die Länge des Buches

Abbildung 22: Auswertung Fragebogen: Frage 4

Alle zwölf von zwölf befragten Früherzieherinnen finden die Länge des Buches genau richtig.

5. Wie beurteilen Sie den Inhalt des Buches sprachlich?

Abbildung 23: Auswertung Fragebogen: Frage 5

Alle zwölf befragten Früherzieherinnen beurteilen den Inhalt sprachlich als genau richtig.

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Fotogeschichte

6. Wie beurteilen Sie die Qualität der Zeichnungen?

Abbildung 24: Auswertung Fragebogen: Frage 6

Die Qualität der Zeichnungen in der Mausgeschichte wird von sieben von zwölf befragten Früherzieherinnen als sehr gut beurteilt. Fünf von zwölf Befragte beurteilen diese als mittelmässig.

7. Sind die Emotionen auf den Zeichnungen erkennbar?

Abbildung 25: Auswertung Fragebogen: Frage 7

Für zwei Drittel der befragten Personen sind die Emotionen auf den Zeichnungen der Mausgeschichte erkennbar. Ein Viertel der Befragten beurteilt die Erkennbarkeit der Emotionen auf den Zeichnungen als mittelmässig.

8. Kann sich ein Kind mit einer Maus identifizieren?

Abbildung 26: Auswertung Fragebogen: Frage 8

Zweidrittel der befragten Früherzieherinnen denken, dass ein Kind sich mit einer Maus identifizieren kann. Ein Drittel der Befragten gibt an, es nicht zu wissen.

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Fotogeschichte

9. Wie beurteilen Sie die Qualität der Bilder?

Abbildung 27: Auswertung Fragebogen: Frage 9

Die Qualität der Bilder in der Fotogeschichte wird von allen zwölf befragten Personen als sehr gut beurteilt.

10. Sind die Emotionen auf den Bildern erkennbar?

Abbildung 28: Auswertung Fragebogen: Frage 10

Alle zwölf Befragten sind der Meinung, dass die Emotionen auf den Bildern erkennbar sind.

11. Kann sich ein Kind mit einem Kind identifizieren?

Abbildung 29: Auswertung Fragebogen: Frage 11

Alle zwölf befragten Früherzieherinnen sind der Meinung, dass sich ein Kind mit einem Kind identifizieren kann.

12. Finden Sie die Gestaltung der Fotogeschichte ansprechend?

Abbildung 30: Auswertung Fragebogen: Frage 12

Die Gestaltung der Fotogeschichte finden ebenfalls alle zwölf befragten Früherzieherinnen ansprechend.

Abschlussfragen

13. Erachten Sie die beiden Kinderbücher als sinnvoll für die Praxis

Abbildung 31: Auswertung Fragebogen: Frage 13

Die Kinderbücher werden von allen zwölf Befragten als sinnvoll für die Praxis beurteilt.

14. Würden Sie die Kinderbücher in Ihrer beruflichen Praxis verwenden, wenn Sie eine Familie mit einem depressiven Elternteil begleiten und die Eltern einverstanden sind, das Kind zu informieren?

Abbildung 32: Auswertung Fragebogen: Frage 14

Elf von zwölf geben an, dass sie die Kinderbücher in ihrer beruflichen Praxis in einer Familie mit einem depressiven Elternteil im Einverständnis der Eltern zur Informationsvermittlung einsetzen würden.

15. Welches der beiden Kinderbücher spricht Sie mehr an und weshalb?

Bei der Fotogeschichte wird der direkte Lebensweltbezug des Kindes als positiv angesehen. Die Bilder könnten besprochen und in den eigenen Alltag der Familie transferiert werden. Die Identifikation des Kindes mit einem anderen Kind sei stärker als mit einer Maus, wird von mehreren befragten Früherzieherinnen betont. Das Fotobuch wird zudem aufgrund der guten Erkennbarkeit der Emotionen bevorzugt. Eine Früherzieherin würde die Fotogeschichte eher bei jüngeren oder entwicklungsverzögerten Kindern und die Mausgeschichte bei älteren Kindern (Kindergartenalter) einsetzen. Die kurzen, klaren Texte seien alltagsnah, und gut nachvollziehbar.

16. Was würden Sie anders gestalten / formulieren / darstellen?

Es wird genannt, dass auf dem Titelblatt noch erwähnt sein sollte, dass es sich um ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kinder über die elterliche Depression handle. Eine Früherzieherin findet, dass die Zeichnungen weniger detailreich sein sollten, damit der Fokus auf das Wesentliche – die Emotionen – gelenkt werde. Weiter wird erwähnt, dass die Farbe der Maus so gewählt sein sollte, dass sie sich besser vom weissen Hintergrund abhebt. Eine weitere Person findet die gemalten Bilder etwas zu düster.

Bei der Szene, als sich das Kind überlegt, was es falsch gemacht haben könnte, werden Änderungsvorschläge geäussert. Es wird empfohlen, die bildlich dargestellten Gedanken des Kindes darüber, was es falsch gemacht haben könnte, auf zwei Bilder einzuschränken. Weiter findet eine Früherzieherin, dass die Aussage „was habe ich falsch gemacht?“ für Kinder im Vorschulalter noch etwas schwierig zu verstehen sei. Sie schlägt stattdessen vor zu schreiben: „Was habe ich gemacht, dass Mami nicht mehr mit mir spielt?“

Weiter wird empfohlen, die rosa Seite mit der Pille gegen die Depression in der Geschichte wegzulassen. Diese würde zu viel Raum einnehmen und erwecke so den Anschein, dass die Zukunft vor allem von dieser „Wunderpille“ abhängt. Stattdessen wird empfohlen lediglich zu erwähnen, dass die Mutter zum Doktor gehe und das Sprechen mit diesem ihr helfe. Denn einem Kind sei es gar nicht so wichtig, wie der der Doktor der Mutter genau hilft, Hauptsache es weiss, dass jemand da ist, der der Mutter hilft.

Eine Früherzieherin weist darauf hin, dass es sinnvoll wäre, die letzte Szene, als die Mutter das Kind ins Bett bringt mit einem kurzen Austausch der beiden über den vergangenen Tag auf dem Spielplatz zu ergänzen.

Eine Früherzieherin weist darauf hin, dass sie erst nach dem Einsatz der Kinderbücher in der Praxis beurteilen könne, was anders gestaltet, formuliert oder dargestellt werden müsste.

11 Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens

Dieses Kapitel befasst sich mit der Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens. Dabei werden die gewählten Methoden und die Auswertungsmethoden ausführlich reflektiert.

11.1 Reflexion zum forschungsmethodischen Vorgehen

In diesem Unterkapitel wird der Interviewleitfaden, die Methode Experteninterview und der standardisierte Fragebogen kritisch beleuchtet.

11.1.1 Interviewleitfaden

Das Experteninterview schränkt den Befragten auf seine Eigenschaft als Experten ein (vgl. Mayer, 2008, S. 38). Deshalb stellen sich verstärkt Steuerungsprobleme. Der Interviewer muss dem Befragten verdeutlichen, dass er mit der Thematik vertraut ist. Diese beiden Funktionen muss der Interviewleitfaden erfüllen (vgl. Mayer, 2008, S. 38).

Die Themenblöcke des Interviewleitfadens wurden aufgrund des Theorieteils erstellt. Es wurde darauf geachtet, möglichst offene Fragen zu stellen. Im Verlaufe des Auswertungsprozesses wurde klar, dass gewisse Fragen gezielter gestellt hätten werden können, um klarere Antworten zu erhalten. Dennoch konnte aufgrund des Interviewleitfadens wichtige Erkenntnisse für die Erarbeitung des Kinderbuches gewonnen werden.

11.1.2 Experteninterview

Ein halbstrukturiertes Interview eignet sich für qualitativ, wie auch quantitativ ausgerichtete Fragestellungen (vgl. Aeppli et al., 2016, S. 181). Es ermöglicht eine flexible Gesprächsführung mit Nachfragen, um das Verständnis zu sichern. Es ist eher zeitaufwändig in der Durchführung und Auswertung. Daher ist die Anzahl der befragten eher klein (vgl. Aeppli et al., 2016, S. 181). Ob jemand Experte ist, hängt vom jeweiligen Forschungsinteresse ab (vgl. Mayer, 2008, S. 41).

Die Experteninterviews wurden nach einem vorgefertigten Interviewleitfaden durchgeführt. Es konnte während den Interviews genauer nachgefragt werden. Was sicherlich kritisch zu betrachten ist, dass der „Expertenstatus“ den Befragten von den Autorinnen der vorliegenden Arbeit zugesprochen wurde. Es wurde eine kleine Anzahl an Personen befragt, was darauf schliessen lässt, dass die Ergebnisse nicht repräsentativ sind. Trotzdem ist das Ziel für die vorliegende Arbeit, Wissenslücken zu schliessen und konkrete Inputs für die Erarbeitung des Kinderbuches zu erhalten sicherlich erfüllt und die Methode des Experteninterviews war geeignet.

11.1.3 Standardisierter Fragebogen

Die Vorteile einer schriftlichen Befragung ist das effiziente Vorgehen bei einer grossen Stichprobe (geringere Kosten, geringerer Zeitaufwand, geringerer Personalaufwand). Zudem hat die Untersuchungssituation keinen Einfluss auf den Befragten. Durch die Gewährleistung der Anonymität sind authentische Antworten auch bei heiklen Themen gewährleistet. Die Auswertung gelingt effizient und oft mithilfe statistischer Programme (vgl. Aeppli et al., 2016, S. 165). Mögliche Nachteile einer schriftlichen Befragung sind, dass eine Unsicherheit bleiben kann, ob und wie die Person die Fragen verstanden hat. Ein Nachfragen ist nicht möglich. Es ist nicht kontrollierbar, wer, wann und unter welchen Bedingungen den Fragebogen ausgefüllt hat. Die Erhebungssituation bleibt unkontrollierbar. Es besteht die Gefahr von oberflächlicher Bearbeitung des Fragebogens. Es kann sein, dass Fragebögen falsch oder gar nicht ausgefüllt werden (vgl. Aeppli et al., 2016, S. 165).

Für eine erste Evaluation der beiden Kinderbücher war der standardisierte Fragebogen sicherlich eine sinnvoll gewählte Methode. So konnten Ergebnisse miteinander verglichen werden. Im Hinblick auf die kleine Menge an durchgeführten Fragebögen ist zu erkennen, dass die gewonnenen Ergebnisse nicht repräsentativ für eine grössere Population sind.

11.2 Reflexion zur Auswertung

In diesem Unterkapitel werden die Auswertungsmethoden der Transkription, qualitativen Inhaltsanalyse und der deskriptiven Statistik diskutiert.

11.2.1 Transkription

Die Methode der Transkription wird anhand der Checkliste zur Beurteilung der internen Studiengüte in Form von Fragen nach Kuckartz (2012, S. 167) untersucht.

Tabelle 9: Checkliste zur Beurteilung der internen Studiengüte (vgl. Kuckartz, 2012, S. 167)

• Wie wurden die Daten fixiert, z.B. Audio- oder Videoaufnahme?	Die Daten wurden mithilfe eines Transkribiergerätes festgehalten und auf dem PC abgespeichert.
• Wurden Transkriptionsregeln benutzt und werden diese offengelegt?	Es wurde nach den vereinfachten Transkribierregeln von Dressing & Pehl gearbeitet. Diese wurden in Kapitel 7.3.1 offengelegt.
• Wie sah der Transkriptionsprozess konkret aus?	Beide Autorinnen der vorliegenden Arbeit hat eine kurze Stelle transkribiert (nach den Regeln von Dressing & Pehl). Danach wurden die beiden Stellen gegenseitig

	gelesen und Rückmeldungen gegeben. Jede Autorin hat zwei Interviews transkribiert.
• Wer hat transkribiert – die Forschenden selbst?	Ja.
• Wurde eine Transkriptionssoftware benutzt?	Nein.
• Ist das synchrone Arbeiten mit Audio-Aufnahme und Transkription möglich?	Ja.
• Wurden die Transkriptionsregeln eingehalten und entspricht die verschriftlichte Fassung dem Gesagten?	Ja, die Transkriptionsregeln sind bestmöglich eingehalten worden (siehe Anhang). Das Verschriftlichte entspricht dem Gesagten.

Die Methode der Transkription war für die Vorbereitung der qualitativen Inhaltsanalyse sicherlich die geeignete Methode. Sie wurde anhand von offengelegten Transkriptionsregeln durchgeführt und die verschriftlichte Fassung entspricht dem Gesagten.

11.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse wird anhand der Checkliste in Bezug auf die Durchführung der Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2012, S. 167f) durchgeführt.

Tabelle 10: Checkliste zur Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2012, S. 167f)

• Ist die gewählte inhaltsanalytische Methode für die Fragestellung angemessen?	Die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse ist geeignet für die Fragestellung. Es ging darum, konkrete Informationen aus den Experteninterviews herauszufiltern.
• Wie wird die Wahl der Methode begründet?	Mithilfe der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse können Kategorien sowohl deduktiv als auch induktiv gebildet werden und somit Aussagen herausgefiltert werden.
• Wird das jeweilige Verfahren in sich richtig angewendet?	Ja.
• Wurde die Inhaltsanalyse computergestützt durchgeführt?	Ja, mithilfe des Computerprogramms MAXQDA.
• Wurde das Material durch mehrere Codierende unabhängig voneinander bearbeitet?	Ja, das Material wurde von beiden Autorinnen unabhängig voneinander codiert.

<ul style="list-style-type: none"> • Wie wurde die Übereinstimmung der Codierenden ermittelt? Welches Vorgehen wurde bei Nicht-Übereinstimmung gewählt? 	<p>Als Einstieg haben die Autorinnen denselben Ausschnitt codiert und verglichen. Bei Nicht-Übereinstimmung wurde diskutiert und zusammen entschieden, in welche Kategorie der Ausschnitt passt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ist das Kategoriensystem in sich schlüssig? 	<p>Ja, es enthält alle für die Erstellung des Kinderbuches relevanten Punkte.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Sind die Kategorien und Subkategorien gut ausgearbeitet? 	<p>Die Kategorien basieren auf dem Interviewleitfaden. Die Subkategorien wurden zuerst ebenfalls aus dem Interviewleitfaden herausgebildet und nach einmaligem Durchgehen des Materials wurden einige zusammengefasst und mehrere ergänzt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wie präzise sind die Kategoriendefinitionen? 	<p>Es gibt Kategorien, die sehr ähnlich sind und es schwierig ist, die Textausschnitte einem von beiden zuzuordnen (beispielsweise Unterstützungsmöglichkeiten und Beitrag zur Informationsvermittlung).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es Ankerbeispiele für die Kategorien? 	<p>Ja.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Werden alle Daten bei der Inhaltsanalyse berücksichtigt? 	<p>Ja, bei der Codierung wurde mit den ganzen Interviewtranskripten gearbeitet.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wie oft wird das Material bis zur endgültigen Codierung durchlaufen? 	<p>Das Gesamtmaterial wurde zweimal durchlaufen (einmal zur Codierung der Hauptkategorien und einmal zur Codierung der Subkategorien). Textstellen, bei denen sich die Autorinnen nicht einig waren, wurden diskutiert.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Werden auch abweichende Fälle berücksichtigt? Wird auf Ausnahmefälle hingewiesen und werden diese analysiert? 	<p>Es wurde nur mit den Textstellen gearbeitet, welche einer Subkategorie zugehören.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wurden im Verlauf der Inhaltsanalyse Memos geschrieben? Wann? Wie sehen die Memos aus? 	<p>Es wurden keine Memos geschrieben, die Autorinnen haben sich fortlaufend über allfällige Probleme und Veränderungen unterhalten und diese sofort umgesetzt.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Wird mit Originalzitate gearbeitet und nach welchen Kriterien werden diese ausgewählt? Werden nur Techniken selektiver Plausibilisierung angewendet oder wird auch auf Gegenbeispiele und Widersprüche hingewiesen? 	<p>Ja, es wird mit den Originalzitate gearbeitet. Es wird auch mit Zitate gearbeitet, welche in Widerspruch zu der aufgearbeiteten Theorie stehen (vgl. Kapitel 8).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Sind die gezogenen Schlussfolgerungen jeweils in den Daten begründet? 	<p>Ja.</p>

Mayer (2008, S. 56) fügt hinzu, dass auch die qualitative Forschung darauf bedacht ist, sich nach bestimmten Gütekriterien messen zu lassen. In der Diskussion setzt sich die Einsicht durch, dass nicht einfach die Massstäbe quantitativer Forschung übernommen werden können (vgl. Mayer, 2008, S. 56). Es ist wichtig, das Zustandekommen der Daten in der qualitativen Forschung offen zu legen und das gesamte Vorgehen im Interview mit dem Text offengelegt werden, um die Vergleichbarkeit der Vorgehensweise verschiedener Interviewer zu verbessern (vgl. Mayer, 2008, S. 56).

Die Methode der qualitativ strukturierenden Inhaltsanalyse wurde für die Fragestellung gut gewählt. Das gesamte Vorgehen wurde offengelegt. Die Hauptkategorien und auch einige Subkategorien konnten bereits deduktiv gebildet werden. Das induktive Bestimmen weiterer Subkategorien stellte eine grosse Herausforderung für die Autorinnen dar. Das Kategoriensystem war zu Beginn wenig ausdifferenziert, die Autorinnen haben lange über die Erstellung der Subkategorien diskutiert. Für eine weitere Verwendung sollte das Subkategoriensystem noch mehr verfeinert werden (klarere Definitionen der Subkategorien). Bei vielen Textstellen mussten die Autorinnen diskutieren, in welche Subkategorie der jeweilige Ausschnitt passt (vor allem bei den Hauptkategorien drei und vier). Die Hauptkategorien und Subkategorien eins und zwei waren klar definiert. Trotzdem konnten anhand der Auswertung wichtige Schlüsse für die Erstellung des Kinderbuches gezogen werden (vgl. Kapitel 8).

11.2.3 Deskriptive Statistik

Die Festlegung der Untersuchungsmerkmale geht der deskriptiven Statistik voraus. Ist der Fragebogen unzuweckmässig oder unvollständig, kann dies durch die Auswertungsmethode nicht behoben werden (vgl. Bamberg et al., 2009, S. 10).

Die Methode der deskriptiven Statistik wurde für die Auswertung des standardisierten Fragebogens sicherlich passen gewählt. Mithilfe der Säulendiagramme wurden die Ergebnisse übersichtlich dargestellt.

12 Diskussion der Ergebnisse und Fazit

In diesem letzten Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit diskutiert und reflektiert. Zuerst werden die Produkte kritisch reflektiert. In einem zweiten Schritt werden die Fragestellungen der Arbeit beantwortet und ein Fazit gezogen. Zum Schluss wird ein Ausblick gegeben.

12.1 Reflexion der Produkte

Die Autorinnen der vorliegenden Arbeit haben sich vertieft mit dem Thema Informationsvermittlung bei Kindern im Vorschulalter mit einem depressiven Elternteil auseinandergesetzt. Die Erarbeitung der beiden Kinderbücher stützt sich auf die aufgearbeitete Theorie, die Experteninterviews sowie die Fragebogenumfrage.

Die Evaluation der Produkte mittels Fragebogen bringt hervor, dass die Länge des Kinderbuches passend ist. Weiter befürwortet die Mehrheit der befragten Früherzieherinnen ein direktes Ansprechen der Krankheit. Dies deckt sich mit Empfehlungen aus der Theorie, nicht aber mit der Meinung aller im Interview befragten Personen. Zwei Expertinnen begründen ein indirektes Ansprechen der Thematik, beispielsweise über Metaphern, mit der emotionalen Distanz, welche den kleinen Kindern helfen könne, über ihre eigenen Gefühle zu sprechen (vgl. Kapitel 8). In der Fragebogenumfrage äussert die Mehrheit, dass sie im Kinderbuch die Depression als solche benennen würde, was sich ebenfalls mit der Theorie deckt (vgl. Kapitel 5.4). Die widersprüchlichen Meinungen betreffend einem direkten oder indirekten ansprechen der Thematik, können Ausdruck dafür sein, dass es auch von Kind zu Kind verschieden sein könnte, ob es auf die eine oder andere Herangehensweise eher anspricht. Die Autorinnen der vorliegenden Arbeit greifen dies bei der Erarbeitung der Produkte ein Stück weit auf, indem sie sich dazu entscheiden nebst der Fotogeschichte auch noch eine Variante mit Mäusen zu machen.

Die aktuell existierenden Kinderbücher zur Informationsvermittlung für Kinder über die psychische Erkrankung eines Elternteils sprechen die Krankheit auf einem indirekten Weg, häufig mit Hilfe von Metaphern, an (siehe Anhang). Das im Rahmen der vorliegenden Arbeit erschaffene Produkt unterscheidet sich von bestehenden Kinderbüchern durch das direkte Ansprechen und Benennen der Depression als Krankheit. Es stellt somit eine Alternative zu den aktuell existierenden Kinderbüchern zu dieser Thematik dar (siehe Anhang).

Die Fotogeschichte ist etwas, dass es bis jetzt zu dieser Thematik so nicht gibt. Die Fotos zeigen die Emotionen Freude, Wut, Angst und Trauer und können in der pädagogischen Arbeit mit Kindern depressiver Eltern auch dazu genutzt werden, Emotionen zu benennen und zu unterscheiden. Denn der von einer Depression betroffene Elternteil zeigt häufig einen flachen Emotionsausdruck und ist für Kinder deshalb auch schlecht lesbar. Emotionen unterscheiden und benennen zu können, ist deshalb für betroffene Kinder häufig schwierig (vgl. Kapitel 3.6.2).

Mit dem Inhalt der Geschichte wurde das Ziel verfolgt, dem Kind Schuldgefühle zu nehmen, eine positive Perspektive zu geben und aufzuzeigen, dass die Situation bewältigt werden kann. Sowohl in den Experteninterviews als auch in der Theorie wurde die Relevanz dieser Aspekte in der Arbeit mit Kindern mit einem depressiven Elternteil, betont. Die Geschichte weist diese inhaltlichen Elemente auf, weshalb dieser Aspekt als gelungen erachtet werden kann.

Die Fragebogenumfrage zur Evaluation der Produkte brachte Änderungsvorschläge betreffend Gestaltung, Formulierung und Darstellung des Kinderbuches hervor, welche zu Anpassungen des Kinderbuches führen. Es wurde darauf hingewiesen, dass die direkte Rede im Kinderbuch zwischen Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt werden sollte. Dies wird bei der Überarbeitung gemacht. Die Titelseite des Kinderbuches wird durch den Hinweis, dass es sich um ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kinder über die depressive Erkrankung eines Elternteils handelt, ergänzt. So erkennt der Nutzer des Kinderbuches auf den ersten Blick, Sinn und Zweck beziehungsweise die Zielgruppe der Geschichte. Weiter wird im Titel der Geschichte ergänzt, dass Tim mit Mami auf den Spielplatz gehen möchte. Dies verdeutlicht, dass die Beziehung zwischen Mutter und Kind Inhalt der Geschichte ist.

Die rosa Seite mit der Pille gegen die Depression wird weggelassen. Das Kind soll das Medikament nicht als ein Wundermittel sehen, von welchem die Genesung des erkrankten Elternteils abhängt. Stattdessen wird nun beschrieben, dass die Mutter zum Doktor geht und ihr die Gespräche mit ihm helfen und Kraft geben. Der Änderungsvorschlag betreffend der Szene, in welcher sich das Kind überlegt, was es falsch gemacht haben könnte, wird umgesetzt. Die bildlich dargestellten Gedanken werden auf zwei Bilder beschränkt, da vier Bilder implizieren könnten, „ich habe wirklich etwas falsch gemacht“. In der letzten Szene, in welcher die Mutter das Kind zu Bett bringt, wird noch angefügt, dass Mutter und Kind über den vergangenen Tag auf den Spielplatz sprechen. So wird das Thema, welches durch die Geschichte führt, nämlich den Besuch des Spielplatzes, nochmals aufgegriffen und zu einem positiven Ende gebracht.

12.2 Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden zuerst die Unterfragestellungen beantwortet und zum Schluss die übergeordnete Hauptfragestellung.

Beantwortung der Unterfragen:

- Welche möglichen Auswirkungen kann die Depression eines Elternteils auf das familiäre Zusammenleben haben?

Eine Depression eines Elternteils ist kein Einzelschicksal, sondern eine Krankheit, welche sich auf das ganze Familiensystem auswirkt. Dies wurde in der Theorie, wie in den Experteninterviews ersichtlich (vgl. Kapitel 3.6 und 8.1.1). Eine Depression eines Elternteils kann auf das familiäre Zusammenleben Auswirkungen auf unterschiedlichen Ebenen haben (vgl. Kapitel 3.6). Auswirkungen können auf der biologischen Ebene auftreten, aufgrund des direkten Erlebens elterlicher Depressionssymptome und aufgrund krankheitsbedingter familiärer Veränderungen.

Das Vorhandensein einer genetischen Disposition erhöht bei Kindern die Verletzbarkeit gegenüber psychosozialen Belastungen. Das heisst, bei ihnen besteht ein erhöhtes Risiko, selbst an einer Depression zu erkranken.

Die Depressionssymptome eines Elternteils wirken sich direkt auf die Beziehung zwischen Eltern und Kind aus. Dabei deckte sich die aufgearbeitete Theorie (vgl. Kapitel 3.6.2) mit den Ergebnissen aus den Experteninterviews (vgl. Kapitel 8.1.1). Ein Elternteil mit einer Depression verfügt über eingeschränkte Möglichkeiten, kindliche Bedürfnisse und Signale wahrzunehmen und sensibel und verlässlich darauf zu reagieren. Kinder können die Verhaltensweisen des Elternteils mit einer Depression nicht einordnen, dies kann bei ihnen zu einer Verunsicherung und Desorientierung führen. Kleine Kinder suchen nach Erklärungen für das elterliche Verhalten und neigen dazu, das eigene, schlechte Verhalten als Ursache dafür zu sehen. Daraus können sich Schuldgefühle entwickeln. Aus dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit kann Angst, Wut und Enttäuschung entstehen. Das Kind kann die Vorstellung verinnerlichen „nicht okay zu sein“, was zu einem verminderten Selbstwertgefühl führt.

Die krankheitsbedingte familiäre Veränderung kann zu einem Mangel elterlicher Zuwendung und Betreuung führen (vgl. Kapitel 3.6.3 und 8.1.1). Werden Kinder nicht ausreichend versorgt, übernehmen sie diese Aufgabe selbst (Parentifizierung). Des Weiteren wird häufig in Familien mit einem depressiven Elternteil nicht über die psychische Erkrankung gesprochen, da die Eltern die Kinder nicht damit belasten möchten. Dieses Schweigen der Eltern verhindert, dass

das Kind sinnvolle Zusammenhänge herstellen kann. Dies kann zu Tabuisierung, Isolation und Loyalitätskonflikten führen.

- Welche Aspekte müssen bei der Informationsvermittlung über die Depression eines Elternteils bei Kindern im Vorschulalter beachtet werden?

Die Basis einer Informationsvermittlung stellt die Zustimmung der Betroffenen oder der nächsten Angehörigen dar (vgl. Kapitel 5.4). Es ist wichtig, den Eltern aufzuzeigen, dass Kinder Veränderungen wahrnehmen. Verständliche Informationen können bei Kindern Verunsicherungen, Sorgen, Ängste und Verzweiflung mindern. Einige Kinder möchten nichts darüber wissen, dies soll ebenfalls akzeptiert werden. Hier ist es wichtig, die Eltern zu sensibilisieren, dass sie vor ihrem Kind mehr über ihre Gefühle sprechen. Bei einer Informationsvermittlung über die Depression eines Elternteils ist es wichtig, diese so konkret wie möglich und sprachlich sehr einfach zu gestalten. Kinder erleben es als hilfreich, wenn sie möglichst anschauliche Erklärungen für Verhaltensweisen und Reaktionen der Eltern erhalten. Die Krankheit sollte also kindadäquat erklärt werden, so dass das Kind es in seine Vorstellungswelt zu integrieren vermag. Ausserdem empfiehlt die Theorie, der Krankheit einen Namen zu geben (vgl. Kapitel 5.4). Kinder möchten nicht geschont werden, sie möchten nicht, dass der wahre Zustand durch vorsichtige Umschreibungen verschönt wird. Nicht alle Experten vertreten diese Ansicht (vgl. Kapitel 8.1.2), zwei Experten würden bei der Informationsvermittlung indirekt vorgehen. Weiter helfen Kindern konkrete Lösungsmöglichkeiten, wie sie in Situationen damit umgehen können (vgl. Kapitel 5.4 und 8.1.3). Bei der Informationsvermittlung ist wichtig, dass dem Kind Sicherheit vermittelt wird und ihm erklärt wird, dass psychische Erkrankungen behandelt werden können. Zudem ist es von Bedeutung, die emotionale Ebene der Kinder zu erfassen, da sie vermehrt nonverbale Signale aufnehmen. Eine altersgerechte Informationsvermittlung soll den Fragen des Kindes folgen. Bei Kindern im Vorschulalter stellt das Kinderbuch eine sinnvolle Möglichkeit dar, um mit dem Kind über die elterliche Depression ins Gespräch zu kommen (vgl. Kapitel 5.3 und 8.1.2).

- Wie beurteilen Heilpädagogische Früherzieher und Heilpädagogische Früherzieherinnen inhaltliche und gestalterische Aspekte der Kinderbücher?

Die Kinderbücher, welche im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelt wurden, beinhalten dieselbe Geschichte. Die eine Variante wurde mit Schauspielern fotografiert, die andere Variante mit Mäusen gezeichnet. Zur Beurteilung der inhaltlichen und gestalterischen Aspekte der beiden Bücher durch Heilpädagogische Früherzieher und Früherzieherinnen wurde ein Fragebogen erstellt. Zwölf Heilpädagogische Früherzieherinnen haben ihre Meinung zu den beiden Kinderbüchern geäußert. Elf Früherzieherinnen waren der Meinung, dass es Sinn macht, bei der Informationsvermittlung die Erkrankung des Elternteils direkt anzusprechen und

keine Metaphern zu verwenden. Acht befragte Personen würden die Depression als Depression benennen. Eine Person gibt an, dass sie es nicht als Depression benennen würde und drei Früherzieherinnen waren sich nicht sicher, ob sie die Depression beim Namen nennen würden oder nicht. Sowohl die Länge als auch die in der Geschichte verwendete Sprache wurde von allen Befragten als positiv beurteilt. Die Mausgeschichte wird von sieben befragten Früherzieherinnen in Bezug auf die Qualität der Zeichnungen als sehr gut, von fünf als mittelmässig beurteilt. Nicht alle befragten Früherzieherinnen sind der Meinung, dass die Emotionen auf den Zeichnungen der Mausgeschichte gut erkennbar sind. Ein Viertel der Befragten beurteilt die Erkennbarkeit als mittelmässig. Eine Befragte begründet dies, indem sie sagt, dass die Zeichnungen weniger detailreich sein sollten, damit der Fokus auf das Wesentliche, nämlich die Emotionen, gelenkt werden.

Die Mehrheit der Befragten denkt allerdings, dass sich ein Kind mit der Maus in der Geschichte identifizieren kann. Vier von zwölf Befragten geben an, dies nicht zu wissen. Bei der Geschichte mit den Fotos sind sich alle Früherzieherinnen einig, dass sich ein Kind mit dem Kind in der Geschichte identifizieren kann. Die Qualität der Fotos und die Erkennbarkeit der Emotionen auf den Fotos wird von allen Befragten als sehr gut beurteilt. Elf von zwölf Früherzieherinnen würden die Kinderbücher in ihrer beruflichen Praxis in einer Familie mit einem depressiven Elternteil im Einverständnis der Eltern zur Informationsvermittlung einsetzen. Eine Befragte gibt an, es nicht zu wissen. Mehrheitlich äussern die befragten Früherzieherinnen, dass sie die Fotogeschichte mehr anspricht. Bei der Fotogeschichte wird der direkte Lebensweltbezug als positiv angesehen. Die Identifikation eines Kindes mit dem Kind auf dem Foto spricht aus Sicht befragter Früherzieherinnen für das Fotobuch. Weiter wird das Fotobuch aufgrund der guten Erkennbarkeit der Emotionen gelobt. Eine Früherzieherin würde die Fotogeschichte eher bei jüngeren oder entwicklungsverzögerten Kindern und die Mausgeschichte bei älteren Kindern (Kindergartenalter) einsetzen. Die Befragten äussern auch Änderungsvorschläge in Bezug auf die Gestaltung, Formulierung und Darstellung der Kinderbücher, welche die Autorinnen dazu bewogen haben, am Kinderbuch noch gewisse Anpassungen vorzunehmen. Sie folgten dem Hinweis mehrerer Befragten und ergänzten das Titelblatt der Geschichte mit der Anmerkung, dass es sich um ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kinder über die elterliche Depression handelt. Weiter werden konkrete Änderungsvorschläge betreffend verschiedener Szenen in der Geschichte genannt, welche die Autorinnen in der Überarbeitung der Kinderbücher umsetzen. So wird die Szene, in welcher das Kind sich fragt, was es wohl falsch gemacht haben könnte, sprachlich vereinfacht. Der Empfehlung mehrerer befragter Personen folgend, wird die Seite mit der Pille gegen die Depression entfernt. So erweckt es nicht den Anschein, dass die Zukunft des depressiven Elternteils und der betroffenen Familie nur von dieser „Wunderpille“ abhängen

würde. Stattdessen wird in der Geschichte nun betont, dass die Mutter zum Doktor geht und das Sprechen mit dem Doktor ihr hilft und Kraft gibt.

Der Übergang von der Szene, in welcher die Kinder mit der Nachbarin auf den Spielplatz gehen zur letzten Szene, in welcher die Mutter das Kind zu Bett bringt, wird von einer Früherzieherin als zu abrupt beschrieben. Ein kurzer Austausch zwischen Mutter und Kind beim zu Bett gehen über den vergangenen Tag auf dem Spielplatz, macht den Übergang fließender, weshalb dies bei der Überarbeitung der Kinderbücher von den Autorinnen angepasst wird.

Beantwortung der Hauptfragestellung:

- Welche Aspekte muss ein Kinderbuch berücksichtigen, damit sich dieses zur altersgerechten Informationsvermittlung bei Kindern im Vorschulalter über die depressive Erkrankung eines Elternteils eignet?

Ein Kinderbuch zur altersgerechten Informationsvermittlung soll über die Krankheit des Elternteils in vereinfachter Form informieren. Es geht darum, dem Kind in leichter Sprache und wenigen Worten zu erklären, was die Depression mit dem Elternteil macht. Auf detaillierte Erklärungen soll verzichtet werden (vgl. Kapitel 5.4).

Ein Kinderbuch soll dazu dienen, mit dem Kind über die Depression des Elternteils ins Gespräch zu kommen. Das Kinderbuch soll dem Kind die Möglichkeit geben über eigene Gefühle zu sprechen und Fragen zu stellen. Kinder fühlen sich von Situationen angesprochen, welche sie aus ihrem Alltag und ihrer Lebenswelt kennen. Ein Kinderbuch muss deshalb Alltagssituationen abbilden, in welchen sich Kinder im Vorschulalter wiederfinden können (vgl. Kapitel 6.3). Im Alltag zwischen Kindern und erkranktem Elternteil kann es zu Missverständnissen kommen, da das Kind Verhaltensweisen des Elternteils nicht einordnen kann (vgl. Kapitel 8.1.1). Das Kinderbuch bietet ein Instrument, um mit einem Kind über solche Situationen ins Gespräch zu kommen und über Gefühle zu sprechen. Dies erfordert, dass die Geschichte Interaktionsmomente zwischen Elternteil und Kind im Alltag aufzeigt. Um mit dem Kind über Gefühle ins Gespräch zu kommen, muss die Geschichte verschiedene Gefühle abbilden (vgl. Kapitel 8.1.3). Diese müssen für das Kind erkennbar sein.

Weiter soll ein Kinderbuch zur altersgerechten Informationsvermittlung dem Kind eine positive Perspektive geben. Es soll Bewältigungsstrategien beinhalten und so aufzeigen, dass die Situation bewältigt werden kann (vgl. Kapitel 5.3).

Ob sich eine Geschichte mit Tieren oder Kindern, gezeichnet oder fotografiert besser eignet für die Informationsvermittlung, kann nicht abschliessend gesagt werden. Wichtig scheint, dass in der Geschichte eine ältere Person oder ein älteres Tier mit einem Kind oder Tierkind

die Hauptrolle spielen. Das Kind, welches mit dem Elternteil die Hauptrolle spielt, sollte derjenigen Alterskategorie zugehörig sein, welche auch die Zielgruppe darstellt (vgl. Kapitel 8.1.3). Wichtig scheint auch, dass die Geschichte weder moralisierende noch wertende Elemente enthält. Ob die Informationsvermittlung direkt oder indirekt gestaltet wird, kann ebenfalls nicht abschliessend geklärt werden (vgl. Kapitel 8.1.2).

12.3 Schlussfolgerungen für die Praxis

Die Informationsvermittlung bei Kindern im Vorschulalter über eine elterliche Depression, ist ein Thema, mit welchem die Heilpädagogische Früherziehung konfrontiert ist. Aus den Experteninterviews wurde ersichtlich, dass der Präventionsauftrag der Heilpädagogischen Früherziehung nicht allen Fachpersonen bekannt ist. Bei Kindern mit einem depressiven Elternteil ist eine Entwicklungsgefährdung vorhanden, weshalb sie klar zur Zielgruppe der Heilpädagogischen Früherziehung zählen (vgl. Kapitel 5.1).

Es ist wichtig, dass Fachstellen über die Unterstützungsmöglichkeiten von Familien mit einem depressiven Elternteil informiert werden (vgl. Kapitel 5.1). So sind sie auf das Thema sensibilisiert und können Eltern konkrete Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen und empfehlen. Die Heilpädagogische Früherziehung stellt eine dieser Unterstützungsmöglichkeiten für betroffene Familien dar. Damit Familien mit einem depressiven Elternteil im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung begleitet werden können, ist es somit wichtig, dass Ärzte, Psychiater, Mütter- und Väterberatungsstellen, Spielgruppen usw. das Angebot der Heilpädagogischen Früherziehung kennen und betroffene Familien darauf verweisen. Es bedarf einer Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit und der interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist in Familien mit einem depressiven Elternteil zentral. Regelmässige Austausche und eine klare Aufgabenteilung ist in Absprache mit den Eltern wichtig, so dass alle auf dem gleichen Wissensstand sind und das weitere Vorgehen gemeinsam besprochen werden kann.

In Bezug auf die Heilpädagogische Früherziehung ist wichtig, dass Heilpädagogische Früherzieherin und Früherzieherinnen auf dieses Thema sensibilisiert sind und Anzeichen einer elterlichen Depression erkennen können. Ebenfalls wichtig ist, dass sich in der Heilpädagogischen Früherziehung tätige Fachpersonen bewusst sind über die Auswirkungen, welche eine elterliche Depression auf die Qualität der Interaktion zwischen Elternteil und Kind, haben kann. Es ist von Bedeutung, dass dies in Fördereinheiten und Beratungsgesprächen aufgegriffen wird. Hilfreich ist, wenn Heilpädagogische Früherzieher und Früherzieherinnen, welche Familien mit einem depressiven Elternteil begleiten, durch Interventionen und Supervisionen unterstützt werden und dadurch die Arbeit mit den Familien reflektieren können.

Weiter ist es wichtig, dass sich die Heilpädagogische Früherziehung ihrer fachlichen Grenzen in Bezug auf dieses Thema bewusst ist. Stossen Heilpädagogische Früherzieher und Früherzieherinnen an ihre fachlichen Grenzen, macht der Einbezug einer Fachperson aus dem Bereich Psychologie oder Psychiatrie mit Erfahrung in diesem Bereich, Sinn. Gemeinsam kann das weitere Vorgehen besprochen werden.

Eine unumgängliche Voraussetzung bei der Informationsvermittlung der Kinder über die depressive Erkrankung des Elternteils ist, dass die Eltern damit einverstanden sind. Dies erfordert ein behutsames und einfühlsames Vorgehen der Heilpädagogischen Früherziehung (vgl. Kapitel 5.2). Ein mögliches Hilfsmittel bei der Informationsvermittlung der Kinder ist ein Kinderbuch, welches im Rahmen der vorliegenden Arbeit erstellt wurde. Es ist wichtig, das Vorgehen der Informationsvermittlung mit den Eltern und involvierten Fachpersonen detailliert zu besprechen und individuell auf das Kind einzugehen.

12.4 Ausblick

Kinder, die aufgrund der depressiven Erkrankung eines Elternteils in ihrer Entwicklung gefährdet sind, brauchen Unterstützung. Damit diese Kinder nicht in Vergessenheit geraten, sind Fachpersonen gefragt, welche die betroffenen Familien auf verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten aufmerksam machen und weiterleiten. Dies bedingt eine gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Disziplinen. Es stellt sich die Frage, in welcher Form die Heilpädagogische Früherziehung zur Sensibilisierung von Fachpersonen für diese Thematik beitragen kann.

Zur Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung in Familien mit depressiven Eltern gibt es keine Studien. Dies wäre sehr wichtig, damit daraus praktische Implikationen gezogen werden können.

Werden die Aussagen aus den Experteninterviews mit den Aussagen aus der Theorie und den Ergebnissen der Fragebogenumfrage verglichen, zeigen sich Widersprüche. Es wird deutlich, dass nicht abschliessend gesagt werden kann, ob bei der Informationsvermittlung über die Depression eines Elternteils vorzugsweise ein direkter oder eher ein indirekter Weg gewählt werden sollte. Es ist unklar, ob sich eine Geschichte mit Tieren oder eine Geschichte mit Fotos vergleichbar gut oder ob sich die eine oder andere Variante besser eignet, um mit Kindern über die Depression eines Elternteils ins Gespräch zu kommen. In der vorliegenden Arbeit wurde aus derselben Geschichte eine gezeichnete Variante mit Tieren und eine Variante mit Fotos von Schauspielern erstellt. Weiterführend könnte nun untersucht werden, wie Kinder im Vorschulalter auf die verschiedenen Darstellungsformen des Kinderbuches ansprechen. Zudem wäre spannend zu untersuchen, welche Reaktionen Kinder auf ein direktes oder indirektes Ansprechen der Krankheit zeigen.

Zusammenfassend ergeben sich für die Autorinnen der vorliegenden Arbeit folgende Fragen für weiterführende Untersuchungen:

- Was muss geschehen, damit Kinder depressiver Eltern vermehrt von präventiven Angeboten profitieren können?
- Wie kann die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Fachstellen intensiviert werden?
- Wie kann die Heilpädagogische Früherziehung andere Fachstellen für das Thema Kinder depressiver Eltern sensibilisieren und darauf aufmerksam machen?
- Wie wirksam ist die Heilpädagogische Früherziehung in Familien mit einem depressiven Elternteil?
- Wie unterschiedlich reagieren Kinder auf eine direkte / indirekte Informationsvermittlung über die Depression eines Elternteils?
- Wie unterschiedlich reagieren Kinder auf die Maus - / Tiergeschichte?

13 Verzeichnisse

13.1 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Protektive Faktoren im Überblick (vgl. Kaschta, 2008, S. 50)</i>	28
<i>Abbildung 2: Zusammenspiel der risikomildernden und risikoe erhöhenden Bedingungen (vgl. Petermann et al., 2004, S. 324)</i>	29
<i>Abbildung 3: Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2016)</i>	51
<i>Abbildung 4: Beispiel Codierung Interviewtext</i>	57
<i>Abbildung 5: Titelbild der Fotogeschichte</i>	80
<i>Abbildung 6: Seite 1 der Fotogeschichte</i>	80
<i>Abbildung 7: Seite 7 der Fotogeschichte</i>	80
<i>Abbildung 8: Seite 8 der Fotogeschichte</i>	80
<i>Abbildung 9: Seite 6 der Fotogeschichte</i>	80
<i>Abbildung 10: Seite 11 der Fotogeschichte</i>	80
<i>Abbildung 11: Seite 11 der Fotogeschichte</i>	81
<i>Abbildung 12: Seite 15 der Fotogeschichte</i>	81
<i>Abbildung 13: Seite 12 der Fotogeschichte</i>	81
<i>Abbildung 14: Seite 13 der Fotogeschichte</i>	81
<i>Abbildung 15: Seite 1 der Mausgeschichte</i>	82
<i>Abbildung 16: Seite 5 der Mausgeschichte</i>	82
<i>Abbildung 17: Seite 8 der Mausgeschichte</i>	82
<i>Abbildung 18: Seite 5 der Mausgeschichte</i>	82
<i>Abbildung 19: Auswertung Fragebogen: Frage 1</i>	86
<i>Abbildung 20: Auswertung Fragebogen: Frage 2</i>	87
<i>Abbildung 21: Auswertung Fragebogen: Frage 3</i>	87
<i>Abbildung 22: Auswertung Fragebogen: Frage 4</i>	88
<i>Abbildung 23: Auswertung Fragebogen: Frage 5</i>	88
<i>Abbildung 24: Auswertung Fragebogen: Frage 6</i>	89
<i>Abbildung 25: Auswertung Fragebogen: Frage 7</i>	89
<i>Abbildung 26: Auswertung Fragebogen: Frage 8</i>	90
<i>Abbildung 27: Auswertung Fragebogen: Frage 9</i>	90
<i>Abbildung 28: Auswertung Fragebogen: Frage 10</i>	91
<i>Abbildung 29: Auswertung Fragebogen: Frage 11</i>	91
<i>Abbildung 30: Auswertung Fragebogen: Frage 12</i>	92
<i>Abbildung 31: Auswertung Fragebogen: Frage 13</i>	92
<i>Abbildung 32: Auswertung Fragebogen: Frage 14</i>	93

13.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Begründung Hauptkategorie 1	52
Tabelle 2: Begründung Hauptkategorie 2	53
Tabelle 3: Begründung Hauptkategorie 3	53
Tabelle 4: Begründung Hauptkategorie 4	54
Tabelle 5: Subkategorien der Hauptkategorie 1.....	55
Tabelle 6: Subkategorien der Hauptkategorie 2.....	56
Tabelle 7: Subkategorien der Hauptkategorie 3.....	56
Tabelle 8: Subkategorien der Hauptkategorie 4.....	56
Tabelle 9: Checkliste zur Beurteilung der internen Studiengüte (vgl. Kuckartz, 2012, S. 167).....	96
Tabelle 10: Checkliste zur Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2012, S. 167f)	97

13.3 Literaturverzeichnis

Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (2016). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften*. (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Aigner, M., Paulitsch, K., Berg, D. & Lenz, G. (2014). *Psychopathologie: Anleitung zur psychiatrischen Exploration*. Wien: facultas WUV UTB.

A:primo. *Frühförderprogramm Schritt:weise* (o. J.). Zugriff am 16.10.2017 unter <https://www.a-primo.ch/de/angebote/programm-schritt-weise/uebersicht>

Baer, N., Schuler, D., Füglistler-Dousse, S. & Moreau-Gruet F. (2013). Schweizerisches Gesundheitsobservatorium (Obsan). *Depressionen in der Schweizer Bevölkerung. Daten zur Epidemiologie, Behandlung und sozial-beruflichen Integration*. Zugriff am 10.10.2017 unter http://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/publications/2015/obsan_56_bericht.p

Bamberg, G., Baur, F. & Krapp, M. (2009). *Statistik*. (15. überarbeitete Aufl.). München: Odenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.

Baumann, Ch. (2008). Die Bedürfnisse des Kindes müssen Vorrang haben. *Synapse. Forum für die Psychiatrieregion Winterthur*, 3-4.

Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (o. J.). *An wen richtet sich heilpädagogische Früherziehung*. Zugriff am 11.4.2017 unter <http://www.frueherziehung.ch/an-wen-richtet-sich-heilpaedagogische-frueherziehung.html>

- Bogner, A., Littig, B. & Menz W. (2014). Interviews mit Experten. Eine praxisorientierte Einführung. In R. Bohnsack, U. Flick, Ch. Lüders & Reichertz J. (Hrsg.), *Qualitative Sozialforschung* (S. 9-69). Wiesbaden: Springer VS.
- Bol, G. (2004). *Deskriptive Statistik. Lehr- und Arbeitsbuch*. (6. Aufl.). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.
- Bräutigam, B. (2009). *Die Heilungskräfte des starken Wanja. Kinder- und Jugendliteratur in der Beratung und Therapie mit Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.
- Bundesamt für Gesundheit (o. J.). *Psychische Gesundheit*. Zugriff am 11.4.2017 unter <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/mensch-gesundheit/psychische-gesundheit.html>
- Burgener, W. (2014). *Handbuch. Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis 6 Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfes (FegK 0-6)*. Bern: Edition SZH / CSPS.
- Daniel, B. & Wassel, S. (2002). *The early years. Assessing and promoting resilience in vulnerable children 1*. London / Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Carter, A. S., Garrity-Rokous, F. E., Chazan-Cohen, R., Little, C. & Briggs-Gowan, M. J. (2001). Maternal depression and comorbidity: Predicting early parenting, attachment security, and toddler social-emotional problems and competencies. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 40, 18-26.
- Diekmann, A. (2005). *Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen*. Reinbek: Rowohlt.
- Dietschi-Keller, U. (1995). *Bilderbücher für Vorschulkinder. Bedeutung und Auswahl*. Zürich: Pro Juventute.
- Dilling, H., Mombour W. & Schmidt M. H. (2014). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien* (9. Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Dimova, A. (2016). Frühförderung und Kinder psychisch kranker Eltern: Herausforderung in der gemeinsamen Arbeit mit den Eltern. In B. Gebhard., A. Seidel, A. Sohns A. & S. Möller-Dreischer (Hrsg.), *Frühförderung mittendrin – in Familie und Gesellschaft* (S. 111-137). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. (5. Aufl.). Berlin: Springer-Verlag.

Egelbert-Michel, A. (1998). *Das Geheimnis des Bilderbuches. Ein Leitfaden für Familien, Kindergarten und Grundschule*. Frankfurt am Main: Brandes + Apsel Verlag.

Fachverband Sozialpädagogische Familienbegleitung (2017). *Was ist SPF*. Zugriff am 29.10.2017 unter <http://www.spf-fachverband.ch/was-ist-spf.html>

Gäumann, Ch. (2008). Die Kinder psychisch kranker Eltern. *Forum für die Psychiatrieregion Winterthur*, 1.

Gehrmann, J. & Sumargo, S. (2009). Kinder psychisch kranker Eltern. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 157, 383-394.

Gerrig, R. & Zimbardo P. G. (2008). *Psychologie*. (18. aktualisierte Aufl.). München: Pearson Studium.

Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen*. (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Glistrup, K. (2016). *Sag mir die Wahrheit. Helfende Gespräche mit Kindern bei Krankheit oder Krise der Eltern*. Weinheim: Beltz.

Gurny, R., Cassée, K., Gavez, S., Los, B. & Albermann, K. (2006). *Vergessene Kinder? Kinder psychisch kranker Eltern: Winterthurer Studie. Kurzfassung*. Zürich: Hochschule für Soziale Arbeit.

Gurny, R., Cassée, K., Gavez, S., Los, B. & Albermann, K. (2007). *Kinder psychisch kranker Eltern: Winterthurer Studie. Wissenschaftlicher Bericht*. Zürich: Hochschule für Soziale Arbeit.

Gutmann, R. (2008). Jugendliche mit einem psychisch kranken Elternteil. Welche Unterstützung brauchen sie? In A. Lenz & J. Jungbauer (Hrsg.), *Kinder und Partner psychisch kranker Menschen* (S. 113-136). Tübingen: DGVT.

Hafen, M. (2011). Prävention im Frühbereich. *BVF-Forum*, 76, 12–20.

Heim, S. (2001): ...und (k)ein Platz für Kinder? Ein „blinder Fleck“ der Angehörigenarbeit in der Psychiatrie. In Institut für soziale Arbeit e.V. (Hrsg.), *Kinder psychisch kranker Eltern zwischen Jugendhilfe und Erwachsenenpsychiatrie* (S. 73-76). Münster: Soziale Praxis H. 21.

Heitmann, D. & Schmuhl, M. (2013). Herausforderungen in Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil am Beispiel der Krankheitskommunikation. Ergebnisse aus dem Projekt "Kanu - Gemeinsam weiterkommen" nach der Methode der Grounded Theory. In S. Wiegand-Grefe, & S. Wagenblass (Hrsg.), *Qualitative Forschungen in Familien mit psychisch erkrankten Eltern* (S. 2-13). Weinheim & Basel: Beltz Juventa.

Hellmann, J. (2013). Tageseinrichtungen für kleine Kinder als Investition in die Zukunft? Oder: Was braucht die Einrichtung, damit die Kinder heute das bekommen, was sie für ihr Leben morgen brauchen? *Jahresbericht Marie-Meierhofer Institut für das Kind*, 3-13.

Hering, J. (2016). *Kinder brauchen Bilderbücher. Erzählförderung in Kita und Grundschule*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Hollenstein, G. & Sonnenmoser, M. (2006). *Werkstatt Bilderbuch. Allgemeine Grundlagen, Vorschläge und Materialien für den Unterricht in der Grundschule*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Jeltsch - Schudel, B. (2008). Mama, was ist los? – Kinder zu Wort kommen lassen. *Synapse. Forum für die Psychiatrieregion Winterthur*, 3.

Jungbauer, J., (2016). Wenn Eltern psychisch krank sind – Belastungen, Entwicklungsrisiken, Hilfebedarf. In J. Jungbauer, (Hrsg.), *Familien mit einem psychisch kranken Elternteil. Forschungsbefunde und Praxiskonzepte* (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.) (S. 9-44). Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich.

Kain, W. (2011). *Die positive Kraft der Bilderbücher. Bilderbücher in Kindertageseinrichtungen pädagogisch einsetzen*. (3. Aufl.). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co.

Kallenbach, G. (2003). Entwicklungspsychologische Aspekte der Rezeption von Bild und Text. In J. Thiele & J. Steitz-Kallenbach (Hrsg.), *Handbuch Kinderliteratur* (2. Aufl.). (S. 53-59). Freiburg im Breisgau: Herder.

Kaschta, C. (2008). *Kinder psychisch kranker Eltern. Angemessene Unterstützungsformen unter dem Blickwinkel der Resilienzforschung*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.

Kinderschutz Schweiz (o. J.). *Psychische Gesundheit*. Zugriff am 10.10.2017 unter www.kinderschutz.ch/de/psychische-gesundheit.html

- Koerber, S. (2006). Welche Rolle spielt das Bildersehen des Kindes aus Sicht der Entwicklungspsychologie? In J. Thiele (Hrsg.). *Neue Impulse der Bilderbuchforschung. Wissenschaftliche Tagung der Forschungsstelle Kinder- und Jugendliteratur der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg* (S. 31-48). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Kretschmer, C. (2010). *Bilderbücher der Grundschule. Praxis Pädagogik*. Braunschweig: Westermann.
- Kromrey, H., Roose, J. & Strübing, J. (2016). *Empirische Sozialforschung*. (13. Aufl.). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim & Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Zugriff am 26.07.2017 unter <http://www.qualitativeinhaltsanalyse.de/methode.html>
- Kühnel, S. & Bilke O. (2004). Kinder psychisch kranker Eltern. Ein interdisziplinäres Präventionsprojekt der Ostschweiz. *Forum der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 14 (2), 60-74.
- Lamers, Y., (2016). STEP Duo: Ein systematisches Elterntaining für psychisch erkrankte Eltern mit Begleitern. In J. Jungbauer (Hrsg.), *Familien mit einem psychisch kranken Elternteil. Forschungsbefunde und Praxiskonzepte*. (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.), (S. 130-159). Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Laucht, M., Esser, G & Schmidt, M.H. (1992). Psychisch auffällige Eltern. Risiken für die kindliche Entwicklung im Säuglings- und Kleinkindalter? *Zeitschrift für Familienforschung*, 4, 22-48.
- Laucht, M., Schmidt, M. H. & Esser, G. (2000). Risiko- und Schutzfaktoren in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. *Frühförderung interdisziplinär*, 19 (3), 97-108.
- Lenz, A. (2008). *Interventionen bei Kindern psychisch kranker Eltern. Grundlagen, Diagnostik und therapeutische Massnahmen*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Lenz, A. (2012). *Basiswissen: Psychisch kranke Eltern und ihre Kinder*. Köln: Psychiatrie Verlag GmbH.
- Lenz, A. & Brockmann, E. (2013). *Kinder psychisch kranker Eltern stärken. Informationen für Eltern, Erzieher und Lehrer*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.

- Lenz, A. (2014). *Kinder psychisch kranker Eltern*. (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, 12-18.
- Mair, H. & Pinazza C. (2016). *Wenn ein Elternteil psychisch erkrankt. Begleitmaterial zum Kinderbuch Ziegen Hunde Krähen Mama*. Zürich: Atlantis Verlag.
- Mattejat, F. & Remschmidt, H. (2008). Kinder psychisch kranker Eltern. *Deutsches Ärzteblatt*, 105, S. 413-418.
- Mattejat, F. (2011). Kinder mit psychisch kranken Eltern. Was wir wissen und was zu tun ist. In F. Mattejat, & B. Lisofsky (Hrsg.), *Nicht von schlechten Eltern. Kinder psychisch Kranker* (3. Aufl.) (S. 68-95). Bonn: BALANCE buch + medien verlag GmbH & Co.KG.
- Mattejat, F., Wüthrich, C. & Remschmidt, H. (2000). Kinder psychisch kranker Eltern Forschungsperspektiven am Beispiel von Kindern depressiver Eltern. *Nervenarzt*, 71, 164–172.
- Mayer, H. O. (2008). *Interview und schriftliche Befragung. Entwicklung, Durchführung und Auswertung*. (4. Aufl.). München & Wien: Oldenbourg Verlag.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (5. überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Möller, H. J., Laux, G. & Deister, A. (2001). *Psychiatrie und Psychotherapie*. (3. überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- Ostschweizer Forum für Psychische Gesundheit (o. J.). *Kinderbücher*. Zugriff am 2.4. 2017 unter [http:// www.forum-psychische-gesundheit.ch/und-die-kinder/kinderbuecher/](http://www.forum-psychische-gesundheit.ch/und-die-kinder/kinderbuecher/)
- Paier, D. (2010). *Quantitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandlung.
- Petermann, F., Niebank, K. & Scheithauer, H. (2004). *Entwicklungswissenschaft. Entwicklungspsychologie – Genetik – Neuropsychologie*. Berlin & Heidelberg: Springer.
- Plass, A. & Wiegand-Grefe, S. (2012). *Kinder psychisch kranker Eltern. Entwicklungsrisiken erkennen und behandeln*. Weinheim & Basel: Beltz Verlag.
- Porst, R. (2011). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch. Studienskripten zur Soziologie*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Pretis, M. & Dimova, A. (2010). Die Zusammenarbeit mit psychisch verletzlichen Eltern. In C. Leyendecker (Hrsg.), *Gefährdete Kindheit, Risiken früh erkennen, Ressourcen fördern* (S. 365-368). Stuttgart: Kohlhammer.
- Pretis, M. & Dimova, A. (2016). *Frühförderung mit Kindern psychisch kranker Eltern*. (3. überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2012). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung*. (3. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Wien: Facultas.
- Raithel, J. (2006). *Quantitative Forschung. Ein Praxiskurs*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Reck, C. (2014). Depression und Angststörung im Postpartalzeitraum: Prävalenz, Mutter-Kind-Beziehung und kindliche Entwicklung. In M. Cierpka (Hrsg.), *Frühe Kindheit. 0-3 Jahre* (2. Aufl.) (S. 301-308). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
- Ritschl, V., Weigl, R. & Stamm, T. (Hrsg.) (2016). *Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben. Verstehen, Anwenden, Nutzen für die Praxis*. Berlin: Springer-Verlag.
- Ritter, A. (2014). *Bilderbuchlesearten von Kindern. Neue Erzählformen im Spannungsfeld von kindlicher Rezeption und Produktion*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Romer, G., Möller, B. & Wiegand-Grefe, S. (2011). Wenn Eltern zerstörbar werden ... In S. Wiegand-Grefe, F. Matzejat & A. Lenz (Hrsg.), *Kinder mit psychisch kranken Eltern. Klinik und Forschung* (S. 27-43). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Rutter, M. (2000). Resilience reconsidered: Conceptual considerations, empirical findings, and policy implications. In J. P. Shonkoff & S. J. Meisels (Hrsg.), *Handbook of early childhood intervention* (S. 651-682). Cambridge: Cambridge University Press.
- Schaffer, H. (2014). *Empirische Sozialforschung für die Soziale Arbeit. Eine Einführung*. (3. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Scheithauer, H., Petermann, F. & Niebank, K. (2000). Frühkindliche Entwicklung und Entwicklungsrisiken. In F. Petermann, K. Niebank & H. Scheithauer (Hrsg.), *Risiken in der frühkindlichen Entwicklung: Entwicklungspsychopathologie der ersten Lebensjahre* (S. 15-38). Göttingen: Hogrefe.
- Schone, R. & Wagenblass, S. (2002). *Wenn Eltern psychisch krank sind... Kindliche Lebenswelten und institutionelle Handlungsmuster*. Münster: Votum.

Schröder-Korf, S., Wienand-Kranz, S. & Wiegand-Grefe, S. (2013). Familien mit psychisch kranken Eltern. Eine qualitative Analyse von Bewältigungsstrategien betroffener Kinder und Jugendlicher. In S. Wiegand-Grefe & S. Wagenblaus (Hrsg.), *Qualitative Forschungen in Familien mit psychisch erkrankten Eltern* (S. 94-125). Weinheim und Basel: Beltz Juventa PH Luzern.

Staets, S. & Hipp, M. (2001). KIPKEL – ein interdisziplinäres ambulantes Präventionsprojekt für Kinder mit psychisch kranken Eltern. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 50, 569-579.

Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung*. (4. Aufl.). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Wiegand-Grefe, S., Geers P. & Petermann F. (2011). Entwicklungsrisiken von Kindern psychisch kranker Eltern – ein Überblick. In S. Wiegand-Grefe, F. Mattejat & A. Lenz (Hrsg.), *Kinder mit psychisch kranken Eltern. Klinik und Forschung* (S. 145-171). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.

Wiegand-Grefe, S., Halverscheid, S. & Plass, A. (2011). *Kinder und ihre psychisch kranken Eltern. Familienorientierte Prävention - Der CHIMPs-Beratungsansatz*. Göttingen, Bern, Wien, Paris, Oxford, Prag, Toronto, Cambridge, Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm: Hogrefe.

Wiegand-Grefe, S., Mattejat, F. & Lenz, A. (2011). Kinder psychisch kranker Eltern – Eine Einführung in die Thematik. In S. Wiegand-Grefe, F. Mattejat & A. Lenz. (Hrsg.), *Kinder mit psychisch kranken Eltern. Klinik und Forschung* (S. 13-27). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.

Wunderer, S. (2010). *Warum ist Mama traurig? Ein Vorlesebuch für Kinder mit einem psychisch erkrankten Elternteil*. Frankfurt am Main: Mabuse Verlag GmbH.

Wustmann Seiler, C. (2015). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. (5. Aufl.). Berlin: Cornelsen Schulverlage GmbH.

Zeppelin (o. J.). zeppelin-hfh.ch. Zugriff am 16.10.2017 unter <http://www.zeppelin-hfh.ch/>

14 Ehrenwörtliche Erklärung

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik (Mit Arbeit und CD der Begleitperson abgeben)

1. Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

„Mit Kindern über Depressionen sprechen“

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Publikation durch die HfH

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).

Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

3. Datum, Name(n), Vorname(n), Unterschrift(en)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1 und 2.

4.12.17, Maho, Therese, Th M

4.12.17, Meyer, Chantal, Ch. Meyer

Anhang

I Liste vorhandener Kinderbücher.....	120
II Beispiel Anfrage Experteninterview.....	123
III Intervieweinverständniserklärung.....	124
IV Interviewleitfaden vor Pre-Test.....	125
V Interviewleitfaden nach Pre-Test.....	129
VI Transkripte der Experteninterviews.....	133
VII Definitionen der Subkategorien.....	180
VIII Codierung der Interviewtexte.....	192
IX Standardisierter Fragebogen vor Pre-Test.....	241
X Standardisierter Fragebogen nach Pre-Test.....	245
X Ausgefüllte Fragebögen.....	248

Anhang

I Liste vorhandener Kinderbücher

Allgemeine Bücher und Broschüren für Betroffene

- Eder, S., Rebhandl, P. & Gasser, E. (2012). Annikas andere Welt. Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern. Edition Riedenburg.
- Eder, S., Rebhadl-Schartner, P. & Gasser, E. (2013). Annikas andere Welt EXTRA - Das Mit-Mach- Heft für deine Gedanken und Gefühle. Edition Riedenburg E.U.
- Freudinger, A. (2016). Ein Koffer voller Mama-Momente. Mama muss ins Krankenhaus. Balance Verlag.
- Homeier, S. (2006). Sonnige Traurigtage. Ein Kinderfachbuch für Kinder psychisch kranker Eltern. Mabuse-Verlag.
- Kühnel, S. & Koller, L. (2012). Bei mir zu Hause ist was anders. Was Kinder psychisch kranker Eltern erleben. Wissner.
- Pro Juventute (2011. 5. Aufl.). Wenn ein Vater oder eine Mutter psychische Probleme hat...Informationen für Eltern. Broschüre erhältlich bei Pro Juventute.
- Pro Juventute (2011. 5. Aufl.). Wenn dein Vater oder deine Mutter in psychiatrische Behandlung muss. Informationen für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Broschüre erhältlich bei Pro Juventute.
- Pro Juventute (2011. 5. Aufl.). Wenn dein Vater oder deine Mutter psychische Probleme hat... Informationen für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren. Broschüre erhältlich bei Pro Juventute.
- Pro Mente Sana (Hrsg.). (2005). Kinder psychische kranker Eltern. Was sie und ihre Mütter und Väter brauchen. Broschüre für Fachleute und interessierte Betroffene. Erhältlich bei Pro Mente Sana.
- Rohner, V. & Gerritsen, P. (2009). Von Mimi zu Mama und wieder zurück. Zürich. Atlantis-Verlag.
- Schlösser, S. (2011). Lieber Matz, Dein Papa hat 'ne Meise. Ein Vater schreibt Briefe über seine Zeit in der Psychiatrie. Ullstein.

Psychose, Schizophrenie

- Bock, T. & Stratenwerth, I. (2001). Die Bettelkönigin. Psychiatrie-Verlag GmbH.
- Eggermann, V. & Janggen, L. (2005, 2. Aufl.). Fufu und der grüne Mantel. Ein Kinderbüchlein für Kinder mit einem psychisch kranken Elternteil. Auch in französisch und italienisch erhältlich bei Astra Zaneca.
- Trostmann, K. & Jahn, R. (2009). Der beste Vater der Welt . Kindern Psychose erklären. BALANCE buch+medien verlag.

Depression

- Blazaj, A. (2008). Was ist mit Mama los? Edition Solo.
- Boie, K. (2010, 3. Aufl.). Mit Kindern redet ja keiner. Fischer Taschenbuch Verlag.
- Essex Chemie (Hrsg.). (2008, 3. Aufl.). Mama, warum weinst du? Auch in französisch und italienisch.
- Gliemann, C. & Faichney, N. (2014). Papas Seele hat Schnupfen. Monterosa Verlag.
- Glistrup, K. (2014). Was ist bloss mit Mama los? Wenn Eltern in seelische Krisen geraten. Mit Kindern über Angst, Depression und Trauma sprechen. Kösel Verlag.
- Lembcke, M. (2010). Die Füchse von Andorra. Nagel und Kimche.
- Mehr Zeit für Kinder e.V. (2010). Warum ist Mama so traurig, auch wenn die Sonne scheint? Familienalltag mit Depression. Mehr Zeit für Kinder e.V., Frankfurt am Main.
- Melville, S. & McGuiness, S. (2013). Papa ist wieder da. Carl Auer
- Stehle, K. (2011). Das Gegenteil von fröhlich. Gabriel Verlag.
- Tanner, K. (2016), ZiegenHundeKrähenMama...oder: Was ist mit Mama los? Orell Füssli Kinderbuch.
- V. Mosch, E. (2010, 3. Aufl.). Mamas Monster. Kindern Depression erklären. BALANCE buch+medien verlag. Bilderbuch.
- Welsh, R. (2009). Disteltage. Schroedel.
- Wunderer, S. (2010). Warum ist Mama traurig? Ein Vorlesebuch für Kinder mit einem psychisch erkrankten Elternteil. Mabuse Verlag.

Manie, Bipolare Erkrankung

- Gibbons, K. (1997). Verdeckte Blicke. Btb.
- Krüger, S. & Illy, D. (2012). Papa Langohr und die Achterbahnkrankheit. Hamburg: Lundbeck GmbH.
- Lyden, J. (1999). Tochter der Königin von Saba. Verlag: Ullstein. Roman.
- Mehr Zeit für Kinder e.V. (2011). Warum fahren Papas Gefühle Achterbahn? Familienleben mit bipolarer Störung. Mehr Zeit für Kinder e.V., Frankfurt am Main.
- Minne, B. (2004). Eichhörnchenzeit oder Der Zoo im Mamas Kopf. Düsseldorf: Carlsen. Roman.
- Rees, G. (2005). Erde an Pluto oder als Mum abhob. Ravensburger Verlag. Roman.
- Wilson, J. (2002). Tattoo Mum. Sauerländer Verlag. Roman, auch als Film: Cilla Ware (Regie). (2003). Tattoo Mum – Eine magische Mutter.

Sucht

- Boss, M., Pflüger, E.B. & Vogel, M. (1998). Aber sag es niemandem. Ein falsches Familiengeheimnis. ANJA.
- De Waard, A. (2002). Die geheime Schachtel. Sauerländer Verlag.
- Freudinger, A. (2013). Eine Tütü-Torte für Elise – Kindern Magersucht erklären. Balance Buch + Medien.
- Fuchs, U. (2003). Wiebke und Paul. Easy Readers.
- Hartig, M. (1991). Paules Schwur. Arena.
- Homeier, S. & Schrappe, A. (2009). Flaschenpost nach irgendwo. Ein Kinderfachbuch für Kinder suchtkranker Eltern. Mabuse-Verlag.
- Jeger, A. & Pellanda, B. (2011). Der hungrige Kühlschrank. Eine illustrierte Erzählung des Krankheitsbildes Essstörung.
- Jeger, A. & Pellanda, B. (2011). Onkel Otto hängt an der Flasche. Eine illustrierte Erzählung des Krankheitsbildes Alkoholismus.
- Levoy, M. (18. Aufl. 2013, Erstausgabe 1987). Adam und Lisa. Roman. dtv.
- Michel, B. & Frei, M. (2000). Tom und Tina. Atlantis Verlag.
- Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme (Hrsg.). (2007). Bobby.
- Sucht Info Schweiz (2010). Eltern vor allem – Eltern trotz allem. Wie Sie Ihren Kindern helfen können, wenn in Ihrer Familie ein Alkoholproblem besteht. Eine Informationsbroschüre für alkoholranke Elternteile und deren Partner. Erhältlich bei Sucht Info Schweiz.
- Sucht Info Schweiz (2010). Kinder aus alkoholbelasteten Familien. Eine Informationsbroschüre für Fachpersonen und Eltern. Erhältliche bei Sucht Info Schweiz.
- Van Assen, K. (2004). Papa macht Geschichten. Ravensburger Buchverlag.

(Zugriff am 06.08.2017 unter:
http://www.angehoerige.ch/fileadmin/angehoerige/pdf/allgemeines/201612_Literaturliste_Kinder_psychisch_kranker_Eltern.pdf)

II Beispiel Anfrage Experteninterview

Anfrage für ein Interview

Sehr geehrte

Wir studieren an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich und absolvieren den Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung.

Unsere Masterarbeit setzt sich mit möglichen Auswirkungen einer Depressionserkrankung eines Elternteils auf die Eltern-Kind-Beziehung auseinander. Auf der Basis ermittelter Schutz- und Risikofaktoren für Kinder mit einem psychisch kranken Elternteil, wird nach Handlungsmöglichkeiten für die Heilpädagogische Früherziehung gesucht. Schliesslich wird anhand Erkenntnissen aus Experteninterviews ein Buch für Kinder im Vorschulalter entwickelt, welches als Hilfsmittel zu einer altersgerechten Aufklärung dieser Kinder über die Depression des Elternteils genutzt werden kann.

Bei der Literaturrecherche für unsere Arbeit sind wir auf verschiedene fachliche Beiträge zum Thema Kinder psychisch kranker Eltern von Ihnen gestossen. Aufgrund Ihrer Fachkompetenz wäre für uns ein Interview mit Ihnen als Expertin ein Gewinn. Das Interview würde am Ort Ihrer Wahl und an einem der folgenden Termine stattfinden:

- Montag, 12. Juni 2017 (ganzer Tag)
- Freitag 16. Juni 2017 (ganzer Tag)
- Montag, 19. Juni 2017 (nachmittags)
- Donnerstag, 22. Juni 2017 (ganzer Tag)
- Freitag, 23. Juni 2017 (ganzer Tag)

Wären Sie bereit als Expertin ein Interview zu geben?

Über eine positive Rückmeldung von Ihrer Seite würden wir uns sehr freuen. Gerne können Sie uns per Mail oder telefonisch kontaktieren (mahn.therese@learnhfh / 079 856 96 39).

Freundliche Grüsse

Chantal Michel und Therese Mahn

III Intervieweinverständniserklärung

Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und der Verarbeitung der Interviewdaten

Masterarbeit: „Mama weint“
Ein Kinderbuch zur altersgerechten Aufklärung von Kindern im Vorschulalter mit einem Elternteil mit einer Depression

Interviewerinnen: Chantal Michel und Therese Mahn

Interviewdatum:

Dauer: ca. 1 Stunde

Das Experteninterview wird mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet, von uns transkribiert und in Schriftform gebracht. Die Daten werden für rein wissenschaftliche Zwecke verwendet. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung der Interviewtexte werden alle Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt.

Nach Beendigung der Masterarbeit werden Ihre Kontaktdaten automatisch gelöscht. Die Audiodatei wird nach Abschluss der Arbeit vernichtet.

Die Teilnahme an dem Interview ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, das Interview abubrechen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und Niederschrift des Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.

Ort, Datum / Unterschrift Chantal Michel und Therese Mahn

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen der genannten Masterarbeit, ein Interview zu geben.

Vorname und Nachname in Druckschrift _____

Ort, Datum / Unterschrift _____

IV Interviewleitfaden vor Pre-Test

Einleitung

- Dank für Gesprächsbereitschaft
- Vorstellung der Interviewenden: Studium HfH Heilpädagogische Früherziehung
- Erläuterung des Themas: Ziel unserer Arbeit ist, ein Kinderbuch zur altersgerechten Aufklärung von Kindern im Vorschulalter über die depressive Erkrankung eines Elternteils herzustellen, welches von Heilpädagogischen Früherzieherinnen genutzt werden kann
- Erwartung an Interview: Schliessen von Informationslücken, hilfreiche Inputs zur Erstellung des Kinderbuches
- Erwünschte Antwortform: wir stellen Ihnen mehrheitlich offene Fragen, Sie dürfen alles erzählen, was ihnen dazu in den Sinn kommt
- Zeitrahmen Interview: ca. 1 h
- Hinweis auf Datenschutz und Anonymisierung sowie Löschung der Audiodatei, wenn gewünscht
- Unterschreiben der Einwilligungserklärung
- Fragen?: Haben Sie noch Fragen bevor wir starten?
- Einschalten Aufnahmegerät

Hauptteil

Einstiegsfrage	HFE: Was haben Sie für Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Kindern mit depressiven Eltern gemacht? P: In welchem Kontext arbeiten Sie mit Kindern depressiver Eltern?
Unterfragen: - Wie erleben Sie Kinder mit einem depressiven Elternteil in Ihrem beruflichen Alltag? - Wie häufig begegnen Ihnen Kinder mit einem depressiven Elternteil?	Aufrechterhaltungsfragen - Was noch? - Haben Sie ein konkretes Beispiel? - Können Sie noch etwas ausführlicher beschreiben?

<p>Themenblock 1</p> <p>Auswirkungen auf das familiäre Zusammenleben</p>	<p>Welche Auswirkungen kann ein depressiver Elternteil auf das familiäre Zusammenleben haben?</p>
<p>Unterfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Auswirkungen sind Ihnen im beruflichen Alltag begegnet? - Was fällt Ihnen auf in der Zusammenarbeit mit Familien mit einem depressiven Elternteil? - Beschreiben Sie bitte die Situation der Kinder. - In welchen typischen Alltagssituationen kann es zwischen erkranktem Elternteil und dem Kind zu Missverständnissen kommen? - Welche Reaktionen können sich bei Kindern zeigen? 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was noch? - Haben Sie ein Beispiel? - Beschreiben Sie bitte etwas ausführlicher.
<p>Themenblock 2</p> <p>Altersgerechte Aufklärung als Schutzfaktor</p>	<p>Welche Aspekte müssen Ihrer Meinung nach bei einer Aufklärung beachtet werden?</p>
<p>Unterfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Möglichkeiten gibt es zur altersgerechten Aufklärung von Kinder im Vorschulalter? 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was noch? - Können Sie dies etwas ausführlicher beschreiben? - Fällt Ihnen sonst noch etwas ein?

<ul style="list-style-type: none"> - Was muss dabei sprachlich beachtet werden? 	
--	--

<p>Themenblock 3</p> <p>Rolle der Heilpädagogischen Früherziehung</p>	<p>Welche Rolle nimmt die Heilpädagogische Früherziehung ein?</p>
<p>Unterfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie kann die Heilpädagogische Früherziehung zur Aufklärung beitragen? - Welche Relevanz hat das Thema für die Heilpädagogische Früherziehung? 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haben Sie ein Beispiel? - Fällt Ihnen sonst noch etwas ein?

<p>Themenblock 4</p> <p>Kinderbuch als Hilfsmittel zur altersgerechten Aufklärung</p>	<p>Welche Aspekte muss ein Kinderbuch zur Aufklärung Ihrer Meinung nach beinhalten?</p>
<p>Unterfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was braucht ein Kinderbuch, damit sich ein Kind im Vorschulalter mit dem Akteur identifizieren kann? - Was braucht ein Kind, damit es Emotionsausdrücke interpretieren kann? - Kann ein Kind im Vorschulalter den Gesichtsausdruck auf einem 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Können Sie es noch ausführlicher beschreiben? - Was noch? - Haben Sie ein Beispiel?

<p>Foto oder einer Zeichnung besser lesen?</p> <p>- Auf welche Aspekte muss bei der Gestaltung des Fotobuches aus entwicklungspsychologischer Sicht geachtet werden?</p>	
--	--

Abschluss

- Haben Sie noch etwas zu ergänzen?
- Haben Sie den Eindruck, dass wir noch Punkte, die aus Ihrer Sicht relevant sind, für unsere Arbeit, vergessen haben?
- Dank
- Einsicht Masterarbeit
- Abschalten Aufnahmegerät

V Interviewleitfaden nach Pre-Test

Einleitung

- Dank für Gesprächsbereitschaft
- Vorstellung der Interviewenden: Studium HfH Heilpädagogische Früherziehung
- Erläuterung des Themas: Ziel unserer Arbeit ist, ein Kinderbuch zur altersgerechten Aufklärung von Kindern im Vorschulalter (2.5 – 6 Jahre) über die depressive Erkrankung eines Elternteils herzustellen, welches von Heilpädagogischen Früherzieherinnen genutzt werden kann
- Erwartung an Interview: Schliessen von Informationslücken, hilfreiche Inputs zur Erstellung des Kinderbuches
- Erwünschte Antwortform: wir stellen Ihnen mehrheitlich offene Fragen, Sie dürfen alles erzählen, was ihnen dazu in den Sinn kommt
- Zeitrahmen Interview: ca. 1 h
- Hinweis auf Datenschutz und Anonymisierung sowie Löschung der Audiodatei, wenn gewünscht
- Unterschreiben der Einwilligungserklärung
- Fragen?: Haben Sie noch Fragen bevor wir starten?
- Einschalten Aufnahmegerät

Hauptteil

Einstiegsfrage	HFE: Was haben Sie für Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Kindern mit depressiven Eltern gemacht? Psychologin: In welchem Kontext arbeiten Sie mit Kindern depressiver Eltern? Dozentin / Psychiaterin: Was haben Sie für Erfahrungen mit Kindern depressiver Eltern gemacht in Ihrer beruflichen Karriere?
Unterfragen: <ul style="list-style-type: none">- Wie erleben Sie Kinder mit einem depressiven Elternteil in Ihrem beruflichen Alltag?- Wie häufig begegnen Ihnen Kinder mit einem depressiven Elternteil?	Aufrechterhaltungsfragen <ul style="list-style-type: none">- Was noch?- Haben Sie ein konkretes Beispiel?- Können Sie noch etwas ausführlicher beschreiben?

--	--

<p>Themenblock 1</p> <p>Auswirkungen auf das familiäre Zusammenleben</p>	<p>Welche Auswirkungen kann ein depressiver Elternteil auf das familiäre Zusammenleben haben?</p>
<p>Unterfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Auswirkungen sind Ihnen im beruflichen Alltag begegnet? - Was fällt Ihnen auf in der Zusammenarbeit mit Familien mit einem depressiven Elternteil? - Beschreiben Sie bitte die Situation der Kinder. - In welchen typischen Alltagssituationen kann es zwischen erkranktem Elternteil und dem Kind zu Missverständnissen von gegenseitigen Signalen kommen? - Welche Reaktionen können sich bei Kindern zeigen? 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was noch? - Haben Sie ein Beispiel? - Beschreiben Sie bitte etwas ausführlicher.

<p>Themenblock 2</p> <p>Altersgerechte Aufklärung als Schutzfaktor</p>	<p>Welche Aspekte müssen Ihrer Meinung nach bei einer Aufklärung beachtet werden?</p>
--	--

<p>Unterfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Möglichkeiten gibt es zur altersgerechten Aufklärung von Kinder im Vorschulalter? 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was noch? - Können Sie dies etwas ausführlicher beschreiben? - Fällt Ihnen sonst noch etwas ein?
---	--

<p>Themenblock 3</p> <p>Kinderbuch als Hilfsmittel zur altersgerechten Aufklärung</p>	<p>HFE: Arbeiten Sie in Ihrer Praxis mit Kinderbüchern als Hilfsmittel zur altersgerechten Aufklärung? Falls ja: Was machen Sie für Erfahrungen damit?</p> <p>Welche Aspekte muss ein Kinderbuch zur Aufklärung Ihrer Meinung nach beinhalten?</p>
---	--

<p>Unterfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was braucht ein Kinderbuch, damit sich ein Kind im Vorschulalter mit dem Akteur identifizieren kann? - Was braucht ein Kind, damit es Emotionsausdrücke interpretieren kann? - Kann Ihrer Erfahrung nach ein Kind im Vorschulalter den Gesichtsausdruck auf einem Foto oder einer Zeichnung besser lesen? - Was muss bei der Erstellung eines Kinderbuches Ihrer Meinung nach sprachlich beachtet werden? - Auf welche Aspekte muss bei der Gestaltung des Fotobuches aus entwicklungspsychologischer Sicht geachtet werden? 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Können Sie es noch ausführlicher beschreiben? - Was noch? - Haben Sie ein Beispiel?
---	---

<ul style="list-style-type: none"> - Haben Sie eine konkrete Idee, wie das Kinderbuch konzipiert sein könnte, so dass Kinder von zwei bis sechs davon profitieren können? - Müsste das Buch anders konzipiert sein für 2-jährige als für 6-jährige? 	
---	--

<p>Themenblock 4</p> <p>Rolle der Heilpädagogischen Früherziehung</p>	<p>Welche Rolle nimmt die Heilpädagogische Früherziehung ein?</p>
<p>Unterfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie kann die Heilpädagogische Früherziehung zur Aufklärung beitragen? - Welche Relevanz hat das Thema für die Heilpädagogische Früherziehung? - In welchem Setting kann die Heilpädagogische Früherziehung Ihrer Meinung nach zur altersgerechten Aufklärung beitragen? 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haben Sie ein Beispiel? - Fällt Ihnen sonst noch etwas ein?

Abschluss

- Haben Sie noch etwas zu ergänzen?
- Haben Sie den Eindruck, dass wir noch Punkte, die aus Ihrer Sicht relevant sind, für unsere Arbeit, vergessen haben?
- Dank
- Einsicht Masterarbeit
- Abschalten Aufnahmegerät
- Überreichung kleines Präsent

VI Transkripte der Experteninterviews

Interview 1

Interview: Psychologin
I: Interviewerin Chantal Michel
B: Interviewte weiblich
Dauer: 0:47:32
Transkript: Transkript_Interview_Psychologin

Start: 0:00:00

[Interviewerin Chantal Michel] I: Ja. Herzlichen Dank für die Bereitschaft ein Interview zu geben. In welchem Kontext arbeitest Du mit Kindern mit depressiven Eltern? [00:00:14]

B: [Interviewte weiblich] Also im Moment arbeite ich im Frühbereich. Also Kinder von null bis vier, fünf. Manchmal noch bis sechs, aber in der Regel bis fünf Jahre alt. Und es ergibt sich im Rahmen von Diagnosestellungen, von Abklärungen von Kindern, wo dann jeweils... Bis anhin waren es hauptsächlich die Mütter, die dann von ihren Depressionen erzählen, die sie entweder zum aktuellen Zeitpunkt noch haben oder nach der Schwangerschaft, also die Wochenbett Depressionen; in diesem Kontext habe ich mit Familien mit Depression zu tun. [00:01:01]

I: Und wie erleben Sie Kinder mit einem depressiven Elternteil? [00:01:09]

B: Also allgemein ist es noch schwierig zu sagen, da ja häufig die Kinder selbst Beeinträchtigungen oder Entwicklungsverzögerungen haben, inwiefern ihr Verhalten von der Depression jetzt der Mutter abhängig ist. Ich spreche jetzt mal von der Mutter, weil die am meisten mit dem Kind zu tun hat. Ja, bei einzelnen Kindern, wovon Du ja eines kennst, da kann man schon eine Auswirkung feststellen, weil beim Kind relativ wenig Beeinträchtigung vorhanden ist. Also wenn das Kind normal intelligent ist, dann merkt man es einfach bei seinem Verhalten. Je nachdem. [00:02:06]

I: Was sind dann so Verhaltensauffälligkeiten, die ihnen bei Kindern depressiver Eltern auffallen? [00:02:14]

B: Also sie zeigen beispielsweise selbst relativ wenig Ausdruck. Also ich sage jetzt mal im Alltagskontext oder wenn ich mit ihnen zu tun habe. Selbstverständlich gibt es auch bei den Kindern Wutausbrüche oder Tränen oder so, wo es ja auch völlig klar ist, welche Gefühle

dahinter stecken. Aber wenn man mit ihnen spielt, Aufgaben macht, dann kann man bei ihnen auch weniger gut einschätzen, ob jetzt ihnen diese Aufgabe gefällt oder ob sie an der Freude haben.

Und also einfach immer mal angenommen, man hat alle anderen Faktoren ausgeschlossen. Das ist ja eben das, was es im Kontext des heilpädagogischen [00:03:14] Dienstes etwas weniger einfach macht, weil bei einigen Kindern ist man ja auch noch am Suchen oder am Herausfinden, was ihre eigene Beeinträchtigung ist oder sein könnte. Und wie viel von dem Verhalten dann eben auch mit der Mutter zusammen hängt. Insgesamt... Eben, aus eigener Erfahrung kann ich nicht so viel und möchte ich auch nicht generalisieren. Das ist jetzt wirklich einfach theoretisches Wissen. Weil ich hätte, es gibt Kinder, die sind noch sehr jung, so dass ich nicht wirklich sagen könnte, was ist an denen anders als an anderen. [00:04:02]

I: Also in welchen typischen Alltagssituationen kannst Du Dir vorstellen, dass es zwischen dem erkrankten Elternteil und dem Kind zu Missverständnissen von gegenseitigen Signalen kommen kann? [00:04:21]

B: Also ich würde meinen, das kann eigentlich bei jeder Alltagssituation sein wie beispielsweise beim Essen oder Anziehen oder ins Bett Gehen; oder einfach beim irgendetwas zusammen Unternehmen oder eine Aufforderung Geben.

Und also vor allem ganz besonders dann, wenn eine Mutter mitteilen möchte oder sollte, wie es ihr wirklich geht. Also wie ernst sie irgendeine Aufforderung nimmt oder wie ernst die Situation jetzt für sie wirklich ist. Das ist für das Kind dann sehr schwierig einzuschätzen, ob jetzt [00:05:21] die Mutter, ich sage, in der Regel ist es ja so, dass die Kinder wissen, jetzt brauche ich noch nicht unbedingt so zu hören. Oder jetzt ignoriere ich das. Und nach zwei drei Mal. Und dann, wenn irgendwann mal der Tonfall und die Mimik so aussehen, dass das Kind weiss: Jetzt gilt es. Jetzt muss ich handeln, jetzt muss ich es tun.

Das ist bei diesen Kindern schwierig zu wissen. Weil bei der Mutter gibt es keine grossen Unterschiede diesbezüglich. Und für die Mütter ist es auch sehr schwierig, einzuschätzen, dass sie selbst das nicht kommunizieren. Also sie sehen sich auch nicht selbst. Es ist ja erstens eine Frage der Mimik und auch eine Frage des Tonfalls. Weil der ist ja auch eher [00:06:21] monoton. Die Kinder sind sich eigentlich schon von Geburt an gewohnt, dass da nicht viel Modulation vorhanden ist. Und so kommt es dann eben zu Missverständnissen, weil das Kind nicht weiss, jetzt sollte es wirklich so sein und nicht anders. Und es muss wahrscheinlich viel mehr brauchen und viel länger dauern, bis dann vielleicht die Mutter wirklich auch sehr wütend wird oder das Kind, je nachdem. Und das hätte man sich ersparen können, wenn die Mutter, ich sage jetzt ganz klar die Mutter, weil sie führt; das Kind ist in diesem Sinne von ihr abhängig, auch wenn es ein eigenes Temperament hat. Aber es wäre

für die Mutter einfacher, zu wissen: Ok, mit meiner Art zu kommunizieren ist es für das [00:07:21] Kind schwieriger, einzuschätzen, wann das jetzt so sein soll. [00:07:26]

I: Also Du beschreibst, dass die Mütter mit einer Depression schwierig zu lesen sind, von der Mimik her? (**B:** Genau.) Könntest Du Dir dann auch gewisse Reaktionen vorstellen, die vom Kind kommen könnten als Reaktion auf dieses Missverständnis? [00:07:50]

B: Also ich gehe davon aus, dass das Kind am Anfang das Feedback der Mutter braucht. Also von beiden, ich sage halt jetzt wirklich plakativ zum Wiederholen, spreche ich von der Mutter, auch wenn es beim Vater dasselbe sein kann. Es braucht Rückmeldungen, wie sein Verhalten ankommt. Ob das, was es macht, gut ist. Ob das seiner Mutter gefällt. Und das liest es an ihrem Gesicht ab. Es hört es auch an ihrem Tonfall. Das ist ja auch dieser intuitive Umgang mit dem Baby ist ja auch eingeschränkt.

Und jetzt musst Du nochmals deine Frage stellen. [00:08:42]

I: Die Reaktion des Kindes dann auf dieses Missverständnis. [00:08:46]

B: Genau. Und weil es das nicht einordnen kann, wird es wahrscheinlich auf die eine oder andere Seite auch zu Extremen neigen, damit es eine Reaktion erhält. Also heisst: Entweder es wird dann sehr laut oder sehr wütend oder sehr aktiv. Oder es gibt auch Kinder, die dann auch selbst eher sehr zurückgezogen, relativ emotionslos erscheinen, weil sie irgendwie resigniert haben. Aber in der Regel suchen sie das natürlich noch ganz stark; und haben auch noch relativ viel Elan, so dass das Kind dann eben so lange versucht, bis es das erhält, was es einordnen kann.

Und ich würde jetzt einmals sagen, wenn das Kind [00:09:46] auch selbst einen recht starken Willen und auch gewisse kognitive Fähigkeiten hat, sich seine Ideen, Geschichten und Vorstellungen zu machen und so mentale Bilder hat, dann wird es bestimmt schwieriger für die Mutter. Weil es das dann einfach herausfordert und für sich einordnet, was es nicht sofort bei der Mutter sieht. Aber es möchte es sehen, es braucht es, um sich zu orientieren. [00:10:22]

I: Du leitest gerade zum nächsten Thema über. Wir wollen ja in unserer Arbeit ein Kinderbuch erstellen, das die Früherzieherin mit dem Kind anschauen kann oder der gesunde Elternteil oder allenfalls, wenn möglich auch der erkrankte Elternteil; um mit dem Kind über die Depression ins Gespräch zu kommen. Damit das Kind dem einen Namen geben kann, weiss, was da los ist, damit diese Missverständnisse eventuell so abgebaut werden können.

Welche Aspekte müssen deiner Meinung nach bei der Aufklärung allgemein beachtet werden?
Bei Kindern im Vorschulalter. [00:11:16]

B: Also es ist schon... Eben je nach Entwicklungsstand des Kindes, je nach Fähigkeiten des Kindes, das auch kognitiv einzuordnen, ist es sicher unterschiedlich, was man ihm präsentiert in diesem Alter.

Und ich würde auch meinen, es ist mit einem ganz kleinen Kind, ich kann mir das mit einem Zweijährigen nicht vorstellen, dass man mit ihm schon so etwas thematisiert.

Weil man muss es ja auch benennen können. Vielleicht, ich sage nicht gar nicht, es ist möglich, dass ein Zweijähriges schon sehr entwickelt wäre und kognitiv irgendwie weiter als Kinder in seinem Alter. Aber es braucht doch schon ein bestimmtes Alter. Ich würde jetzt mal sagen, mindestens drei [00:12:16] so in der Regel sollte es schon sein.

Und dann ist es sicher wichtig, dass das, was im Bilderbuch präsentiert ist, nicht zu weit gefasst ist. Weil es muss noch das herauspicken können, was für seine Situation stimmen könnte. Es darf nicht quasi den Anspruch haben, das ganze Bild einer Depression abzudecken, sondern man muss als gesunder Elternteil die Möglichkeit haben zu sehen: Ah, schau mal her. Oder das Kind muss die Möglichkeit haben, auf etwas hinzuweisen.

Und dann ist es sicher wichtig, dass es erstens merkt: Aha, mein Mami ist so; ich sage jetzt wieder Mami, sie ist so. Und dass man... [00:13:16] In diesem Alter ist für das Kind der Begriff Krankheit und auch noch zusätzlich psychische Krankheit, das ist ein abstrakter Begriff. Weil das ist einfach seine Mutter, die ist so. Ob sie jetzt krank ist oder nicht, es kann das nicht unterscheiden. Aber das Wichtige ist einfach, dass man ihm Schuldgefühle nehmen kann. Schuldgefühle oder ein Eindruck: Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Das liegt an dem, weil Mami das auch nicht so versteht oder was auch immer dann aktuell ist.

Aber dass einfach die Möglichkeit besteht, für die Person, die mit dem Kind das Buch anschaut, dass es das Kind dann einordnen kann: Aha, dem da geht es auch so wie mir. Und das ist [00:14:16] nicht meine Schuld.

Es muss irgendwie mit der Zeit merken: Ich mache es schon gut und es ist schwieriger für mich, weil eben beim Mami dies und jenes nicht ganz so funktioniert oder weil das für sie schwierig ist oder wie auch immer. Es muss wie so allgemein gehalten sein, dass das Kind einfach sein Problem nicht als seins ansieht, sondern merkt: Aha, das ist eigentlich eine Schwierigkeit auch von meiner Mutter oder von der Person da. Mit dem Kind oder mit dem Gegenstand oder mit dem Objekt, dass es schon so beginnt, nicht sich selbst als komisch oder nicht gut oder eben, keine Freude für die Mutter; ich mache es nicht gut. [00:15:16] Das muss man wie von ihm wegnehmen und irgendwo extern deponieren.

Das ist so das Wichtigste aus meiner Sicht. [00:15:26]

I: Ja. Könntest Du Dir noch andere Möglichkeiten vorstellen, um mit einem Kind im Vorschulalter über dieses Thema ins Gespräch zu kommen als jetzt mit dem Bilderbuch?
[00:15:44]

B: Also ich denke, Es wäre auf jeden Fall, auch wieder, es muss ein bestimmtes Alter sein. Einfach die ganz Kleinen, denke ich, da liegt die Arbeit wirklich schwerpunktmässig noch mit den Eltern. Weil das ist für das Kind zu schwierig. Es ist noch ganz eng mit der Mutter verbunden. Es ist oftmals, ausser es ist schon in der Kita, aber sonst ist es in der Regel die meiste Zeit mit der Mutter zusammen, wenn es nicht anders betreut wird.

Und ich würde denken, später, wenn dann die Kinder ja Spielgruppenalter haben, dann gibt es bestimmt die Möglichkeit auch mit Malen, also für die Kinder selbst. Es gibt ja schon so Interessen, die bei einigen Kindern etwas ausgeprägter sind. Aber das könnte auch mit Musik sein, [00:16:44] wo man halt so die Frage nach Ausdruck, da sagte ich bereits, das ist für mich nicht nur die Mimik. Es wäre auch der Tonfall, der am meisten halt am Anfang ist. Aber dann kommt noch die ganze Gestik dazu und die Körperhaltung und einfach die Bewegungen im Alltag, so wie man sich verhält. Es ist ja alles etwas verlangsamt.

Und deshalb bieten eigentlich für mich alle kreativen Tätigkeiten dem Kind die Möglichkeit, irgendwie zu merken: Aha, so kann man es auch noch zeigen oder so kann ich es zeigen. Ohne, dass man zwingend Worte darauf setzen muss.

Aber ich denke, man kann es ein bisschen abhängig machen davon, [00:17:44] wie das Kind ist. Wenn es nur eine Möglichkeit gibt, dann kann man die natürlich einfach ergreifen. Das muss für mich nicht zwingend ein Buch sein, es eignet sich einfach gut, weil Kinder gut auf Geschichten reagieren. Und mit Bildern kann man es noch ergänzen, weil ja, sonst ist es vielleicht zu sprachlastig. [00:18:06]

I: Ja, die nächste Frage geht gleich in diese Richtung. Was muss bei der Erstellung, was müssen wir bei der Erstellung eines Kinderbuches deiner Meinung nach beachten? Also Du hast jetzt gerade gesagt, nicht zu viel Text, sondern Bild, vor allem mit Bildern arbeiten.
[00:18:29]

B: Wenn es zu viel Text hat, ist es oftmals auch für diejenigen, wenn es nicht zwingend Fachleute sind, schwierig, weil sie den Text ablesen. Das machen viele Eltern. Und einige erzählen es frei. Das geht auch. Aber oftmals erzählen sie dann halt den Text. Und das Kind will ja dann das Buch wieder hören und dann wieder denselben Text.

Weil wenn es wirklich darum geht, auf dieses Thema einzugehen, auf den depressiven Elternteil, depressiv jetzt Mutter oder Vater; dann muss meiner Meinung nach, wie ich vorhin schon sagte, die Möglichkeit bestehen, dass auch derjenige, der das Buch, oder diejenige, die

das Buch erzählt, nicht zu sehr vom Text eingeschränkt ist, sondern die Möglichkeit hätte, es auf ihre persönliche Situation zu beziehen. [00:19:29]

Und für das Kind, das ja sowieso den Text noch nicht lesen kann, spielt es nicht so eine grosse Rolle. Natürlich, da könnte eine ganze Seite vollgeschrieben sein. Wenn man sie nicht liest, spielt das für das Kind auch keine Rolle. Aber mit Bildern hat es die Möglichkeit, selbst etwas zu entdecken. Und das zu wählen, was es will.

Selbstverständlich, wenn man eine Geschichte, ein Bilderbuch macht, wählt man vielleicht eine Geschichte, vielleicht ist es ein Sachbuch. Vielleicht ist es eine Art Wimmelbuch. Diese Möglichkeit gibt es auch, wo es ganz viel hat. Oder man wählt bewusst nur ganz wenig und dann hat man auch Zeit, sich darauf einzulassen. Oder das Kind blättert es ganz schnell durch und dann fertig. Und das nächste Mal wieder. Aber grundsätzlich gehe [00:20:29] ich davon aus, weil sie selbst noch nicht lesen können und halt auf visuelle Stimuli noch gut reagieren; und dass das auch das ist, was sie im Alltag am meisten sehen von Anfang an. Sie schauen. Und in unserer Gesellschaft läuft auch viel über das Schauen. Da kann man doch schon einiges selbst, oder das Kind kann schon selbst etwas dazu sagen, was ihm einfällt.

Und es ist dann einfacher für den oder diejenige, die das begleiten, selbst eventuell auch noch etwas dazu zu sagen. [00:21:09]

I: Also Du hast es angesprochen, dass das Bild auch sehr entscheidend ist. Und wie soll das Bild sein. Also profitieren Kinder im Vorschulalter eher davon, wenn das Bild als Zeichnung oder die Mimik und Gestik von den Figuren als Zeichnung dargestellt sind oder eher als Foto? [00:21:38]

B: Ich denke, das kann man jetzt nicht... Ich persönlich würde sagen, man kann nicht sagen, das eine sei besser als das andere. Es kommt darauf an, ja, was Ihr mit dem Buch zeigen wollt. Wollt Ihr eben beispielsweise Mimik darstellen und dann kann sehr wohl ein Foto Sinn machen. Und ich denke auch, also das ist ja dann wieder ganz allgemein gesagt und bei Bilderbüchern interessant, weil es so vielfältige Formen gibt, die Platz haben.

Und wenn das Kind ein Bilderbuch nicht mag, weil es beispielsweise jetzt von Fotos eher überfordert ist, weil ihm dieses Gesicht vielleicht Angst macht oder dieses traurige Gesicht, oder dieses ich weiss nicht, dieses ausdrucksstarke Gesicht ihm zu viel [00:22:38] ist. Dann merkt man das [00:21:38] ja und kann es weglegen.

Und insofern kommt es für mich wirklich darauf an, was man eigentlich mit dem Buch bezweckt. Ob man eine Geschichte erzählen will, ob man mit dem Kind anschauen will, was gibt es für Gesichtsausdrücke; ob man über eine Geschichte erzählen will, wie es einem Kind mit einem depressiven Elternteil geht? Und ja. Insofern gehe ich persönlich davon aus, dass es sehr wohl mit Details sein kann, als auch sehr abstrakt. Dass beides Platz hat.

Solange man einfach dem Kind das Buch präsentiert, das ihm Freude macht und der Person, die es erzählt. Wenn es einem gefällt, dann ist es in der Regel [00:23:38] auch schon einfacher. Aber ich denke, es gibt keine klare Aussage zu: Ja nicht das und ja nicht das. Ich würde meinen, im Unterschied zu konkreten Spielsachen, das ist dann... Aber in einem Bilderbuch, in dem es einfach zweidimensional ist, ist halt wirklich die Palette sehr gross, was aus meiner Sicht für ein Kind gut sein kann.

Die einen Kinder mögen Fotos und andere Kinder mögen lieber etwas anderes. Und einige mögen auch Collagen oder Reissbilder und andere gar nicht. Das finde ich einfach, wenn es dann dem Kind gefällt, dann kann es auch etwas damit anfangen. [00:24:27]

I: Wenn wir beabsichtigen möchten, dass das Kind sich möglichst mit der Figur im Buch identifizieren kann, auf was müssen wir da achten? Also beim Kind in diesem Alter? [00:24:44]

B: Also ich würde jetzt mal meinen, es ist sicher wichtig, dass es dann auch eine Person ist; das spielt eigentlich in diesem Alter noch nicht eine so grosse Rolle, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Weil sie machen auch noch nicht so einen grossen Unterschied und können gerade so Gefallen an einem Jungen haben, wenn es ein Mädchen ist oder umgekehrt.

Und was sicher auch sehr dankbar ist, ist wenn es Tiere sind. Weil für sie sind Tiere noch sehr vermenschlicht. Also insofern ist es dann auch nicht schon an ein Geschlecht gekoppelt. Auch wenn der Elternteil eben ein Bär ist, kann man immer noch sagen, oder das Kind sagt dann von sich aus: Das ist Mami, Baby oder das ist Mami und was weiss ich wer. [00:25:44]

Ich persönlich habe gemerkt, dass es hier die Möglichkeit gibt, dass es beides ist. Aber es ist wichtig, dass es ein junges Kind ist oder was auch immer. Und dass es deutlich ist. Nehmen wir jetzt an, ich möchte das meinem Dreijährigen, dann ist es auch noch nicht so wichtig. Sie wissen noch nicht so genau, ob jetzt jemand drei, vier oder fünf ist. Sie sind einfach noch klein. Aber vielleicht nicht gerade ein Baby. Weil ein Baby ist dann doch wieder ein Baby. Das ist für sie wirklich so ein kleines Baby. Und sie sind keine Babys mehr.

Dass es wie eine Figur gibt, mit dem es sich identifizieren kann. [00:26:44]

Das kann aus meiner Sicht auch auf einer sehr abstrakten Ebene sein. Es könnte auch ein Fleck sein; ein grosser Fleck und ein kleiner Fleck. Aber einfach hauptsächlich, es wird deutlich, da ist jemand Älteres und das Kleine. Und das Kleine ist kein Baby mehr. Dann kann es sich selbst darin sehen. Wenn es will, wenn es das Bedürfnis hat.

Und ich denke, da liegt es dann halt ein bisschen in der Führung von der Person, die mit dem Kind das Buch anschaut. Weil ja, da sind wir wieder beim Thema, gefällt es ihm oder nicht. [00:27:25]

I: Was braucht dann ein Kind, damit es die Emotionsausdrücke der Figuren interpretieren kann? [00:27:36]

B: Also ich würde meinen, wenn einer der Sinne, also die wir angesprochen haben, sei es visuell oder auditiv, es gibt ja heute auch schon Bücher, wobei das ist dann wieder an Batterien gekoppelt oder so. Sagen wir jetzt visuell, auf der visuellen Ebene sollte es entweder eben ein... Also wenn man sich jetzt nur auf das Gesicht konzentrieren will, dann ist es sicher im Gesicht, dass man das thematisiert. Weil hier ist es ja wichtig, man möchte dem Kind zeigen, es gibt verschiedene Gesichtsausdrücke. Und das bedeutet das und das bedeutet das. Etwas, womit es vielleicht weniger Erfahrung hat.

Also ist es wichtig, dass man das am Gesicht sieht. Und es kann gleichzeitig oder auch möglich [00:27:36] sein, dass man es an der Körperhaltung darstellt.

Weil das muss halt dann auch ein bisschen in einem ausgeprägten Masse sein, aus meiner Sicht, wenn man jetzt auf dieses Thema eingehen will. Damit es etwas sieht, was es kennt, oder, irgendetwas vielleicht. Eher eingesunken oder mit wenig Ausdruck und daneben etwas, das Freude zeigt oder Trauer zeigt oder Zufriedenheit zeigt.

Und es ist sicher auch in diesem Alter noch nicht sinnvoll, zu differenziert, jetzt wo ich an die Ausdrücke denke. Es geht im Moment wirklich um die Grundemotionen, weil sonst ist es überfordert. Ja zum Beispiel die Smileys, so viele verschiedene Smileys, das geht nicht. Einfach die wichtigsten der Grundemotionen, [00:29:36] dass man die abbildet und einander auch gegenüberstellen kann.

Eben, Kind, das vielleicht nicht weiss... Und das kann man aus meiner Sicht auch in einer Körperhaltung ausdrücken. [00:29:50]

I: Also die Grundemotionen wären dann: Wut, Freude, Trauer (**B:** Und Angst) und Angst. [00:29:59]

B: Ja genau. Das wären dann so die Wichtigsten. Ja. Ja. [00:30:05]

I: Kommen Dir sonst noch Aspekte in den Sinn, worauf wir achten müssen bei der Gestaltung des Kinderbuches aus entwicklungspsychologischer Sicht? [00:30:22]

B: Ja. Man muss wahrscheinlich daran denken, dass man, wenn man das Buch gestaltet, dass man nicht wertet. Sicher anspruchsvoll aber dass man nicht beim Kind dann irgendwie einen Eindruck oder etwas, das es dann selbst eben konstruiert, weil sie das ja dann tun ab einem bestimmten Alter; dass es nicht denkt: Ah, das ist gut und das ist schlecht. Sondern: Was macht man mit solchen Situationen, wenn es so ist? Oder was kann man da machen? Es muss

dem Kind wie ein Werkzeug geben. Vielleicht kann es das im Moment noch nicht umsetzen, aber die Möglichkeit oder mit dem mehrmaligen, oder es wird ja dann auch je nachdem den Wunsch äussern, die Geschichte [00:31:22] immer oder mehrmals oder wieder zu hören. Wenn es damit beschäftigt ist und es dieses Thema ja, noch immer beschäftigt. Und weil es thematisiert wurde und es jetzt plötzlich: Aha, ach so.

Ja und mit zunehmendem Alter sowieso. Weil es ja dann die Prozesse vom Alter und den kognitiven Fähigkeiten auch in diese Richtung führt. Und ich denke, von dem Zeitpunkt an, ab dem ein Kind wirklich sprachlich gut ist, sich sehr gut ausdrücken kann und auch ab dem man ihm sprachlich Inputs geben kann, kann man auch Sachnamen drauf tun. Man kann auch etwas benennen. Aber es darf einfach nicht sein im Sinne von: Oje, deine Mutter ist eine schlechte Mutter. Zum Beispiel. Uhi, die ist depressiv.

Sondern es muss wie in [00:32:22] einem objektiven Kontext bleiben. Und die Schwierigkeiten des Kindes und der Mutter aufzeigen: Aber was machen sie damit? Wie kann man damit umgehen?

Und eben, es dürfte nicht dem Kind quasi, also sicher auch dem Vater oder der Mutter oder der Heilpädagogin oder wem auch immer, nicht irgendwie Schranken setzen: Jetzt ist das Thema erledigt. Du hast verstanden, dass Du eine depressive Mutter hast. Und ja, jetzt schau selbst oder wie auch immer. Sondern es muss wie möglich sein, ab und zu wieder auf das Buch zurück zu kommen, wenn das Bedürfnis vom Kind besteht. Sage ich sehr wohl.

Und dass man es dann wieder anschauen kann. Es muss wie die Möglichkeit für mich auch [00:33:22] offen lassen, dass es in verschiedenen Phasen auch noch, also, wäre praktisch, sage ich einmal; dass es nicht gerade nur für ein Dreijähriges passt und dann wenn es vier ist, ist es schon wieder weg. Also klar, vielleicht mag es mit vier das Buch nicht mehr anschauen. Das ist auch möglich. Wenn es eben keine Wertung ist und nicht moralisiert, dann denke ich, ist sehr viel möglich auch in diesem Bereich von der psychischen Krankheit, also von der Depression.

Und sonst gar nicht. Also (...) ich denke ja, ungünstige Bewältigungsstrategien, aber ich meine, das ist dann wieder die Freiheit von denen, die das Buch machen. [00:34:22] Also ihr, die es machen wollt, insofern. Aber es muss ja auch mit dem übereinstimmen, was man über die Entwicklung des Kindes weiss, oder? Dass man nicht ihm etwas vorsetzt, das völlig an seinem Alter vorbei geht.

Aber ja, für mich ist das das Wichtigste, dass einfach eine gewisse Offenheit bleibt und dass es nicht zu eng gefasst ist. Dass man einfach dann nur auf eine Schiene kommt und wenn das nicht passt, dann ist eigentlich verloren, oder der Zug ist abgefahren. Dann kann niemand etwas damit anfangen und am wenigsten das Kind. [00:34:59]

I: Also dass es eine positive Bewältigungsstrategie vielleicht als Beispiel beinhaltet? [00:35:08]

B: Ja. Ich würde jetzt meinen, und wenn man von Fotos spricht, das könnte ja auch bei Zeichnungen sein; ich würde jetzt auch nicht extrem, irgendein Foto machen, das so Angst macht, dass das Kind Alpträume hat. Aber das ist für mich wieder altersgemäss, dass man hier auch weiss, welche Person wählt man denn dann.

Man darf schon sehen, sie hat Angst, aber ja, man macht ja dann auch nicht fürchterliche Monster, die dem Kind Alpträume bescheren.

Aber ja, also ich gehe jetzt einmal davon aus, das ist selbstverständlich. Und was ich sicher auch nicht unbedingt, ja doch, das kann ich vielleicht sagen: Comics. Die Comicfiguren, einzelne ja, vielleicht. Aber so in Comic Art in diesem Alter, nein. [00:36:08] Also sie schauen zwar, ich weiss teilweise Micky Mouse mit den Eltern an. Ja, aber wenn man es jetzt thematisieren will, würde ich jetzt so etwas nicht wählen. Das würde ich jetzt nicht. [00:36:23]

I: Ja. Und noch zur Rolle der heilpädagogischen Früherziehung, was kann sie zur Aufklärung des Kindes beitragen? (...) Was für eine Rolle kann sie übernehmen? [00:36:39]

B: Ich denke, sie kann zwischen Kind und Mutter vermitteln. Sie kann etwas aussprechen, was sie sieht. Immer angenommen, die Mutter geht offen mit der Störung um. Die Mutter steht dazu, benennt es selbst. Und dann kann man es mit ihr anschauen. Ich gehe jetzt einmal davon aus. Ja.

Und dann besteht auch die Möglichkeit, dass allenfalls auch der Mutter ein Feedback gegeben wird, in einer gewissen Situation oder zumindest nachträglich. Wo sie vielleicht den Ausdruck ein bisschen verstärken kann, könnte. Oder was sie sonst für Möglichkeiten hat, wenn ihr das gar nicht gelingt oder sie sagt: Damit kann ich nichts anfangen, ich bin nicht, [00:37:39] kann nicht so überschwänglich sein. Ich bin nicht der Typ dazu. Das gibt es ja auch noch. Abgesehen davon, dass diese Person vielleicht Depressionen hat.

Aber, sie kann versuchen, zu vermitteln, kann vielleicht der Mutter in der Anwesenheit des Kindes vielleicht eine Frage stellen zu einer Emotion: Sind sie jetzt zufrieden? Oder schau, Mami ist zufrieden? Oder gäll, Mami, Du bist zufrieden?

Oder so. Sie kann wie eine Übersetzerin sein, von etwas Vermutetem. Und falls sie sich täuscht, hätte die Mutter die Gelegenheit zu sagen: Nein, eigentlich bin ich wütend. Oder eigentlich bin ich gelangweilt oder was auch immer.

Aber sie kann es, wenn sie den Eindruck hat, beim Kind ist es jetzt ein Thema, dann kann sie [00:38:39] das. Für mich ist das so ihre Rolle, die sie haben kann.

Und sie könnte dann eben auch die Rolle übernehmen, mit Hilfe von Bilderbüchern oder eben Fotos oder von welcher Ausdrucksmöglichkeit auch immer, dem Kind zu zeigen: Aha, es gibt verschiedene Formen, wie man sich ausdrücken kann. Wie man seine Gefühlslage, seine

Emotionslage zeigen kann. Und damit es weiss, auch wenn die Mutter das nicht macht, es kann es machen. Dann ist es für die Mutter, die Mutter weiss dann auch: Aha, jetzt ist mein Kind wütend, jetzt hat mein Kind Angst. Das hilft der Mutter auch.

Es ist nicht nur die Mutter, die quasi etwas machen kann, sondern das Kind selbst kann auch etwas dazu beitragen, dass es der Mutter erleichtert. [00:39:38]

I: Aha. Also Du nimmst an, dass das Thema Relevanz hat in der heilpädagogischen Früherziehung? Ist das so? [00:39:50]

B: Ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Wir sprechen hier jetzt von Depressionen, es könnte auch etwas anderes sein. Aber in diesem Fall finde ich, wenn man offen damit umgeht, dann lernt auch das Kind dann später halt, die Mutter darauf anzusprechen, wenn es das nicht weiss. Weil es irgendwie... Null bis vier ist der Anfang, dann wird es im Normalfall noch lange zu Hause bleiben. Und wird dann selbst auch besser einschätzen können, eventuell, die kleinen Variationen der Mutter. Dann weiss es dann auch besser: Aha, das bedeutet jetzt Trauer bei meiner Mutter. Das hier ist jetzt Freude. Und das hier ist jetzt Angst oder irgendetwas, oder Wut.

Und dann kann es auch besser reagieren und weiss besser, wie es damit umgehen kann. [00:40:50] Also ich finde, man kann schon in dem Alter dem Kind zeigen, was es machen kann, damit es einfacher wird. Weil sonst entsteht so eine Art Hilflosigkeit: Ich bin abhängig von meiner Mutter, die mir nicht so zeigen kann, ob ich es gut mache oder nicht. Also muss ich halt selbst mehr nachfragen. Und eben, als heilpädagogische Früherzieherinnen könnt Ihr dazwischen versuchen zu vermitteln.

Und je nach Art der Mutter oder je nach Temperament der Mutter, gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, sie anders einzubeziehen. Auch sprachlich, und wenn das Kind sprachlich die Fähigkeiten noch nicht hat oder ein Fremdsprachiges, das noch nicht so gut Deutsch versteht, dann gibt es die Möglichkeit, das zu spielen, mit Rollenspielen oder so, mit der Mutter zusammen. [00:41:50]

Aber immer, wie gesagt, sie will das auch. [00:41:56]

I: Ja. Ich denke, wir haben hier schon ganz viele spannende Informationen von Dir erhalten. Kommt Dir noch irgendetwas in den Sinn, das Du uns mitgeben möchtest für unsere Arbeit oder zu diesem Thema? [00:42:16]

B: Also was ich auch sehr wichtig finde, das ist jetzt halt weniger Kind bezogen, aber vielleicht hat es sich schon ein bisschen gezeigt, als ich sagte, das Buch müsse auch den Eltern gefallen, oder dem anderen Elternteil oder auch Euch, als Früherzieherinnen.

Es ist aus meiner Sicht auch in eurer Arbeit wichtig, bei den ganz jungen Kindern, dass man auch den gesunden Elternteil vernetzen kann mit was weiss ich.

Die einen mögen Selbsthilfegruppen, die anderen mögen lieber Fachstellen, die anderen mögen lieber Sachbücher. Oder einige sprechen auch gut darauf an, wenn man selbst mal so auf die Schnelle, wenn man das kann und selbst Unterlagen hat, ihnen erklärt, worum es eigentlich geht.

Weil oftmals sind sie ja emotional [00:43:16] betroffen, auch selbst, von einer Partnerin, die sich so verhält. Es ist ja für sie auch nicht immer ganz einfach. Und wenn sie dann irgendwo auch noch selbst Hilfe haben, ist es auch einfacher, dass sie dann auch vielleicht in dieser Hinsicht ein bisschen mehr Ressourcen für das Kind haben. Also weil die ganz jungen Kinder sind ja schon noch sehr stark darauf angewiesen, dass das System funktioniert. Und wenn halt der eine Elternteil in gewissen Bereichen weniger Ressourcen hat, dann versucht man es beim anderen. Das machen ja die Kinder automatisch. Aber dass man wie diesem Elternteil das zeigt.

Also wir sind ja jetzt beim Bilderbuch, aber ich denke, wenn jetzt der Elternteil, der betroffen ist von diesem [00:44:16] Thema, wenn ja, jetzt diese Mutter beispielsweise, das auch mit dem Kind thematisieren möchte, kann es auch ganz gut sein, dass sie irgendetwas wählt, was eine Stärke von ihr ist. Sie kann auch nicht so gut oder objektiv, ja eventuell vielleicht schon, je nach Situation oder je nachdem, wie sie unterstützt wird von Fachpersonen oder von wem auch immer.

Aber man muss dann auch sehen, was kann sie eigentlich gut. Und dass sie sich selbst dann auch nicht bloss als depressive Mutter sieht. Das finde ich auch noch...

Und ja, wenn man dann so mit Büchern kommt, finde ich, kann man auch als Ausgleich, was weiss ich was, oder eins wählen, das dann halt bei der Mutter auch vorhanden ist, eventuell, was sie [00:45:16] besonders gut macht oder sie gut macht; oder wo man bei ihr merkt, da fühlt sie sich kompetent.

Letztendlich geht es ja darum, dass das Kind es ein bisschen besser einordnen kann, auf seine Art. Und dass es damit eben ein Werkzeug hat und dass gleichzeitig die Eltern auch merken, aha. Ich kann damit so umgehen. Aber ich bin eben nicht nur eine depressive Mutter. Ich bin auch noch etwas anderes. Ich kann sicher noch andere Sachen. Ja, das finde ich noch wichtig, dass man das nicht vergisst.

Und manchmal lohnt es sich, wenn man, falls es das gibt, dass man eben mit mehreren Büchern kommen kann, damit das Kind wie die Gelegenheit hat, einmal einen Blick reinzuwerfen. Und [00:46:16] dass es dann eigentlich intuitiv, wenn es damit beschäftigt ist und wenn es interessiert ist, dass es dann eines wählt, das ihm gefällt. Und dann braucht es oft nicht unbedingt viele Worte dazu.

Ausser, es ist wirklich schon jetzt in einem anderen Buch, das Ihr mit Text gemacht habt, in eine Geschichte verpackt.

Ich gehe auch immer davon aus, man kann erzählen, was man will. Vielleicht hilft es, das zu erzählen, was drin steht. Und das Kind ist von den Bildern angesprochen. Dann ist es auch aufmerksam und interessiert. Es bringt in der Regel wenig, wenn man mit einem Buch kommt, und das jetzt unbedingt dem Kind erzählen will oder unbedingt die Aufmerksamkeit haben will. Dabei ist es vielleicht auch noch gar nicht so weit. Ja, ich denke, das ist es. Es gibt vielleicht noch viel dazu, aber so das Wichtigste. [00:47:18]

I: Ja, super, vielen herzlichen Dank. [00:47:22]

B: Ist gerne geschehen. [00:47:24]

I: Ok. Dann danke schön. [00:47:28]

Ende 00:47:32

Interview 2

Interview: Psychotherapeutin
I: Interviewerin Chantal Michel
B: Interviewte weiblich
Dauer: 0:32:27
Transkript: Transkript_Interview_Psychotherapeutin

Start: 0:00:00

[Interviewerin Chantal Michel] I: Ja herzlichen Dank, dass Sie bereit waren für das Interview. Was haben Sie in Ihrer beruflichen Karriere bis jetzt konkret für Erfahrungen mit Kindern depressiver Eltern gemacht? [00:00:18]

B: [Interviewte weiblich]: Ja also ich habe mich eben vor allem sehr theoretisch damit auseinander gesetzt. Weil wir machten mal eine Studie zu diesem Thema, das waren da Kinder psychisch kranker Eltern. Also nicht nur Depressionen; wobei wir versucht haben zu erfassen, wie viele könnten überhaupt davon betroffen sein, was stellen sich so für Themen für Fachpersonen in diesem Umfang. Dann habe ich mich einfach danach noch mit Fachliteratur und so weiter intensiv auseinander gesetzt. Und arbeite jetzt im Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen auch dann mit Fachpersonen zusammen. Vor allem aus dem sozialen Bereich, die eben mit solchen Familien, Kindern oder Jugendlichen zu tun haben. Und wir hören natürlich auch von deren Seite, was so die Anforderungen und Herausforderungen sind, die Probleme auch. Ja und in meiner Praxis habe ich auch Kinder und Jugendliche. Ich habe jetzt nicht so [00:01:18] direkt viel Erfahrung mit Kindern, die mit einem solchen Hintergrund kommen. Aber ich habe eben manchmal auch Erwachsene, die eben psychisch kranke Eltern hatten. Und jetzt so mit den Folgeproblemen zu kämpfen haben. [00:01:32]

I: Sie haben von Folgeproblemen gesprochen. Was für Folgeprobleme begegnen Ihnen? [00:01:40]

B: Also jetzt so bei den Erwachsenen, (I: Genau.) die in Behandlung kommen? Also viele Schuldgefühle, dass sie immer das Gefühl haben, sie müssten sich doch irgendwie immer noch um die Mutter oder den Vater kümmern. Oder auch, also so diese parentifizierte Rolle; sie haben oft auch ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl. Also sie fühlen sich nicht so viel wert. Sie sind sehr verunsichert in ihrer Person auch.

Sie... Wie soll ich das sagen? Ja es ist oft eine Selbstwert Thematik. Weil sie manchmal eben denken: Ja, vielleicht war ich wirklich nicht so gut genug als Kind und ich war ja auch eine Belastung für die Mutter oder für den Vater. Es war ja auch schwierig mit mir und so. Also dass sie das [00:02:40] dann so wie auf sich nehmen. Und das weiss man ja auch aus der Literatur, dass sie sehr Schuldgefühle und die parentifizierten Rollen und die Verunsicherung auch. Also das sind natürlich auch Kinder, die dann oft lernten, ziemlich gut selbst zurecht zu kommen. Sie haben auch Mühe Hilfe von aussen anzunehmen. Ja.

Und sie sind dann aber trotzdem halt hilfsbedürftig, weil sie ja eben mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben; also mit den psychischen Problemen, mit denen sie dann auf Grund von diesem Hintergrund, aber manchmal kommen noch andere Faktoren dazu, zu kämpfen haben. [00:03:23]

I: Wie häufig begegnen Ihnen solche Erwachsene, die dazumal mit psychisch kranken Eltern aufgewachsen sind? [00:03:40]

B: Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe jetzt natürlich gerade keine Statistik (**I:** Ja.) Und eben manchmal ist es ja so diffus. Also die meisten haben ja nicht so eine klare Diagnose dann, also das macht sie auch unsicher. Also es wäre manchmal für sie dann einfacher gewesen, wenn eben sie eine Diagnose gehabt hätten und jemand hätte mit ihnen darüber gesprochen, was da nun wirklich los war mit ihren Eltern.

Und also, ich würde sagen, die meisten kommen ja mit irgendwelchen schwierigen biografischen Erfahrungen, wo die Eltern nicht genügend gut für sie sorgen konnten. Aber ob das jetzt in dem Sinne wirklich eine psychische Störung im engeren Sinne war oder ob es halt auch, ja, sonstige Schwierigkeiten dieser Eltern waren, den Kindern gerecht zu werden, das ist ein bisschen schwierig, genau zu sagen, oder? [00:04:38]

I: Sie haben erwähnt, dass diese Erwachsenen froh gewesen wären, wenn die Eltern mit ihnen offen über dieses Thema gesprochen hätten. Ist das etwas, das Sie, jetzt habe ich... Also kommt das häufig vor, dass nicht offen darüber gesprochen wurde und sie eigentlich gar nicht wussten, was mit den Eltern los war? Als Kind? [00:05:15]

B: Ja also das ist ja auch ein bisschen ein gesellschaftliches Phänomen, dass man gar nicht so offen über diese Themen spricht. Also auch die Betroffenen nicht. Und dass sie halt das vielleicht für sich auch gar nicht so anschauen und sich auch nicht unbedingt Hilfe holen. Also die Eltern jetzt.

Und dann also selber ja, vielleicht gar nicht so recht wissen, was mit ihnen los ist. Aber auch wenn sie es selbst wissen, dass es halt trotzdem ein Tabu in der Gesellschaft ist, worüber man

nicht so spricht. Und sie kommen dann vielleicht gar nicht so auf die Idee oder sie können es sich auch nicht vorstellen, mit ihren Kindern offen darüber zu sprechen. [00:05:56]

I: Dann würde ich gerne auf das Thema „Auswirkungen auf das familiäre Zusammenleben“ kommen. Welche Auswirkung kann ein depressiver Elternteil auf das familiäre Zusammenleben haben? [00:06:13]

B: Ja also ich denke, es kann einen grossen Einfluss haben auf die Tagesstruktur. Also dass halt das dann nicht mehr gut funktioniert. Also gerade wenn jetzt zum Beispiel die Mutter depressiv ist und sie hat eben diese Funktion in der Familie, dass sie den Alltag mit den Kindern zusammen meistert; das ist natürlich dann für die Kinder sehr belastend, wenn sie dann nicht mehr aufstehen kann, wenn sie nicht mehr kocht, wenn es nichts zum Frühstück gibt, wenn keine sauberen Kleider da sind.

Das sind ja alles so praktische Dinge halt, aber die sind für die Kinder sehr wichtig, dass das im Alltag funktioniert, von der Struktur her auch. Dass sie sicher sind: Ok, ich komme nach Hause und da ist jemand und der hat gekocht. Und ich habe eben, frische Wäsche in meinem Schrank oder jemand hilft mir bei den Hausaufgaben. Das ist ja für die Kinder wichtig und für kleine Kinder ist es natürlich... Also Sie sprechen ja vor allem von Vorschulkindern, oder? (**I:** Mhm.) Also für die ist, die können [00:07:13] ja auch dann nicht selbst sich helfen, oder? Es wäre ja dann auch eine Art von Vernachlässigung, kann da eintreten, wenn niemand anders diese Funktion übernimmt. Das kann ja dann für Kleinkinder auch ziemlich gefährlich werden schlussendlich.

Also wenn sie nichts zu essen bekommen regelmässig, oder wenn jemand sich auch körperlich und so um sie kümmert. [00:07:36]

I: In welchen typischen Alltagssituationen kann es zwischen dem erkrankten Elternteil und dem Kind zu Missverständnissen von gegenseitigen Signalen kommen? Was können Sie sich da für Alltagssituationen vorstellen? [00:07:59]

B: Ja, also was man ja weiss und da gibt es ja auch viele Dokumente darüber, dass zum Beispiel eben depressive Mütter, wenn sie in einer Situation mit dem Säugling sind, sie wickeln den, dass es dann einfach so mechanisch passiert und sie gar nicht auf die Signale des Säuglings eingehen. Weil die sind ja dann ziemlich aktiv und machen etwas, haben Mimik und Gestik. Und normalerweise ist ja diese Situation auch dazu geeignet, dass man eben mit einander etwas erlebt. Also nicht nur, dass das Kind dann wieder trockene Windeln hat, sondern dass das auch noch irgendwie anregend ist für beide. Und das schaffen dann diese Mütter eben nicht in dem Umfang. Sie sind dann sehr passiv und nehmen das nicht auf. Und

der Säugling ist dann natürlich irritiert, weil er ja darauf angewiesen ist, dass jemand seine Signale beantwortet.

Und wenn dann nichts kommt, also da gibt es ja auch so Experimente, dann fängt er an entweder sich mal zu wehren und dann irgendwann mal resigniert er [00:08:59] dann auch dabei.

Gerade diese frühen Interaktionen sind für das Kind sehr wichtig, damit es lernt: Ich sende Signale aus und da kommt etwas zurück. Oder jemand initiiert auch etwas, das für mich interessant ist. [00:09:17]

I: Sie haben jetzt gesagt, dass das Kind dann auf dieses Missverständnis mit Resignation reagiert. Können Sie sich bei vielleicht einem etwas älteren Kind noch andere Verhaltensweisen vorstellen, wie das Kind reagieren könnte? [00:09:40]

B: Ja, es könnte sich entweder mehr zurückziehen oder es könnte natürlich auch Verhaltensauffälligkeiten entwickeln, dass es dann halt speziell trotzig ist oder aggressiv; dass es wütend ist und die Mutter schlägt oder was auch immer. Also dass das halt dann mehr in die extremalisierenden Verhaltensweisen hineinkommt. Wenn es merkt, dass da niemand wirklich auf seine Bedürfnisse eingehen kann.

Und die Eltern, also die depressiven Eltern finden ja oft dann ihre Kinder auch speziell schwierig. Also sie sind ja in diesem Alter manchmal ein bisschen schwierig. Aber eigentlich schwieriger als andere, weil sie denen dann auch nicht so gut gewachsen sind, wenn das Kind jetzt halt seinen Willen hat und sich durchsetzen will.

Die Eltern sind dann überfordert damit. [00:10:33]

I: Dann würden wir zum Thema der Aufklärung, der „altersgerechten Aufklärung als ein Schutzfaktor“ kommen. Sie haben vorhin erwähnt, dass es wichtig ist, dass die Kinder wissen, worum es geht. Und sie würden auch unterschreiben, dass auch schon Vorschulkindern auf jeden Fall auch schon altersgerecht in dieses Thema einbezogen werden?

Welche Aspekte müssen Ihrer Meinung nach bei der Aufklärung beachtet werden? [00:11:14]

B: Ja also das Kind muss sicher wissen, dass es nicht Schuld ist, dass es der Mutter oder dem Vater so schlecht geht. Ich denke, das ist sehr wichtig. Und es müsste auch wie eine gewisse Ahnung haben, was das dann heisst für den Erwachsenen. Also was es für Auswirkungen hat so eine Krankheit. Und was es auf es selbst für Auswirkungen hat, auf seinen Alltag.

Natürlich muss das sehr allgemein sein, nicht so graphisch, keine riesen Erklärung sein. Das Kind möchte zum Beispiel wissen: Wer kocht für mich? Wer bringt mich in den Kindergarten oder so. So praktische Fragen, oder? Oder wie funktionieren wir dann noch als Familie

zusammen? Das ist auch für das Kind wichtig, so eine Sicherheit zu haben. Sicherheit, dass es sich in einem Rahmen bewegen kann, in dem es [00:12:14] eben noch Personen hat, die dann schauen, wenn die Mutter oder der Vater das eben nicht mehr können oder nicht gut genug können.

Und natürlich auch wie eine positive Perspektive. Also dass es auch Möglichkeiten gibt, das zu heilen oder dass man da etwas dagegen machen kann. Und dass es auch wieder besser werden kann. Und was man machen kann, damit es einem besser geht. So. Also natürlich immer auf einem relative tiefen Level, oder im Sinne von, es muss sehr einfach sein. [00:12:50]

I: Ja. Welche Möglichkeiten können Sie sich vorstellen zur altersgerechten Aufklärung von Kindern im Vorschulalter? [00:13:01]

B: Ja, also es gibt eben, man kann natürlich mit den Kindern sprechen. Einfach sehr einfach. Und man muss dann auch schauen, ob es das wirklich gut versteht. Und dann eben, die Bilderbücher sind natürlich eine gute Unterstützung, weil Kinder in diesem Alter ja sowieso gerne Geschichten hören.

Und der Vorteil ist ja auch, dass es nicht so direkt, also man muss dann eigentlich nicht so direkt mit dem Kind über seine Probleme sprechen, sondern man kann es ja dann über die Geschichte machen. Oder dass das Kind, wenn es mag, auch etwas zeichnen kann, könnte man natürlich auch. Da ausgehend von einer Geschichte zum Beispiel oder von diesem Thema. Dass es sicher möglichst auch etwas Spielerisches sei, was halt ein Kind in diesem Alter anspricht und es auch gut versteht. [00:13:58]

I: Wir möchten ja ein Bilderbuch zur Aufklärung erstellen. Welche Aspekte denken Sie, dass ein Kinderbuch zur Aufklärung berücksichtigen sollte oder beinhalten sollte? [00:14:15]

B: Ja es müsste sicher Bilder haben, die für das Kind für diese Altersstufe ansprechend sind. Etwas relativ Kindliches halt. Relativ wenig Text, viele Bilder. Eben, es müsste so diese Themen beinhalten, was ich ja vorher gesagt habe. Dass es darum geht, dem Kind eben zu sagen: Du bist nicht schuld. Zu sagen, was Mama oder Papa genau hat. Also genau, nicht im medizinischen Sinn, aber dass man halt dann sehr traurig ist und dass man vielleicht nicht aufstehen kann und solche Dinge halt. Ja, was das dann für Auswirkungen haben kann. [00:15:14]

Dass dann plötzlich kein... Die nur im Bett liegt, kein Essen auf dem Tisch steht oder sie gar nicht mit dem Kind spielen mag. Und dass es ja nicht heisst, dass sie dann das Kind nicht gerne hat. Dass sie das Kind trotzdem gerne hat, aber einfach im Moment nicht kann.

Und was dann das Kind tun könnte? Dass man darauf schaut, dass das Kind mit anderen Kindern spielen kann, oder dass die Grossmama dann kommt. Oder einfach eine andere Person dann auch diese Aufgaben übernehmen kann. Und ja, halt so in möglichst einfachen Bildern, einfacher Sprache eine Geschichte erzählen von einem Kind. Es könnte auch ein Tier sein zum Beispiel, das so etwas erlebt. Wie es dem so geht [00:16:14] und was es dann auch für Möglichkeiten gibt, für Unterstützung und auch so wieder daraus heraus zu kommen. [00:16:23]

I: Sie haben jetzt gesagt, es könnte in der Geschichte oder im Buch ein Kind oder ein Tier vorkommen. Was denken Sie, was braucht das Kinderbuch, damit sich ein Kind im Vorschulalter mit dem Akteur identifizieren kann? [00:16:39]

B: Ja, das ist gar nicht so einfach. (Lacht) Also gut, wenn es jetzt ein Kind ist, ja, kann sich ein Kind sehr wahrscheinlich, ein Mädchen kann sich etwas besser mit einem Mädchen identifizieren als mit einem Knaben. Und das Gleiche ist so ein bisschen: Ist Mama krank oder ist Papa krank?

Ja, man muss sich dann halt für etwas entscheiden, man kann ja nicht gut beides haben. Aber also von dem her ist es sehr wahrscheinlich einfacher, sich mit dem eigenen Geschlecht zu identifizieren. Vielleicht ist dann sogar besser, man nimmt eben ein Tier, das dann so eher geschlechtsneutral ist.

Und das Tier müsste halt etwas sein, das Kinder gerne haben. Also ich würde zum Beispiel nicht einen Skorpion nehmen, vielleicht ein Hündchen, einen Hasen, einen [00:17:39] Vogel. Also ja, halt etwas, das Kinder auch so in ihrem Alltag erleben als Tier und zu dem sie auch einen Bezug haben. [00:17:48]

I: Was denken Sie, was braucht ein Kind, damit es Emotionsausdrücke richtig interpretieren kann? Also, wenn es ein Bild anschaut? [00:18:02]

B: Ja es müsste halt die entsprechende Mimik dann sein. Mimik oder Gestik oder Haltung, je nachdem. Also wenn man jetzt ein Tier malt, dann haben natürlich nicht alle die gleichen Mimiken. Also die sind nicht alle mimisch gleich gut, oder? Also es wäre von dem her sehr wahrscheinlich auch gut, so ein Tier zu wählen, das eben auch so eine Mimik hat irgendwie oder wo man beim Tier erkennen kann, wie es ihm geht. Also Kinder können ja schon Gesichtsausdrücke lesen.

Also darauf sind sie ja auch programmiert, dass sie schauen können: Freut sich die Mama oder ist sie ärgerlich oder was, auch wenn sie die Emotionen vielleicht noch nicht alle

verstehen, aber so lesen, wie es der Mutter geht, das können sie schon, wenn sie diesen Ausdruck sehen. [00:18:48]

I: Wenn man sich jetzt eine Zeichnung oder ein Foto vorstellt, was kann ein Kind in diesem Alter besser lesen? Oder den Gesichtsausdruck gezeichnet oder auf einem Foto? [00:19:01]

B: Also, ich würde jetzt sagen, es wäre besser, das zu zeichnen. Also wo man das dann auch entsprechend gestalten kann. Weil Fotos, für kleine Kinder, da würde ich jetzt nicht mit Fotos arbeiten. Auch wenn man jetzt so an Gefühlskarten denkt, da gibt es auch eine Menge solcher Gefühlskarten. Die sind ja eigentlich für dieses Alter nie Fotos, das sind immer Zeichnungen. Seien das ganz einfach Smileys, seien das auch irgendwelche Gefühlsmonster oder Gesichter, die irgendwelche Emotionen zeigen.

Ich denke, das ist dann wie ein bisschen zu realistisch und so ein bisschen, ja, für so kleine Kinder würde ich jetzt nicht dieses Stilmittel wählen. [00:19:54]

I: Was muss bei der Erstellung des Kinderbuches sprachlich beachtet werden? [00:20:05]

B: Also es muss sicher eine einfache Sprache sein. Nicht so textlastig. Ja und es kommt natürlich dann sehr darauf an, wie man es erzählt. Es ist ja nicht die Meinung, dass ein Kind dann das Buch selbst anschaut oder sogar liest. Das kann es ja noch gar nicht. Sondern dass man es ihm dann halt erzählt.

Und das hat ja dann... Es ist ja meistens auch nicht nur so etwas erzählen: einfach wir schauen das an und ich erzähle es Dir. Sondern es sollte ja auch ein bisschen etwas Interaktives haben. Das hängt dann aber natürlich vom Erzählenden ab, wie sie das gestalten. Aber eben, ich würde eher wenig Text und einfache Sprache, ja, dass das Kind eben das dann auch gut versteht.

Weil diese Bilder sollten ja auch für sich sprechen und man kann ja dann auch mit dem Kind über die Bilder [00:21:05] noch etwas sprechen. Die Kinder sehen ja manchmal in den Bildern noch andere Dinge als die Erwachsenen. Ja. [00:21:13]

I: Wir möchten ja gerne ein Buch entwickeln, das sowohl für ein zweieinhalbjähriges Kind wie auch für ein sechsjähriges Kind in Frage kommt. Denken Sie, dass das Buch anders konzipiert sein muss für ein jüngeres Kind als für ein älteres? [00:21:31]

B: Ja also zwischen zweieinhalb und sechs sind natürlich schon sehr viele Entwicklungsschritte schon passiert. Also schon nur vom Umfang her, oder? Da ist es etwas

anderes. Ein sechsjähriges Kind kann natürlich eine längere Geschichte im Überblick behalten als ein zweieinhalbjähriges, das ja auch sprachlich noch ganz am Anfang steht.

Also ich weiss jetzt nicht, ob man das wirklich so in ein Buch hinein bringen kann oder ob man vielleicht lieber sagt: Wir machen jetzt einmal zwischen vier und sechs, oder? Weil so Zweieinhalbjährige, die beginnen ja erst so... Wenn man mit denen Bücher anschaut, geht es ja oft auch so um Begriffe, um alltägliche Dinge, die sie halt dann interessieren und lernen. Ja. [00:22:29]

I: Wenn man sich jetzt vorstellt, ein Buch für ein zweieinhalbjähriges Kind und ein Buch für ein fünf, sechs Jahre altes Kind. Wie würden Sie das Buch... Auf was würden Sie achten bei einem Buch für die jüngeren Kinder? Wie würden sie das konzipieren? (**B:** Also ja.) Sie haben erwähnt, die Kinder sind in einem Alter, in dem sie Sachen benennen. [00:22:59]

B: Ja also dort, ja, würde ich vielleicht dann... Also es müsste dann eben relativ kurz sein, sehr einfach. Vielleicht auch überhaupt ohne Worte.

Ich erinnere mich, als meine Kinder klein waren, da gab es so eine Geschichte von einer Maus oder so, das war immer so eine Geschichte, so kleine Büchlein. Und die Maus hat dann irgendetwas erlebt. Aber es war ohne Worte. Es war kein Text. Und man hat es dann halt einfach erzählt. Und das würde ich sehr wahrscheinlich so machen, wenn es so ein kleines Kind wäre.

Das ist natürlich dann eine gewisse Herausforderung, wie man das recht komplexe Thema auf eine einfach Art und Weise gestalten. Weil es sollte ja dann nicht irgendwie zwanzig Seiten haben, oder? [00:23:58]

I: Ja, das ist so, genau. (Lacht) Dann würde ich gerne auf die Rolle der heilpädagogischen Früherziehung bei diesem Thema kommen.

Welche Rolle nimmt die heilpädagogische Früherziehung aus Ihrer Sicht bei diesem Thema ein? [00:24:19]

B: Ja also ich denke, sie hat natürlich eine wichtige Funktion, um das überhaupt zu erkennen. Und dann auch zu schauen, dass die Mutter oder die Eltern entsprechende Unterstützung bekommen. Ja, die heilpädagogische Früherziehung arbeitet ja natürlich primär mal mit Kindern, die irgendwelche Behinderungen oder Belastungen haben. Und hier ginge es ja natürlich vor allem auch sehr darum, mit den Eltern dann zu arbeiten. Also mit ihnen zu schauen, dass sie genügend Unterstützung haben. Wirklich zu schauen, wie kann jemand den Alltag meistern, damit es für das Baby oder für das Kleinkind noch gut genug ist?

Und das weiss ich halt auch nicht, ob das dann so die Rolle der Früherziehung ist. Also es wäre sicher wichtig, dass man das einfach auch erfasst, [00:25:19] dass da etwas nicht stimmt und was nicht stimmt. Zu schauen, wer kann dann die Familie unterstützen. [00:25:28]

I: Also so das Helfersystem eigentlich auch organisieren. (**B:** Ja. Ja.) Und jetzt in Bezug auf die Aufklärung? Kann da die heilpädagogische Früherziehung auch etwas dazu beitragen? [00:25:43]

B: Ja. Also sicher bezüglich... Auch die Eltern aufklären und ihnen sagen, was das Kind braucht und was für das Kind auch ein Problem sein könnte. Und ja, mit ihnen schauen, was können sie wirklich für das Kind tun?

Das mit dem Kind anschauen geht natürlich nur dann, wenn die Eltern das dann auch wollen, oder? Und von dem her auch dabei sind, dass sie wissen... Also das muss ja dann wie miteinander geplant sein. Ihr könnt ja nicht irgendwie mal dort reinkommen und jetzt schaue ich mal ein Bilderbuch mit dem Kind an und sage dem, dass seine Mutter eine Depression hat. Das geht so nicht. Das heisst, man muss ja zuerst einmal die Eltern gewinnen, in dem Ganzen drin. [00:26:31]

I: Welche Relevanz, ganz allgemein hat das Thema aus Ihrer Sicht für uns als heilpädagogische Früherzieherinnen? [00:26:47]

B: Ja ich denke, es hat schon eine hohe Relevanz. Ich weiss halt nicht genau, wie Sie überhaupt dann an diese Familien heran kommen. Weil es müssen ja bei den Kindern noch keine offensichtlichen Probleme sein. Die sind ja auch nicht so in der Öffentlichkeit. Vielleicht fällt es den Vätern-Mütter-Beraterinnen auf, wenn die Eltern dorthin gehen, dass diese dann etwas melden. Oder sie empfehlen, das kann ja sein. Oder dass das schon vom Spital her wie auffällt und klar ist, dass jemand zum Beispiel eine postpartale Depression hat und die auch entsprechend behandelt werden muss und dann Unterstützung bekommt.

Aber sonst ist es natürlich, denke ich einmal, ein bisschen schwierig für Sie, überhaupt an diese Fälle heran zu kommen, weil die Kinder keine offensichtlichen Geburtsgebrechen oder [00:27:47] sonstige Schwierigkeiten schon haben müssen. Und man erfährt es dann sehr wahrscheinlich dann erst irgendwie indirekt. Aber es wäre sicher, ja, also es wäre grundsätzlich, ob das jetzt die heilpädagogische Früherziehung ist oder wer auch immer, es wäre ja grundsätzlich sehr wichtig, dass möglichst früh so ein Problem, wenn das da ist, erkannt wird. Und dass dann die Betroffenen auch entsprechende Hilfe bekommen. Weil das Problem ist ja vor allem, wenn keine Hilfe da ist und das Kind dann eben diese frühen

Interaktionen auch schon so erlebt. Also dass es erstens einmal gefährlich ist und zweitens seine Entwicklung beeinträchtigt, sehr stark auch.

Also von dem her wäre es sehr relevant, dass Familien, in denen es einen psychisch kranken Elternteil gibt, egal ob das Depression oder eine andere Krankheit ist, dass da möglichst früh das Problem gesehen würde und auch Hilfe eingeleitet wird. [00:28:48]

I: Jetzt nochmals zurück zu der Aufklärung. Wenn die heilpädagogische Früherziehung jetzt da etwas dazu beitragen kann, in welchem Setting können Sie sich das vorstellen? [00:29:06]

B: Ja, also ich denke, sie gehen ja oft nach Hause, zu den Leuten? Also ich würde es dann auch in diesem Setting machen. Es kommt halt darauf an, ob noch andere Fachpersonen involviert sind. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich weiss nicht, die Mutter Psychotherapie hat oder noch eine sozialpädagogische Familienbegleitung da drin ist, dann müsste man das irgendwie auch miteinander koordinieren, dass man dann auch schaut, wenn es darum geht, mit den Eltern darüber zu sprechen, warum es für ihr Kind wichtig ist, dass sie etwas wissen. Und dann auch schauen, wer macht das? Können es die Eltern selbst machen mit ihrem Kind? Macht es sonst irgendeine vertraute Person? Also wichtig ist ja, dass das Kind eben auch die Person dann gut kennt. Dass es nicht irgendwie jemand Fremder ist, wo sie dann sowieso schon ein bisschen irritiert sind. [00:30:06]

Aber die Frage ist eben: Wer arbeitet da mit den Eltern auf dieses Thema hin? Und wer macht es dann mit den Kindern? Ich denke, das muss man von Fall zu Fall entscheiden, so dass es dann auch gut herauskommt. Weil je nachdem kann es auch falsch laufen, wenn dann die Eltern abgeschreckt werden oder wenn sie das Gefühl haben, man gehe über sie hinweg. Man mache irgendetwas, was sie gar nicht wollen.

Also die Frage ist ja primär: Wie hole ich die Eltern ins Boot. [00:30:48]

I: Ja, sie haben ganz viele wichtige Hinweise erwähnt, die wir in unserer Arbeit berücksichtigen möchten. Haben Sie noch etwas zu ergänzen? Oder den Eindruck, wir hätten etwas Wichtiges vergessen zu fragen? (Lacht) [00:31:06]

B: (Lacht) Ja, also eben, ich weiss nicht so genau, was sie dann in so einer Familie für Rollen haben können als heilpädagogische Früherziehung. Oder ob das dann auch Ihre Rolle ist, das da wirklich in diesen Familien zu machen. Oder ob dann mehr andere Fachpersonen dorthin müssten, oder ob man etwas installieren müsste, bei dem man mehr mit der ganzen Familie arbeitet.

Aber das sind Themen, die müssen Sie ja dann so für sich beantworten.

Und ja, also manchmal ist da nicht nur ein Kind, manchmal sind es auch mehrere. Das macht die Komplexität dann noch ein bisschen höher. Dass man dann allen Kindern irgendwie gerecht wird. Also das heisst, sie kommen [00:32:06] dann vielleicht wegen einem Kind aber es hat ja dann auch noch andere in der Familie und die sollte man dann auch nicht vergessen, oder? [00:32:13]

I: Ja genau. (Beide lachen) Ja. Dann wären wir am Ende des Interviews. Herzlichen Dank. [00:32:22]

B: Ja bitte, gern geschehen. [00:32:24]

Ende 00:32:27

Interview 3

Interview: Heilpädagogische Früherzieherin
I: Interviewerin Therese Mahn
B: Interviewte weiblich
Dauer: 0:33:21
Transkript: Transkript_Interview_Heilpädagogische Früherzieherin

Start: 0:00:04

[Interviewerin Therese Mahn] **I:** Ja dann danke nochmals, dass wir mit Dir das Interview machen dürfen. [00:00:07]

B: [Interviewte weiblich] Ja bitte, ist gerne geschehen. [00:00:09]

I: Ich würde gerade mit der ersten Frage starten. So allgemein, was hast Du für Erfahrungen gemacht in der Zusammenarbeit mit Kindern von depressiven Eltern? [00:00:19]

B: Also ich habe jetzt im Rahmen der Früherziehung noch nie mit einer Familie zusammengearbeitet, bei der das eine ganz klare Diagnose gewesen wäre, aber schon mit einer Familie, bei der ich das sehr stark vermutete.

Ja, und das ist natürlich dann auch schwierig, weil man wie noch nicht darüber sprechen kann. Oder? Es ist ja... Ja... Und ich merkte, dass die Mutter sehr empfindlich ist und viele Ängste hat, auch mir gegenüber. Also dass sie... Also ich vermutete, dass sie auch Angst hatte, dass ich dafür sorgen könnte, dass ihr das Kind weggenommen würde. Das ist war so mein hinterster Gedanke. Und ich probierte, ja... Das (...) [00:01:19] fand ich schwierig, oder? Wie kann ich ihr zeigen, dass das nicht meine Absicht ist in erster Linie. Sondern dass es darum geht, zu schauen, was das Kind braucht, damit es sich gut entwickeln kann. Aber es waren viele Ängste da.

Ja. Ich muss sagen, das ist eigentlich das Einzige, bei dem ich denke, es geht um Depression. [00:01:51]

I: Und wie hast Du das Kind erlebt? [00:01:54]

B: Das ist gut. Das Kind war eigentlich sehr fidel. Es hatte eine grosse Sprachentwicklungsverzögerung. Was ich im Kontakt mit der Mutter erlebte war, dass sie mit ihren Sachen wie nicht bei der Mutter ankommt. Also dass da wirklich eine Resonanz war halt. Die Mutter konnte das nicht leisten, die Mutter war irgendwo anders in ihrer Art.

Und ja, das Kind probierte vieles und kam einfach nicht an. Ich konnte die Familie nicht lange begleiten, weil die Mutter das natürlich dann irgendeinmal nicht mehr wollte. Ein Stück kam sie weit, aber dann fand sie, das wolle sie nicht mehr, das sei ihr zu nahe gekommen.

Und eben, es war auch nur eine Vermutung von mir, es war nicht klar. [00:02:58]

I: Ja, dann würden wir doch weitergehen zu den Auswirkungen, die es auf das familiäre Zusammenleben haben kann. Was kannst Du Dir vorstellen, welche Auswirkungen kann es haben, wenn eine Mutter oder ein Vater depressiv ist? So auf das ganze Zusammenleben? [00:03:21]

B: Also ich denke, etwas Wichtiges, was Du jetzt auch sagst ist, es sind ja immer alle betroffen. Es ist ja nicht nur der Elternteil betroffen, sondern die ganze Familie, weil es einfach wahnsinnig verunsichert. Stelle ich mir vor. Ich finde das auch manchmal ein bisschen ein Problem, in unserer Gesellschaft heute, ich weiss nicht, womit das genau zu tun hat, dass dann, im grössten Glücksfall geht dann der Elternteil in eine Therapie. Aber das ist dann so isoliert.

Und ich vermisse dort so auch die Frage nach den Kindern oder so, von den Psychologen. Ich weiss nicht, ob es an den Psychiatern odervan der Schweigepflicht liegt, die man hat. Aber dass man wie auch dann eigentlich da nachfragen müsste, ob da Kinder vorhanden sind und was machen wir dann? Wie bindet ein [00:04:21] Psychiater... Was gibt es für Möglichkeiten, all die Leute an einen Tisch zu holen.

Man muss ja nicht über die Krankheit oder die Person sprechen, aber so ein bisschen schauen, wie kann man alles rundherum so büscheln, so dass es möglichst unterstützend ist. Ich denke, dort fehlt heute vieles, dass dann einfach die Person in Behandlung geht und dann vielleicht irgendeinmal nicht mehr.

Aber weder der Ehepartner noch die Kinder, noch andere Leute werden dort irgendwie einbezogen. Das finde ich unglaublich. Ja, es ist einfach nicht förderlich.

Ja ich denke, die Verunsicherung ist riesig. In der Familie will man das eigentlich verdrängen, man will nicht so darüber sprechen. So dass der Ehepartner vielleicht denkt: Ja, ich frage jetzt nicht nochmals nach. Ich spreche jetzt lieber [00:05:21] nicht darüber.

Vielleicht ist es auch ein schwieriger Partner, derjenige, der krank ist. Und ich denke auch die brauchen Hilfe, dass sie darüber sprechen können. Und brauchen jemanden, der dazu schaut, die können das nicht alleine. Das ist ja wahnsinnig anspruchsvoll und schwierig. Wenn dann noch Kinder da sind, dann ist da der Partner, der anders ist als sonst und du musst alleine für die Kinder schauen. Du musst irgendwie noch für den Partner schauen. Ja. Kannst Du mir nochmals die Frage sagen? [00:05:54]

I: Ja, es war eigentlich allgemein, welche Auswirkungen das auf die Familie haben kann. [00:05:59]

B: Ich denke, die Verunsicherung ist einfach riesig. Oder die Verunsicherung ist wie ein Erdbeben. Es erschüttert alles ein bisschen.

Und das ist die Gefahr denke ich, oder? Wenn dann da eigentlich zuwenig Unterstützung von rundherum kommen kann, um das wieder ein bisschen sicherer machen zu können. [00:06:21]

I: Und vielleicht noch zu der Situation der Kinder. Du hast das vorher so ein bisschen angetönt, dass es wie nicht ankommt. Kannst Du Dir sonst noch etwas vorstellen, was für die Kinder schwierig ist? [00:06:37]

B: Also ich denke, der betroffene Elternteil ist plötzlich auch jemand anderes. Der war mal anders. Das ist auch eine grosse Verunsicherung für das Kind. Und wohin kann es dann mit seinen Anliegen oder mit seinen... Es wird ja auch nicht mehr als Person gesehen, das Kind. Der andere Mensch ist so mit sich beschäftigt und hat keine Wahrnehmung mehr für das Kind. Und wohin soll das dann? Im besten Fall hat das Kind noch den anderen Elternteil, der eine ganz tolle Bezugsperson bleibt.

Und Kinder reagieren natürlich, denke ich jetzt einmal, unterschiedlich. Ich bin ja nicht Kinderpsychiaterin, aber die haben verschiedene... Die gehen dann unterschiedlich damit um. Die einen, die dann wahnsinnig die Verunsicherung spüren und sich dann wahnsinnig [00:07:37] an den Elternteil klammern. Oder die, die dann sagen: Jetzt mache ich halt das alleine. Jetzt schaue ich für mich. Ich schaffe das alles alleine.

Oder diejenigen, die sich total verkriechen und abschotten. Ich denke, da gibt es unterschiedliche Umgangsformen.

Und das tut halt ihre Bindung, die sie haben, hatten, wenn sie eine hatten, eine gute oder was auch immer für eine Bindung sie zum Elternteil hatten, aber es verändert die. Ja, es gibt eine Verunsicherung. [00:08:11]

I: Und so in welchen Alltagssituationen kannst Du Dir vorstellen, dass es dann wie zu Missverständnissen kommt zwischen dem Kind und dem Elternteil? [00:08:24]

B: Also ich denke permanent, oder? Wenn die Person in einer Phase ist, in der sie total bei sich ist und mit sich beschäftigt, dann, also ich kenne mich jetzt nicht wahnsinnig gut mit Depressionen aus, aber, die Person hat ja auch kein Gefühl mehr für sich selbst und natürlich auch nicht mehr für das Kind, das Gegenüber.

Kannst Du nochmals die Frage sagen? [00:08:59]

I: In welchen Alltagssituationen kann es zu Missverständnissen kommen? (B: Permanent.)
Permanent? [00:09:06]

B: Ja, der Erwachsene wird so unberechenbar für das Kind und nicht mehr lesbar. Und natürlich, ich denke schon auch, hat jemand, der wahrscheinlich von einer Depression betroffen ist, immer einmal gute Momente. Es ist ja nicht, dass der permanent.... Also ich stelle es mir so vor. Das kommt wahrscheinlich auf den Schweregrad an, das weiss ich nicht. Aber der Mensch hat ja auch gute Anteile oder wache Anteile wahrscheinlich, in denen das Kind doch wieder etwas bekommt.

Aber ich denke, dieses komische Hin und Her ist auch so schwierig. [00:09:45]

I: Ja, danke. Dann würden wir weiter gehen zu der Aufklärung. Also zum Thema, dass man darüber spricht, was so ein bisschen als Schutzfaktor wirken kann, wenn es nicht tabuisiert wird.

Was hast Du das Gefühl, was muss beachtet werden, wenn man mit dem Kind darüber spricht? [00:10:10]

B: Also ich denke, natürlich einerseits müsste klar auch... Ich kann ja nur mit dem Kind darüber sprechen, wenn die Eltern mir gegenüber auch offen sind und mir das auch schon gesagt haben. Und dass man die Eltern dafür gewinnen kann, auch mit dem Kind darüber zu sprechen. Ich meine, das wäre schon der beste Weg, dass ich nicht einfach mit dem Kind darüber spreche, ohne dass die Eltern das wollen oder wissen. Ich müsste sie wie zuerst dafür gewinnen und davon überzeugen. Und vielleicht kann man es auch zusammen mit den Eltern machen, jetzt als Früherzieherin. Ich bin ja nicht die Kinderpsychiaterin oder so. Vielleicht kann man da zusammen einen Weg finden. Kannst Du die Frage nochmals sagen? [00:11:00]

I: Ja, welche Aspekte müssen beachtet werden? [00:11:03]

B: Ja, ich denke, das kommt auch auf das Alter des Kindes an. Es wäre auch interessant vom Kind zu hören: Was willst Du gerne wissen zum Beispiel über die Krankheit?

Aber ich denke, wichtig ist... Es gibt vielleicht schon zwei, drei, vier grundlegende Sachen. Vielleicht müsste man das auch mit einer... Also ich finde immer ich als Früherzieherin bin ja nicht Fachfrau für Beratung, Begleitung von Eltern mit Depressionen. Ich müsste wie vielleicht auch mir Rat holen bei einer Kinderpsychiaterin oder Fallbesprechung oder so, wo man das anschauen müsste; damit ich nicht einfach so aus meiner Perspektive da handle und mache.

Aber ich glaube, das Kind müsste informiert werden, was das genau ist. Dass das nicht ansteckend ist. Dass das Kind nicht Schuld daran ist.

Und auch [00:12:03] ich denke, wichtig wäre da auch, dass man dem Kind auch zeigt, es gibt Zuversicht, also man kann auch wieder gesund werden. Es geht vielleicht länger oder weniger lang.

Alle Beteiligten wollen auch helfen, dass dieses Elternteil gesund werden kann, dass es da durchaus eine grosse Chance gibt. Ja. Ich denke, es müssen nicht viele Detailinformationen sein, aber ich würde das schon noch gerne an einer Fallbesprechung oder mit der Kinderpsychiaterin auch genau anschauen im Einzelfall: Wie alt ist das Kind? [00:12:42]

I: Und dann, was kannst Du Dir vorstellen, was es für Möglichkeiten gibt, das mit dem Kind anzuschauen? [00:12:54]

B: Also ich denke, eine Möglichkeit ist natürlich diejenige, welche Ihr ja auch zum Ziel habt, so ein Buch zu machen. Das finde ich eigentlich eine super Möglichkeit. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn es etwas ist, das für mich passt.

Es gibt ja schon auch viele Bücher, aber ich habe es bis jetzt noch keins in der Hand gehabt, das ich irgendwie super oder gut fand, oder das passt. Das wäre natürlich toll.

Also das kann ich mir vorstellen anhand einer Geschichte von einem Buch. Ich kann mir vorstellen, auch Gespräche, mit dem Kind darüber sprechen. Ich kann mir auch vorstellen, das eine Art mit Tierfiguren zum Beispiel; so über ein Spiel, Rollenspiel... Ich weiss nicht, eine Bärenfamilie, bei der irgendein Elternteil krank ist. Dass man da auch so darüber sprechen könnte, [00:13:54] kann ich mir auch vorstellen.

Was braucht jetzt der? Oder wie wird jetzt der wieder gesund? So. Also was heisst jetzt das für die kleinen Bärchen oder ich weiss doch nicht, das kann ich mir vorstellen. Ja (...) Und eben bei all dem denke ich, wäre es natürlich super, wenn man mit allen Beteiligten das auch besprechen könnte. Wenn man die an einen Tisch bringt: Und jetzt, wie tun wir das? Wie klären wir da die Kinder auf? Wie machen wir das und wer macht das? Ja. [00:14:38]

I: Ja, dann würden wir zum Kinderbuch als Hilfsmittel zur Aufklärung kommen. Du hast vorher gesagt, Du hättest noch nie das Buch in den Händen gehabt, welches Du hättest wollen... Also hast Du schon mit so Kinderbüchern in der Früherziehung gearbeitet oder? [00:14:59]

B: Ich überlegte es mir bei der einen Familie, ob ich so etwas mitnehmen soll. Wobei ich die Diagnose beim Vater nicht so genau wusste. Und da ging ich mal so ein bisschen schauen. Und dann ging es einfach darum, in dem Buch, eines, das ich fand, ging es darum, dass der Vater krank ist und dadurch komisch.

Und es war dann für mich aber wie zu abstrakt für Kinder. Also in der Vorstellung, das mit Kindern anzuschauen, weil das waren so ein Dreijähriger und ein Fünfjähriger. Und ich fand das einfach so abstrakt. Es war wie nicht so eine Kinderwelt. Die Krankheit war in dem Buch ein Mantel, den der Vater manchmal anhat. Also so und dann sind sie ja manchmal bei uns in der Früherziehung noch Kinder mit Entwicklungsspezialität. Also das waren Kinder, die auch im Sprachverständnis [00:15:59] zum Teil Schwierigkeiten hatten. Und nein, das war so abstrakt, das muss irgendwie, das muss wie klarer sein. Ich weiss auch nicht. Das dünkte mich seltsam. Ja. [00:16:14]

I: Und sonst, hast Du noch keins gebraucht? (**B:** Hmm, hmm.) Und was hast Du das Gefühl, welche Aspekte muss ein Kinderbuch beinhalten? Allgemein, was wäre Dir wichtig, dass es drin wäre? [00:16:34]

B: Also in dem Kinderbuch drin? (**I:** Genau.) Also sicher einen Teil auch Information über die Krankheit. Und dann aber auch so, dass es wichtig ist, dass man darüber spricht und dass das Kind auch merkt: Es ist gut, wenn ich das jemandem erzählen kann. Wem könnte ich denn das erzählen?

Dass das so ein bisschen drin vorkommt.

Dass vielleicht auch drin vorkommt... Also das ist jetzt nur so eine Idee, die mir jetzt gerade spontan in den Sinn kommt. Ich kann mir auch vorstellen, Kinder wollen vielleicht auch helfen, die fühlen ja auch mit ihrem Elternteil, denke ich. Vielleicht auch das Thema: Was kann ich denn machen für [00:17:34] meinen Papi oder mein Mami, welches krank ist? Wie kann ich? Das kann irgendetwas Kleines sein, weiss doch nicht.

Dass vielleicht auch drin ist, wer hilft sonst noch alles? Wer kann sonst noch alles helfen? Dass das Kind merkt: Wir sind damit nicht alleine in unserer Familie, sondern es gibt da einen Haufen, den man fragen und um Hilfe bitten kann. Die gerne helfen kommen. So... Das ist jetzt ein bisschen viel, oder? Da habe ich das Kinderbuch schon gemacht.

Ja, also vielleicht auch so ein bisschen über die eigenen Gefühle sprechen: Wie geht es denn dem Kind damit? Wovor hat es Angst? Und dann auch [00:18:34] das andere, was kann denn einem Kind Sicherheit geben? Oder was kann das Kind für sich machen, damit es nicht zu fest belastet wird? Also trotzdem mit Freunden abmachen zum Beispiel, oder zum Gotti übers Wochenende vielleicht regelmässig. Dass auch so Themen drin wären. Also wo kann das Kind denn noch so ein bisschen das gesunde Umfeld erleben? Oder sich gut erleben, unbelastet erleben, dass das vielleicht auch drin ist. Das vielleicht eine dieser Figuren vielleicht regelmässig zum Gotti geht, oder ich weiss auch nicht. [00:19:15]

I: Und was hast Du das Gefühl, was braucht das Kinderbuch, damit sich das Kind mit der Figur identifizieren kann? [00:19:24]

B: Ja, das finde ich noch schwierig, es ist ja wahrscheinlich, ich weiss es nicht, aber es spricht ja vielleicht auch nicht jedes Kind das Gleiche an. Sei es jetzt wegen dem Geschlecht... Also ich stelle mir jetzt eigentlich Tierfiguren auch noch lässig vor. Weil das auch noch so eine Distanz schafft, es ist so wie eine andere Herangehensweise, die vielleicht Kinder sogar einfach dann wie empfänglicher dafür sind oder vielleicht besser darüber sprechen können, wenn man es zusammen anschaut, weil es nicht auch ein Kind ist.

Aber ich weiss es nicht. Es dürfte einfach nicht... Es muss schon sehr konkret am Menschen sein die Geschichte, auch wenn es Tierfiguren wären. Aber vielleicht spielt das auch nicht so eine Rolle. (...) Ich denke, es müsste sehr einfach und klar sein. [00:20:23]

I: Und was braucht es damit, es ist ja sehr wichtig, dass die Emotionen rüber kommen. Was hast Du das Gefühl, was braucht das Kind, damit es wie die Emotionen vom Buch interpretieren kann? [00:20:39]

B: Also Du meinst zum Beispiel Bilder? Anhand von Bildern oder Text? [00:20:46]

I: Ja, es muss sich ja wie mit der Figur identifizieren können. Wir wollen ja mit der auch Gefühle rüber bringen. [00:20:54]

B: Ja ich denke, das kannst Du mit dem Bild oder mit dem Text. Dass der Text einfach, ich glaube, der muss sehr einfach sein. Einfache, kurze Sätze.

Und vielleicht, ebenso die wichtigsten Gefühle müssen benannt sein. Also zum Beispiel, ich überlege jetzt gerade, wie man unsicher, wie fühlt sich jetzt ein Kind? Was heisst das für ein Kind unsicher? Ist ja irgendwie auch schon wieder recht abstrakt. Ja, ist noch heikel. Eben, das wäre so von zwei bis sechs, oder? [00:21:41]

I: Von zweieinhalb bis sechs wäre unser Ziel. [00:21:43]

B: Ich denke gut wäre die Kombination aus Text und Bild. So. [00:21:48]

I: Und was hast Du so das Gefühl, aus deiner Erfahrung, kann ein Kind einen Gesichtsausdruck auf einem Foto oder einer Zeichnung besser lesen? Ich weiss nicht, ob man beides ausprobieren soll. [00:22:07]

B: Ich glaube, das kommt sehr auf die Zeichnung an. Foto sowieso, denke ich. Aber auch dort kann es natürlich Nuancen geben. Aber auf dem Foto wahrscheinlich am klarsten. Aber beim Zeichnen müsstest Du einen Zeichner haben, der das gut kann und so genau auf den Punkt bringt, dass es sehr deutlich ist. [00:22:27]

I: Ja. Dann hast Du eine konkrete Idee, wie das Kinderbuch konzipiert sein könnte, damit es Kinder von zweieinhalb bis sechs anspricht? Also nur eine Idee? [00:22:46]

B: Vielleicht dass auch die Figuren in dem Buch, also dass vielleicht nicht nur ein Kind vorkommt sondern Kinder in verschiedenen Alter. Also vielleicht Geschwister, ein Zweijähriges, ein Vierjähriges und ein Sechsjähriges oder so. Dass man halt so wie die immer im Kopf hat, wenn man die Bilder auswählt oder den Text schreibt. [00:23:16]

I: Und hast Du das Gefühl, das Buch müsste anders gemacht sein für die Zweieinhalbjährigen als für die Sechsjährigen? Oder hast Du das Gefühl, wir könnten mit einem Buch beide... [00:23:29]

B: Also ich habe das Gefühl ja. Aber ich denke, das hat auch viel mit der Benutzerin oder dem Benutzer zu tun, wie geschickt der ist, das anzupassen.

Ich habe auch das Gefühl, man kann einem Zweijährigen den Schellenursli oder einem Eineinhalbjährigen kann man den Schellenursli erzählen, aus dem ganz normalen Schellenursli Buch. Du kannst es so runterbrechen und vereinfachen, dass das Kind dann durchaus folgen kann. Also ich finde jetzt nicht unbedingt, aber es ist vielleicht auch, man würde wahrscheinlich unterschiedliche Antworten bekommen, wenn man die Leute da gerade fragt.

Aber ich finde immer, das kann der Erzähler oder die Erzählerin... Vielleicht hat es Tipps drin, was man beachten kann. Das wäre vielleicht etwas, wenn man jetzt ein Buch für alle Alter macht und am Anfang sagt man, da hat es vielleicht ein Vorwort, wo man sich an die Erzählerin wendet und dort sagt: Das wäre wichtig, wenn sie es einem Sechsjährigen erzählt. [00:24:29]
So als Hilfe. Keine Ahnung. Das ist eine grosse Arbeit. [00:24:34]

I: Ja. Dann noch eine letzte Frage zum Kinderbuch. Welche Aspekte denkst Du, dass wir aus entwicklungspsychologischer Sicht beachten müssen? [00:24:48]

B: Also wenn Du jetzt auch die verschiedenen Alter meinst? (**I:** Genau.) Ja, also eine Hilfe sind sicher einfache, klare Bilder, damit die Kleineren sich dort vielleicht noch besser orientieren können. (...)

Eben ein bisschen das, was ich gesagt habe, vielleicht auch, dass es, ich weiss nicht, dass es Identifikationsfiguren hat für alle Alter. Keine Ahnung, ob das geht oder ob das nötig ist. Vielleicht ist es auch nicht nötig. Vielleicht reicht es, wenn ein vierjähriges Kind vorkommt. Vielleicht Hinweise, wie man es anpassen könnte. [00:25:47]

I: Danke. Dann kämen wir noch zum letzten Themenblock, zu der Früherziehung. Du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Aber ich würde jetzt noch einmal allgemein fragen, welche Rolle, dass Du das Gefühl hast, dass die Früherziehung in diesem Thema einnimmt. So ganz allgemein. [00:26:18]

B: Ja ich denke, Früherziehung ist mit sehr sehr unterschiedlichen Themen konfrontiert. Unter anderem halt auch mit Familien, bei denen bei einem Elternteil eine Depression da ist. Und ich finde es immer wichtig, dass wir nicht meinen, wir müssen alles schon können und wissen. Weil das ist nicht möglich, ich bin ja auch nicht Psychiaterin und Psychologin oder Fachfrau für Depressionen. Aber dass ich mich dann auch fit mache zu dem Thema und mich beraten lasse und Hilfe hole, das finde ich so mal etwas Grundsätzliches, das ich wichtig finde. Ich muss nicht ein Hansdampf in allen Gassen sein.

Ich finde es auch immer wichtig, dass wir, oder wenn wir so irgendwo reinkommen, dann gehen wir ja manchmal wahnsinnig mit und denken: Jesses Gott, so schlimm, ich muss jetzt die Familie und das Kind retten. Und so, [00:27:18] dass wir dort halt einfach auch immer wieder schauen: Was ist meine Rolle hier drin, was ist meine Aufgabe und was kann ich im Rahmen meiner Aufgabe bewirken?

Weil ich denke, dass ich regelmässig komme, soll ja schlussendlich von der betroffenen Familie auch als eine Unterstützung wahrgenommen werden, in irgendeiner Form.

Ja. Und ich finde es wichtig, dass ich die Eltern frage: Wer weiss das schon alles? Mit wem haben sie schon darüber gesprochen? Kann ich Kontakt aufnehmen mit der Person?

Dass man so auch ein bisschen, ich sage jetzt einmal, hilft. Die Runde mal macht, im besten Fall mit den Eltern, wo man wie zusammen schauen kann: Wie können wir, die wir jetzt alle beteiligt sind, jetzt die Familie [00:28:18] auf dem Weg zur Gesundheit unterstützen? Und wer macht was? Damit nicht jeder einfach so vor sich hin wurstelt und denkt: Der andere macht dann das schon. Und der macht das dann gar nicht. Wer klärt das Kind auf? Wer spricht mit dem Kind? Dafür wäre es das Ideale, mit den Beteiligten sprechen zu können. [00:28:40]

I: Und dann, Du hast es auch schon angetönt, wie hast Du das Gefühl, kann die Früherziehung zur Aufklärung beitragen? [00:28:51]

B: Also jetzt allgemein? Öffentlich? [00:28:57]

I: Neinein, schon in Bezug auf die Familie. [00:29:00]

B: Ich denke schon mit der Haltung, dass ich mit einer zuversichtlichen Haltung in die Familie gehe. Damit die Eltern auch merken: Mit dieser Person kann man darüber sprechen.

Ja, dass ich nicht auch helfe, das zu tabuisieren. Das wäre sicher wichtig. Wobei das ist denke ich ganz schwierig, wenn (...) Es ist viel einfacher, das halt wirklich mit den Eltern zusammen zu besprechen. Wenn die Eltern selbst schon darüber reden können und das andere ist halt schwieriger. Aber auch dort denke ich, ja. [00:29:48]

I: Und was hast Du das Gefühl, welche Relevanz hat das Thema für die Früherziehung? [00:29:55]

B: Also in meinen Berufs Jahren, in denen ich in der Früherziehung arbeite, kam ich nicht so oft an das Thema ran. Es kann aber auch sein, dass ich es manchmal nicht gemerkt habe. Das ist ja auch möglich. Gerade, wenn es den Vater betrifft, den ich vielleicht weniger sah oder erlebte.

Ja, aber es ist ein Thema, das vorkommt. Und deshalb ist es trotzdem wichtig. Und ich glaube, ich weiss gar nicht, wie das ist, vielleicht wisst Ihr das, dass es zunimmt. Die Enttabuisierung nimmt zu, man spricht auch mehr darüber. Es gab vielleicht früher genauso viele Leute, die betroffen waren, aber heute spricht man mehr darüber, man weiss es mehr.

Also muss ich schon davon ausgehen, dass ich weiterhin im Berufsleben damit zu tun haben werde und dann ist es auch wichtig, dass ich etwas darüber weiss. [00:30:52]

I: Und noch eine letzte Frage. Die hast Du zwar auch schon angetönt. In welchem Setting hast Du das Gefühl, kann die Früherziehung zu der Aufklärung beitragen? [00:31:13]

B: Also ich denke, das muss man einfach auch mit den Eltern besprechen. Weil ich komme ja schliesslich in ihr Revier rein. Und dass ich mit ihnen schaue, ob sie schon damit... Also, wenn es jetzt um die Aufklärung gegenüber dem Kind geht, oder? Haben sie schon einmal mit dem Kind darüber gesprochen? Wie haben sie darüber gesprochen? Sie auch informiert, dass das wichtig ist, warum das wichtig ist, dass man das Kind informiert.

Und dann schauen, wie wir das machen. Machen wir das zusammen? Wollen sie das mir delegieren? Ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass ich das mit dem Kind alleine mache, mit dem Büchlein in der Ecke [00:32:13] oder so. Ich denke, das muss man ein bisschen mit den Eltern zusammen anschauen.

Oder ob noch Geschwister da sind, ja. Hast Du das mit Setting gemeint? Oder hattest Du da eine andere Fragestellung? [00:32:30]

I: Nein, ist schon das gemeint. [00:32:32]

B: Vielleicht ist es auch so, dass es jemand anders macht. Also, was gar nicht mein Job ist, sondern, ja. Vielleicht können das ja auch die Eltern selbst probieren. Man kann es vorbereiten mit ihnen und schauen, wie könnten sie, ja... [00:32:53]

I: Ja dann danke ich vielmals. Hast Du noch etwas zu ergänzen oder hast Du das Gefühl, dass wir noch etwas vergessen haben, das für unsere Arbeit relevant ist? [00:33:08]

B: Nein, ich glaube, also es kommt mir gerade nichts in den Sinn. [00:33:14]

I: Gut, dann danke vielmals. [00:33:18]

Ende 00:33:21

Interview 4

Interview: Dozentin
I: Interviewerin Therese Mahn
B: Interviewte weiblich
Dauer: 0:32:27
Transkript: Transkript_Interview_Dozentin

Start: 0:00:05

[Interviewerin] **I:** Ja, dann noch einmal vielen Dank, dass wir mit Ihnen das Interview führen dürfen. Ich würde gleich mit der ersten Frage einsteigen. In welcher Form ist Ihnen das Thema Kinder von psychisch kranken Eltern in Ihrer beruflichen Karriere begegnet? [00:00:20]

[Interviewte weiblich] **B:** Ja eigentlich immer wieder. Ich würde sagen: Meine Aufmerksamkeit darauf war nicht immer gleich gross. Wenn ich jetzt über die Jahre zurückdenke, gäbe es immer wieder so Themen ... zum Beispiel HIV. HIV in der Frühzeit war einmal ein Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Es gab irgendwie auch so wie konkrete Anstösse. Und dann gab es ja die Studie über psychisch kranke Eltern und ihre Kinder, also die Basler Studie und dann die Winterthurer, und dort hat der Heini Luffer mir einmal gesagt: Ja, das solltest Du doch jetzt machen, und das wäre etwas für die klinischen und so. Dann habe ich mit einer Vierergruppe, ich weiss nicht ob das zu Ihrer Zeit war, Frau Mahn, oder ob das etwas früher war [00:01:08]

I: Ich glaube das war etwas früher. [00:01:08]

B: Mit Kurt Albermann, der zuerst etwas skeptisch reagiert hat, weil, man wollte ja nicht ein riesen, also in einer Bachelorarbeit kann man ja nicht einfach ein riesen wissenschaftliches Ding machen. Mir geht es bei den empirischen Bachelorarbeiten immer auch darum, dass die Studierenden selbst auch einen Lernprozess machen können. Und darum sind wir eigentlich auch darauf gekommen, vielleicht einmal betroffene Kinder zu fragen. Also auch vom kinderanwaltshaftlichen Denken her. Die Zusammenarbeit mit Eltern ist für die Heilpädagogik und Sonderpädagogik ein wichtiges Thema, also für behinderte Eltern, für psychisch kranke, suchtkranke Eltern, aber auch für Eltern, die behinderte Kinder haben, oder? Also die Angehörigen ist da eine Art ein Thema. Und daher kann man verschiedene Facetten anschauen. Und ich denke, dass das Aufwachsen mit einem psychisch kranken Elternteil für ein Kind eine sehr grosse Herausforderung sein kann. [00:02:03]

I: Und was kam bei dieser Bachelorarbeit heraus? [00:02:10]

B: Ja das weiss ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Es war nicht so ein eklatantes Resultat, sondern es ging eher so darum, wie die Kinder, also es waren Schulkinder, die wir befragt haben, nicht Vorschule natürlich, wie gehen die damit um? Wird das überhaupt irgendwo thematisiert? Da hat man dann einfach aus herausgefunden, dass für die Kinder, denke ich, Präventionsarbeit etwas ganz Wichtiges ist; weil beispielsweise auch die Lehrpersonen sehr wenig darüber wissen. Sie stellen einfach fest, dass das Kind nicht aufpasst oder dass es mich dreckigen Kleidern in die Schule kommt oder zu spät oder unregelmässig, also einfach so Verhaltensweisen, die man durchaus auch anders interpretieren kann. Und dass für die Kinder, wenn es die Mutter ist, die tendenziell eher die Familienarbeit macht zu Hause, wenn sie nicht da ist, dass dann die Kinder stärker übernehmen müssen, also einkaufen, schauen, dass geputzt ist, und und und. [00:03:10] Sie strukturieren also über ihr Alter hinaus und sie verhalten sich über ihr Alter hinaus. Sie übernehmen schon viel, viel zu früh quasi Erwachsenenrollen. Und das ist, denke ich, wirklich sehr sehr schwierig auch für den anderen Elternteil. Es könnten ja auch beide Elternteile psychisch krank sein und so. Dass es also eine ganz schwierige Auswuchssituation ist für die Kinder. Und das ist natürlich für die klinische Heilpädagogik und Sozialpädagogik immer ein Thema: Was für eine Aufwuchssituation, also was für eine Entwicklungsumgebung hat ein Kind, oder? Und da gibt es eben ganz viele verschiedene Facetten. Also das war eigentlich der Einstieg so. [00:03:48]

I: Ja. Ja danke vielmals. Dann würden wir, Sie haben es schon ein wenig angesprochen, dann würden wir auf das familiäre Zusammenleben kommen. Was können Sie sich vorstellen, welche Auswirkungen kann es auf das ganze familiäre Zusammenleben haben, wenn ein Elternteil eine Depression hat? [00:04:06]

B: Es ist gut, dass Sie jetzt so fragen, denn, was, denke ich, ein wichtiger Aspekt ist, ist zu unterscheiden. Es gibt verschiedene psychische Erkrankungen, und eine Depression ist etwas ganz anderes als eine Psychose oder eine Schizophrenie oder so, und das ist auch für die Kinder ganz anders. Das kann dann je nachdem ... Also bei einer Depression, denke ich, hat es Auswirkungen darauf, dass eben das Kind gewisse Sachen selbst übernehmen muss, die es noch gar nicht kann. Also am Morgen aufstehen. Oder dass Geschwister, das war auch bei unseren Interviews, wie viel Geschwister füreinander übernehmen. Dass also die Älteren schauen, dass die Jüngeren auch in die Schule gehen, oder bei den Hausaufgaben helfen. Die Kinder müssen also Aufgaben übernehmen, die sonst Erwachsene übernehmen, was eigentlich nicht zwingend die Eltern sein müssten, oder?

Aber ich weiss nicht wie das ist, da habe ich jetzt zu wenig Kenntnis über statistische Dings, inwieweit Fremdbetreuen in einem Hort oder so oder in einer KiTa [00:05:06] ein Stück weit die Kinder schützen kann davor, dass sie in einer solchen Situation immer selbst müssen. Also das wäre wahrscheinlich noch ein wichtiger Aspekt: Was für eine präventive Funktion hat eine KiTa zum Beispiel oder eine Hort? Ich weiss auch, dass es im Hort, oder was auch immer es ist, die nebenschulische Betreuung quasi, dort hat es ja zum Teil auch Sozialpädagogen. Und bei denen wäre es wahrscheinlich genauso wichtig wie bei den Lehrpersonen, dass die davon Kenntnis hätten. Und die wissen es vielleicht sogar eher als die Lehrer. [00:05:40]

I: Ja, ja, das ist so. Und so, in welchen typischen Alltagssituationen können Sie sich vorstellen, dass zwischen, also dass es zwischen dem erkrankten Elternteil und dem Kind zu Missverständnissen kommt? [00:05:55]

B: Ja, also ich weiss nicht. Wenn eine Depression... Das wechselt ja auch etwas. Also das heisst, dass manchmal die Initiative vom Elternteil wieder übernommen wird, und dann finden sie: Ja, was macht jetzt das Kind da? Und in anderen Situationen muss das Kind die Initiative ergreifen. Für ein Kind ist das eine sehr inkonsistente Situation. Es weiss ja nicht: Ist es jetzt in der Kinderroller, oder ist es in der Beschützer- oder Sturkturierendenrolle? (I: Genau.) Also das heisst, dass die ambivalenten Anforderungen, wo es nie recht weiss, woran es ist, dass das eine ganz grosse Schwierigkeit ist. Und ich denke auch eine enorme Gefährdung für es sowieso, also für die psychische Entwicklung also von dem Kind. Und das Kind ist ohnehin schon vulnerabler, wenn es einen psychisch kranken Elternteil hat. [00:06:51]

I: Also würden Sie sagen, dass es sich also den ganzen Tag hindurch permanent immer ... [00:06:56]

B: Es sind natürlich so die Tagesbewältigungssituationen, wie Aufstehen am Morgen, frühstücken oder nicht frühstücken, Znüni mitnehmen oder nicht Znüni mitnehmen, dann Waschen, Einkaufen, all die Sachen, oder Putzen, das sind alles Sachen, wo dann ein Kind nicht weiss, was es übernehmen muss. Und es kann auch, und das ist auch, soviel ich mich erinnere, in den Interviews gesagt worden, sie können auch nicht beliebig andere Kinder mit nach Hause bringen. (I: Ja, klar.) Weil, sie wissen ja nie, ob die Mutter oder der Vater gerade im Bett liegt und nicht gestört werden darf, also so die Problematik.

Also lieber zu anderen gehen, aber es darf auch nicht zu lange sein, zu anderen gehen, weil man ja daheim wieder schauen muss. Es ist also auch ein unglaubliches Angebundensein, ein Angebundensein für die Kinder. Das ist natürlich jetzt eher im Schulalter noch stärker. Bei den kleineren Kindern noch weniger, aber die fangen also schon recht früh an.

Ich habe jetzt vergleichsweise Kinder erlebt mit behinderten Geschwistern, [00:07:56] wo ich also festgestellt habe, wenn sie noch recht klein sind, so Drei-, Vierjährige, die für ihre behinderten ... also ich habe jetzt gerade so zwei im Kopf, ein Mädchen und einen Junge. Beide hatten ein älteres Geschwister, das bei uns in der Spielgruppe war, das behindert war, und die haben immer wahnsinnig auf das ältere Geschwister aufgepasst, dass es seinen Platz hat, dass es auch Zvieri bekommt, und so weiter. Und dann habe ich einmal mit den beiden allein gespielt. Und es ist mir plötzlich, auch in den Filmaufnahmen dann, bewusst geworden, dass es ja wirklich noch Kinder sind, und dass sie wenig Möglichkeiten immer wieder haben, einfach immer wieder so zu spielen, wie Kinder so, das Entspannte, das Loslassenkönnen, oder? Weil sie immer eben quasi ein bisschen aufpassen müssen. Und ich denke, das ist analog so, wenn sie auf die Eltern schauen müssen. [00:08:40]

I: Dann: Was für Reaktionen können Sie vorstellen, die vor allem kleine Kinder zeigen, wenn es zu einem Missverständnis kommt, wenn sie wie nicht ankommen? [00:08:50]

B: Ja, sie fühlen sich schuldig. Das ist relativ klar. Weil es in ganz vielen Situationen so ist, dass die Kinder das als Schuld ansehen. Also zum Beispiel die Untersuchungen vom Robertson und seiner Frau, ich weiss nicht, ob sie die kennen. Es gibt auch Filmmaterial dazu, von einer Mutter, die ins Spital ist, weil sie das zweite Kind bekam. Und dann die Reaktionen des Kindes darauf. Und als sie dann nach, also früher war man ja zehn Tage dort, das ist ja aus dem 50er, 60er Jahren, das Filmmaterial.

Als sie wieder nach Hause kam, wollte das Kind die Mutter gar nicht mehr. Es wollte dann bei Frau Robertson bleiben, die es in der Zeit betreut hat. Also das heisst, dass da bei einem Kind ziemlich viel passieren kann, also, dass es auch Bindungsstörungen entwickeln kann natürlich, oder. So, in dem Sinn. Weil es kann das ja nicht einordnen. (**I:** Ja, klar.) Und ich glaube auch nicht, dass der andere Elternteil, auch wenn er wahnsinnig kompetent ist, das [00:09:50] wirklich kompensieren kann. Aber das ist jetzt "ich glaube", habe ich gesagt, (**I** und **B** lachen.), nicht irgendwo erforscht oder so. [00:10:02]

I: Super danke. Dann würden wir zum Aspekt der Aufklärung oder der so Informationsvermittlung kommen. Wir sind mit dem Begriff Aufklärung noch nicht ganz einig. (**I:** Das klingt so nach sexueller Aufklärung.) Ja, genau. Welche Aspekte müssten Ihrer Meinung nach bei der Informationsvermittlung bei kleinen Kindern beachtet werden? [00:10:26]

B: Ich glaube dass das bei kleinen Kindern eben nicht allzu direkt passieren sollte. Also im Sinn von: Dein Vater oder Deine Mutter, die sind jetzt krank, denen geht es nicht gut. Also,

das kann man vielleicht sagen. Sie merken ja, dass zum Beispiel jemand traurig ist, oder so. Und, naja, wenn ich vorher gesagt habe wegen der Schuldverknüpfung, ist das natürlich extrem schwierig, einem Kind dann das irgendwie plausibel zu machen, dass es nichts dafür kann, wenn die Mutter traurig ist oder der Vater. Und das ist, ich finde es noch recht schwierig.

Also, wir haben ja vorher schon darüber geredet, Bilderbücher. Ich würde eher einen indirekten Weg wählen, eben beispielsweise eine Häschenmutter, oder was weiss ich. Oder eine, oder eine Katzenmutter, irgendetwas, an dem man einerseits die Problematik zeigen kann, also dass das Kind im Stich gelassen wird, weil das ist eigentlich das Faktum: [00:11:26] Das Kind wird im Stich gelassen. Es hat keine Bindungsmöglichkeiten, es muss strukturieren, also es wird überfordert, und so weiter. Und weiss nicht, woran es ist.

Und das Im-Stich-gelassen-Werden, das ist das Fundamentale, der Kern der Sache, dass man da auch wie noch eine Figur hineinbringt, die dann eben hilft, oder. Also sie können auch sagen, es ist eine Familie, die eine Katze hat, und die Katze kann nicht wirklich nach ihren Jungen schauen, aber in der Familie ist zum Beispiel noch ein Junge oder ein Mädchen, das muss ja nicht die Mutter sein, weil das sonst eine komische Botschaft gibt, die dann den Kleinen hilft. Die ihnen zum Beispiel die Milch gibt, die sie brauchen, oder was weiss ich.

Also irgend, also das ist eine indirekte, weil es geht ja darum, dass die Kinder, also eher psychoanalytisch gesprochen, das nicht bekommen. Also diese werden dort nicht genährt, wo sie es brauchen. Also sie bekommen die... [00:12:26] Also Nähren ist ein Begriff, der also eher psychoanalytisch zu verstehen ist. Und das haben sie nicht, und das müssen sie von irgendwo anders haben. Und wer kann ihnen das geben? Ich denke so, wenn das, wenn das Lebensformen sind, wo also zum Beispiel mehrere Leute zusammen sind, und nicht so die Kleinfamilienkiste, dann kann es auch für ein Kind sehr viel besser sein, weil es dann eine andere Person hat, die ihm Bindungsangebote und Entwicklungsangebote machen kann, die adäquat sind, oder. Dort ist dann einfach das Problem mit der Rivalität mit der Mutter zum Beispiel. Das ist klar. Aber das ist ein anderes Thema. [00:13:01]

I: Und welche Möglichkeiten können Sie sich vorstellen, gibt es zur Informationsvermittlung? Eben ein Bilderbuch ist eine ... [00:13:12]

B: Das ist aber erst, ich würde eher sagen, Kindergartenalter. Vorher finde ich es extrem schwierig. Also wahrscheinlich müsste man ... Ich denke, wenn man mit den Kindern arbeitet, dann genügt das pädagogische Schaffen nicht. Also unter pädagogischer Arbeit verstehe ich dann, dass man also ja ein Stück weit Erziehungsziele hat, also Selbständigkeit beispielsweise und so, und das fängt ja relativ früh an; Unterscheidenkönnen und so weiter, dass man da

mehr auch spielt. Also mit Puppen spielt zum Beispiel, und dort wie auch im Puppenspiel zum Beispiel wie eine Gegendings geben kann.

Also gegen, also nehmen wir einmal an, es sei die Mutter die psychisch krank ist. Dass man wie ein Gegenbild geben kann: Es gibt auch noch andere Mutterfiguren. Weil die eigene Mutter hat ja ein paar Facetten, und sie hat gute und schlechte. Also sie ist auch eine böse Mutter. Jede Mutter ist eine böse Mutter, oder? Also wieder psychoanalytisch gesehen, (?Gudenov?) [00:14:12] ist wichtig, (?Titel?) [00:14:14], also es muss nicht das Maximum sein, sondern das Optimum. Und dass man da wie die Facetten verteilen kann. Also aufs afrikanische Dorf.

Also wenn, verstehen Sie, was ich meine? (I: ja ja ja.) Also, dass es genug Ange... also genug Personen gibt, die da eben zur Verfügung stehen. Und dass man dann allenfalls auch als Fachperson eben auch solche Spiele machen kann. Also Spiele, dass man böse sein kann mit der Puppe oder man kann lieb sein mit der Puppe, man kann es trösten und alles Mögliche. Dass es die ganzen Verhaltensweisen, und das Kind spielt es auch.

Ich habe schon erlebt bei Kindern, die im Spital waren, irgendeine Operation machen mussten, dass sie das mit der Puppe verarbeitet haben. da haben wir hundertmal Operationen, immer das Gleiche, und bei der Vorbereitung schon: Ja, wird jetzt da etwas abgeschnitten? Das macht man bei der Operation normal... Nein, es wird nichts abgeschnitten oder aufgeschnitten oder irgend so [00:15:12] etwas, also (I: Ja, das habe ich auch schon erlebt.) Also ich würde das, Also das sind ja so die existenziell eingreifenden Situationen, die man im Spiel ein Stück weit verarbeiten kann. Aber auch da muss man aufpassen, dass man nicht die bessere Mutter ist. [00:15:35]

I: Dann kämen wir zum Kinderbuch als Möglichkeit der Information, wo wir uns entschieden haben, dass wir eins erstellen möchten. Welche Aspekte müsste ein Kinderbuch Ihrer Meinung nach beinhalten? [00:15:50]

B: Also ich habe mir da einiges überlegt. Es sollte nicht direkt sein, also nicht eine Geschichte, ich finde, man kann in der Primarschule irgendwie, wenn sie selbst Geschichten lesen können, durchaus so eine Geschichte erzählen von irgendjemandem, der das und so und so erlebt, aber nicht im Vorschulalter und auch nicht im Kindergarten, sondern dort muss man es ein Stück weit wegnehmen, denn sonst ist es viel zu direkt.

Weil in einem Märchen, also Märchen sind ja auch so von Stiefmüttern und ich weiss nicht was allem, oder. Die Stiefmutter verkörpert ja eigentlich die böse, unfähige Mutter. Dort ist es schon direkt, aber das ist eine Kunstform, eine abgeschlossene Form, und Sie müssten gerade ein Märchen erfinden. Und das dürfte ziemlich schwierig sein. Also dann finde ich, lieber eben so eine Tiergeschichte oder irgendetwas, von dem man sich dann auch innerlich distanzieren kann und sich nicht so stark identifizieren muss. Also wie beim Elmar, [00:16:50] den kennen

Sie oder? (I: Ja, jaja.) Oder wie heisst da der Fisch vom Pfister, der Regenbogenfisch, (I: Der Regenbogenfisch) genau. Weil übrigens auch die könnten, also ein Kind kann sich durchaus auch anders fühlen, weil es merkt, dass die anderen Kinder andere Mütter und Väter haben. Also das heisst, ich würde ganz generell Unterschiedlichkeiten einmal ein wenig anschauen. [00:17:19]

I: Dann ist es ja schon wichtig, dass das Kind sich trotzdem ein Stück weit wie identifizieren kann mit dem Buch. Welches Gefühl haben Sie, was braucht ein Kinderbuch, damit sich ein Kind damit identifizieren kann? [00:17:34]

B: Es braucht einen Text, den das Kind verstehen kann. Also einen Handlungsablauf. Wobei eben, wenn Sie Vorschulkinder wollen, die also erst die Nennfunktion der Sprache haben, also sprich "Das ist eine Kuh" und "das ist hmm". Man kann natürlich sagen, dass sie, da kann man auch sagen: Das ist jetzt ein einzelnes Schäfchen und das einzelne Schäfchen hat Angst, wenn es allein ist, oder so. Okay.

Aber das ist, ja, das ist sehr punktuell, und ich denke, das ist eine Möglichkeit, oder. Aber es ist wahrscheinlich nicht das, was Sie machen wollen. Ich denke, Sie müssten so eher aufs Kindergartenalter mit einer Geschichte hinzielen. Wo das Kind sich aber auch überlegen kann: Ich könnte auch, wenn man jetzt die Katzensgeschichte von vorhin noch einmal nimmt, ich könnte auch das Mädchen oder der Junge sein, der die Milch gibt. Also das heisst: die Ressourcen geben, also dass man wie sich in verschiedene Dings, in verschiedene Rollen [00:18:34] denken kann. Also man muss ja nicht nur sein wie "Das arme Kätzchen, das verlassen ist." Oder? [00:18:41]

I: Genau, genau. Sie haben es jetzt schon angesprochen, Sie würden aufs Kindergartenalter [00:18:47]

B: Also wenn Sie Prävention machen wollen, dann müssen Sie alle Kinder ansprechen. Weil gerade diese Kinder sind so erstickt. [00:18:55]

I: Ja, das stimmt, das stimmt. Wir haben uns so überlegt, wie ein Kinderbuch konzipiert sein könnte, dass Kinder von zwei bis sechs davon profitieren könnten. Haben Sie das Gefühl, wir müssten uns aufs Kindergartenalter ... also haben Sie das Gefühl, es wäre theoretisch möglich, dass in einem zu machen, oder würden Sie einfach das Alter hochsetzen? [00:19:19]

B: Ich denke, das ist ziemlich schwierig. Weil es kommt sehr darauf an, in was für einem Milieu das Kind ist. Also in unserer DSE Dings haben, beim Vademecum-Bilderbuch anschauen,

haben alle sind schaurig früh: Warum ist das? Hat das etwas mit Down-Syndrom zu tun? Hmm. Mit der Familie. In den Familien gibt es Bücher, oder. Und wenn ich mir überlege, wie meine Kinder, meine zweieinhalbjährige Tochter und einmal in einem Büchlein etwas zeigen wollte, und dann hat sie eine Dreiviertelstunde, wir hatte so eine Kiste Bücher, hat sie gesucht, bis sie das gefunden hat in dem Büchlein, was sie ... zweieinhalb, oder.

Also das heisst, ich würde gar nicht, also das heisst, ich würde auf Kindergarten, Kindergartenalter zielen, weil man da Geschichten erzählen kann, und das Buch mit den Bildern anschauen kann ein zwei-dreijähriges auch. Und gerade kleinere Geschwister sind meistens schon einmal ein wenig dabei und bekommen einmal ein bisschen was mit. Da können sie aber später auch noch reinkommen. [00:20:19] Ich finde das recht problematisch, weil die Kinder je nach Hintergrund, je nachdem, was die Eltern mit ihnen machen, eben sehr unterschiedlich sind. Also Zweijährige wo noch nie, ich weiss auch nicht, mit Sand gespielt haben, die stehen an einem völlig anderen Ort, also solche, die einfach alles zu Hause haben. Also alle, also einfach schaurig viele Anregungsmöglichkeiten, und zwar auch noch personell begleitet. [00:20:46]

I: Dann: Welches Gefühl haben Sie, was braucht ein Kind, damit es Emotionsausdrücke interpretieren kann, im Buch? [00:20:56]

B: Also, es gibt ja auch, es gibt das das Dings, dass Kinder, auch Bücher, und das geht ja länger, auch Bücher spielen. Zum Beispiel Harry Potter kann man wahnsinnig gut die ganzen Laborsachen da machen oder so. Da meine ich eben auch, dass man das nachspielen kann, durchaus, oder. Oder wer ist traurig oder, oh ist der traurig. Also so.

Das ist schon beim Erzählen, finde ich, ist das eine wichtige... Was heisst Gefühle interpretieren? Es setzt natürlich gewisse Erkenntnisse voraus. Also wenn ich jetzt so an beispielsweise Kinder mit ASS denke, ist das für die etwas, das sie hart lernen müssen, was sie aber sehr formal lernen, oder. Zum Beispiel mit Smileys oder so. Und was extrem schwierig ist. Bist Du glücklich? oder so. Und wenn Sie von einem normal entwickelten Kind ausgehen, aber, ein Kind, das zum Beispiel psychisch kranke Eltern hat, oder eine [00:21:56] Mutter hat, welche die Bindungsentwicklung nicht schafft, hat vielleicht Mühe, ohne dass es ASS hat, oder.

Das heisst, ich finde das extrem schwierig. Ich denke auch wieder, dass das mit dem einzelnen Kind angeschaut werden kann, also, man kann die Puppe auf den Boden werfen, oder. Und dann kann man sagen: "Oh, das tut dem jetzt aber weh." Oder so. Also es wird. Für mich also heisst das, dass man das nicht auf das Buch beschränken kann, sondern ist ja gerade eine Dings, wo man in jeder Lebenssituation braucht, oder. Oder wenn man Gemüse schneidet und sich in den Finger schneidet, oder. Das tut weh, und wenn es weh tut, dann weint man, oder

dann wird man hässig, oder was weiss ich. Das sind alles so... Also ich denke, das muss viel mehr eingebettet sein. Wenn Sie ein Bilderbuch machen, dann müssen Sie auch irgendwie sagen, man kann alles Mögliche damit machen. [00:22:46]

I: Jaja, klar. Also wir haben auch vor, sicher noch wie so ein Beiheft zu machen. Genau. [00:22:53]

B: Worauf man einfach aufpassen muss ist, dass es nicht zu pädagogisch wird. Wir haben da, ich habe da, unter diesen Büchern gibt es auch solche, die jetzt wirklich mitteilen wollen: "Das Kind ist jetzt körperbehindert und es ist so und so, wenn man in einem Rollstuhl sitzt." oder so etwas. Oder zum Down-Syndrom gibt es also auch einen, der also furchtbar also so, so pädagogisch ist, und da denke ich: "hmmm, muss das so sein?". Also was für eine Story erzählen Sie? Ich kann Ihnen nachher noch eins zeigen, das Studis gemacht haben. [00:23:24]

I: Dann: Was haben Sie allgemein das Gefühl: Auf welche Aspekte müssen wir achten aus entwicklungspsychologischer Sicht bei der Erstellung des Buches? [00:23:36]

B: Eben, dass Sie nicht allzu direkt sind. Also, ein kleines Kind ... Ja, es kommt darauf an. Klar gibt es Kinder, die relativ früh formulieren können: "Ich brauche da Hilfe", das ist so. Aber, aber das kann man nicht voraussetzen. (Telefonläuten) Das ist gleich, das lassen wir. [00:24:01]

I: Und dann: Welches Gefühl haben Sie, worauf müssen wir sprachlich achten? [00:24:05]

B: Dass es eine klare Sprache ist. Es muss nicht eine einfache, also nicht eine simple Sprache sein. Also das ist so das Dings: Was ist einfache Sprache? Also das heisst einfach nicht komplizierte Sätze, sondern. (stellt das Telefon ab) Also die Sprache in dem Sinn. Ich finde eine klare Sprache. Sie darf auch Nebensätze haben, aber sie muss klar sein, und nicht, wie soll man sagen, also nicht zu komplex. Aber auch nicht so platt.

Also ich finde, so eine platte Sprache, das interessiert dann bald nicht mehr. Oder? Es soll ja etwas sein, das man nicht einfach einmal anschaut und sagt: "Okay, jetzt lege ich das wieder weg." Sondern von dem man sagt: „Ah, das ist noch eine lustige Geschichte, ich will die auch noch etwas [00:25:05] genauer.", oder?

Man könnte das ja auch noch ein, die vielleicht eine Möglichkeit gibt weiter. Also gut, es gibt ja mittlerweile gibt es ja schaurig viel so Bücher, mit denen man alles Mögliche machen kann, oder. Also wo man mit so Tiptoys reinkann, oder irgend so etwas. Das müssen Sie sich halt auch überlegen, ob Sie so etwas machen wollen. Ich weiss es nicht. Ich bin da eher noch etwas altmodisch und finde, man kann das mal zusammen anschauen, aber da ist eben immer

der personelle Bezug wichtig, oder. Und wenn Sie ein Buch, Sie haben jetzt gesagt für Früherzieherinnen, also für Fachleute eher, für Kindergärtnerinnen wäre ja auch eigentlich denkbar (I: ja, ja, ja, klar ja auf alle Fälle.) und weniger für Eltern. Weil es gibt natürlich Eltern, die extrem gut mit ihren Kindern Bilderbücher anschauen können. Wirklich super.

Aber das weiss man ja nicht immer, oder? Und das kann man aber auch, das hat man nicht in der Hand. Also dass müssen Sie, das muss Ihnen klar sein. Ich weiss, ich hab in Bü..., also von Publikationen, dass ich irgendetwas geschrieben habe, oder? Und nachher wird einfach wie ein Teil davon rausgenommen und es ist einfach nicht das, was ich gemeint [00:26:05] oder gesagt habe. Also, wenn man etwas loslässt, dann läuft man immer Gefahr, dass sich da ein Teil verselbständigt. [00:26:16]

I: Also das Ziel wäre schon auch, dass es wie über die Früherzieherinnen vielleicht auch an die Eltern kommt, oder dass, wenn eine Früherzieherin in einer Familie ist, wo das Thema ist, dass man auch (**B:** Da müssen Sie sehr aufpassen.) Ja klar. Also sofern es angesprochen ist, ja. [00:26:30]

B: Das andere ist: Kann eine betroffene Mutter zum Beispiel, ich nehme jetzt die Mütter, weil sie meistens noch näher bei den Kindern sind, kann sie mit einem Kind das Bilderbuch anschauen, wo sie ja, also, im Prinzip ist ja die Botschaft für das Kind: Es wird im Stich gelassen und muss andere Ressourcen, das muss ja irgendwo sein. Es muss andere Ressourcen finden irgendwo, oder. Und, da wird sich die Mutter genauso identifizieren, oder. Und das ist eine sehr heikle Sache. Also nur schon darum wäre es besser mit Tieren oder irgendwie etwas zu machen. [00:27:07]

I: Genau. Ja, dann wären wir da. [00:27:14]

B: Ich denke es ist, es ist noch wichtig, dass Sie irgendwie auch wie noch ein wenig Phantasie. Machen Sie noch Bilder dazu? Machen Sie die selbst? (I: Ja das ist jetzt alles noch so etwas. Das ist noch die Frage.) Weil das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt was für Bilder man macht. Die müssen auch ansprechen, oder. Weil, Sie können mit der Sprache nur eine quasi digitale Ebene ansprechen. Und Bilder geben dann die analoge noch dazu. [00:27:41]

I: Ja, ja ja, die müssen sehr ausdrucksstark sein. [00:27:45]

B: Und eben, Sie sollten nicht so platt sein, dass man sie einfach schnell durchschaut und wieder weglegt. [00:27:55]

I: Dann kämen wir noch zur Früherziehung. Allgemein, welches Gefühl haben Sie, welche Rolle nimmt Früherziehung in dem Thema ein? [00:28:03]

B: Das ist eine grundsätzliche Frage, und eine, über die man schon X darüber diskutiert. Also was ist alles für Früherziehung? Wer zahlt das? Oder? Und da sage ich, auf der einen Seite, als Geistigbehindertenpädagogin: Ich finde es einen Wahnsinn, wenn alle möglichen Kinder Früherziehung bekommen. Oder? Also was soll Früherziehung denn eigentlich?

Und was für andere Angebote im Frühbereich gibt es, die genauso viel bringen für andere Gruppen? Oder?

Also ich finde es noch recht schwierig. Das hat etwas zu tun mit dem Aufgabenverständnis, mit dem Auftrag, den die Früherziehung hat. Also die Früherziehung hat ja eigentlich den Auftrag schon seit, wer hat das formuliert, zuerst eben nicht der Grund, sondern noch einer vor ihm, wer war das? Ich habe das nämlich kürzlich herausgefunden, dass das Kind in [00:29:03] seiner Entwicklung gefördert werden soll und die Eltern in einer erschwerten Erziehungssituation.

Das heisst, das zielt ganz klar aufs Kind mit einer Behinderung. Also, die benachteiligten Kinder, also Armut und so weiter, Hans Weiss oder, das ist erst später gekommen. Und das hat auch immer schaurige Diskussionen gegeben, was soll denn die IV zahlen und was nicht. Und das ist auch berechtigt, finde ich schon.

Ich finde es natürlich ein Riesenproblem, wenn zum Beispiel in der Psychiatrie Erwachsene behandelt werden, und man nicht danach fragt, ob sie Kinder haben. Also in dem Sinn heisst das, dass die interdisziplinäre Aufgabe, die interdisziplinären Aufgaben der Früherziehung eigentlich intensiviert werden sollten. Und es ist nicht zwingend, dass ein Kind mit einer, ich nehme jetzt wieder die Mutter, mit einer psychisch kranken Mutter Früherziehung hat, finde ich nicht unbedingt. [00:30:03] Es gibt andere Lösungen, die für das Kind genauso entwicklungsförderlich sind, oder. Also dass man da wie offen genug sein müsste. (**I:** Und, wie haben...) Aber es könnte sein, dass ich da von gewissen Kolleginnen wie so "Ej, geht's eigentlich noch?" (**I** und **B** lachen). Aber ich denke es ist schwierig, wenn man anfängt, da so mit der Giesskanne, also da gibt es einfach sowieso zu wenig Geld, oder. (**I:** Ja, das ist so.) Und Prävention ist sowieso so schwierig messbar. [00:30:40]

I: Dann: Wie, haben Sie das Gefühl, wie kann die Früherziehung zur Aufklärung beitragen? [00:30:49]

B: Interdisziplinär zusammenarbeiten. Ich sehe nichts anderes. Weil, Sie können nicht einfach Familien kontrollieren gehen. Also und interdisziplinäre, damit meine ich also auch Kinderärzte, oder meine die Mütter-, Väterberatungsstellen und so weiter. Also alle die

Anlaufstellen, die im Vorschulbereich sind, die müssen zusammenarbeiten. Oder auch Kitas.
Also, ganz klar. [00:31:16]

I: Ja, dann wären wir schon am Ende vom Interview. Vielen vielen herzlichen Dank. [00:31:35]

Ende 00:32:27

VII Definition der Subkategorien

Hauptkategorie 1: Auswirkungen auf das familiäre Zusammenleben		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Mögliche Auswirkungen für das Kind	<p>Umfasst Aussagen über mögliche Auswirkungen und Folgen einer elterlichen Depression auf ein Kind</p> <p>Die Aussagen werden in folgende Bereiche eingeteilt: Schuld, Parentifizierung, Selbstwert, Selbstständigkeit, Tagesstruktur, Vernachlässigung, Bindung und emotionale Kompetenzen.</p>	<p>„...sie haben oft auch ein Problem mit dem Selbstwertgefühl. Also sie fühlen sich nicht so viel wert. Sie sind sehr verunsichert in ihrer Person auch.“ (Interview 2, Absch. 4).</p> <p>„...es kann einen grossen Einfluss haben auf die Tagesstruktur. Also dass halt das nicht mehr so gut funktioniert. Also gerade wenn jetzt zum Beispiel die Mutter depressiv ist und sie hat eben diese Funktion in der Familie, dass sie den Alltag mit den Kindern zusammen meistert; das ist natürlich dann für die Kinder sehr belastend, wenn sie dann nicht mehr aufstehen kann, wenn sie nicht mehr kocht, wenn sie nichts zum Frühstück gibt, wenn keine sauberen Kleider da sind...“ (Interview 2, Absch. 10).</p> <p>„Die Kinder müssen Aufgaben übernehmen, die sonst Erwachsene übernehmen...“ (Interview 4, Abschn.8).</p> <p>„...der Erwachsene wird so unberechenbar für das Kind</p>

		<i>und nicht mehr lesbar.“ (Interview 3, Absch. 16).</i>
Mögliche Auswirkungen innerhalb der Familie	Umfasst Aussagen über mögliche Auswirkungen einer elterlichen Depression. Die Aussagen werden in folgende Bereiche eingeteilt: Tabuisierung und Partnerschaft.	<p><i>„...es ist nicht nur der Elternteil betroffen, sondern die ganze Familie, weil es einfach wahnsinnig verunsichert“ (Interview 3, Abschn. 8).</i></p> <p><i>„...die Verunsicherung ist riesig. In der Familie will man das eigentlich verdrängen, man will nicht so darüber sprechen.“ (Interview 3, Abschn.10).</i></p> <p><i>„...sie kommen dann vielleicht gar nicht so auf die Idee, mit ihren Kindern offen darüber zu sprechen“ (Interview 2, Absch. 8).</i></p> <p><i>„...vielleicht ist es auch ein schwieriger Partner, derjenige, der krank ist.“ (Interview 3, Abschn. 8).</i></p>
Missverständnisse zwischen Eltern und Kind	Umfasst Aussagen, welche die Missverständnisse von Signalen zwischen einem Elternteil mit einer Depression und dem Kind beschreiben.	<p><i>„...besonders dann, wenn eine Mutter mitteilen möchte oder sollte, wie es ihr wirklich geht. Also wie ernst sie eine Aufforderung meint. Das ist für das Kind dann sehr schwierig einzuschätzen. (..) es ist ja eine Frage der Mimik und des Tonfalls. Die Kinder sind sich eigentlich schon von Geburt an gewohnt, dass da nicht viel Modulation vorhanden ist. Und so kommt es dann eben zu</i></p>

		<p><i>Missverständnissen, weil das Kind nicht weiss, jetzt sollte es wirklich so sein und nicht anders“ (Interview 1, Abschn. 8).</i></p> <p><i>„...dass manchmal die Initiative vom Elternteil wieder übernommen wird (...) und in anderen Situationen muss das Kind die Initiative ergreifen. Für ein Kind ist das eine sehr inkonsistente Situation. Es weiss ja nicht: Ist es jetzt in der Kinderrolle, oder in der Beschützer oder Strukturierendenrolle“ (Interview 4, Abschn. 10).</i></p>
<p>Reaktion auf Missverständnisse</p>	<p>Umfasst Aussagen, welche die möglichen Reaktionen der Kinder auf Missverständnisse zwischen einem Elternteil mit einer Depression und dem Kind beschreiben.</p>	<p><i>„...wird das Kind wahrscheinlich auf die eine oder andere Seite auch zu Extremen neigen, damit es eine Reaktion erhält. Entweder es wird dann sehr laut oder sehr wütend oder sehr aktiv“ (Interview 1 Abschn. 12).</i></p> <p><i>„...es könnte sich mehr zurückziehen oder es könnte auch Verhaltensauffälligkeiten entwickeln. (...) Wenn es merkt, dass da niemand wirklich auf seine Bedürfnisse eingehen kann“ (Interview 2, Abschn. 14).</i></p>

		<p>„...die einen, die dann wahnsinnig die Verunsicherung spüren und sich dann wahnsinnig an den Elternteil klammern“ (Interview 3, Abschn. 12).</p>
--	--	---

Hauptkategorie 2: Altersgerechte Informationsvermittlung als Schutzfaktor		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit den Eltern	Umfasst Aussagen über Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit Eltern für die altersgerechten Informationsvermittlung über die Depression eines Elternteils.	„Und dass man die Eltern dafür gewinnen kann, auch mit dem Kind darüber zu sprechen. (..) Ich müsste sie zuerst dafür gewinnen und davon überzeugen“ (Interview 3, Abschn. 18).
Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit dem Kind	Umfasst Aussagen betreffend Möglichkeiten zur altersgerechten Informationsvermittlung über die Depression eines Elternteils in Zusammenarbeit mit dem Kind.	„...wenn dann die Kinder Spielgruppenalter haben, dann gibt es bestimmt die Möglichkeit mit Malen ...aber es könnte auch mit Musik sein. (...) bieten alle möglichen kreativen Tätigkeiten dem Kind die Möglichkeit irgendwie zu merken: Aha, so kann ich ein Gefühl auch noch zeigen“ (Interview 1, Abschn. 16). „Und dann eben die Bilderbücher sind natürlich eine gute Unterstützung, weil Kinder in diesem Alter sowieso gerne Geschichten haben“ (Interview 2, Abschn. 18).

		<p>„Es wäre auch interessant vom Kind zu hören: Was willst du gerne wissen zum Beispiel über die Krankheit“ (Interview 3, Abschn. 20).</p>
Beachtenswertes	<p>Umfasst Aussagen über Aspekte, welche bei einer altersgerechten Informationsvermittlung über die Depression eines Elternteils bei einem Kind zu beachten sind.</p>	<p>„das Wichtigste ist einfach, dass man ihm Schuldgefühle nehmen kann.“ (...) dass einfach die Möglichkeit besteht, dass es das Kind einordnen kann: Aha, dem da geht es auch so wie mir. Und das ist nicht meine Schuld“ (...) Und dann ist es sicher wichtig, dass das, was im Bilderbuch präsentiert ist, nicht zu weit gefasst ist. Weil es muss noch das herauspicken können, was für seine Situation stimmen könnte. Es darf nicht quasi den Anspruch haben, das ganze Bild einer Depression abzudecken.“ (Interview 1, Abschn. 14).</p> <p>„Und es müsste auch eine gewisse Ahnung haben, was das denn heisst für den Erwachsenen. Also was es für Auswirkungen hat so eine Krankheit. Und was es auf es selbst für Auswirkungen hat, auf seinen Alltag“ (Interview 2, Abschn. 16).</p>

Hauptkategorie 3: Kinderbuch als Hilfsmittel zur altersgerechten Informationsvermittlung		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Praxiserfahrung	Umfasst Aussagen über persönliche Erfahrungen der Experten in Bezug auf die altersgerechte Informationsvermittlung von Kindern depressiver Eltern mithilfe eines Kinderbuches.	
Eignung	Umfasst Aussagen über die Eignung bereits vorhandener Kinderbücher zur altersgerechten Informationsvermittlung über die Depression eines Elternteils.	<i>„Es gibt ja schon viele Bücher, aber ich habe bis jetzt noch keins in der Hand gehabt, das ich irgendwie super oder gut fand. (...) es war für mich aber wie zu abstrakt für Kinder. (...) Das muss klarer sein“ (Interview 3, Abschn. 24).</i>
Identifikation	Umfasst Aussagen darüber, was ein Kinderbuch für einen Akteur braucht, damit sich ein Kind damit identifiziert.	<i>„Das spielt in diesem Alter noch nicht so eine grosse Rolle, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Weil sie machen auch noch nicht so einen grossen Unterschied.“ Und was sicherlich auch sehr dankbar ist, ist wenn es Tiere sind. Weil für Kinder sind Tiere noch sehr vermenschlich“ (Interview 1, Abschn. 22). „ein Mädchen kann sich etwas besser mit einem Mädchen identifizieren als</i>

		<p><i>mit einem Knaben“ (Interview 2, Abschn. 22).</i></p> <p><i>„Es spricht ja vielleicht auch nicht jedes Kind das Gleiche an. (...) Also ich stelle mir Tierfiguren auch noch lässig vor. Weil es noch so eine Distanz schafft. (...) Es muss schon sehr konkret am Menschen sein die Geschichte, wenn es Tierfiguren wären“ (Interview 3, Abschn. 28).</i></p>
Gesichtsausdrücke	<p>Umfasst Aussagen darüber, was es braucht, damit Kinder Emotionsausdrücke in einem Kinderbuch interpretieren können.</p>	<p><i>„ Es kommt darauf an, was Ihr mit dem Buch zeigen wollt. Wollt Ihr eben beispielsweise Mimik darstellen, dann kann ein Foto Sinn machen“ (Interview 1, Abschn. 20).</i></p> <p><i>„Es wäre von dem her sehr wahrscheinlich gut, so ein Tier zu wählen, wo man beim Tier erkennen kann, wie es ihm geht“ (Interview 2, Abschn. 24).</i></p> <p><i>„Man möchte dem Kind zeigen, es gibt verschiedene Gesichtsausdrücke. Und das bedeutet das und das bedeutet das. Also ist es wichtig, dass man das am Gesicht sieht. (..) dass man es an der Körperhaltung darstellt“ (Interview 1, Abschn. 24).</i></p>

<p>Sprachliche Aspekte</p>	<p>Umfasst Aussagen zu sprachlichen Aspekten, welche in einem Kinderbuch zur altersgerechten Informationsvermittlung über die Depression eines Elternteils zu beachten sind.</p>	<p>„Also es muss sicher eine einfache Sprache sein. Nicht so textlastig“ (Interview 2, Abschn. 28). „...dass der Text einfach, ich glaube, der muss sehr einfach sein. Einfache, kurze Sätze“ (Interview 3, Abschn. 32).</p>
<p>Konzeption</p>	<p>Umfasst Aussagen darüber, wie ein Kinderbuch zur altersgerechten Informationsvermittlung für Kinder im Vorschulalter mit einem Elternteil mit einer Depression konzipiert sein könnte.</p>	<p>„Und was ich sicher auch nicht unbedingt, ja doch, das ich vielleicht sagen: Comics. Die Comicfiguren einzelne, ja, vielleicht. Aber so in Comic Art in diesem Alter, nein“ (Interview 1, Abschn. 30). „Ein sechsjähriges Kind kann natürlich eine längere Geschichte im Überblick behalten als ein zweieinhalbjähriges. Ich weiss jetzt nicht, ob man das wirklich so in ein Buch hineinbringen kann oder ob man vielleicht lieber sagt: Wir machen jetzt einmal zwischen vier und sechs“ (Interview 2, Abschn. 30). „...dass vielleicht nicht nur ein Kind vorkommt, sondern Kinder in verschiedenen Alter. Also vielleicht Geschwister“ (Interview 3, Abschn. 38).</p>

		„Ich denke, sie müssten auf das Kindergartenalter mit einer Geschichte hinzielen“ (Interview 4, Abschn. 22).
Inhalt	Umfasst Aussagen darüber, wie der Inhalt eines konkreten Kinderbuches zur altersgerechten Informationsvermittlung für Kinder im Vorschulalter mit einem Elternteil mit einer Depression gestaltet sein könnte.	„Dass es darum geht, dem Kind zu sagen: Du bist nicht schuld“ (Interview 2, Abschn. 20) „... zu sagen, was Mama oder Papa genau hat. Ja, was das dann für Auswirkungen haben kann. (...) nicht mit dem Kind spielen mag. (...) dass sie das Kind trotzdem gerne hat, einfach im Moment nicht kann. (..) Oder dass eine andere Person dann auch diese Aufgaben übernehmen kann“ (Interview 2, Abschn. 20).
Darstellung	Umfasst Aussagen darüber, wie sich die Experten die konkrete Darstellung des Kinderbuches zur altersgerechten Informationsvermittlung für Kinder im Vorschulalter mit einem Elternteil mit einer Depression vorstellen könnten.	„...halt so in möglichst einfachen Bildern, einfacher Sprache eine Geschichte erzählen von einem Kind“ (Interview 2, Abschn. 20). „... ich würde jetzt sagen, es wäre besser, das zu zeichnen. Also wo man das dann entsprechend gestalten kann“ (Interview 2, Abschn. 26).

Hauptkategorie 4: Rolle der Heilpädagogischen Früherziehung

Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Thematische Relevanz	Umfasst Aussagen über die thematische Relevanz des Themas <i>Kinder mit depressiven Eltern</i> , für die Heilpädagogische Früherziehung.	<p>„...sie hat natürlich eine wichtige Funktion, um das überhaupt zu erkennen. Und dann auch zu schauen, dass die Eltern entsprechende Unterstützung bekommen“ (Interview 2, Abschn. 34).</p> <p>„Ja ich denke, Früherziehung ist mit sehr unterschiedlichen Themen konfrontiert. Unter anderem auch mit Familien, bei denen bei einem Elternteil eine Depression das ist“ (Interview 3, Abschn. 44).</p> <p>„Also ich finde es noch recht schwierig. Das hat etwas zu tun mit dem Aufgabenverständnis, mit dem Auftrag, den die Früherziehung hat. (...) dass das Kind in seiner Entwicklung gefördert werden soll und die Eltern in einer erschwerten Erziehungssituation. Das heisst, das zielt ganz klar aufs Kind mit einer Behinderung“ (Interview 4, Abschn. 42).</p>
Unterstützungsmöglichkeiten	Umfasst Aussagen über mögliche Unterstützungsformen der Heilpädagogischen Früherziehung in Familien	„Ich denke, sie kann zwischen Mutter und Kind vermitteln. Sie kann etwas aussprechen, was sie sieht. (...) dass der Mutter ein

	mit einem depressiven Elternteil.	<i>Feedback gegeben wird, in einer gewissen Situation. Wo sie vielleicht den Ausdruck ein bisschen verstärken kann“ (Interview 1, Abschn. 32). „...wirklich zu schauen, wie kann jemand den Alltag meistern, damit es für das Baby oder für das Kleinkind noch gut genug ist“ (Interview 2, Abschn. 34).</i>
Beitrag zur Informationsvermittlung	Umfasst Aussagen darüber, inwiefern es Auftrag der Heilpädagogischen Früherziehung ist, zur altersgerechten Informationsvermittlung von Kindern im Vorschulalter mit einem depressiven Elternteil beizutragen.	<i>„Auch die Eltern aufklären und ihnen sagen, was das Kind braucht und was für das Kind auch ein Problem sein könnte“ (Interview 2, Abschn. 36). „Mit den Eltern darüber zu sprechen, warum es für ihr Kind wichtig ist, dass es etwas weiss“ (Interview 2, Abschn. 40). „...dass ich mit einer zuversichtlichen Haltung in die Familie gehe. Damit die Eltern auch merken: Mit dieser Person kann man darüber sprechen. Ja, dass ich nicht auch helfe, das zu tabuisieren.“ (Interview 3, Abschn. 48).</i>
Interdisziplinarität	Umfasst Aussagen über die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Familien mit einem	<i>„dass man auch den gesunden Elternteil vernetzen kann. Die einen mögen Selbsthilfegruppen, die anderen mögen lieber</i>

	<p>depressiven Elternteil in der Heilpädagogischen Früherziehung.</p>	<p><i>Fachstellen, die anderen mögen lieber Fachbücher“ (Interview 1, Abschn. 36).</i></p> <p><i>„Die Runde mal macht, im besten Fall mit den Eltern, wo man wie zusammen schauen kann: Wie können wir, die wir jetzt alle beteiligt sind, die Familie auf dem Weg zur Gesundheit unterstützen? Wer macht was?“ (Interview 3, Abschn. 44).</i></p>
<p>Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung</p>	<p>Umfasst Aussagen über die Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung bei Kindern im Vorschulalter mit einem depressiven Elternteil.</p>	<p><i>„ich als Früherzieherin bin ja nicht Fachfrau für Beratung, Begleitung von Eltern mit Depressionen. Ich müsste wie vielleicht Rat holen bei einer Kinderpsychiaterin“ (Interview 3, Abschn. 20).</i></p> <p><i>„Das mit dem Kind anschauen, geht natürlich nur dann, wenn die Eltern das dann auch wollen“ (Interview 2, Abschn. 36)</i></p> <p><i>„...sonst ist es natürlich, denke ich einmal, ein bisschen schwierig für Sie, überhaupt an diese Fälle heran zu kommen. Weil die Kinder keine offensichtlichen Geburtsgebrechen oder sonstige Schwierigkeiten schon haben müssen“ (Interview 2, Abschn. 38).</i></p>

VIII Kodierung

Interview 1

- 1 [Interviewerin Chantal Michel] I: Ja. Herzlichen Dank für die Bereitschaft ein Interview zu geben. In welchem Kontext arbeitest Du mit Kindern mit depressiven Eltern? [00:00:14]
- 2 **B:** [Interviewte weiblich] Also im Moment arbeite ich im Frühbereich. Also Kinder von null bis vier, fünf. Manchmal noch bis sechs, aber in der Regel bis fünf Jahre alt. Und es ergibt sich im Rahmen von Diagnosestellungen, von Abklärungen von Kindern, wo dann jeweils... Bis anhin waren es hauptsächlich die Mütter, die dann von ihren Depressionen erzählen, die sie entweder zum aktuellen Zeitpunkt noch haben oder nach der Schwangerschaft, also die Wochenbett Depressionen; in diesem Kontext habe ich mit Familien mit Depression zu tun. [00:01:01]
- 3 I: Und wie erleben Sie Kinder mit einem depressiven Elternteil? [00:01:09]
- 4 **B:** Also allgemein ist es noch schwierig zu sagen, da ja häufig die Kinder selbst Beeinträchtigungen oder Entwicklungsverzögerungen haben, inwiefern ihr Verhalten von der Depression jetzt der Mutter abhängig ist. Ich spreche jetzt mal von der Mutter, weil die am meisten mit dem Kind zu tun hat. Ja, bei einzelnen Kindern, wovon Du ja eines kennst, da kann man schon eine Auswirkung feststellen, weil beim Kind relativ wenig Beeinträchtigung vorhanden ist. Also wenn das Kind normal intelligent ist, dann merkt man es einfach bei seinem Verhalten. Je nachdem. [00:02:06]
- 5 I: Was sind dann so Verhaltensauffälligkeiten, die ihnen bei Kindern depressiver Eltern auffallen? [00:02:14]
- 6 **B:** Also sie zeigen beispielsweise selbst relativ wenig Ausdruck. Also ich sage jetzt mal im Alltagskontext oder wenn ich mit ihnen zu tun habe. Selbstverständlich gibt es auch bei den Kindern Wutausbrüche oder Tränen oder so, wo es ja auch völlig klar ist, welche Gefühle dahinter stecken. Aber wenn man mit ihnen spielt, Aufgaben macht, dann kann man bei ihnen auch weniger gut einschätzen, ob jetzt ihnen diese Aufgabe gefällt oder ob sie an der Freude haben. Und also einfach immer mal angenommen, man hat alle anderen Faktoren ausgeschlossen. Das ist ja eben das, was es im Kontext des heilpädagogischen [00:03:14] Dienstes etwas weniger einfach macht, weil bei einigen Kindern ist man ja auch noch am Suchen oder am Herausfinden, was ihre eigene Beeinträchtigung ist oder sein könnte. Und wie viel von dem Verhalten dann eben auch mit der Mutter zusammen hängt. Insgesamt... Eben,
- Mögliche Ausw. für Kind
- Mögliche Ausw. für Kind
- Mögliche Ausw. für Kind

aus eigener Erfahrung kann ich nicht so viel und möchte ich auch nicht generalisieren. Das ist jetzt wirklich einfach theoretisches Wissen. Weil ich hätte, es gibt Kinder, die sind noch sehr jung, so dass ich nicht wirklich sagen könnte, was ist an denen anders als an anderen. [00:04:02]

⁷ I: Also in welchen typischen Alltagssituationen kannst Du Dir vorstellen, dass es zwischen dem erkrankten Elternteil und dem Kind zu Missverständnissen von gegenseitigen Signalen kommen kann? [00:04:21]

⁸ B: Also ich würde meinen, das kann eigentlich bei jeder Alltagssituation sein wie beispielsweise beim Essen oder Anziehen oder ins Bett Gehen; oder einfach beim irgendetwas zusammen Unternehmen oder eine Aufforderung Geben. Und also vor allem ganz besonders dann, wenn eine Mutter mitteilen möchte oder sollte, wie es ihr wirklich geht. Also wie ernst sie irgendeine Aufforderung nimmt oder wie ernst die Situation jetzt für sie wirklich ist. Das ist für das Kind dann sehr schwierig einzuschätzen, ob jetzt [00:05:21] die Mutter, ich sage, in der Regel ist es ja so, dass die Kinder wissen, jetzt brauche ich noch nicht unbedingt so zu hören. Oder jetzt ignoriere ich das. Und nach zwei drei Mal. Und dann, wenn irgendwann mal der Tonfall und die Mimik so aussehen, dass das Kind weiss: Jetzt gilt es. Jetzt muss ich handeln, jetzt muss ich es tun. Das ist bei diesen Kindern schwierig zu wissen. Weil bei der Mutter gibt es keine grossen Unterschiede diesbezüglich. Und für die Mütter ist es auch sehr schwierig, einzuschätzen, dass sie selbst das nicht kommunizieren. Also sie sehen sich auch nicht selbst. Es ist ja erstens eine Frage der Mimik und auch eine Frage des Tonfalls. Weil der ist ja auch eher [00:06:21] monoton. Die Kinder sind sich eigentlich schon von Geburt an gewohnt, dass da nicht viel Modulation vorhanden ist. Und so kommt es dann eben zu Missverständnissen, weil das Kind nicht weiss, jetzt sollte es wirklich so sein und nicht anders. Und es muss wahrscheinlich viel mehr brauchen und viel länger dauern, bis dann vielleicht die Mutter wirklich auch sehr wütend wird oder das Kind, je nachdem. Und das hätte man sich ersparen können, wenn die Mutter, ich sage jetzt ganz klar die Mutter, weil sie führt; das Kind ist in diesem Sinne von ihr abhängig, auch wenn es ein eigenes Temperament hat. Aber es wäre für die Mutter einfacher, zu wissen: Ok, mit meiner Art zu kommunizieren ist es für das [00:07:21] Kind schwieriger, einzuschätzen, wann das jetzt so sein soll. [00:07:26]

⁹ I: Also Du beschreibst, dass die Mütter mit einer

Missverständnisse zwischen Eltern

Depression schwierig zu lesen sind, von der Mimik her? (**B:** Genau.) Könntest Du Dir dann auch gewisse Reaktionen vorstellen, die vom Kind kommen könnten als Reaktion auf dieses Missverständnis? [00:07:50]

¹⁰ **B:** Also ich gehe davon aus, dass das Kind am Anfang das Feedback der Mutter braucht. Also von beiden, ich sage halt jetzt wirklich plakativ zum Wiederholen, spreche ich von der Mutter, auch wenn es beim Vater dasselbe sein kann. Es braucht Rückmeldungen, wie sein Verhalten ankommt. Ob das, was es macht, gut ist. Ob das seiner Mutter gefällt. Und das liest es an ihrem Gesicht ab. Es hört es auch an ihrem Tonfall. Das ist ja auch dieser intuitive Umgang mit dem Baby ist ja auch eingeschränkt. Und jetzt musst Du nochmals deine Frage stellen. [00:08:42]

¹¹ **I:** Die Reaktion des Kindes dann auf dieses Missverständnis. [00:08:46]

Reaktion auf Missverständnisse

¹² **B:** Genau. Und weil es das nicht einordnen kann, wird es wahrscheinlich auf die eine oder andere Seite auch zu Extremen neigen, damit es eine Reaktion erhält. Also heisst: Entweder es wird dann sehr laut oder sehr wütend oder sehr aktiv. Oder es gibt auch Kinder, die dann auch selbst eher sehr zurückgezogen, relativ emotionslos erscheinen, weil sie irgendwie resigniert haben. Aber in der Regel suchen sie das natürlich noch ganz stark; und haben auch noch relativ viel Elan, so dass das Kind dann eben so lange versucht, bis es das erhält, was es einordnen kann. Und ich würde jetzt einmal sagen, wenn das Kind [00:09:46] auch selbst einen recht starken Willen und auch gewisse kognitive Fähigkeiten hat, sich seine Ideen, Geschichten und Vorstellungen zu machen und so mentale Bilder hat, dann wird es bestimmt schwieriger für die Mutter. Weil es das dann einfach herausfordert und für sich einordnet, was es nicht sofort bei der Mutter sieht. Aber es möchte es sehen, es braucht es, um sich zu orientieren. [00:10:22]

¹³ **I:** Du leitest gerade zum nächsten Thema über. Wir wollen ja in unserer Arbeit ein Kinderbuch erstellen, das die Früherzieherin mit dem Kind anschauen kann oder der gesunde Elternteil oder allenfalls, wenn möglich auch der erkrankte Elternteil; um mit dem Kind über die Depression ins Gespräch zu kommen. Damit das Kind dem einen Namen geben kann, weiss, was da los ist, damit diese Missverständnisse eventuell so abgebaut werden können. Welche Aspekte müssen deiner Meinung nach bei der Aufklärung allgemein beachtet werden? Bei Kindern im

3/14

Vorschulalter. [00:11:16]

14

B: Also es ist schon... Eben je nach Entwicklungsstand des Kindes, je nach Fähigkeiten des Kindes, das auch kognitiv einzuordnen, ist es sicher unterschiedlich, was man ihm präsentiert in diesem Alter. Und ich würde auch meinen, es ist mit einem ganz kleinen Kind, ich kann mir das mit einem Zweijährigen nicht vorstellen, dass man mit ihm schon so etwas thematisiert. Weil man muss es ja auch benennen können. Vielleicht, ich sage nicht gar nicht, es ist möglich, dass ein Zweijähriges schon sehr entwickelt wäre und kognitiv irgendwie weiter als Kinder in seinem Alter. Aber es braucht doch schon ein bestimmtes Alter. Ich würde jetzt mal sagen, mindestens drei [00:12:16] so in der Regel sollte es schon sein. Und dann ist es sicher wichtig, dass das, was im Bilderbuch präsentiert ist, nicht zu weit gefasst ist. Weil es muss noch das herauspicken können, was für seine Situation stimmen könnte. Es darf nicht quasi den Anspruch haben, das ganze Bild einer Depression abzudecken, sondern man muss als gesunder Elternteil die Möglichkeit haben zu sehen: Ah, schau mal her. Oder das Kind muss die Möglichkeit haben, auf etwas hinzuweisen. Und dann ist es sicher wichtig, dass es erstens merkt: Aha, mein Mami ist so; ich sage jetzt wieder Mami, sie ist so. Und dass man... [00:13:16] In diesem Alter ist für das Kind der Begriff Krankheit und auch noch zusätzlich psychische Krankheit, das ist ein abstrakter Begriff. Weil das ist einfach seine Mutter, die ist so. Ob sie jetzt krank ist oder nicht, es kann das nicht unterscheiden. Aber das Wichtige ist einfach, dass man ihm Schuldgefühle nehmen kann. Schuldgefühle oder ein Eindruck: Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Das liegt an dem, weil Mami das auch nicht so versteht oder was auch immer dann aktuell ist. Aber dass einfach die Möglichkeit besteht, für die Person, die mit dem Kind das Buch anschaut, dass es das Kind dann einordnen kann: Aha, dem da geht es auch so wie mir. Und das ist [00:14:16] nicht meine Schuld. Es muss irgendwie mit der Zeit merken: Ich mache es schon gut und es ist schwieriger für mich, weil eben beim Mami dies und jenes nicht ganz so funktioniert oder weil das für sie schwierig ist oder wie auch immer. Es muss wie so allgemein gehalten sein, dass das Kind einfach sein Problem nicht als seins ansieht, sondern merkt: Aha, das ist eigentlich eine Schwierigkeit auch von meiner Mutter oder von der Person da. Mit dem Kind oder mit dem Gegenstand oder mit dem Objekt, dass es schon so beginnt, nicht sich selbst als komisch oder nicht gut oder eben, keine Freude für die Mutter; ich mache es nicht gut. [00:15:16] Das muss man wie von ihm wegnehmen und irgendwo extern deponieren. Das ist so das Wichtigste aus

Beachtenswertes

4/14

meiner Sicht. [00:15:26]

¹⁵ I: Ja. Könntest Du Dir noch andere Möglichkeiten vorstellen, um mit einem Kind im Vorschulalter über dieses Thema ins Gespräch zu kommen als jetzt mit dem Bilderbuch? [00:15:44]

¹⁶ B: Also ich denke, Es wäre auf jeden Fall, auch wieder, es muss ein bestimmtes Alter sein. Einfach die ganz Kleinen, denke ich, da liegt die Arbeit wirklich schwerpunktmässig noch mit den Eltern. Weil das ist für das Kind zu schwierig. Es ist noch ganz eng mit der Mutter verbunden. Es ist oftmals, ausser es ist schon in der Kita, aber sonst ist es in der Regel die meiste Zeit mit der Mutter zusammen, wenn es nicht anders betreut wird. Und ich würde denken, später, wenn dann die Kinder ja Spielgruppenalter haben, dann gibt es bestimmt die Möglichkeit auch mit Malen, also für die Kinder selbst. Es gibt ja schon so Interessen, die bei einigen Kindern etwas ausgeprägter sind. Aber das könnte auch mit Musik sein, [00:16:44] wo man halt so die Frage nach Ausdruck, da sagte ich bereits, das ist für mich nicht nur die Mimik. Es wäre auch der Tonfall, der am meisten halt am Anfang ist. Aber dann kommt noch die ganze Gestik dazu und die Körperhaltung und einfach die Bewegungen im Alltag, so wie man sich verhält. Es ist ja alles etwas verlangsamt. Und deshalb bieten eigentlich für mich alle kreativen Tätigkeiten dem Kind die Möglichkeit, irgendwie zu merken: Aha, so kann man es auch noch zeigen oder so kann ich es zeigen. Ohne, dass man zwingend Worte darauf setzen muss. Aber ich denke, man kann es ein bisschen abhängig machen davon, [00:17:44] wie das Kind ist. Wenn es nur eine Möglichkeit gibt, dann kann man die natürlich einfach ergreifen. Das muss für mich nicht zwingend ein Buch sein, es eignet sich einfach gut, weil Kinder gut auf Geschichten reagieren. Und mit Bildern kann man es noch ergänzen, weil ja, sonst ist es vielleicht zu sprachlastig. [00:18:06]

¹⁷ I: Ja, die nächste Frage geht gleich in diese Richtung. Was muss bei der Erstellung, was müssen wir bei der Erstellung eines Kinderbuches deiner Meinung nach beachten? Also Du hast jetzt gerade gesagt, nicht zu viel Text, sondern Bild, vor allem mit Bildern arbeiten. [00:18:29]

¹⁸ B: Wenn es zu viel Text hat, ist es oftmals auch für diejenigen, wenn es nicht zwingend Fachleute sind, schwierig, weil sie den Text ablesen. Das machen viele Eltern. Und einige erzählen es frei. Das geht auch. Aber oftmals erzählen sie dann halt den Text. Und das Kind will

Beachtenswertes

Möglichkeiten in der Zusammenfassung

Konzeption

ja dann das Buch wieder hören und dann wieder denselben Text. Weil wenn es wirklich darum geht, auf dieses Thema einzugehen, auf den depressiven Elternteil, depressiv jetzt Mutter oder Vater; dann muss meiner Meinung nach, wie ich vorhin schon sagte, die Möglichkeit bestehen, dass auch derjenige, der das Buch, oder diejenige, die das Buch erzählt, nicht zu sehr vom Text eingeschränkt ist, sondern die Möglichkeit hätte, es auf ihre persönliche Situation zu beziehen. [00:19:29] Und für das Kind, das ja sowieso den Text noch nicht lesen kann, spielt es nicht so eine grosse Rolle. Natürlich, da könnte eine ganze Seite vollgeschrieben sein. Wenn man sie nicht liest, spielt das für das Kind auch keine Rolle. Aber mit Bildern hat es die Möglichkeit, selbst etwas zu entdecken. Und das zu wählen, was es will. Selbstverständlich, wenn man eine Geschichte, ein Bilderbuch macht, wählt man vielleicht eine Geschichte, vielleicht ist es ein Sachbuch. Vielleicht ist es eine Art Wimmelbuch. Diese Möglichkeit gibt es auch, wo es ganz viel hat. Oder man wählt bewusst nur ganz wenig und dann hat man auch Zeit, sich darauf einzulassen. Oder das Kind blättert es ganz schnell durch und dann fertig. Und das nächste Mal wieder. Aber grundsätzlich gehe [00:20:29] ich davon aus, weil sie selbst noch nicht lesen können und halt auf visuelle Stimuli noch gut reagieren; und dass das auch das ist, was sie im Alltag am meisten sehen von Anfang an. Sie schauen. Und in unserer Gesellschaft läuft auch viel über das Schauen. Da kann man doch schon einiges selbst, oder das Kind kann schon selbst etwas dazu sagen, was ihm einfällt. Und es ist dann einfacher für den oder diejenige, die das begleiten, selbst eventuell auch noch etwas dazu zu sagen. [00:21:09]

Darstellung

Konzeption

¹⁹ I: Also Du hast es angesprochen, dass das Bild auch sehr entscheidend ist. Und wie soll das Bild sein. Also profitieren Kinder im Vorschulalter eher davon, wenn das Bild als Zeichnung oder die Mimik und Gestik von den Figuren als Zeichnung dargestellt sind oder eher als Foto? [00:21:38]

Gesichtsausdrücke

²⁰ B: Ich denke, das kann man jetzt nicht... Ich persönlich würde sagen, man kann nicht sagen, das eine sei besser als das andere. Es kommt darauf an, ja, was Ihr mit dem Buch zeigen wollt. Wollt Ihr eben beispielsweise Mimik darstellen und dann kann sehr wohl ein Foto Sinn machen. Und ich denke auch, also das ist ja dann wieder ganz allgemein gesagt und bei Bilderbüchern interessant, weil es so vielfältige Formen gibt, die Platz haben. Und wenn das Kind ein Bilderbuch nicht mag, weil es beispielsweise jetzt von Fotos eher überfordert ist, weil ihm dieses Gesicht vielleicht Angst macht oder dieses traurige Gesicht, oder

<p>Inhalt</p>	<p>dieses ich weiss nicht, dieses ausdrucksstarke Gesicht ihm zu viel [00:22:38] ist. Dann merkt man das [00:21:38]ja und kann es weglegen. Und insofern kommt es für mich wirklich darauf an, was man eigentlich mit dem Buch bezweckt. Ob man eine Geschichte erzählen will, ob man mit dem Kind anschauen will, was gibt es für Gesichtsausdrücke; ob man über eine Geschichte erzählen will, wie es einem Kind mit einem depressiven Elternteil geht? Und ja. Insofern gehe ich persönlich davon aus, dass es sehr wohl mit Details sein kann, als auch sehr abstrakt. Dass beides Platz hat. Solange man einfach dem Kind das Buch präsentiert, das ihm Freude macht und der Person, die es erzählt. Wenn es einem gefällt, dann ist es in der Regel [00:23:38] auch schon einfacher. Aber ich denke, es gibt keine klare Aussage zu: Ja nicht das und ja nicht das. Ich würde meinen, im Unterschied zu konkreten Spielsachen, das ist dann... Aber in einem Bilderbuch, in dem es einfach zweidimensional ist, ist halt wirklich die Palette sehr gross, was aus meiner Sicht für ein Kind gut sein kann. Die einen Kinder mögen Fotos und andere Kinder mögen lieber etwas anderes. Und einige mögen auch Collagen oder Reissbilder und andere gar nicht. Das finde ich einfach, wenn es dann dem Kind gefällt, dann kann es auch etwas damit anfangen. [00:24:27]</p>
<p>Darstellung</p>	<p>21 I: Wenn wir beabsichtigen möchten, dass das Kind sich möglichst mit der Figur im Buch identifizieren kann, auf was müssen wir da achten? Also beim Kind in diesem Alter? [00:24:44]</p>
<p>Konzeption</p>	<p>22 B: Also ich würde jetzt mal meinen, es ist sicher wichtig, dass es dann auch eine Person ist; das spielt eigentlich in diesem Alter noch nicht eine so grosse Rolle, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Weil sie machen auch noch nicht so einen grossen Unterschied und können gerade so Gefallen an einem Jungen haben, wenn es ein Mädchen ist oder umgekehrt. Und was sicher auch sehr dankbar ist, ist wenn es Tiere sind. Weil für sie sind Tiere noch sehr vermenschlicht. Also insofern ist es dann auch nicht schon an ein Geschlecht gekoppelt. Auch wenn der Elternteil eben ein Bär ist, kann man immer noch sagen, oder das Kind sagt dann von sich aus: Das ist Mami, Baby oder das ist Mami und was weiss ich wer. [00:25:44] Ich persönlich habe gemerkt, dass es hier die Möglichkeit gibt, dass es beides ist. Aber es ist wichtig, dass es ein junges Kind ist oder was auch immer. Und dass es deutlich ist. Nehmen wir jetzt an, ich möchte das meinem Dreijährigen, dann ist es auch noch nicht so wichtig. Sie wissen noch nicht so genau, ob jetzt jemand drei, vier oder fünf ist. Sie sind</p>
<p>Identifikation</p>	

einfach noch klein. Aber vielleicht nicht gerade ein Baby. Weil ein Baby ist dann doch wieder ein Baby. Das ist für sie wirklich so ein kleines Baby. Und sie sind keine Babys mehr. Dass es wie eine Figur gibt, mit dem es sich identifizieren kann. [00:26:44] Das kann aus meiner Sicht auch auf einer sehr abstrakten Ebene sein. Es könnte auch ein Fleck sein; ein grosser Fleck und ein kleiner Fleck. Aber einfach hauptsächlich, es wird deutlich, da ist jemand Älteres und das Kleine. Und das Kleine ist kein Baby mehr. Dann kann es sich selbst darin sehen. Wenn es will, wenn es das Bedürfnis hat. Und ich denke, da liegt es dann halt ein bisschen in der Führung von der Person, die mit dem Kind das Buch anschaut. Weil ja, da sind wir wieder beim Thema, gefällt es ihm oder nicht. [00:27:25]

²³ I: Was braucht dann ein Kind, damit es die Emotionsausdrücke der Figuren interpretieren kann? [00:27:36]

²⁴ B: Also ich würde meinen, wenn einer der Sinne, also die wir angesprochen haben, sei es visuell oder auditiv, es gibt ja heute auch schon Bücher, wobei das ist dann wieder an Batterien gekoppelt oder so. Sagen wir jetzt visuell, auf der visuellen Ebene sollte es entweder eben ein... Also wenn man sich jetzt nur auf das Gesicht konzentrieren will, dann ist es sicher im Gesicht, dass man das thematisiert. Weil hier ist es ja wichtig, man möchte dem Kind zeigen, es gibt verschiedene Gesichtsausdrücke. Und das bedeutet das und das bedeutet das. Etwas, womit es vielleicht weniger Erfahrung hat. Also ist es wichtig, dass man das am Gesicht sieht. Und es kann gleichzeitig oder auch möglich [00:27:36] sein, dass man es an der Körperhaltung darstellt. Weil das muss halt dann auch ein bisschen in einem ausgeprägten Masse sein, aus meiner Sicht, wenn man jetzt auf dieses Thema eingehen will. Damit es etwas sieht, was es kennt, oder, irgendetwas vielleicht. Eher eingesunken oder mit wenig Ausdruck und daneben etwas, das Freude zeigt oder Trauer zeigt oder Zufriedenheit zeigt. Und es ist sicher auch in diesem Alter noch nicht sinnvoll, zu differenziert, jetzt wo ich an die Ausdrücke denke. Es geht im Moment wirklich um die Grundemotionen, weil sonst ist es überfordert. Ja zum Beispiel die Smileys, so viele verschiedene Smileys, das geht nicht. Einfach die wichtigsten der Grundemotionen, [00:29:36] dass man die abbildet und einander auch gegenüberstellen kann. Eben, Kind, das vielleicht nicht weiss... Und das kann man aus meiner Sicht auch in einer Körperhaltung ausdrücken. [00:29:50]

Darstellung
Gesichtsausdrücke

Konzeption

einfach noch klein. Aber vielleicht nicht gerade ein Baby. Weil ein Baby ist dann doch wieder ein Baby. Das ist für sie wirklich so ein kleines Baby. Und sie sind keine Babys mehr. Dass es wie eine Figur gibt, mit dem es sich identifizieren kann. [00:26:44] Das kann aus meiner Sicht auch auf einer sehr abstrakten Ebene sein. Es könnte auch ein Fleck sein; ein grosser Fleck und ein kleiner Fleck. Aber einfach hauptsächlich, es wird deutlich, da ist jemand Älteres und das Kleine. Und das Kleine ist kein Baby mehr. Dann kann es sich selbst darin sehen. Wenn es will, wenn es das Bedürfnis hat. Und ich denke, da liegt es dann halt ein bisschen in der Führung von der Person, die mit dem Kind das Buch anschaut. Weil ja, da sind wir wieder beim Thema, gefällt es ihm oder nicht. [00:27:25]

²³ I: Was braucht dann ein Kind, damit es die Emotionsausdrücke der Figuren interpretieren kann? [00:27:36]

²⁴ B: Also ich würde meinen, wenn einer der Sinne, also die wir angesprochen haben, sei es visuell oder auditiv, es gibt ja heute auch schon Bücher, wobei das ist dann wieder an Batterien gekoppelt oder so. Sagen wir jetzt visuell, auf der visuellen Ebene sollte es entweder eben ein... Also wenn man sich jetzt nur auf das Gesicht konzentrieren will, dann ist es sicher im Gesicht, dass man das thematisiert. Weil hier ist es ja wichtig, man möchte dem Kind zeigen, es gibt verschiedene Gesichtsausdrücke. Und das bedeutet das und das bedeutet das. Etwas, womit es vielleicht weniger Erfahrung hat. Also ist es wichtig, dass man das am Gesicht sieht. Und es kann gleichzeitig oder auch möglich [00:27:36] sein, dass man es an der Körperhaltung darstellt. Weil das muss halt dann auch ein bisschen in einem ausgeprägten Masse sein, aus meiner Sicht, wenn man jetzt auf dieses Thema eingehen will. Damit es etwas sieht, was es kennt, oder, irgendetwas vielleicht. Eher eingesunken oder mit wenig Ausdruck und daneben etwas, das Freude zeigt oder Trauer zeigt oder Zufriedenheit zeigt. Und es ist sicher auch in diesem Alter noch nicht sinnvoll, zu differenziert, jetzt wo ich an die Ausdrücke denke. Es geht im Moment wirklich um die Grundemotionen, weil sonst ist es überfordert. Ja zum Beispiel die Smileys, so viele verschiedene Smileys, das geht nicht. Einfach die wichtigsten der Grundemotionen, [00:29:36] dass man die abbildet und einander auch gegenüberstellen kann. Eben, Kind, das vielleicht nicht weiss... Und das kann man aus meiner Sicht auch in einer Körperhaltung ausdrücken. [00:29:50]

Darstellung
Gesichtsausdrücke

Konzeption

Konzeption

wäre praktisch, sage ich einmal; dass es nicht gerade nur für ein Dreijähriges passt und dann wenn es vier ist, ist es schon wieder weg. Also klar, vielleicht mag es mit vier das Buch nicht mehr anschauen. Das ist auch möglich. Wenn es eben keine Wertung ist und nicht moralisiert, dann denke ich, ist sehr viel möglich auch in diesem Bereich von der psychischen Krankheit, also von der Depression. Und sonst gar nicht. Also (...) ich denke ja, ungünstige Bewältigungsstrategien, aber ich meine, das ist dann wieder die Freiheit von denen, die das Buch machen. [00:34:22] Also ihr, die es machen wollt, insofern. Aber es muss ja auch mit dem übereinstimmen, was man über die Entwicklung des Kindes weiss, oder? Dass man nicht ihm etwas vorsetzt, das völlig an seinem Alter vorbei geht. Aber ja, für mich ist das das Wichtigste, dass einfach eine gewisse Offenheit bleibt und dass es nicht zu eng gefasst ist. Dass man einfach dann nur auf eine Schiene kommt und wenn das nicht passt, dann ist eigentlich verloren, oder der Zug ist abgefahren. Dann kann niemand etwas damit anfangen und am wenigsten das Kind. [00:34:59]

29 I: Also dass es eine positive Bewältigungsstrategie vielleicht als Beispiel beinhaltet? [00:35:08]

Darstellung

30 B: Ja. Ich würde jetzt meinen, und wenn man von Fotos spricht, das könnte ja auch bei Zeichnungen sein; ich würde jetzt auch nicht extrem, irgendein Foto machen, das so Angst macht, dass das Kind Alpträume hat. Aber das ist für mich wieder altersgemäss, dass man hier auch weiss, welche Person wählt man denn dann. Man darf schon sehen, sie hat Angst, aber ja, man macht ja dann auch nicht fürchterliche Monster, die dem Kind Alpträume bescheren. Aber ja, also ich gehe jetzt einmal davon aus, das ist selbstverständlich. Und was ich sicher auch nicht unbedingt, ja doch, das kann ich vielleicht sagen: Comics. Die Comicfiguren, einzelne ja, vielleicht. Aber so in Comic Art in diesem Alter, nein. [00:36:08] Also sie schauen zwar, ich weiss teilweise Micky Mouse mit den Eltern an. Ja, aber wenn man es jetzt thematisieren will, würde ich jetzt so etwas nicht wählen. Das würde ich jetzt nicht. [00:36:23]

31 I: Ja. Und noch zur Rolle der heilpädagogischen Früherziehung, was kann sie zur Aufklärung des Kindes beitragen? (...) Was für eine Rolle kann sie übernehmen? [00:36:39]

32 B: Ich denke, sie kann zwischen Kind und Mutter vermitteln. Sie kann etwas aussprechen, was sie sieht. Immer angenommen, die Mutter geht offen mit der Störung

10/14

Unterstützungsmöglichkeiten	<p>um. Die Mutter steht dazu, benennt es selbst. Und dann kann man es mit ihr anschauen. Ich gehe jetzt einmal davon aus. Ja. Und dann besteht auch die Möglichkeit, dass allenfalls auch der Mutter ein Feedback gegeben wird, in einer gewissen Situation oder zumindest nachträglich. Wo sie vielleicht den Ausdruck ein bisschen verstärken kann, könnte. Oder was sie sonst für Möglichkeiten hat, wenn ihr das gar nicht gelingt oder sie sagt: Damit kann ich nichts anfangen, ich bin nicht, [00:37:39] kann nicht so überschwänglich sein. Ich bin nicht der Typ dazu. Das gibt es ja auch noch. Abgesehen davon, dass diese Person vielleicht Depressionen hat. Aber, sie kann versuchen, zu vermitteln, kann vielleicht der Mutter in der Anwesenheit des Kindes vielleicht eine Frage stellen zu einer Emotion: Sind sie jetzt zufrieden? Oder schau, Mami ist zufrieden? Oder gäll, Mami, Du bist zufrieden? Oder so. Sie kann wie eine Übersetzerin sein, von etwas Vermutetem. Und falls sie sich täuscht, hätte die Mutter die Gelegenheit zu sagen: Nein, eigentlich bin ich wütend. Oder eigentlich bin ich gelangweilt oder was auch immer. Aber sie kann es, wenn sie den Eindruck hat, beim Kind ist es jetzt ein Thema, dann kann sie [00:38:39] das. Für mich ist das so ihre Rolle, die sie haben kann. Und sie könnte dann eben auch die Rolle übernehmen, mit Hilfe von Bilderbüchern oder eben Fotos oder von welcher Ausdrucksmöglichkeit auch immer, dem Kind zu zeigen: Aha, es gibt verschiedene Formen, wie man sich ausdrücken kann. Wie man seine Gefühlslage, seine Emotionslage zeigen kann. Und damit es weiss, auch wenn die Mutter das nicht macht, es kann es machen. Dann ist es für die Mutter, die Mutter weiss dann auch: Aha, jetzt ist mein Kind wütend, jetzt hat mein Kind Angst. Das hilft der Mutter auch. Es ist nicht nur die Mutter, die quasi etwas machen kann, sondern das Kind selbst kann auch etwas dazu beitragen, dass es der Mutter erleichtert. [00:39:38]</p>
Beitrag zur Informationsvermittlung	<p>³³ I: Aha. Also Du nimmst an, dass das Thema Relevanz hat in der heilpädagogischen Früherziehung? Ist das so? [00:39:50]</p>
Thematische Relevanz	<p>³⁴ B: Ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Wir sprechen hier jetzt von Depressionen, es könnte auch etwas anderes sein. Aber in diesem Fall finde ich, wenn man offen damit umgeht, dann lernt auch das Kind dann später halt, die Mutter darauf anzusprechen, wenn es das nicht weiss. Weil es irgendwie... Null bis vier ist der Anfang, dann wird es im Normalfall noch lange zu Hause bleiben. Und wird dann selbst auch besser einschätzen können, eventuell, die kleinen Variationen der Mutter. Dann weiss es dann auch</p>

Unterstützungsmöglichkeiten

besser: Aha, das bedeutet jetzt Trauer bei meiner Mutter. Das hier ist jetzt Freude. Und das hier ist jetzt Angst oder irgendetwas, oder Wut. Und dann kann es auch besser reagieren und weiss besser, wie es damit umgehen kann. [00:40:50] Also ich finde, man kann schon in dem Alter dem Kind zeigen, was es machen kann, damit es einfacher wird. Weil sonst entsteht so eine Art Hilflosigkeit: Ich bin abhängig von meiner Mutter, die mir nicht so zeigen kann, ob ich es gut mache oder nicht. Also muss ich halt selbst mehr nachfragen. Und eben, als heilpädagogische Früherzieherinnen könnt ihr dazwischen versuchen zu vermitteln. Und je nach Art der Mutter oder je nach Temperament der Mutter, gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, sie anders einzubeziehen. Auch sprachlich, und wenn das Kind sprachlich die Fähigkeiten noch nicht hat oder ein Fremdsprachiges, das noch nicht so gut Deutsch versteht, dann gibt es die Möglichkeit, das zu spielen, mit Rollenspielen oder so, mit der Mutter zusammen. [00:41:50] Aber immer, wie gesagt, sie will das auch. [00:41:56]

Darstellung

³⁵ I: Ja. Ich denke, wir haben hier schon ganz viele spannende Informationen von Dir erhalten. Kommt Dir noch irgendetwas in den Sinn, das Du uns mitgeben möchtest für unsere Arbeit oder zu diesem Thema? [00:42:16]

Interdisziplinarität

³⁶ B: Also was ich auch sehr wichtig finde, das ist jetzt halt weniger Kind bezogen, aber vielleicht hat es sich schon ein bisschen gezeigt, als ich sagte, das Buch müsse auch den Eltern gefallen, oder dem anderen Elternteil oder auch Euch, als Früherzieherinnen. Es ist aus meiner Sicht auch in eurer Arbeit wichtig, bei den ganz jungen Kindern, dass man auch den gesunden Elternteil vernetzen kann mit was weiss ich. Die einen mögen Selbsthilfegruppen, die anderen mögen lieber Fachstellen, die anderen mögen lieber Sachbücher. Oder einige sprechen auch gut darauf an, wenn man selbst mal so auf die Schnelle, wenn man das kann und selbst Unterlagen hat, ihnen erklärt, worum es eigentlich geht. Weil oftmals sind sie ja emotional [00:43:16] betroffen, auch selbst, von einer Partnerin, die sich so verhält. Es ist ja für sie auch nicht immer ganz einfach. Und wenn sie dann irgendwo auch noch selbst Hilfe haben, ist es auch einfacher, dass sie dann auch vielleicht in dieser Hinsicht ein bisschen mehr Ressourcen für das Kind haben. Also weil die ganz jungen Kinder sind ja schon noch sehr stark darauf angewiesen, dass das System funktioniert. Und wenn halt der eine Elternteil in gewissen Bereichen weniger Ressourcen hat, dann versucht man es beim anderen. Das machen ja die Kinder

12/14

Inhalt

Beachtenswertes

automatisch. Aber dass man wie diesem Elternteil das zeigt. Also wir sind ja jetzt beim Bilderbuch, aber ich denke, wenn jetzt der Elternteil, der betroffen ist von diesem [00:44:16] Thema, wenn ja, jetzt diese Mutter beispielsweise, das auch mit dem Kind thematisieren möchte, kann es auch ganz gut sein, dass sie irgendetwas wählt, was eine Stärke von ihr ist. Sie kann auch nicht so gut oder objektiv, ja eventuell vielleicht schon, je nach Situation oder je nachdem, wie sie unterstützt wird von Fachpersonen oder von wem auch immer. Aber man muss dann auch sehen, was kann sie eigentlich gut. Und dass sie sich selbst dann auch nicht bloss als depressive Mutter sieht. Das finde ich auch noch... Und ja, wenn man dann so mit Büchern kommt, finde ich, kann man auch als Ausgleich, was weiss ich was, oder eins wählen, das dann halt bei der Mutter auch vorhanden ist, eventuell, was sie [00:45:16] besonders gut macht oder sie gut macht; oder wo man bei ihr merkt, da fühlt sie sich kompetent. Letztendlich geht es ja darum, dass das Kind es ein bisschen besser einordnen kann, auf seine Art. Und dass es damit eben ein Werkzeug hat und dass gleichzeitig die Eltern auch merken, aha. Ich kann damit so umgehen. Aber ich bin eben nicht nur eine depressive Mutter. Ich bin auch noch etwas anderes. Ich kann sicher noch andere Sachen. Ja, das finde ich noch wichtig, dass man das nicht vergisst. Und manchmal lohnt es sich, wenn man, falls es das gibt, dass man eben mit mehreren Büchern kommen kann, damit das Kind wie die Gelegenheit hat, einmal einen Blick reinzuwerfen. Und [00:46:16] dass es dann eigentlich intuitiv, wenn es damit beschäftigt ist und wenn es interessiert ist, dass es dann eines wählt, das ihm gefällt. Und dann braucht es oft nicht unbedingt viele Worte dazu. Ausser, es ist wirklich schon jetzt in einem anderen Buch, das Ihr mit Text gemacht habt, in eine Geschichte verpackt. Ich gehe auch immer davon aus, man kann erzählen, was man will. Vielleicht hilft es, das zu erzählen, was drin steht. Und das Kind ist von den Bildern angesprochen. Dann ist es auch aufmerksam und interessiert. Es bringt in der Regel wenig, wenn man mit einem Buch kommt, und das jetzt unbedingt dem Kind erzählen will oder unbedingt die Aufmerksamkeit haben will. Dabei ist es vielleicht auch noch gar nicht so weit. Ja, ich denke, das ist es. Es gibt vielleicht noch viel dazu, aber so das Wichtigste. [00:47:18]

³⁷ I: Ja, super, vielen herzlichen Dank. [00:47:22]

³⁸ B: Ist gerne geschehen. [00:47:24]

³⁹ I: Ok. Dann danke schön. [00:47:28]

13/14

Interview 2

¹ [Interviewerin Chantal Michel] I: Ja herzlichen Dank, dass Sie bereit waren für das Interview. Was haben Sie in Ihrer beruflichen Karriere bis jetzt konkret für Erfahrungen mit Kindern depressiver Eltern gemacht? [00:00:18]

² B: [Interviewte weiblich]: Ja also ich habe mich eben vor allem sehr theoretisch damit auseinander gesetzt. Weil wir machten mal eine Studie zu diesem Thema, das waren da Kinder psychisch kranker Eltern. Also nicht nur Depressionen; wobei wir versucht haben zu erfassen, wie viele könnten überhaupt davon betroffen sein, was stellen sich so für Themen für Fachpersonen in diesem Umfang. Dann habe ich mich einfach danach noch mit Fachliteratur und so weiter intensiv auseinander gesetzt. Und arbeite jetzt im Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen auch dann mit Fachpersonen zusammen. Vor allem aus dem sozialen Bereich, die eben mit solchen Familien, Kindern oder Jugendlichen zu tun haben. Und wir hören natürlich auch von deren Seite, was so die Anforderungen und Herausforderungen sind, die Probleme auch. Ja und in meiner Praxis habe ich auch Kinder und Jugendliche. Ich habe jetzt nicht so [00:01:18] direkt viel Erfahrung mit Kindern, die mit einem solchen Hintergrund kommen. Aber ich habe eben manchmal auch Erwachsene, die eben psychisch kranke Eltern hatten. Und jetzt so mit den Folgeproblemen zu kämpfen haben. [00:01:32]

³ I: Sie haben von Folgeproblemen gesprochen. Was für Folgeprobleme begegnen Ihnen? [00:01:40]

⁴ B: Also jetzt so bei den Erwachsenen, (I: Genau.) die in Behandlung kommen? Also viele Schuldgefühle, dass sie immer das Gefühl haben, sie müssten sich doch irgendwie immer noch um die Mutter oder den Vater kümmern. Oder auch, also so diese parentifizierte Rolle; sie haben oft auch ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl. Also sie fühlen sich nicht so viel wert. Sie sind sehr verunsichert in ihrer Person auch. Sie... Wie soll ich das sagen? Ja es ist oft eine Selbstwert Thematik. Weil sie manchmal eben denken: Ja, vielleicht war ich wirklich nicht so gut genug als Kind und ich war ja auch eine Belastung für die Mutter oder für den Vater. Es war ja auch schwierig mit mir und so. Also dass sie das [00:02:40] dann so wie auf sich nehmen. Und das weiss man ja auch aus der Literatur, dass sie sehr Schuldgefühle und die parentifizierten Rollen und die Verunsicherung auch. Also das sind natürlich auch Kinder, die dann oft lernten, ziemlich gut selbst zurecht zu kommen. Sie haben auch Mühe Hilfe von aussen anzunehmen. Ja. Und sie sind dann aber trotzdem halt

Mögliche Ausw. für Kind

1/11

hilfsbedürftig, weil sie ja eben mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben; also mit den psychischen Problemen, mit denen sie dann auf Grund von diesem Hintergrund, aber manchmal kommen noch andere Faktoren dazu, zu kämpfen haben. [00:03:23]

⁵ I: Wie häufig begegnen Ihnen solche Erwachsene, die dazumal mit psychisch kranken Eltern aufgewachsen sind? [00:03:40]

⁶ B: Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe jetzt natürlich gerade keine Statistik (I: Ja.) Und eben manchmal ist es ja so diffus. Also die meisten haben ja nicht so eine klare Diagnose dann, also das macht sie auch unsicher. Also es wäre manchmal für sie dann einfacher gewesen, wenn eben sie eine Diagnose gehabt hätten und jemand hätte mit ihnen darüber gesprochen, was da nun wirklich los war mit ihren Eltern. Und also, ich würde sagen, die meisten kommen ja mit irgendwelchen schwierigen biografischen Erfahrungen, wo die Eltern nicht genügend gut für sie sorgen konnten. Aber ob das jetzt in dem Sinne wirklich eine psychische Störung im engeren Sinne war oder ob es halt auch, ja, sonstige Schwierigkeiten dieser Eltern waren, den Kindern gerecht zu werden, das ist ein bisschen schwierig, genau zu sagen, oder? [00:04:38]

⁷ I: Sie haben erwähnt, dass diese Erwachsenen froh gewesen wären, wenn die Eltern mit ihnen offen über dieses Thema gesprochen hätten. Ist das etwas, das Sie, jetzt habe ich... Also kommt das häufig vor, dass nicht offen darüber gesprochen wurde und sie eigentlich gar nicht wussten, was mit den Eltern los war? Als Kind? [00:05:15]

⁸ B: Ja also das ist ja auch ein bisschen ein gesellschaftliches Phänomen, dass man gar nicht so offen über diese Themen spricht. Also auch die Betroffenen nicht. Und dass sie halt das vielleicht für sich auch gar nicht so anschauen und sich auch nicht unbedingt Hilfe holen. Also die Eltern jetzt. Und dann also selber ja, vielleicht gar nicht so recht wissen, was mit ihnen los ist. Aber auch wenn sie es selbst wissen, dass es halt trotzdem ein Tabu in der Gesellschaft ist, worüber man nicht so spricht. Und sie kommen dann vielleicht gar nicht so auf die Idee oder sie können es sich auch nicht vorstellen, mit ihren Kindern offen darüber zu sprechen. [00:05:56]

⁹ I: Dann würde ich gerne auf das Thema „Auswirkungen auf das familiäre Zusammenleben“ kommen. Welche Auswirkung kann ein depressiver Elternteil auf das familiäre

Mögliche Ausw. innerhalb Familie

2/11

Zusammenleben haben? [00:06:13]

¹⁰ **B:** Ja also ich denke, es kann einen grossen Einfluss haben auf die Tagesstruktur. Also dass halt das dann nicht mehr gut funktioniert. Also gerade wenn jetzt zum Beispiel die Mutter depressiv ist und sie hat eben diese Funktion in der Familie, dass sie den Alltag mit den Kindern zusammen meistert; das ist natürlich dann für die Kinder sehr belastend, wenn sie dann nicht mehr aufstehen kann, wenn sie nicht mehr kocht, wenn es nichts zum Frühstück gibt, wenn keine sauberen Kleider da sind. Das sind ja alles so praktische Dinge halt, aber die sind für die Kinder sehr wichtig, dass das im Alltag funktioniert, von der Struktur her auch. Dass sie sicher sind: Ok, ich komme nach Hause und da ist jemand und der hat gekocht. Und ich habe eben, frische Wäsche in meinem Schrank oder jemand hilft mir bei den Hausaufgaben. Das ist ja für die Kinder wichtig und für kleine Kinder ist es natürlich... Also Sie sprechen ja vor allem von Vorschulkindern, oder? (I: Mhm.) Also für die ist, die können [00:07:13] ja auch dann nicht selbst sich helfen, oder? Es wäre ja dann auch eine Art von Vernachlässigung, kann da eintreten, wenn niemand anders diese Funktion übernimmt. Das kann ja dann für Kleinkinder auch ziemlich gefährlich werden schlussendlich. Also wenn sie nichts zu essen bekommen regelmässig, oder wenn jemand sich auch körperlich und so um sie kümmert. [00:07:36]

Mögliche Ausw. für Kind

¹¹ **I:** In welchen typischen Alltagssituationen kann es zwischen dem erkrankten Elternteil und dem Kind zu Missverständnissen von gegenseitigen Signalen kommen? Was können Sie sich da für Alltagssituationen vorstellen? [00:07:59]

¹² **B:** Ja, also was man ja weiss und da gibt es ja auch viele Dokumente darüber, dass zum Beispiel eben depressive Mütter, wenn sie in einer Situation mit dem Säugling sind, sie wickeln den, dass es dann einfach so mechanisch passiert und sie gar nicht auf die Signale des Säuglings eingehen. Weil die sind ja dann ziemlich aktiv und machen etwas, haben Mimik und Gestik. Und normalerweise ist ja diese Situation auch dazu geeignet, dass man eben mit einander etwas erlebt. Also nicht nur, dass das Kind dann wieder trockene Windeln hat, sondern dass das auch noch irgendwie anregend ist für beide. Und das schaffen dann diese Mütter eben nicht in dem Umfang. Sie sind dann sehr passiv und nehmen das nicht auf. Und der Säugling ist dann natürlich irritiert, weil er ja darauf angewiesen ist, dass jemand seine Signale beantwortet. Und wenn dann nichts kommt, also da gibt es ja auch so Experimente, dann

Missverständnisse zwischen Eltern

Reaktion auf Missverständnisse

Mögliche Ausw. für Kind

fängt er an entweder sich mal zu wehren und dann irgendwann mal resigniert er [00:08:59] dann auch dabei. Gerade diese frühen Interaktionen sind für das Kind sehr wichtig, damit es lernt: Ich sende Signale aus und da kommt etwas zurück. Oder jemand initiiert auch etwas, das für mich interessant ist. [00:09:17]

¹³ I: Sie haben jetzt gesagt, dass das Kind dann auf dieses Missverständnis mit Resignation reagiert. Können Sie sich bei vielleicht einem etwas älteren Kind noch andere Verhaltensweisen vorstellen, wie das Kind reagieren könnte? [00:09:40]

Reaktion auf Missverständnisse

¹⁴ B: Ja, es könnte sich entweder mehr zurückziehen oder es könnte natürlich auch Verhaltensauffälligkeiten entwickeln, dass es dann halt speziell trotzig ist oder aggressiv; dass es wütend ist und die Mutter schlägt oder was auch immer. Also dass das halt dann mehr in die extremalisierenden Verhaltensweisen hineinkommt. Wenn es merkt, dass da niemand wirklich auf seine Bedürfnisse eingehen kann. Und die Eltern, also die depressiven Eltern finden ja oft dann ihre Kinder auch speziell schwierig. Also sie sind ja in diesem Alter manchmal ein bisschen schwierig. Aber eigentlich schwieriger als andere, weil sie denen dann auch nicht so gut gewachsen sind, wenn das Kind jetzt halt seinen Willen hat und sich durchsetzen will. Die Eltern sind dann überfordert damit. [00:10:33]

¹⁵ I: Dann würden wir zum Thema der Aufklärung, der „altersgerechten Aufklärung als ein Schutzfaktor“ kommen. Sie haben vorhin erwähnt, dass es wichtig ist, dass die Kinder wissen, worum es geht. Und sie würden auch unterschreiben, dass auch schon Vorschulkindern auf jeden Fall auch schon altersgerecht in dieses Thema einbezogen werden? Welche Aspekte müssen Ihrer Meinung nach bei der Aufklärung beachtet werden? [00:11:14]

Beachtenswertes

¹⁶ B: Ja also das Kind muss sicher wissen, dass es nicht Schuld ist, dass es der Mutter oder dem Vater so schlecht geht. Ich denke, das ist sehr wichtig. Und es müsste auch wie eine gewisse Ahnung haben, was das dann heisst für den Erwachsenen. Also was es für Auswirkungen hat so eine Krankheit. Und was es auf es selbst für Auswirkungen hat, auf seinen Alltag. Natürlich muss das sehr allgemein sein, nicht so graphisch, keine riesen Erklärung sein. Das Kind möchte zum Beispiel wissen: Wer kocht für mich? Wer bringt mich in den Kindergarten oder so. So praktische Fragen, oder? Oder wie funktionieren wir dann noch als Familie zusammen? Das ist auch für das Kind wichtig, so

4/11

eine Sicherheit zu haben. Sicherheit, dass es sich in einem Rahmen bewegen kann, in dem es [00:12:14] eben noch Personen hat, die dann schauen, wenn die Mutter oder der Vater das eben nicht mehr können oder nicht gut genug können. Und natürlich auch wie eine positive Perspektive. Also dass es auch Möglichkeiten gibt, das zu heilen oder dass man da etwas dagegen machen kann. Und dass es auch wieder besser werden kann. Und was man machen kann, damit es einem besser geht. So. Also natürlich immer auf einem relative tiefen Level, oder im Sinne von, es muss sehr einfach sein. [00:12:50]

17 I: Ja. Welche Möglichkeiten können Sie sich vorstellen zur altersgerechten Aufklärung von Kindern im Vorschulalter? [00:13:01]

Möglichkeiten in der Zusammena

18 B: Ja, also es gibt eben, man kann natürlich mit den Kindern sprechen. Einfach sehr einfach. Und man muss dann auch schauen, ob es das wirklich gut versteht. Und dann eben, die Bilderbücher sind natürlich eine gute Unterstützung, weil Kinder in diesem Alter ja sowieso gerne Geschichten hören. Und der Vorteil ist ja auch, dass es nicht so direkt, also man muss dann eigentlich nicht so direkt mit dem Kind über seine Probleme sprechen, sondern man kann es ja dann über die Geschichte machen. Oder dass das Kind, wenn es mag, auch etwas zeichnen kann, könnte man natürlich auch. Da ausgehend von einer Geschichte zum Beispiel oder von diesem Thema. Dass es sicher möglichst auch etwas Spielerisches sei, was halt ein Kind in diesem Alter anspricht und es auch gut versteht. [00:13:58]

Möglichkeiten in der Zusammena

19 I: Wir möchten ja ein Bilderbuch zur Aufklärung erstellen. Welche Aspekte denken Sie, dass ein Kinderbuch zur Aufklärung berücksichtigen sollte oder beinhalten sollte? [00:14:15]

Darstellung
Sprachliche Aspekte

20 B: Ja es müsste sicher Bilder haben, die für das Kind für diese Altersstufe ansprechend sind. Etwas relativ Kindliches halt. Relativ wenig Text, viele Bilder. Eben, es müsste so diese Themen beinhalten, was ich ja vorher gesagt habe. Dass es darum geht, dem Kind eben zu sagen: Du bist nicht schuld. Zu sagen, was Mama oder Papa genau hat. Also genau, nicht im medizinischen Sinn, aber dass man halt dann sehr traurig ist und dass man vielleicht nicht aufstehen kann und solche Dinge halt. Ja, was das dann für Auswirkungen haben kann. [00:15:14] Dass dann plötzlich kein... Die nur im Bett liegt, kein Essen auf dem Tisch steht oder sie gar nicht mit dem Kind spielen

mag. Und dass es ja nicht heisst, dass sie dann das Kind nicht gerne hat. Dass sie das Kind trotzdem gerne hat, aber einfach im Moment nicht kann. Und was dann das Kind tun könnte? Dass man darauf schaut, dass das Kind mit anderen Kindern spielen kann, oder dass die Grossmama dann kommt. Oder einfach eine andere Person dann auch diese Aufgaben übernehmen kann. Und ja, halt so in möglichst einfachen Bildern, einfacher Sprache eine Geschichte erzählen von einem Kind. Es könnte auch ein Tier sein zum Beispiel, das so etwas erlebt. Wie es dem so geht [00:16:14] und was es dann auch für Möglichkeiten gibt, für Unterstützung und auch so wieder daraus heraus zu kommen. [00:16:23]

21 I: Sie haben jetzt gesagt, es könnte in der Geschichte oder im Buch ein Kind oder ein Tier vorkommen. Was denken Sie, was braucht das Kinderbuch, damit sich ein Kind im Vorschulalter mit dem Akteur identifizieren kann? [00:16:39]

22 B: Ja, das ist gar nicht so einfach. (Lacht) Also gut, wenn es jetzt ein Kind ist, ja, kann sich ein Kind sehr wahrscheinlich, ein Mädchen kann sich etwas besser mit einem Mädchen identifizieren als mit einem Knaben. Und das Gleiche ist so ein bisschen: Ist Mama krank oder ist Papa krank? Ja, man muss sich dann halt für etwas entscheiden, man kann ja nicht gut beides haben. Aber also von dem her ist es sehr wahrscheinlich einfacher, sich mit dem eigenen Geschlecht zu identifizieren. Vielleicht ist dann sogar besser, man nimmt eben ein Tier, das dann so eher geschlechtsneutral ist. Und das Tier müsste halt etwas sein, das Kinder gerne haben. Also ich würde zum Beispiel nicht einen Skorpion nehmen, vielleicht ein Hündchen, einen Hasen, einen [00:17:39] Vogel. Also ja, halt etwas, das Kinder auch so in ihrem Alltag erleben als Tier und zu dem sie auch einen Bezug haben. [00:17:48]

23 I: Was denken Sie, was braucht ein Kind, damit es Emotionsausdrücke richtig interpretieren kann? Also, wenn es ein Bild anschaut? [00:18:02]

24 B: Ja es müsste halt die entsprechende Mimik dann sein. Mimik oder Gestik oder Haltung, je nachdem. Also wenn man jetzt ein Tier malt, dann haben natürlich nicht alle die gleichen Mimiken. Also die sind nicht alle mimisch gleich gut, oder? Also es wäre von dem her sehr wahrscheinlich auch gut, so ein Tier zu wählen, das eben auch so eine Mimik hat irgendwie oder wo man beim Tier erkennen kann, wie es ihm geht. Also Kinder können ja schon Gesichtsausdrücke lesen. Also darauf sind sie ja auch

älteres? [00:21:31]

Konzeption

30 **B:** Ja also zwischen zweieinhalb und sechs sind natürlich schon sehr viele Entwicklungsschritte schon passiert. Also schon nur vom Umfang her, oder? Da ist es etwas anderes. Ein sechsjähriges Kind kann natürlich eine längere Geschichte im Überblick behalten als ein zweieinhalbjähriges, das ja auch sprachlich noch ganz am Anfang steht. Also ich weiss jetzt nicht, ob man das wirklich so in ein Buch hinein bringen kann oder ob man vielleicht lieber sagt: Wir machen jetzt einmal zwischen vier und sechs, oder? Weil so Zweieinhalbjährige, die beginnen ja erst so... Wenn man mit denen Bücher anschaut, geht es ja oft auch so um Begriffe, um alltägliche Dinge, die sie halt dann interessieren und lernen. Ja. [00:22:29]

31 **I:** Wenn man sich jetzt vorstellt, ein Buch für ein zweieinhalbjähriges Kind und ein Buch für ein fünf, sechs Jahre altes Kind. Wie würden Sie das Buch... Auf was würden Sie achten bei einem Buch für die jüngeren Kinder? Wie würden sie das konzipieren? (**B:** Also ja.) Sie haben erwähnt, die Kinder sind in einem Alter, in dem sie Sachen benennen. [00:22:59]

Konzeption

32 **B:** Ja also dort, ja, würde ich vielleicht dann... Also es müsste dann eben relativ kurz sein, sehr einfach. Vielleicht auch überhaupt ohne Worte. Ich erinnere mich, als meine Kinder klein waren, da gab es so eine Geschichte von einer Maus oder so, das war immer so eine Geschichte, so kleine Büchlein. Und die Maus hat dann irgendetwas erlebt. Aber es war ohne Worte. Es war kein Text. Und man hat es dann halt einfach erzählt. Und das würde ich sehr wahrscheinlich so machen, wenn es so ein kleines Kind wäre. Das ist natürlich dann eine gewisse Herausforderung, wie man das recht komplexe Thema auf eine einfach Art und Weise gestalten. Weil es sollte ja dann nicht irgendwie zwanzig Seiten haben, oder? [00:23:58]

33 **I:** Ja, das ist so, genau. (Lacht) Dann würde ich gerne auf die Rolle der heilpädagogischen Früherziehung bei diesem Thema kommen. Welche Rolle nimmt die heilpädagogische Früherziehung aus Ihrer Sicht bei diesem Thema ein? [00:24:19]

Thematische Relevanz

34 **B:** Ja also ich denke, sie hat natürlich eine wichtige Funktion, um das überhaupt zu erkennen. Und dann auch zu schauen, dass die Mutter oder die Eltern entsprechende Unterstützung bekommen. Ja, die heilpädagogische Früherziehung arbeitet ja natürlich primär mal mit Kindern,

<p>Unterstützungsmöglichkeiten</p> <p>Interdisziplinarität</p>	<p>Grenzen der Heilpädagogischen F</p>	<p>die irgendwelche Behinderungen oder Belastungen haben. Und hier ginge es ja natürlich vor allem auch sehr darum, mit den Eltern dann zu arbeiten. Also mit ihnen zu schauen, dass sie genügend Unterstützung haben. Wirklich zu schauen, wie kann jemand den Alltag meistern, damit es für das Baby oder für das Kleinkind noch gut genug ist? Und das weiss ich halt auch nicht, ob das dann so die Rolle der Früherziehung ist. Also es wäre sicher wichtig, dass man das einfach auch erfasst, [00:25:19] dass da etwas nicht stimmt und was nicht stimmt. Zu schauen, wer kann dann die Familie unterstützen. [00:25:28]</p>
		<p>35 I: Also so das Helfersystem eigentlich auch organisieren. (B: Ja. Ja.) Und jetzt in Bezug auf die Aufklärung? Kann da die heilpädagogische Früherziehung auch etwas dazu beitragen? [00:25:43]</p>
<p>Beitrag zur Informationsvermittlu</p>		<p>36 B: Ja. Also sicher bezüglich... Auch die Eltern aufklären und ihnen sagen, was das Kind braucht und was für das Kind auch ein Problem sein könnte. Und ja, mit ihnen schauen, was können sie wirklich für das Kind tun? Das mit dem Kind anschauen geht natürlich nur dann, wenn die Eltern das dann auch wollen, oder? Und von dem her auch dabei sind, dass sie wissen... Also das muss ja dann wie miteinander geplant sein. Ihr könnt ja nicht irgendwie mal dort reinkommen und jetzt schaue ich mal ein Bilderbuch mit dem Kind an und sage dem, dass seine Mutter eine Depression hat. Das geht so nicht. Das heisst, man muss ja zuerst einmal die Eltern gewinnen, in dem Ganzen drin. [00:26:31]</p>
		<p>37 I: Welche Relevanz, ganz allgemein hat das Thema aus Ihrer Sicht für uns als heilpädagogische Früherzieherinnen? [00:26:47]</p>
		<p>38 B: Ja ich denke, es hat schon eine hohe Relevanz. Ich weiss halt nicht genau, wie Sie überhaupt dann an diese Familien heran kommen. Weil es müssen ja bei den Kindern noch keine offensichtlichen Probleme sein. Die sind ja auch nicht so in der Öffentlichkeit. Vielleicht fällt es den Vätern-Mütter-Beraterinnen auf, wenn die Eltern dorthin gehen, dass diese dann etwas melden. Oder sie empfehlen, das kann ja sein. Oder dass das schon vom Spital her wie auffällt und klar ist, dass jemand zum Beispiel eine postpartale Depression hat und die auch entsprechend behandelt werden muss und dann Unterstützung bekommt. Aber sonst ist es natürlich, denke ich einmal, ein bisschen schwierig für Sie, überhaupt an diese Fälle heran zu kommen, weil die Kinder keine offensichtlichen</p>

Geburtsgebrechen oder [00:27:47] sonstige Schwierigkeiten schon haben müssen. Und man erfährt es dann sehr wahrscheinlich dann erst irgendwie indirekt. Aber es wäre sicher, ja, also es wäre grundsätzlich, ob das jetzt die heilpädagogische Früherziehung ist oder wer auch immer, es wäre ja grundsätzlich sehr wichtig, dass möglichst früh so ein Problem, wenn das da ist, erkannt wird. Und dass dann die Betroffenen auch entsprechende Hilfe bekommen. Weil das Problem ist ja vor allem, wenn keine Hilfe da ist und das Kind dann eben diese frühen Interaktionen auch schon so erlebt. Also dass es erstens einmal gefährlich ist und zweitens seine Entwicklung beeinträchtigt, sehr stark auch. Also von dem her wäre es sehr relevant, dass Familien, in denen es einen psychisch kranken Elternteil gibt, egal ob das Depression oder eine andere Krankheit ist, dass da möglichst früh das Problem gesehen würde und auch Hilfe eingeleitet wird. [00:28:48]

³⁹ I: Jetzt nochmals zurück zu der Aufklärung. Wenn die heilpädagogische Früherziehung jetzt da etwas dazu beitragen kann, in welchem Setting können Sie sich das vorstellen? [00:29:06]

⁴⁰ B: Ja, also ich denke, sie gehen ja oft nach Hause, zu den Leuten? Also ich würde es dann auch in diesem Setting machen. Es kommt halt darauf an, ob noch andere Fachpersonen involviert sind. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich weiss nicht, die Mutter Psychotherapie hat oder noch eine sozialpädagogische Familienbegleitung da drin ist, dann müsste man das irgendwie auch miteinander koordinieren, dass man dann auch schaut, wenn es darum geht, mit den Eltern darüber zu sprechen, warum es für ihr Kind wichtig ist, dass sie etwas wissen. Und dann auch schauen, wer macht das? Können es die Eltern selbst machen mit ihrem Kind? Macht es sonst irgendeine vertraute Person? Also wichtig ist ja, dass das Kind eben auch die Person dann gut kennt. Dass es nicht irgendwie jemand Fremder ist, wo sie dann sowieso schon ein bisschen irritiert sind. [00:30:06] Aber die Frage ist eben: Wer arbeitet da mit den Eltern auf dieses Thema hin? Und wer macht es dann mit den Kindern? Ich denke, das muss man von Fall zu Fall entscheiden, so dass es dann auch gut herauskommt. Weil je nachdem kann es auch falsch laufen, wenn dann die Eltern abgeschreckt werden oder wenn sie das Gefühl haben, man gehe über sie hinweg. Man mache irgendetwas, was sie gar nicht wollen. Also die Frage ist ja primär: Wie hole ich die Eltern ins Boot. [00:30:48]

⁴¹ I: Ja, sie haben ganz viele wichtige Hinweise erwähnt, die wir in unserer Arbeit berücksichtigen möchten. Haben Sie noch etwas zu ergänzen? Oder den Eindruck, wir hätten etwas Wichtiges vergessen zu fragen? (Lacht) [00:31:06]

⁴² B: (Lacht) Ja, also eben, ich weiss nicht so genau, was sie dann in so einer Familie für Rollen haben können als heilpädagogische Früherziehung. Oder ob das dann auch Ihre Rolle ist, das da wirklich in diesen Familien zu machen. Oder ob dann mehr andere Fachpersonen dorthin müssten, oder ob man etwas installieren müsste, bei dem man mehr mit der ganzen Familie arbeitet. Aber das sind Themen, die müssen Sie ja dann so für sich beantworten. Und ja, also manchmal ist da nicht nur ein Kind, manchmal sind es auch mehrere. Das macht die Komplexität dann noch ein bisschen höher. Dass man dann allen Kindern irgendwie gerecht wird. Also das heisst, sie kommen [00:32:06] dann vielleicht wegen einem Kind aber es hat ja dann auch noch andere in der Familie und die sollte man dann auch nicht vergessen, oder? [00:32:13]

⁴³ I: Ja genau. (Beide lachen) Ja. Dann wären wir am Ende des Interviews. Herzlichen Dank. [00:32:22]

⁴⁴ B: Ja bitte, gern geschehen. [00:32:24]

⁴⁵ Ende 00:32:27

Interview 3

- 1 [Interviewerin Therese Mahn] I: Ja dann danke nochmals, dass wir mit Dir das Interview machen dürfen. [00:00:07]
- 2 **B:** [Interviewte weiblich] Ja bitte, ist gerne geschehen. [00:00:09]
- 3 I: Ich würde gerade mit der ersten Frage starten. So allgemein, was hast Du für Erfahrungen gemacht in der Zusammenarbeit mit Kindern von depressiven Eltern? [00:00:19]
- 4 **B:** Also ich habe jetzt im Rahmen der Früherziehung noch nie mit einer Familie zusammengearbeitet, bei der das eine ganz klare Diagnose gewesen wäre, aber schon mit einer Familie, bei der ich das sehr stark vermutete. Ja, und das ist natürlich dann auch schwierig, weil man wie noch nicht darüber sprechen kann. Oder? Es ist ja... Ja... Und ich merkte, dass die Mutter sehr empfindlich ist und viele Ängste hat, auch mir gegenüber. Also dass sie... Also ich vermutete, dass sie auch Angst hatte, dass ich dafür sorgen könnte, dass ihr das Kind weggenommen würde. Das ist war so mein hinterster Gedanke. Und ich probierte, ja... Das (...) [00:01:19] fand ich schwierig, oder? Wie kann ich ihr zeigen, dass das nicht meine Absicht ist in erster Linie. Sondern dass es darum geht, zu schauen, was das Kind braucht, damit es sich gut entwickeln kann. Aber es waren viele Ängste da. Ja. Ich muss sagen, das ist eigentlich das Einzige, bei dem ich denke, es geht um Depression. [00:01:51]
- 5 I: Und wie hast Du das Kind erlebt? [00:01:54]
- 6 **B:** Das ist gut. Das Kind war eigentlich sehr fidel. Es hatte eine grosse Sprachentwicklungsverzögerung. Was ich im Kontakt mit der Mutter erlebte war, dass sie mit ihren Sachen wie nicht bei der Mutter ankommt. Also dass da wirklich eine Resonanz war halt. Die Mutter konnte das nicht leisten, die Mutter war irgendwo anders in ihrer Art. Und ja, das Kind probierte vieles und kam einfach nicht an. Ich konnte die Familie nicht lange begleiten, weil die Mutter das natürlich dann irgendeinmal nicht mehr wollte. Ein Stück kam sie weit, aber dann fand sie, das wolle sie nicht mehr, das sei ihr zu nahe gekommen. Und eben, es war auch nur eine Vermutung von mir, es war nicht klar. [00:02:58]
- 7 I: Ja, dann würden wir doch weitergehen zu den Auswirkungen, die es auf das familiäre Zusammenleben haben kann. Was kannst Du Dir vorstellen, welche

Missverständnisse zwischen Eltern

Grenzen der Heilpädagogischen F

Auswirkungen kann es haben, wenn eine Mutter oder ein Vater depressiv ist? So auf das ganze Zusammenleben? [00:03:21]

Mögliche Ausw. innerhalb Familie

8 **B:** Also ich denke, etwas Wichtiges, was Du jetzt auch sagst ist, es sind ja immer alle betroffen. Es ist ja nicht nur der Elternteil betroffen, sondern die ganze Familie, weil es einfach wahnsinnig verunsichert. Stelle ich mir vor. Ich finde das auch manchmal ein bisschen ein Problem, in unserer Gesellschaft heute, ich weiss nicht, womit das genau zu tun hat, dass dann, im grössten Glücksfall geht dann der Elternteil in eine Therapie. Aber das ist dann so isoliert. Und ich vermisse dort so auch die Frage nach den Kindern oder so, von den Psychologen. Ich weiss nicht, ob es an den Psychiatern odervan der Schweigepflicht liegt, die man hat. Aber dass man wie auch dann eigentlich da nachfragen müsste, ob da Kinder vorhanden sind und was machen wir dann? Wie bindet ein [00:04:21] Psychiater... Was gibt es für Möglichkeiten, all die Leute an einen Tisch zu holen. Man muss ja nicht über die Krankheit oder die Person sprechen, aber so ein bisschen schauen, wie kann man alles rundherum so büscheln, so dass es möglichst unterstützend ist. Ich denke, dort fehlt heute vieles, dass dann einfach die Person in Behandlung geht und dann vielleicht irgendeinmal nicht mehr. Aber weder der Ehepartner noch die Kinder, noch andere Leute werden dort irgendwie einbezogen. Das finde ich unglaublich. Ja, es ist einfach nicht förderlich. Ja ich denke, die Verunsicherung ist riesig. In der Familie will man das eigentlich verdrängen, man will nicht so darüber sprechen. So dass der Ehepartner vielleicht denkt: Ja, ich frage jetzt nicht nochmals nach. Ich spreche jetzt lieber [00:05:21] nicht darüber. Vielleicht ist es auch ein schwieriger Partner, derjenige, der krank ist. Und ich denke auch die brauchen Hilfe, dass sie darüber sprechen können. Und brauchen jemanden, der dazu schaut, die können das nicht alleine. Das ist ja wahnsinnig anspruchsvoll und schwierig. Wenn dann noch Kinder da sind, dann ist da der Partner, der anders ist als sonst und du musst alleine für die Kinder schauen. Du musst irgendwie noch für den Partner schauen. Ja. Kannst Du mir nochmals die Frage sagen? [00:05:54]

Interdisziplinarität

Mögliche Ausw. innerhalb Familie

9 **I:** Ja, es war eigentlich allgemein, welche Auswirkungen das auf die Familie haben kann. [00:05:59]

Mögliche Ausw. innerhalb Familie

10 **B:** Ich denke, die Verunsicherung ist einfach riesig. Oder die Verunsicherung ist wie ein Erdbeben. Es erschüttert alles ein bisschen. Und das ist die Gefahr denke ich, oder?

	Wenn dann da eigentlich zuwenig Unterstützung von rundherum kommen kann, um das wieder ein bisschen sicherer machen zu können. [00:06:21]
	¹¹ I: Und vielleicht noch zu der Situation der Kinder. Du hast das vorher so ein bisschen angetönt, dass es wie nicht ankommt. Kannst Du Dir sonst noch etwas vorstellen, was für die Kinder schwierig ist? [00:06:37]
Mögliche Ausw. für Kind	¹² B: Also ich denke, der betroffene Elternteil ist plötzlich auch jemand anderes. Der war mal anders. Das ist auch eine grosse Verunsicherung für das Kind. Und wohin kann es dann mit seinen Anliegen oder mit seinen... Es wird ja auch nicht mehr als Person gesehen, das Kind. Der andere Mensch ist so mit sich beschäftigt und hat keine Wahrnehmung mehr für das Kind. Und wohin soll das dann? Im besten Fall hat das Kind noch den anderen Elternteil, der eine ganz tolle Bezugsperson bleibt. Und Kinder reagieren natürlich, denke ich jetzt einmal, unterschiedlich. Ich bin ja nicht Kinderpsychiaterin, aber die haben verschiedene... Die gehen dann unterschiedlich damit um. Die einen, die dann wahnsinnig die Verunsicherung spüren und sich dann wahnsinnig [00:07:37] an den Elternteil klammern. Oder die, die dann sagen: Jetzt mache ich halt das alleine. Jetzt schaue ich für mich. Ich schaffe das alles alleine. Oder diejenigen, die sich total verkriechen und abschotten. Ich denke, da gibt es unterschiedliche Umgangsformen. Und das tut halt ihre Bindung, die sie haben, hatten, wenn sie eine hatten, eine gute oder was auch immer für eine Bindung sie zum Elternteil hatten, aber es verändert die. Ja, es gibt eine Verunsicherung. [00:08:11]
Reaktion auf Missverständnisse	
Mögliche Ausw. für Kind	
	¹³ I: Und so in welchen Alltagssituationen kannst Du Dir vorstellen, dass es dann wie zu Missverständnissen kommt zwischen dem Kind und dem Elternteil? [00:08:24]
Missverständnisse zwischen Eltern	¹⁴ B: Also ich denke permanent, oder? Wenn die Person in einer Phase ist, in der sie total bei sich ist und mit sich beschäftigt, dann, also ich kenne mich jetzt nicht wahnsinnig gut mit Depressionen aus, aber, die Person hat ja auch kein Gefühl mehr für sich selbst und natürlich auch nicht mehr für das Kind, das Gegenüber. Kannst Du nochmals die Frage sagen? [00:08:59]
	¹⁵ I: In welchen Alltagssituationen kann es zu Missverständnissen kommen? (B: Permanent.) Permanent? [00:09:06]

Missverständnisse zwischen Eltern

Missverständnisse zwischen Eltern

Grenzen der Heilpädagogisch

Beitrag zur Informationsverm

Beachtenswertes

Interdisziplinarität

Beachtenswertes

Interdisziplinarität

16 **B:** Ja, der Erwachsene wird so unberechenbar für das Kind und nicht mehr lesbar. Und natürlich, ich denke schon auch, hat jemand, der wahrscheinlich von einer Depression betroffen ist, immer einmal gute Momente. Es ist ja nicht, dass der permanent... Also ich stelle es mir so vor. Das kommt wahrscheinlich auf den Schweregrad an, das weiss ich nicht. Aber der Mensch hat ja auch gute Anteile oder wache Anteile wahrscheinlich, in denen das Kind doch wieder etwas bekommt. Aber ich denke, dieses komische Hin und Her ist auch so schwierig. [00:09:45]

17 **I:** Ja, danke. Dann würden wir weiter gehen zu der Aufklärung. Also zum Thema, dass man darüber spricht, was so ein bisschen als Schutzfaktor wirken kann, wenn es nicht tabuisiert wird. Was hast Du das Gefühl, was muss beachtet werden, wenn man mit dem Kind darüber spricht? [00:10:10]

18 **B:** Also ich denke, natürlich einerseits müsste klar auch... Ich kann ja nur mit dem Kind darüber sprechen, wenn die Eltern mir gegenüber auch offen sind und mir das auch schon gesagt haben. Und dass man die Eltern dafür gewinnen kann, auch mit dem Kind darüber zu sprechen. Ich meine, das wäre schon der beste Weg, dass ich nicht einfach mit dem Kind darüber spreche, ohne dass die Eltern das wollen oder wissen. Ich müsste sie wie zuerst dafür gewinnen und davon überzeugen. Und vielleicht kann man es auch zusammen mit den Eltern machen, jetzt als Früherzieherin. Ich bin ja nicht die Kinderpsychiaterin oder so. Vielleicht kann man da zusammen einen Weg finden. Kannst Du die Frage nochmals sagen? [00:11:00]

19 **I:** Ja, welche Aspekte müssen beachtet werden? [00:11:03]

20 **B:** Ja, ich denke, das kommt auch auf das Alter des Kindes an. Es wäre auch interessant vom Kind zu hören: Was willst Du gerne wissen zum Beispiel über die Krankheit? Aber ich denke, wichtig ist... Es gibt vielleicht schon zwei, drei, vier grundlegende Sachen. Vielleicht müsste man das auch mit einer... Also ich finde immer ich als Früherzieherin bin ja nicht Fachfrau für Beratung, Begleitung von Eltern mit Depressionen. Ich müsste wie vielleicht auch mir Rat holen bei einer Kinderpsychiaterin oder Fallbesprechung oder so, wo man das anschauen müsste; damit ich nicht einfach so aus meiner Perspektive da handle und mache. Aber ich glaube, das Kind müsste informiert werden, was das genau ist. Dass das nicht ansteckend ist. Dass das Kind nicht Schuld daran ist. Und auch [00:12:03] ich denke, wichtig wäre da auch, dass man dem Kind auch zeigt, es gibt

<p>Beachtenswertes</p>	<p>Zuversicht, also man kann auch wieder gesund werden. Es geht vielleicht länger oder weniger lang. Alle Beteiligten wollen auch helfen, dass dieses Elternteil gesund werden kann, dass es da durchaus eine grosse Chance gibt. Ja. Ich denke, es müssen nicht viele Detailinformationen sein, aber ich würde das schon noch gerne an einer Fallbesprechung oder mit der Kinderpsychiaterin auch genau anschauen im Einzelfall: Wie alt ist das Kind? [00:12:42]</p>
<p>Möglichkeiten in der Zusammenfassung</p> <p>Eignung</p>	<p>21 I: Und dann, was kannst Du Dir vorstellen, was es für Möglichkeiten gibt, das mit dem Kind anzuschauen? [00:12:54]</p> <p>22 B: Also ich denke, eine Möglichkeit ist natürlich diejenige, welche Ihr ja auch zum Ziel habt, so ein Buch zu machen. Das finde ich eigentlich eine super Möglichkeit. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn es etwas ist, das für mich passt. Es gibt ja schon auch viele Bücher, aber ich habe es bis jetzt noch keins in der Hand gehabt, das ich irgendwie super oder gut fand, oder das passt. Das wäre natürlich toll. Also das kann ich mir vorstellen anhand einer Geschichte von einem Buch. Ich kann mir vorstellen, auch Gespräche, mit dem Kind darüber sprechen. Ich kann mir auch vorstellen, das eine Art mit Tierfiguren zum Beispiel; so über ein Spiel, Rollenspiel... Ich weiss nicht, eine Bärenfamilie, bei der irgendein Elternteil krank ist. Dass man da auch so darüber sprechen könnte, [00:13:54] kann ich mir auch vorstellen. Was braucht jetzt der? Oder wie wird jetzt der wieder gesund? So. Also was heisst jetzt das für die kleinen Bärchen oder ich weiss doch nicht, das kann ich mir vorstellen. Ja (...) Und eben bei all dem denke ich, wäre es natürlich super, wenn man mit allen Beteiligten das auch besprechen könnte. Wenn man die an einen Tisch bringt: Und jetzt, wie tun wir das? Wie klären wir da die Kinder auf? Wie machen wir das und wer macht das? Ja. [00:14:38]</p>
<p>Möglichkeiten in der Zusammenfassung</p> <p>Interdisziplinarität</p>	<p>23 I: Ja, dann würden wir zum Kinderbuch als Hilfsmittel zur Aufklärung kommen. Du hast vorher gesagt, Du hättest noch nie das Buch in den Händen gehabt, welches Du hättest wollen... Also hast Du schon mit so Kinderbüchern in der Früherziehung gearbeitet oder? [00:14:59]</p> <p>24 B: Ich überlegte es mir bei der einen Familie, ob ich so etwas mitnehmen soll. Wobei ich die Diagnose beim Vater nicht so genau wusste. Und da ging ich mal so ein bisschen schauen. Und dann ging es einfach darum, in dem Buch, eines, das ich fand, ging es darum, dass der Vater krank ist</p>

Eignung

und dadurch komisch. Und es war dann für mich aber wie zu abstrakt für Kinder. Also in der Vorstellung, das mit Kindern anzuschauen, weil das waren so ein Dreijähriger und ein Fünfjähriger. Und ich fand das einfach so abstrakt. Es war wie nicht so eine Kinderwelt. Die Krankheit war in dem Buch ein Mantel, den der Vater manchmal anhat. Also so und dann sind sie ja manchmal bei uns in der Früherziehung noch Kinder mit Entwicklungsspezialität. Also das waren Kinder, die auch im Sprachverständnis [00:15:59] zum Teil Schwierigkeiten hatten. Und nein, das war so abstrakt, das muss irgendwie, das muss wie klarer sein. Ich weiss auch nicht. Das dünkte mich seltsam. Ja. [00:16:14]

25 I: Und sonst, hast Du noch keins gebraucht? (B: Hmm, hmm.) Und was hast Du das Gefühl, welche Aspekte muss ein Kinderbuch beinhalten? Allgemein, was wäre Dir wichtig, dass es drin wäre? [00:16:34]

Inhalt

26 B: Also in dem Kinderbuch drin? (I: Genau.) Also sicher einen Teil auch Information über die Krankheit. Und dann aber auch so, dass es wichtig ist, dass man darüber spricht und dass das Kind auch merkt: Es ist gut, wenn ich das jemandem erzählen kann. Wem könnte ich denn das erzählen? Dass das so ein bisschen drin vorkommt. Dass vielleicht auch drin vorkommt... Also das ist jetzt nur so eine Idee, die mir jetzt gerade spontan in den Sinn kommt. Ich kann mir auch vorstellen, Kinder wollen vielleicht auch helfen, die fühlen ja auch mit ihrem Elternteil, denke ich. Vielleicht auch das Thema: Was kann ich denn machen für [00:17:34] meinen Papi oder mein Mami, welches krank ist? Wie kann ich? Das kann irgendetwas Kleines sein, weiss doch nicht. Dass vielleicht auch drin ist, wer hilft sonst noch alles? Wer kann sonst noch alles helfen? Dass das Kind merkt: Wir sind damit nicht alleine in unserer Familie, sondern es gibt da einen Haufen, den man fragen und um Hilfe bitten kann. Die gerne helfen kommen. So... Das ist jetzt ein bisschen viel, oder? Da habe ich das Kinderbuch schon gemacht. Ja, also vielleicht auch so ein bisschen über die eigenen Gefühle sprechen: Wie geht es denn dem Kind damit? Wovor hat es Angst? Und dann auch [00:18:34] das andere, was kann denn einem Kind Sicherheit geben? Oder was kann das Kind für sich machen, damit es nicht zu fest belastet wird? Also trotzdem mit Freunden abmachen zum Beispiel, oder zum Gotti übers Wochenende vielleicht regelmässig. Dass auch so Themen drin wären. Also wo kann das Kind denn noch so ein bisschen das gesunde Umfeld erleben? Oder sich gut erleben, unbelastet erleben, dass das vielleicht auch drin

6/11

		ist. Das vielleicht eine dieser Figuren vielleicht regelmässig zum Gotti geht, oder ich weiss auch nicht. [00:19:15]
		27 I: Und was hast Du das Gefühl, was braucht das Kinderbuch, damit sich das Kind mit der Figur identifizieren kann? [00:19:24]
Identifikation		28 B: Ja, das finde ich noch schwierig, es ist ja wahrscheinlich, ich weiss es nicht, aber es spricht ja vielleicht auch nicht jedes Kind das Gleiche an. Sei es jetzt wegen dem Geschlecht... Also ich stelle mir jetzt eigentlich Tierfiguren auch noch lässig vor. Weil das auch noch so eine Distanz schafft, es ist so wie eine andere Herangehensweise, die vielleicht Kinder sogar einfach dann wie empfänglicher dafür sind oder vielleicht besser darüber sprechen können, wenn man es zusammen anschaut, weil es nicht auch ein Kind ist. Aber ich weiss es nicht. Es dürfte einfach nicht... Es muss schon sehr konkret am Menschen sein die Geschichte, auch wenn es Tierfiguren wären. Aber vielleicht spielt das auch nicht so eine Rolle. (...) Ich denke, es müsste sehr einfach und klar sein. [00:20:23]
		29 I: Und was braucht es damit, es ist ja sehr wichtig, dass die Emotionen rüber kommen. Was hast Du das Gefühl, was braucht das Kind, damit es wie die Emotionen vom Buch interpretieren kann? [00:20:39]
		30 B: Also Du meinst zum Beispiel Bilder? Anhand von Bildern oder Text? [00:20:46]
		31 I: Ja, es muss sich ja wie mit der Figur identifizieren können. Wir wollen ja mit der auch Gefühle rüber bringen. [00:20:54]
Konzeption Sprachliche Aspekte		32 B: Ja ich denke, das kannst Du mit dem Bild oder mit dem Text. Dass der Text einfach, ich glaube, der muss sehr einfach sein. Einfache, kurze Sätze. Und vielleicht, ebenso die wichtigsten Gefühle müssen benannt sein. Also zum Beispiel, ich überlege jetzt gerade, wie man unsicher, wie fühlt sich jetzt ein Kind? Was heisst das für ein Kind unsicher? Ist ja irgendwie auch schon wieder recht abstrakt. Ja, ist noch heikel. Eben, das wäre so von zwei bis sechs, oder? [00:21:41]
	Inhalt	33 I: Von zweieinhalb bis sechs wäre unser Ziel. [00:21:43]
	Inhalt	34 B: Ich denke gut wäre die Kombination aus Text und Bild. So. [00:21:48]

- 35 I: Und was hast Du so das Gefühl, aus deiner Erfahrung, kann ein Kind einen Gesichtsausdruck auf einem Foto oder einer Zeichnung besser lesen? Ich weiss nicht, ob man beides ausprobieren soll. [00:22:07]
- Gesichtsausdrücke
- 36 B: Ich glaube, das kommt sehr auf die Zeichnung an. Foto sowieso, denke ich. Aber auch dort kann es natürlich Nuancen geben. Aber auf dem Foto wahrscheinlich am klarsten. Aber beim Zeichnen müsstest Du einen Zeichner haben, der das gut kann und so genau auf den Punkt bringt, dass es sehr deutlich ist. [00:22:27]
- 37 I: Ja. Dann hast Du eine konkrete Idee, wie das Kinderbuch konzipiert sein könnte, damit es Kinder von zweieinhalb bis sechs anspricht? Also nur eine Idee? [00:22:46]
- Konzeption
- 38 B: Vielleicht dass auch die Figuren in dem Buch, also dass vielleicht nicht nur ein Kind vorkommt sondern Kinder in verschiedenen Alter. Also vielleicht Geschwister, ein Zweijähriges, ein Vierjähriges und ein Sechsjähriges oder so. Dass man halt so wie die immer im Kopf hat, wenn man die Bilder auswählt oder den Text schreibt. [00:23:16]
- 39 I: Und hast Du das Gefühl, das Buch müsste anders gemacht sein für die Zweieinhalbjährigen als für die Sechsjährigen? Oder hast Du das Gefühl, wir könnten mit einem Buch beide... [00:23:29]
- Konzeption
- 40 B: Also ich habe das Gefühl ja. Aber ich denke, das hat auch viel mit der Benutzerin oder dem Benutzer zu tun, wie geschickt der ist, das anzupassen. Ich habe auch das Gefühl, man kann einem Zweijährigen den Schellenursli oder einem Eineinhalbjährigen kann man den Schellenursli erzählen, aus dem ganz normalen Schellenursli Buch. Du kannst es so runterbrechen und vereinfachen, dass das Kind dann durchaus folgen kann. Also ich finde jetzt nicht unbedingt, aber es ist vielleicht auch, man würde wahrscheinlich unterschiedliche Antworten bekommen, wenn man die Leute da gerade fragt. Aber ich finde immer, das kann der Erzähler oder die Erzählerin... Vielleicht hat es Tipps drin, was man beachten kann. Das wäre vielleicht etwas, wenn man jetzt ein Buch für alle Alter macht und am Anfang sagt man, da hat es vielleicht ein Vorwort, wo man sich an die Erzählerin wendet und dort sagt: Das wäre wichtig, wenn sie es einem Sechsjährigen erzählt. [00:24:29] So als Hilfe. Keine Ahnung. Das ist eine grosse Arbeit. [00:24:34]
- 41 I: Ja. Dann noch eine letzte Frage zum Kinderbuch. Welche

Aspekte denkst Du, dass wir aus entwicklungspsychologischer Sicht beachten müssen? [00:24:48]

Darstellung

Konzeption

⁴² **B:** Also wenn Du jetzt auch die verschiedenen Alter meinst? (I: Genau.) Ja, also eine Hilfe sind sicher einfache, klare Bilder, damit die Kleineren sich dort vielleicht noch besser orientieren können. (...) Eben ein bisschen das, was ich gesagt habe, vielleicht auch, dass es, ich weiss nicht, dass es Identifikationsfiguren hat für alle Alter. Keine Ahnung, ob das geht oder ob das nötig ist. Vielleicht ist es auch nicht nötig. Vielleicht reicht es, wenn ein vierjähriges Kind vorkommt. Vielleicht Hinweise, wie man es anpassen könnte. [00:25:47]

⁴³ **I:** Danke. Dann kämen wir noch zum letzten Themenblock, zu der Früherziehung. Du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Aber ich würde jetzt noch einmal allgemein fragen, welche Rolle, dass Du das Gefühl hast, dass die Früherziehung in diesem Thema einnimmt. So ganz allgemein. [00:26:18]

Thematische Relevanz

Grenzen der Heilpädagogischen

Unterstützungsmöglichkeiten

Interdisziplinarität

⁴⁴ **B:** Ja ich denke, Früherziehung ist mit sehr sehr unterschiedlichen Themen konfrontiert. Unter anderem halt auch mit Familien, bei denen bei einem Elternteil eine Depression da ist. Und ich finde es immer wichtig, dass wir nicht meinen, wir müssen alles schon können und wissen. Weil das ist nicht möglich, ich bin ja auch nicht Psychiaterin und Psychologin oder Fachfrau für Depressionen. Aber dass ich mich dann auch fit mache zu dem Thema und mich beraten lasse und Hilfe hole, das finde ich so mal etwas Grundsätzliches, das ich wichtig finde. Ich muss nicht ein Hansdampf in allen Gassen sein. Ich finde es auch immer wichtig, dass wir, oder wenn wir so irgendwo reinkommen, dann gehen wir ja manchmal wahnsinnig mit und denken: Jesses Gott, so schlimm, ich muss jetzt die Familie und das Kind retten. Und so, [00:27:18] dass wir dort halt einfach auch immer wieder schauen: Was ist meine Rolle hier drin, was ist meine Aufgabe und was kann ich im Rahmen meiner Aufgabe bewirken? Weil ich denke, dass ich regelmässig komme, soll ja schlussendlich von der betroffenen Familie auch als eine Unterstützung wahrgenommen werden, in irgendeiner Form. Ja. Und ich finde es wichtig, dass ich die Eltern frage: Wer weiss das schon alles? Mit wem haben sie schon darüber gesprochen? Kann ich Kontakt aufnehmen mit der Person? Dass man so auch ein bisschen, ich sage jetzt einmal, hilft. Die Runde mal macht, im besten Fall mit den Eltern, wo man wie zusammen schauen kann: Wie können wir, die wir

<p>Beitrag zur Informationsvermittlung</p>	<p>Grenzen der Heilpädagogischen</p>	<p>Thematische Relevanz</p>	<p>jetzt alle beteiligt sind, jetzt die Familie [00:28:18] auf dem Weg zur Gesundheit unterstützen? Und wer macht was? Damit nicht jeder einfach so vor sich hin wurstelt und denkt: Der andere macht dann das schon. Und der macht das dann gar nicht. Wer klärt das Kind auf? Wer spricht mit dem Kind? Dafür wäre es das Ideale, mit den Beteiligten sprechen zu können. [00:28:40]</p> <p>⁴⁵ I: Und dann, Du hast es auch schon angetönt, wie hast Du das Gefühl, kann die Früherziehung zur Aufklärung beitragen? [00:28:51]</p> <p>⁴⁶ B: Also jetzt allgemein? Öffentlich? [00:28:57]</p> <p>⁴⁷ I: Nein, schon in Bezug auf die Familie. [00:29:00]</p> <p>⁴⁸ B: Ich denke schon mit der Haltung, dass ich mit einer zuversichtlichen Haltung in die Familie gehe. Damit die Eltern auch merken: Mit dieser Person kann man darüber sprechen. Ja, dass ich nicht auch helfe, das zu tabuisieren. Das wäre sicher wichtig. Wobei das ist denke ich ganz schwierig, wenn (...) Es ist viel einfacher, das halt wirklich mit den Eltern zusammen zu besprechen. Wenn die Eltern selbst schon darüber reden können und das andere ist halt schwieriger. Aber auch dort denke ich, ja. [00:29:48]</p> <p>⁴⁹ I: Und was hast Du das Gefühl, welche Relevanz hat das Thema für die Früherziehung? [00:29:55]</p> <p>⁵⁰ B: Also in meinen Berufsjahren, in denen ich in der Früherziehung arbeite, kam ich nicht so oft an das Thema ran. Es kann aber auch sein, dass ich es manchmal nicht gemerkt habe. Das ist ja auch möglich. Gerade, wenn es den Vater betrifft, den ich vielleicht weniger sah oder erlebte. Ja, aber es ist ein Thema, das vorkommt. Und deshalb ist es trotzdem wichtig. Und ich glaube, ich weiss gar nicht, wie das ist, vielleicht wisst Ihr das, dass es zunimmt. Die Enttabuisierung nimmt zu, man spricht auch mehr darüber. Es gab vielleicht früher genauso viele Leute, die betroffen waren, aber heute spricht man mehr darüber, man weiss es mehr. Also muss ich schon davon ausgehen, dass ich weiterhin im Berufsleben damit zu tun haben werde und dann ist es auch wichtig, dass ich etwas darüber weiss. [00:30:52]</p> <p>⁵¹ I: Und noch eine letzte Frage. Die hast Du zwar auch schon angetönt. In welchem Setting hast Du das Gefühl, kann die Früherziehung zu der Aufklärung beitragen? [00:31:13]</p>
--	--------------------------------------	-----------------------------	---

Beitrag zur Informationsvermittlung

52 **B:** Also ich denke, das muss man einfach auch mit den Eltern besprechen. Weil ich komme ja schliesslich in ihr Revier rein. Und dass ich mit ihnen schaue, ob sie schon damit... Also, wenn es jetzt um die Aufklärung gegenüber dem Kind geht, oder? Haben sie schon einmal mit dem Kind darüber gesprochen? Wie haben sie darüber gesprochen? Sie auch informiert, dass das wichtig ist, warum das wichtig ist, dass man das Kind informiert. Und dann schauen, wie wir das machen. Machen wir das zusammen? Wollen sie das mir delegieren? Ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass ich das mit dem Kind alleine mache, mit dem Büchlein in der Ecke [00:32:13] oder so. Ich denke, das muss man ein bisschen mit den Eltern zusammen anschauen. Oder ob noch Geschwister da sind, ja. Hast Du das mit Setting gemeint? Oder hattest Du da eine andere Fragestellung? [00:32:30]

53 **I:** Nein, ist schon das gemeint. [00:32:32]

Beitrag zur Informationsvermittlung

54 **B:** Vielleicht ist es auch so, dass es jemand anders macht. Also, was gar nicht mein Job ist, sondern, ja. Vielleicht können das ja auch die Eltern selbst probieren. Man kann es vorbereiten mit ihnen und schauen, wie könnten sie, ja... [00:32:53]

55 **I:** Ja dann danke ich vielmals. Hast Du noch etwas zu ergänzen oder hast Du das Gefühl, dass wir noch etwas vergessen haben, das für unsere Arbeit relevant ist? [00:33:08]

56 **B:** Nein, ich glaube, also es kommt mir gerade nichts in den Sinn. [00:33:14]

57 **I:** Gut, dann danke vielmals. [00:33:18]

58

59 **Ende 00:33:21**

Interview 4

- ¹ [Interviewerin] I: Ja, dann noch einmal vielen Dank, dass wir mit Ihnen das Interview führen dürfen. Ich würde gleich mit der ersten Frage einsteigen. In welcher Form ist Ihnen das Thema Kinder von psychisch kranken Eltern in Ihrer beruflichen Karriere begegnet? [00:00:20]
- ² [Interviewte weiblich] B: Ja eigentlich immer wieder. Ich würde sagen: Meine Aufmerksamkeit darauf war nicht immer gleich gross. Wenn ich jetzt über die Jahre zurückdenke, gäbe es immer wieder so Themen ... zum Beispiel HIV. HIV in der Frühzeit war einmal ein Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Es gab irgendwie auch so wie konkrete Anstösse. Und dann gab es ja die Studie über psychisch kranke Eltern und ihre Kinder, also die Basler Studie und dann die Winterthurer, und dort hat der Heini Luffer mir einmal gesagt: Ja, das solltest Du doch jetzt machen, und das wäre etwas für die klinischen und so. Dann habe ich mit einer Vierergruppe, ich weiss nicht ob das zu Ihrer Zeit war, Frau Mahn, oder ob das etwas früher war [00:01:08]
- ³ I: Ich glaube das war etwas früher. [00:01:08]
- ⁴ B: Mit Kurt Albermann, der zuerst etwas skeptisch reagiert hat, weil, man wollte ja nicht ein riesen, also in einer Bachelorarbeit kann man ja nicht einfach ein riesen wissenschaftliches Ding machen. Mir geht es bei den empirischen Bachelorarbeiten immer auch darum, dass die Studierenden selbst auch einen Lernprozess machen können. Und darum sind wir eigentlich auch darauf gekommen, vielleicht einmal betroffene Kinder zu fragen. Also auch vom kideranwaltschaftlichen Denken her. Die Zusammenarbeit mit Eltern ist für die Heilpädagogik und Sonderpädagogik ein wichtiges Thema, also für behinderte Eltern, für psychisch kranke, suchtkranke Eltern, aber auch für Eltern, die behinderte Kinder haben, oder? Also die Angehörigen ist da eine Art ein Thema. Und daher kann man verschiedene Facetten anschauen. Und ich denke, dass das Aufwachsen mit einem psychisch kranken Elternteil für ein Kind eine sehr grosse Herausforderung sein kann. [00:02:03]
- ⁵ I: Und was kam bei dieser Bachelorarbeit heraus? [00:02:10]
- ⁶ B: Ja das weiss ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Es war nicht so ein eklatantes Resultat, sondern es ging eher so

Mögliche Ausw. für Kind

darum, wie die Kinder, also es waren Schulkinder, die wir befragt haben, nicht Vorschule natürlich, wie gehen die damit um? Wird das überhaupt irgendwo thematisiert? Da hat man dann einfach aus herausgefunden, dass für die Kinder, denke ich, Präventionsarbeit etwas ganz Wichtiges ist; weil beispielsweise auch die Lehrpersonen sehr wenig darüber wissen. Sie stellen einfach fest, dass das Kind nicht aufpasst oder dass es mich dreckigen Kleidern in die Schule kommt oder zu spät oder unregelmässig, also einfach so Verhaltensweisen, die man durchaus auch anders interpretieren kann. Und dass für die Kinder, wenn es die Mutter ist, die tendenziell eher die Familienarbeit macht zu Hause, wenn sie nicht da ist, dass dann die Kinder stärker übernehmen müssen, also einkaufen, schauen, dass geputzt ist, und und und. [00:03:10] Sie strukturieren also über ihr Alter hinaus und sie verhalten sich über ihr Alter hinaus. Sie übernehmen schon viel, viel zu früh quasi Erwachsenenrollen. Und das ist, denke ich, wirklich sehr sehr schwierig auch für den anderen Elternteil. Es könnten ja auch beide Elternteile psychisch krank sein und so. Dass es also eine ganz schwierige Auswuchssituation ist für die Kinder. Und das ist natürlich für die klinische Heilpädagogik und Sozialpädagogik immer ein Thema: Was für eine Aufwuchssituation, also was für eine Entwicklungsumgebung hat ein Kind, oder? Und da gibt es eben ganz viele verschiedene Facetten. Also das war eigentlich der Einstieg so. [00:03:48]

⁷ I: Ja. Ja danke vielmals. Dann würden wir, Sie haben es schon ein wenig angesprochen, dann würden wir auf das familiäre Zusammenleben kommen. Was können Sie sich vorstellen, welche Auswirkungen kann es auf das ganze familiäre Zusammenleben haben, wenn ein Elternteil eine Depression hat? [00:04:06]

Mögliche Ausw. für Kind

⁸ B: Es ist gut, dass Sie jetzt so fragen, denn, was, denke ich, ein wichtiger Aspekt ist, ist zu unterscheiden. Es gibt verschiedene psychische Erkrankungen, und eine Depression ist etwas ganz anderes als eine Psychose oder eine Schizophrenie oder so, und das ist auch für die Kinder ganz anders. Das kann dann je nachdem ... Also bei einer Depression, denke ich, hat es Auswirkungen darauf, dass eben das Kind gewisse Sachen selbst übernehmen muss, die es noch gar nicht kann. Also am Morgen aufstehen. Oder dass Geschwister, das war auch bei unseren Interviews, wie viel Geschwister füreinander übernehmen. Dass also die Älteren schauen, dass die Jüngeren auch in die Schule gehen, oder bei den Hausaufgaben helfen. Die Kinder müssen also Aufgaben übernehmen, die sonst

2/13

Erwachsene übernehmen, was eigentlich nicht zwingend die Eltern sein müssten, oder? Aber ich weiss nicht wie das ist, da habe ich jetzt zu wenig Kenntnis über statistische Dings, inwieweit Fremdbetreuen in einem Hort oder so oder in einer KiTa [00:05:06] ein Stück weit die Kinder schützen kann davor, dass sie in einer solchen Situation immer selbst müssen. Also das wäre wahrscheinlich noch ein wichtiger Aspekt: Was für eine präventive Funktion hat eine KiTa zum Beispiel oder eine Hort? Ich weiss auch, dass es im Hort, oder was auch immer es ist, die nebenschulische Betreuung quasi, dort hat es ja zum Teil auch Sozialpädagogen. Und bei denen wäre es wahrscheinlich genauso wichtig wie bei den Lehrpersonen, dass die davon Kenntnis hätten. Und die wissen es vielleicht sogar eher als die Lehrer. [00:05:40]

⁹ I: Ja, ja, das ist so. Und so, in welchen typischen Alltagssituationen können Sie sich vorstellen, dass zwischen, also dass es zwischen dem erkrankten Elternteil und dem Kind zu Missverständnissen kommt? [00:05:55]

Missverständnisse zwischen Eltern

¹⁰ B: Ja, also ich weiss nicht. Wenn eine Depression... Das wechselt ja auch etwas. Also das heisst, dass manchmal die Initiative vom Elternteil wieder übernommen wird, und dann finden sie: Ja, was macht jetzt das Kind da? Und in anderen Situationen muss das Kind die Initiative ergreifen. Für ein Kind ist das eine sehr inkonsistente Situation. Es weiss ja nicht: Ist es jetzt in der Kinderroller, oder ist es in der Beschützer- oder Sturkturierendenrolle? (I: Genau.) Also das heisst, dass die ambivalenten Anforderungen, wo es nie recht weiss, woran es ist, dass das eine ganz grosse Schwierigkeit ist. Und ich denke auch eine enorme Gefährdung für es sowieso, also für die psychische Entwicklung also von dem Kind. Und das Kind ist ohnehin schon vulnerabler, wenn es einen psychisch kranken Elternteil hat. [00:06:51]

Mögliche Ausw. für Kind

¹¹ I: Also würden Sie sagen, dass es sich also den ganzen Tag hindurch permanent immer ... [00:06:56]

Missverständnisse zwischen Eltern

¹² B: Es sind natürlich so die Tagesbewältigungssituationen, wie Aufstehen am Morgen, frühstücken oder nicht frühstücken, Znüni mitnehmen oder nicht Znüni mitnehmen, dann Waschen, Einkaufen, all die Sachen, oder Putzen, das sind alles Sachen, wo dann ein Kind nicht weiss, was es übernehmen muss. Und es kann auch, und das ist auch, soviel ich mich erinnere, in den Interviews gesagt worden, sie können auch nicht beliebig andere Kinder mit nach Hause bringen. (I: Ja, klar.) Weil, sie wissen ja nie, ob die

Mutter oder der Vater gerade im Bett liegt und nicht gestört werden darf, also so die Problematik. Also lieber zu anderen gehen, aber es darf auch nicht zu lange sein, zu anderen gehen, weil man ja daheim wieder schauen muss. Es ist also auch ein unglaubliches Angebundensein, ein Angebundensein für die Kinder. Das ist natürlich jetzt eher im Schulalter noch stärker. Bei den kleineren Kindern noch weniger, aber die fangen also schon recht früh an. Ich habe jetzt vergleichsweise Kinder erlebt mit behinderten Geschwistern, [00:07:56] wo ich also festgestellt habe, wenn sie noch recht klein sind, so Drei-, Vierjährige, die für ihre behinderten ... also ich habe jetzt gerade so zwei im Kopf, ein Mädchen und einen Junge. Beide hatten ein älteres Geschwister, das bei uns in der Spielgruppe war, das behindert war, und die haben immer wahnsinnig auf das ältere Geschwister aufgepasst, dass es seinen Platz hat, dass es auch Zvieri bekommt, und so weiter. Und dann habe ich einmal mit den beiden allein gespielt. Und es ist mir plötzlich, auch in den Filmaufnahmen dann, bewusst geworden, dass es ja wirklich noch Kinder sind, und dass sie wenig Möglichkeiten immer wieder haben, einfach immer wieder so zu spielen, wie Kinder so, das Entspannte, das Loslassenkönnen, oder? Weil sie immer eben quasi ein bisschen aufpassen müssen. Und ich denke, das ist analog so, wenn sie auf die Eltern schauen müssen. [00:08:40]

¹³ I: Dann: Was für Reaktionen können Sie vorstellen, die vor allem kleine Kinder zeigen, wenn es zu einem Missverständnis kommt, wenn sie wie nicht ankommen? [00:08:50]

¹⁴ B: Ja, sie fühlen sich schuldig. Das ist relativ klar. Weil es in ganz vielen Situationen so ist, dass die Kinder das als Schuld ansehen. Also zum Beispiel die Untersuchungen vom Robertson und seiner Frau, ich weiss nicht, ob sie die kennen. Es gibt auch Filmmaterial dazu, von einer Mutter, die ins Spital ist, weil sie das zweite Kind bekam. Und dann die Reaktionen des Kindes darauf. Und als sie dann nach, also früher war man ja zehn Tage dort, das ist ja aus dem 50er, 60er Jahren, das Filmmaterial. Als sie wieder nach Hause kam, wollte das Kind die Mutter gar nicht mehr. Es wollte dann bei Frau Robertson bleiben, die es in der Zeit betreut hat. Also das heisst, dass da bei einem Kind ziemlich viel passieren kann, also, dass es auch Bindungsstörungen entwickeln kann natürlich, oder. So, in dem Sinn. Weil es kann das ja nicht einordnen. (I: Ja, klar.) Und ich glaube auch nicht, dass der andere Elternteil, auch wenn er wahnsinnig kompetent ist, das [00:09:50] wirklich kompensieren kann. Aber das ist jetzt "ich glaube", habe

ich gesagt, (I und B lachen.), nicht irgendwo erforscht oder so. [00:10:02]

15 I: Super danke. Dann würden wir zum Aspekt der Aufklärung oder der so Informationsvermittlung kommen. Wir sind mit dem Begriff Aufklärung noch nicht ganz einig. (I: Das klingt so nach sexueller Aufklärung.) Ja, genau. Welche Aspekte müssten Ihrer Meinung nach bei der Informationsvermittlung bei kleinen Kindern beachtet werden? [00:10:26]

16 B: Ich glaube dass das bei kleinen Kindern eben nicht allzu direkt passieren sollte. Also im Sinn von: Dein Vater oder Deine Mutter, die sind jetzt krank, denen geht es nicht gut. Also, das kann man vielleicht sagen. Sie merken ja, dass zum Beispiel jemand traurig ist, oder so. Und, naja, wenn ich vorher gesagt habe wegen der Schuldverknüpfung, ist das natürlich extrem schwierig, einem Kind dann das irgendwie plausibel zu machen, dass es nichts dafür kann, wenn die Mutter traurig ist oder der Vater. Und das ist, ich finde es noch recht schwierig. Also, wir haben ja vorher schon darüber geredet, Bilderbücher. Ich würde eher einen indirekten Weg wählen, eben beispielsweise eine Häschenmutter, oder was weiss ich. Oder eine, oder eine Katzenmutter, irgendetwas, an dem man einerseits die Problematik zeigen kann, also dass das Kind im Stich gelassen wird, weil das ist eigentlich das Faktum: [00:11:26] Das Kind wird im Stich gelassen. Es hat keine Bindungsmöglichkeiten, es muss strukturieren, also es wird überfordert, und so weiter. Und weiss nicht, woran es ist. Und das Im-Stich-gelassen-Werden, das ist das Fundamentale, der Kern der Sache, dass man da auch wie noch eine Figur hineinbringt, die dann eben hilft, oder. Also sie können auch sagen, es ist eine Familie, die eine Katze hat, und die Katze kann nicht wirklich nach ihren Jungen schauen, aber in der Familie ist zum Beispiel noch ein Junge oder ein Mädchen, das muss ja nicht die Mutter sein, weil das sonst eine komische Botschaft gibt, die dann den Kleinen hilft. Die ihnen zum Beispiel die Milch gibt, die sie brauchen, oder was weiss ich. Also irgend, also das ist eine indirekte, weil es geht ja darum, dass die Kinder, also eher psychoanalytisch gesprochen, das nicht bekommen. Also diese werden dort nicht genährt, wo sie es brauchen. Also sie bekommen die... [00:12:26] Also Nähren ist ein Begriff, der also eher psychoanalytisch zu verstehen ist. Und das haben sie nicht, und das müssen sie von irgendwo anders haben. Und wer kann ihnen das geben? Ich denke so, wenn das, wenn das Lebensformen sind, wo also zum Beispiel mehrere Leute zusammen sind, und nicht so die

Beachtenswertes

Konzeption

Mögliche Ausw. für Kind

Inhalt

Kleinfamilienkiste, dann kann es auch für ein Kind sehr viel besser sein, weil es dann eine andere Person hat, die ihm Bindungsangebote und Entwicklungsangebote machen kann, die adäquat sind, oder. Dort ist dann einfach das Problem mit der Rivalität mit der Mutter zum Beispiel. Das ist klar. Aber das ist ein anderes Thema. [00:13:01]

17 I: Und welche Möglichkeiten können Sie sich vorstellen, gibt es zur Informationsvermittlung? Eben ein Bilderbuch ist eine ... [00:13:12]

Konzeption

18 B: Das ist aber erst, ich würde eher sagen, Kindergartenalter. Vorher finde ich es extrem schwierig. Also wahrscheinlich müsste man ... Ich denke, wenn man mit den Kindern arbeitet, dann genügt das pädagogische Schaffen nicht. Also unter pädagogischer Arbeit verstehe ich dann, dass man also ja ein Stück weit Erziehungsziele hat, also Selbständigkeit beispielsweise und so, und das fängt ja relativ früh an; Unterscheidenkönnen und so weiter, dass man da mehr auch spielt. Also mit Puppen spielt zum Beispiel, und dort wie auch im Puppenspiel zum Beispiel wie eine Gegendings geben kann. Also gegen, also nehmen wir einmal an, es sei die Mutter die psychisch krank ist. Dass man wie ein Gegenbild geben kann: Es gibt auch noch andere Mutterfiguren. Weil die eigene Mutter hat ja ein paar Facetten, und sie hat gute und schlechte. Also sie ist auch eine böse Mutter. Jede Mutter ist eine böse Mutter, oder? Also wieder psychoanalytisch gesehen, (? Gudenov?) [00:14:12] ist wichtig, (?Titel?) [00:14:14], also es muss nicht das Maximum sein, sondern das Optimum. Und dass man da wie die Facetten verteilen kann. Also aufs afrikanische Dorf. Also wenn, verstehen Sie, was ich meine? (I: ja ja ja.) Also, dass es genug Ange... also genug Personen gibt, die da eben zur Verfügung stehen. Und dass man dann allenfalls auch als Fachperson eben auch solche Spiele machen kann. Also Spiele, dass man böse sein kann mit der Puppe oder man kann lieb sein mit der Puppe, man kann es trösten und alles Mögliche. Dass es die ganzen Verhaltensweisen, und das Kind spielt es auch. Ich habe schon erlebt bei Kindern, die im Spital waren, irgendeine Operation machen mussten, dass sie das mit der Puppe verarbeitet haben. da haben wir hundertmal Operationen, immer das Gleiche, und bei der Vorbereitung schon: Ja, wird jetzt da etwas abgeschnitten? Das macht man bei der Operation normal... Nein, es wird nichts abgeschnitten oder aufgeschnitten oder irgend so [00:15:12] etwas, also (I: Ja, das habe ich auch schon erlebt.) Also ich würde das, Also das sind ja so die existenziell eingreifenden Situationen, die man im Spiel ein

Möglichkeiten in der Zusammena

Stück weit verarbeiten kann. Aber auch da muss man aufpassen, dass man nicht die bessere Mutter ist. [00:15:35]

19 I: Dann kämen wir zum Kinderbuch als Möglichkeit der Information, wo wir uns entschieden haben, dass wir eins erstellen möchten. Welche Aspekte müsste ein Kinderbuch Ihrer Meinung nach beinhalten? [00:15:50]

20 B: Also ich habe mir da einiges überlegt. Es sollte nicht direkt sein, also nicht eine Geschichte, ich finde, man kann in der Primarschule irgendwie, wenn sie selbst Geschichten lesen können, durchaus so eine Geschichte erzählen von irgendjemandem, der das und so und so erlebt, aber nicht im Vorschulalter und auch nicht im Kindergarten, sondern dort muss man es ein Stück weit wegnehmen, denn sonst ist es viel zu direkt. Weil in einem Märchen, also Märchen sind ja auch so von Stiefmüttern und ich weiss nicht was allem, oder. Die Stiefmutter verkörpert ja eigentlich die böse, unfähige Mutter. Dort ist es schon direkt, aber das ist eine Kunstform, eine abgeschlossene Form, und Sie müssten gerade ein Märchen erfinden. Und das dürfte ziemlich schwierig sein. Also dann finde ich, lieber eben so eine Tiergeschichte oder irgendetwas, von dem man sich dann auch innerlich distanzieren kann und sich nicht so stark identifizieren muss. Also wie beim Elmar, [00:16:50] den kennen Sie oder? (I: Ja, jaja.) Oder wie heisst da der Fisch vom Pfister, der Regenbogenfisch, (I: Der Regenbogenfisch) genau. Weil übrigens auch die könnten, also ein Kind kann sich durchaus auch anders fühlen, weil es merkt, dass die anderen Kinder andere Mütter und Väter haben. Also das heisst, ich würde ganz generell Unterschiedlichkeiten einmal ein wenig anschauen. [00:17:19]

21 I: Dann ist es ja schon wichtig, dass das Kind sich trotzdem ein Stück weit wie identifizieren kann mit dem Buch. Welches Gefühl haben Sie, was braucht ein Kinderbuch, damit sich ein Kind damit identifizieren kann? [00:17:34]

22 B: Es braucht einen Text, den das Kind verstehen kann. Also einen Handlungsablauf. Wobei eben, wenn Sie Vorschulkinder wollen, die also erst die Nennfunktion der Sprache haben, also sprich "Das ist eine Kuh" und "das ist hmm". Man kann natürlich sagen, dass sie, da kann man auch sagen: Das ist jetzt ein einzelnes Schäfchen und das einzelne Schäfchen hat Angst, wenn es allein ist, oder so. Okay. Aber das ist, ja, das ist sehr punktuell, und ich denke, das ist eine Möglichkeit, oder. Aber es ist wahrscheinlich

Inhalt

Sprachliche Aspekte

Konzeption

Identifikation

nicht das, was Sie machen wollen. Ich denke, Sie müssten so eher aufs Kindergartenalter mit einer Geschichte hinzielen. Wo das Kind sich aber auch überlegen kann: Ich könnte auch, wenn man jetzt die Katzengeschichte von vornhin noch einmal nimmt, ich könnte auch das Mädchen oder der Junge sein, der die Milch gibt. Also das heisst: die Ressourcen geben, also dass man wie sich in verschiedene Dings, in verschiedene Rollen [00:18:34] denken kann. Also man muss ja nicht nur sein wie "Das arme Kätzchen, das verlassen ist." Oder? [00:18:41]

23 I: Genau, genau. Sie haben es jetzt schon angesprochen, Sie würden aufs Kindergartenalter [00:18:47]

24 B: Also wenn Sie Prävention machen wollen, dann müssen Sie alle Kinder ansprechen. Weil gerade diese Kinder sind so erstickt. [00:18:55]

25 I: Ja, das stimmt, das stimmt. Wir haben uns so überlegt, wie ein Kinderbuch konzipiert sein könnte, dass Kinder von zwei bis sechs davon profitieren könnten. Haben Sie das Gefühl, wir müssten uns aufs Kindergartenalter ... also haben Sie das Gefühl, es wäre theoretisch möglich, dass in einem zu machen, oder würden Sie einfach das Alter hochsetzen? [00:19:19]

Konzeption

26 B: Ich denke, das ist ziemlich schwierig. Weil es kommt sehr darauf an, in was für einem Milieu das Kind ist. Also in unserer DSE Dings haben, beim Vademecum-Bilderbuch anschauen, haben alle sind schaurig früh: Warum ist das? Hat das etwas mit Down-Syndrom zu tun? Hmm. Mit der Familie. In den Familien gibt es Bücher, oder. Und wenn ich mir überlege, wie meine Kinder, meine zweieinhalbjährige Tochter und einmal in einem Büchlein etwas zeigen wollte, und dann hat sie eine Dreiviertelstunde, wir hatte so eine Kiste Bücher, hat sie gesucht, bis sie das gefunden hat in dem Büchlein, was sie ... zweieinhalb, oder. Also das heisst, ich würde gar nicht, also das heisst, ich würde auf Kindergarten, Kindergartenalter zielen, weil man da Geschichten erzählen kann, und das Buch mit den Bildern anschauen kann ein zwei-dreijähriges auch. Und gerade kleinere Geschwister sind meistens schon einmal ein wenig dabei und bekommen einmal ein bisschen was mit. Da können sie aber später auch noch reinkommen. [00:20:19] Ich finde das recht problematisch, weil die Kinder je nach Hintergrund, je nachdem, was die Eltern mit ihnen machen, eben sehr unterschiedlich sind. Also Zweijährige wo noch nie, ich weiss auch nicht, mit Sand gespielt haben, die stehen an einem völlig anderen Ort, also solche, die

Konzeption

einfach alles zu Hause haben. Also alle, also einfach schaurig viele Anregungsmöglichkeiten, und zwar auch noch personell begleitet. [00:20:46]

27 I: Dann: Welches Gefühl haben Sie, was braucht ein Kind, damit es Emotionsausdrücke interpretieren kann, im Buch? [00:20:56]

28 B: Also, es gibt ja auch, es gibt das das Dings, dass Kinder, auch Bücher, und das geht ja länger, auch Bücher spielen. Zum Beispiel Harry Potter kann man wahnsinnig gut die ganzen Laborsachen da machen oder so. Da meine ich eben auch, dass man das nachspielen kann, durchaus, oder. Oder wer ist traurig oder, oh ist der traurig. Also so. Das ist schon beim Erzählen, finde ich, ist das eine wichtige... Was heisst Gefühle interpretieren? Es setzt natürlich gewisse Erkenntnisse voraus. Also wenn ich jetzt so an beispielsweise Kinder mit ASS denke, ist das für die etwas, das sie hart lernen müssen, was sie aber sehr formal lernen, oder. Zum Beispiel mit Smileys oder so. Und was extrem schwierig ist. Bist Du glücklich? oder so. Und wenn Sie von einem normal entwickelten Kind ausgehen, aber, ein Kind, das zum Beispiel psychisch kranke Eltern hat, oder eine [00:21:56] Mutter hat, welche die Bindungsentwicklung nicht schafft, hat vielleicht Mühe, ohne dass es ASS hat, oder. Das heisst, ich finde das extrem schwierig. Ich denke auch wieder, dass das mit dem einzelnen Kind angeschaut werden kann, also, man kann die Puppe auf den Boden werfen, oder. Und dann kann man sagen: "Oh, das tut dem jetzt aber weh." Oder so. Also es wird. Für mich also heisst das, dass man das nicht auf das Buch beschränken kann, sondern ist ja gerade eine Dings, wo man in jeder Lebenssituation braucht, oder. Oder wenn man Gemüse schneidet und sich in den Finger schneidet, oder. Das tut weh, und wenn es weh tut, dann weint man, oder dann wird man hässig, oder was weiss ich. Das sind alles so... Also ich denke, das muss viel mehr eingebettet sein. Wenn Sie ein Bilderbuch machen, dann müssen Sie auch irgendwie sagen, man kann alles Mögliche damit machen. [00:22:46]

29 I: Jaja, klar. Also wir haben auch vor, sicher noch wie so ein Beiheft zu machen. Genau. [00:22:53]

30 B: Worauf man einfach aufpassen muss ist, dass es nicht zu pädagogisch wird. Wir haben da, ich habe da, unter diesen Büchern gibt es auch solche, die jetzt wirklich mitteilen wollen: "Das Kind ist jetzt körperbehindert und es ist so und so, wenn man in einem Rollstuhl sitzt." oder so

etwas. Oder zum Down-Syndrom gibt es also auch einen, der also furchtbar also so, so pädagogisch ist, und da denke ich: "hmmm, muss das so sein?". Also was für eine Story erzählen Sie? Ich kann Ihnen nachher noch eins zeigen, das Studis gemacht haben. [00:23:24]

31 I: Dann: Was haben Sie allgemein das Gefühl: Auf welche Aspekte müssen wir achten aus entwicklungspsychologischer Sicht bei der Erstellung des Buches? [00:23:36]

Konzeption

32 B: Eben, dass Sie nicht allzu direkt sind. Also, ein kleines Kind ... Ja, es kommt darauf an. Klar gibt es Kinder, die relativ früh formulieren können: "Ich brauche da Hilfe", das ist so. Aber, aber das kann man nicht voraussetzen. (Telefonläuten) Das ist gleich, das lassen wir. [00:24:01]

33 I: Und dann: Welches Gefühl haben Sie, worauf müssen wir sprachlich achten? [00:24:05]

Sprachliche Aspekte

34 B: Dass es eine klare Sprache ist. Es muss nicht eine einfache, also nicht eine simple Sprache sein. Also das ist so das Dings: Was ist einfache Sprache? Also das heisst einfach nicht komplizierte Sätze, sondern. (stellt das Telefon ab) Also die Sprache in dem Sinn. Ich finde eine klare Sprache. Sie darf auch Nebensätze haben, aber sie muss klar sein, und nicht, wie soll man sagen, also nicht zu komplex. Aber auch nicht so platt. Also ich finde, so eine platte Sprache, das interessiert dann bald nicht mehr. Oder? Es soll ja etwas sein, das man nicht einfach einmal anschaut und sagt: "Okay, jetzt lege ich das wieder weg." Sondern von dem man sagt: „Ah, das ist noch eine lustige Geschichte, ich will die auch noch etwas [00:25:05] genauer.“, oder? Man könnte das ja auch noch ein, die vielleicht eine Möglichkeit gibt weiter. Also gut, es gibt ja mittlerweile gibt es ja schaurig viel so Bücher, mit denen man alles Mögliche machen kann, oder. Also wo man mit so Tiptoy's reinkann, oder irgend so etwas. Das müssen Sie sich halt auch überlegen, ob Sie so etwas machen wollen. Ich weiss es nicht. Ich bin da eher noch etwas altmodisch und finde, man kann das mal zusammen anschauen, aber da ist eben immer der personelle Bezug wichtig, oder. Und wenn Sie ein Buch, Sie haben jetzt gesagt für Früherzieherinnen, also für Fachleute eher, für Kindergärtnerinnen wäre ja auch eigentlich denkbar (I: ja, ja, ja, klar ja auf alle Fälle.) und weniger für Eltern. Weil es gibt natürlich Eltern, die extrem gut mit ihren Kindern Bilderbücher anschauen können. Wirklich super. Aber das weiss man ja nicht immer, oder? Und das kann man aber

auch, das hat man nicht in der Hand. Also dass müssen Sie, das muss Ihnen klar sein. Ich weiss, ich hab in Bü., also von Publikationen, dass ich irgendetwas geschrieben habe, oder? Und nachher wird einfach wie ein Teil davon rausgenommen und es ist einfach nicht das, was ich gemeint [00:26:05] oder gesagt habe. Also, wenn man etwas loslässt, dann läuft man immer Gefahr, dass sich da ein Teil verselbständigt. [00:26:16]

35 I: Also das Ziel wäre schon auch, dass es wie über die Früherzieherinnen vielleicht auch an die Eltern kommt, oder dass, wenn eine Früherzieherin in einer Familie ist, wo das Thema ist, dass man auch (B: Da müssen Sie sehr aufpassen.) Ja klar. Also sofern es angesprochen ist, ja. [00:26:30]

Konzeption

36 B: Das andere ist: Kann eine betroffene Mutter zum Beispiel, ich nehme jetzt die Mütter, weil sie meistens noch näher bei den Kindern sind, kann sie mit einem Kind das Bilderbuch anschauen, wo sie ja, also, im Prinzip ist ja die Botschaft für das Kind: Es wird im Stich gelassen und muss andere Ressourcen, das muss ja irgendwo sein. Es muss andere Ressourcen finden irgendwo, oder. Und, da wird sich die Mutter genauso identifizieren, oder. Und das ist eine sehr heikle Sache. Also nur schon darum wäre es besser mit Tieren oder irgendwie etwas zu machen. [00:27:07]

37 I: Genau. Ja, dann wären wir da. [00:27:14]

Darstellung

38 B: Ich denke es ist, es ist noch wichtig, dass Sie irgendwie auch wie noch ein wenig Phantasie. Machen Sie noch Bilder dazu? Machen Sie die selbst? (I: Ja das ist jetzt alles noch so etwas. Das ist noch die Frage.) Weil das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt was für Bilder man macht. Die müssen auch ansprechen, oder. Weil, Sie können mit der Sprache nur eine quasi digitale Ebene ansprechen. Und Bilder geben dann die analoge noch dazu. [00:27:41]

Darstellung

39 I: Ja, ja ja, die müssen sehr ausdrucksstark sein. [00:27:45]

40 B: Und eben, Sie sollten nicht so platt sein, dass man sie einfach schnell durchschaut und wieder weglegt. [00:27:55]

41 I: Dann kämen wir noch zur Früherziehung. Allgemein, welches Gefühl haben Sie, welche Rolle nimmt Früherziehung in dem Thema ein? [00:28:03]

42 B: Das ist eine grundsätzliche Frage, und eine, über die

Thematische Relevanz

man schon X darüber diskutiert. Also was ist alles für Früherziehung? Wer zahlt das? Oder? Und da sage ich, auf der einen Seite, als Geistigbehindertenpädagogin: Ich finde es einen Wahnsinn, wenn alle möglichen Kinder Früherziehung bekommen. Oder? Also was soll Früherziehung denn eigentlich? Und was für andere Angebote im Frühbereich gibt es, die genauso viel bringen für andere Gruppen? Oder? Also ich finde es noch recht schwierig. Das hat etwas zu tun mit dem Aufgabenverständnis, mit dem Auftrag, den die Früherziehung hat. Also die Früherziehung hat ja eigentlich den Auftrag schon seit, wer hat das formuliert, zuerst eben nicht der Grund, sondern noch einer vor ihm, wer war das? Ich habe das nämlich kürzlich herausgefunden, dass das Kind in [00:29:03] seiner Entwicklung gefördert werden soll und die Eltern in einer erschwerten Erziehungssituation. Das heisst, das zielt ganz klar aufs Kind mit einer Behinderung. Also, die benachteiligten Kinder, also Armut und so weiter, Hans Weiss oder, das ist erst später gekommen. Und das hat auch immer schaurige Diskussionen gegeben, was soll denn die IV zahlen und was nicht. Und das ist auch berechtigt, finde ich schon. Ich finde es natürlich ein Riesenproblem, wenn zum Beispiel in der Psychiatrie Erwachsene behandelt werden, und man nicht danach fragt, ob sie Kinder haben. Also in dem Sinn heisst das, dass die interdisziplinäre Aufgabe, die interdisziplinären Aufgaben der Früherziehung eigentlich intensiviert werden sollten. Und es ist nicht zwingend, dass ein Kind mit einer, ich nehme jetzt wieder die Mutter, mit einer psychisch kranken Mutter Früherziehung hat, finde ich nicht unbedingt. [00:30:03] Es gibt andere Lösungen, die für das Kind genauso entwicklungsförderlich sind, oder. Also dass man da wie offen genug sein müsste. (I: Und, wie haben...) Aber es könnte sein, dass ich da von gewissen Kolleginnen wie so "Ej, geht's eigentlich noch?" (I und B lachen). Aber ich denke es ist schwierig, wenn man anfängt, da so mit der Giesskanne, also da gibt es einfach sowieso zu wenig Geld, oder. (I: Ja, das ist so.) Und Prävention ist sowieso so schwierig messbar. [00:30:40]

⁴³ I: Dann: Wie, haben Sie das Gefühl, wie kann die Früherziehung zur Aufklärung beitragen? [00:30:49]

⁴⁴ B: Interdisziplinär zusammenarbeiten. Ich sehe nichts anderes. Weil, Sie können nicht einfach Familien kontrollieren gehen. Also und interdisziplinäre, damit meine ich also auch Kinderärzte, oder meine die Mütter-, Väterberatungsstellen und so weiter. Also alle die Anlaufstellen, die im Vorschulbereich sind, die müssen

Beitrag zur Informationsvermittlung
Interdisziplinarität

12/13

zusammenarbeiten. Oder auch Kitas. Also, ganz klar.
[00:31:16]

⁴⁵ I: Ja, dann wären wir schon am Ende vom Interview. Vielen
vielen herzlichen Dank. [00:31:35]

⁴⁶ **Ende 00:32:27**

XI Standardisierter Fragebogen vor Pre-Test

Liebe Heilpädagogische Früherzieherin, lieber Heilpädagogischer Früherzieher

Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für den beiliegenden Fragebogen.

Im Rahmen unserer Masterarbeit haben wir zwei Kinderbücher zur altersgerechten Informationsvermittlung für Kinder im Vorschulalter mit einem depressiven Elternteil erarbeitet. Diese Bücher sollen von Heilpädagogischen Früherzieher und Früherzieherinnen in ihrer beruflichen Praxis verwendet werden können. Mit dieser Befragung soll untersucht werden, wie geeignet Heilpädagogische Früherzieher und Früherzieherinnen die Kinderbücher beurteilen. Es handelt sich dabei um eine Tiergeschichte und um eine Fotogeschichte. Die Fotogeschichte ist fertiggestellt und liegt bei. Die Tiergeschichte ist noch nicht fertig gezeichnet. Der Inhalt der Geschichten ist genau derselbe. Wir haben einige Mausbilder beigelegt, damit Sie sich die Geschichte mit der Maus vorstellen können. Bitte schauen Sie sich die beiden Kinderbücher an und bilden Sie sich eine Meinung.

Beantworten Sie anschliessend die beiliegenden Fragen. Das Ausfüllen des Fragebogens wird ca. 15 Minuten in Anspruch nehmen. Selbstverständlich ist die Teilnahme freiwillig. Alle Angaben, die sie hier machen, werden absolut vertraulich behandelt.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns bei unserer Befragung unterstützen!

Herzlichen Dank

Chantal & Therese

Fragen zur Evaluation der Kinderbücher

1. Haben Sie in Ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin bereits ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kindern über die Depression eines Elternteils eingesetzt?
 - ja
 - nein

2. Würden Sie bei der altersgerechten Informationsvermittlung die Erkrankung des Elternteils direkt ansprechen (ohne Metaphern)?
 - ja
 - nein
 - ich weiss nicht

3. Würden Sie die Depression eines Elternteils als Depression benennen?
 - ja
 - nein
 - ich weiss nicht

4. Wie finden Sie die Länge des Buches?
 - zu kurz
 - zu lange
 - genau richtig

5. Wie beurteilen Sie den Inhalt des Buches sprachlich?
 - zu einfach
 - zu schwierig
 - genau richtig

6. Wie beurteilen Sie die Qualität der Zeichnungen?
 - schlecht
 - mittelmässig
 - sehr gut

7. Sind die Emotionen auf den Zeichnungen erkennbar?

- ja
- mittelmässig
- nein

8. Kann sich ein Kind mit einer Maus identifizieren?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

9. Wie beurteilen Sie die Qualität der Bilder?

- schlecht
- mittelmässig
- sehr gut

10. Sind die Emotionen auf den Bildern erkennbar?

- ja
- mittelmässig
- nein

11. Kann sich ein Kind mit einem Kind identifizieren?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

12. Finden Sie die Gestaltung der Fotogeschichte ansprechend?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

13. Erachten Sie die beiden Kinderbücher als sinnvoll für Ihre Praxis?

- ja
- vielleicht
- nein

14. Würden Sie die Kinderbücher in Ihrer beruflichen Praxis verwenden, wenn Sie in eine Familie mit einem depressiven Elternteil begleiten und die Eltern einverstanden sind, das Kind zu informieren?

- ja
- vielleicht
- nein

15. Welches der beiden Kinderbücher spricht Sie mehr an und weshalb?

16. Was würden Sie anders gestalten / formulieren / darstellen?

XII Standardisierter Fragebogen nach Pre-Test

Fragen zur Evaluation der Kinderbücher

Einstiegsfrage

1. Haben Sie in Ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin bereits ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kindern über die Depression eines Elternteils eingesetzt?

- ja
 nein

Fragen zu inhaltlichen Aspekten der Maus- und Fotogeschichte

2. Würden Sie bei der altersgerechten Informationsvermittlung die Erkrankung des Elternteils direkt ansprechen (ohne Metaphern)?

- ja
 nein
 ich weiss nicht

3. Würden Sie die Depression eines Elternteils als Depression benennen?

- ja
 nein
 ich weiss nicht

4. Wie finden Sie die Länge des Buches?

- zu kurz
 zu lange
 genau richtig

5. Wie beurteilen Sie den Inhalt des Buches sprachlich?

- zu einfach
 zu schwierig
 genau richtig

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Mausgeschichte

6. Wie beurteilen Sie die Qualität der Zeichnungen?

- schlecht
- mittelmässig
- sehr gut

7. Sind die Emotionen auf den Zeichnungen erkennbar?

- ja
- mittelmässig
- nein

8. Kann sich ein Kind mit einer Maus identifizieren?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Fotogeschichte

9. Wie beurteilen Sie die Qualität der Bilder?

- schlecht
- mittelmässig
- sehr gut

10. Sind die Emotionen auf den Bildern erkennbar?

- ja
- mittelmässig
- nein

11. Kann sich ein Kind mit einem Kind identifizieren?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

12. Finden Sie die Gestaltung der Fotogeschichte ansprechend?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

Abschlussfragen

13. Erachten Sie die beiden Kinderbücher als sinnvoll für Ihre Praxis?

- ja
- vielleicht
- nein

14. Würden Sie die Kinderbücher in Ihrer beruflichen Praxis verwenden, wenn Sie in eine Familie mit einem depressiven Elternteil begleiten und die Eltern einverstanden sind, das Kind zu informieren?

- ja
- vielleicht
- nein

15. Welches der beiden Kinderbücher spricht Sie mehr an und weshalb?

16. Was würden Sie anders gestalten / formulieren / darstellen?

X Ausgefüllte Fragebögen

Fragen zur Evaluation der Kinderbücher

Einstiegsfrage

1. Haben Sie in Ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin bereits ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kindern über die Depression eines Elternteils eingesetzt?

ja

nein

Fragen zu inhaltlichen Aspekten der Maus- und Fotogeschichte

2. Würden Sie bei der altersgerechten Informationsvermittlung die Erkrankung des Elternteils direkt ansprechen (ohne Metaphern)?

ja

nein

ich weiss nicht

3. Würden Sie die Depression eines Elternteils als Depression benennen?

ja

nein

ich weiss nicht

4. Wie finden Sie die Länge des Buches?

zu kurz

zu lange

genau richtig

5. Wie beurteilen Sie den Inhalt des Buches sprachlich?

zu einfach

zu schwierig

genau richtig

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Mausgeschichte

6. Wie beurteilen Sie die Qualität der Zeichnungen?

- schlecht
- mittelmässig
- sehr gut

7. Sind die Emotionen auf den Zeichnungen erkennbar?

- ja
- mittelmässig
- nein

8. Kann sich ein Kind mit einer Maus identifizieren?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Fotogeschichte

9. Wie beurteilen Sie die Qualität der Bilder?

- schlecht
- mittelmässig
- sehr gut

10. Sind die Emotionen auf den Bildern erkennbar?

- ja
- mittelmässig
- nein

11. Kann sich ein Kind mit einem Kind identifizieren?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

12. Finden Sie die Gestaltung der Fotogeschichte ansprechend?

ja

nein

ich weiss nicht

Abschlussfragen

13. Erachten Sie die beiden Kinderbücher als sinnvoll für Ihre Praxis?

ja

vielleicht

nein

14. Würden Sie die Kinderbücher in Ihrer beruflichen Praxis verwenden, wenn Sie in eine Familie mit einem depressiven Elternteil begleiten und die Eltern einverstanden sind, das Kind zu informieren?

ja

vielleicht

nein

15. Welches der beiden Kinderbücher spricht Sie mehr an und weshalb?

Diese Frage kann ich so schwer beantworten, ich denke, das müsste ich individuell entscheiden. Einige Kinder sprechen besser auf Fotos an, andere besser auf Zeichnungen. Vielleicht würde ich auch beide mitnehmen und das Kind entscheiden lassen, welches es anschauen möchte.

16. Was würden Sie anders gestalten / formulieren / darstellen?

Vom Titelblatt her ist nicht herauszulesen, um was es sich in dem Buch handelt (ich könnte das Buch zu einem Kind mitnehmen, weil ich denke es geht um das Thema Spielplatz). Ich würde einen Untertitel machen und benennen, dass es um Informationsvermittlung geht. Auch habe ich überlegt, die rosarote Seite wegzulassen (das ist irgendwie so nicht fassbar für das Kind) und ihr möchtet, so wie ich verstanden habe, genau das Gegenteil, eine direkte Informationsvermittlung.

Fragen zur Evaluation der Kinderbücher

Einstiegsfrage

1. Haben Sie in Ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin bereits ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kindern über die Depression eines Elternteils eingesetzt?

ja
 nein

Fragen zu inhaltlichen Aspekten der Maus- und Fotogeschichte

2. Würden Sie bei der altersgerechten Informationsvermittlung die Erkrankung des Elternteils direkt ansprechen (ohne Metaphern)?

ja
 nein
 ich weiss nicht

3. Würden Sie die Depression eines Elternteils als Depression benennen?

ja
 nein
 ich weiss nicht

4. Wie finden Sie die Länge des Buches?

zu kurz
 zu lange
 genau richtig

5. Wie beurteilen Sie den Inhalt des Buches sprachlich?

zu einfach
 zu schwierig
 genau richtig

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Mausgeschichte

6. Wie beurteilen Sie die Qualität der Zeichnungen?

- schlecht
- mittelmässig
- sehr gut

7. Sind die Emotionen auf den Zeichnungen erkennbar?

- ja
- mittelmässig
- nein

8. Kann sich ein Kind mit einer Maus identifizieren?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Fotogeschichte

9. Wie beurteilen Sie die Qualität der Bilder?

- schlecht
- mittelmässig
- sehr gut

10. Sind die Emotionen auf den Bildern erkennbar?

- ja
- mittelmässig
- nein

11. Kann sich ein Kind mit einem Kind identifizieren?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

12. Finden Sie die Gestaltung der Fotogeschichte ansprechend?

ja

nein

ich weiss nicht

Abschlussfragen

13. Erachten Sie die beiden Kinderbücher als sinnvoll für Ihre Praxis?

ja

vielleicht

nein

14. Würden Sie die Kinderbücher in Ihrer beruflichen Praxis verwenden, wenn Sie in eine Familie mit einem depressiven Elternteil begleiten und die Eltern einverstanden sind, das Kind zu informieren?

ja

vielleicht

nein

15. Welches der beiden Kinderbücher spricht Sie mehr an und weshalb?

Das Fotobuch spricht mich mehr an. Ich finde, man sieht die Emotionen des Jungen und der Mutter.

Die Bilder sind zwar schön, aber sehr verschwommen.

16. Was würden Sie anders gestalten / formulieren / darstellen?

Titel: Die Mutter sollte hier auch erwähnt werden, weil es ja um sie geht. Z. B.: „Mama, ich will auf den Spielplatz“

Für die Bilder der Mausgeschichte bräuchte es bessere Konturen und klarere farbliche Gegensätze.

Für welches Alter des Kindes ist das Buch gedacht?

Fragen zur Evaluation des Kinderbuches

Einstiegsfrage

1. Haben Sie in Ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin bereits ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kindern über die Depression eines Elternteils eingesetzt?

ja
 nein

Fragen zu inhaltlichen Aspekten der Maus- und Fotogeschichte

2. Würden Sie bei der altersgerechten Informationsvermittlung die Erkrankung des Elternteils direkt ansprechen (ohne Metaphern)?

ja
 nein
 ich weiss nicht

3. Würden Sie die Depression eines Elternteils als Depression benennen?

ja
 nein
 ich weiss nicht

4. Wie finden Sie die Länge des Buches?

zu kurz
 zu lange
 genau richtig

5. Wie beurteilen Sie den Inhalt des Buches sprachlich?

zu einfach
 zu schwierig
 genau richtig

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Mausgeschichte

6. Wie beurteilen Sie die Qualität der Zeichnungen?

schlecht
 mittelmässig
 sehr gut

7. Sind die Emotionen auf den Zeichnungen erkennbar?

- ja
- mittelmässig
- nein

8. Kann sich ein Kind mit einer Maus identifizieren?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Fotogeschichte

9. Wie beurteilen Sie die Qualität der Bilder?

- schlecht
- mittelmässig
- sehr gut

10. Sind die Emotionen auf den Bildern erkennbar?

- ja
- mittelmässig
- nein

11. Kann sich ein Kind mit einem Kind identifizieren?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

12. Finden Sie die Gestaltung der Fotogeschichte ansprechend?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

Abschlussfragen

13. Erachten Sie die beiden Kinderbücher als sinnvoll für Ihre Praxis?

ja

vielleicht

nein

14. Würden Sie die Kinderbücher in Ihrer beruflichen Praxis verwenden, wenn Sie in eine Familie mit einem depressiven Elternteil begleiten und die Eltern einverstanden sind, das Kind zu informieren?

ja

vielleicht

nein

15. Welches der beiden Kinderbücher spricht Sie mehr an und weshalb?

Jetzt für mich die Fotos, weil die Zeichnungen im Moment noch nicht so deutlich sind...wird im Druck vielleicht noch besser. Nicht zu komplexe Zeichnungen

16. Was würden Sie anders gestalten / formulieren / darstellen?

Die Aussage „was habe ich falsch gemacht“ finde ich noch etwas schwierig für Vorschulkinder. Man könnte da zum Beispiel schreiben: Was habe ich gemacht, dass Mami nicht mehr mit mir spielt oder lacht?

Zu Frage 2 und 3 – direkt ansprechen: Krankheit heisst Depression und dann umschreiben: das ist wenn ich nicht spielen, lesen, putzen mag ...ich bin dann einfach traurig. So wie im Buch eigentlich.

Im Fotobuch würde ich die Seiten nummerieren.

Fragen zur Evaluation der Kinderbücher

Einstiegsfrage

1. Haben Sie in Ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin bereits ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kindern über die Depression eines Elternteils eingesetzt?

ja
 nein

Fragen zu inhaltlichen Aspekten der Maus- und Fotogeschichte

2. Würden Sie bei der altersgerechten Informationsvermittlung die Erkrankung des Elternteils direkt ansprechen (ohne Metaphern)?

ja
 nein
 ich weiss nicht

3. Würden Sie die Depression eines Elternteils als Depression benennen?

ja
 nein
 ich weiss nicht

4. Wie finden Sie die Länge des Buches?

zu kurz
 zu lange
 genau richtig

5. Wie beurteilen Sie den Inhalt des Buches sprachlich?

zu einfach
 zu schwierig
 genau richtig

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Mausgeschichte

6. Wie beurteilen Sie die Qualität der Zeichnungen?

schlecht
 mittelmässig
 sehr gut

7. Sind die Emotionen auf den Zeichnungen erkennbar?

- ja
 mittelmässig
 nein

8. Kann sich ein Kind mit einer Maus identifizieren?

- ja
 nein
 ich weiss nicht

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Fotogeschichte

9. Wie beurteilen Sie die Qualität der Bilder?

- schlecht
 mittelmässig
 sehr gut

10. Sind die Emotionen auf den Bildern erkennbar?

- ja
 mittelmässig
 nein

11. Kann sich ein Kind mit einem Kind identifizieren?

- ja
 nein
 ich weiss nicht

12. Finden Sie die Gestaltung der Fotogeschichte ansprechend?

- ja
 nein
 ich weiss nicht

Abschlussfragen

13. Erachten Sie die beiden Kinderbücher als sinnvoll für Ihre Praxis?

ja

vielleicht

nein

14. Würden Sie die Kinderbücher in Ihrer beruflichen Praxis verwenden, wenn Sie in eine Familie mit einem depressiven Elternteil begleiten und die Eltern einverstanden sind, das Kind zu informieren?

ja

vielleicht

nein

15. Welches der beiden Kinderbücher spricht Sie mehr an und weshalb?

Fotobuch, weil bei den Zeichnungen die Emotionen nicht so klar zu erkennen sind. Kind kann sich vielleicht eher mit dem Kind auf dem Foto identifizieren.

16. Was würden Sie anders gestalten / formulieren / darstellen?

Zeichnungen klarer machen, nicht zu viele Details, nur das wichtigste – Bilder nicht überladen, damit Fokus auf das wesentliche – Emotionen hervorheben.

Fragen zur Evaluation der Kinderbücher

Einstiegsfrage

1. Haben Sie in Ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin bereits ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kindern über die Depression eines Elternteils eingesetzt?

ja
 nein

Fragen zu inhaltlichen Aspekten der Maus- und Fotogeschichte

2. Würden Sie bei der altersgerechten Informationsvermittlung die Erkrankung des Elternteils direkt ansprechen (ohne Metaphern)?

ja
 nein
 ich weiss nicht

3. Würden Sie die Depression eines Elternteils als Depression benennen?

ja
 nein
 ich weiss nicht

4. Wie finden Sie die Länge des Buches?

zu kurz
 zu lange
 genau richtig

5. Wie beurteilen Sie den Inhalt des Buches sprachlich?

zu einfach
 zu schwierig
 genau richtig

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Mausgeschichte

6. Wie beurteilen Sie die Qualität der Zeichnungen?

schlecht
 mittelmässig
 sehr gut

7. Sind die Emotionen auf den Zeichnungen erkennbar?

ja

mittelmässig

nein

8. Kann sich ein Kind mit einer Maus identifizieren?

ja

nein

ich weiss nicht

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Fotogeschichte

9. Wie beurteilen Sie die Qualität der Bilder?

schlecht

mittelmässig

sehr gut

10. Sind die Emotionen auf den Bildern erkennbar?

ja

mittelmässig

nein

11. Kann sich ein Kind mit einem Kind identifizieren?

ja

nein

ich weiss nicht

12. Finden Sie die Gestaltung der Fotogeschichte ansprechend?

ja

nein

ich weiss nicht

Abschlussfragen

13. Erachten Sie die beiden Kinderbücher als sinnvoll für Ihre Praxis?

ja

vielleicht

nein

14. Würden Sie die Kinderbücher in Ihrer beruflichen Praxis verwenden, wenn Sie in eine Familie mit einem depressiven Elternteil begleiten und die Eltern einverstanden sind, das Kind zu informieren?

ja

vielleicht

nein

15. Welches der beiden Kinderbücher spricht Sie mehr an und weshalb?

- Fotogeschichte bei jüngeren Kindern oder Kindern mit einer Entwicklungsverzögerung,
- Geschichte mit der Maus bei älteren Kindern (Kindergartenalter)

Ich finde beide Bücher sehr ansprechend. Mir gefallen die kurzen Texte, klaren Bilder und dass sie so alltagsnah sind. Durch das sind sie gut nachvollziehbar.

16. Was würden Sie anders gestalten / formulieren / darstellen?

Kommt mir nichts in den Sinn

Super Buch

Fragen zur Evaluation der Kinderbücher

Einstiegsfrage

1. Haben Sie in Ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin bereits ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kindern über die Depression eines Elternteils eingesetzt?

ja
 nein

Fragen zu inhaltlichen Aspekten der Maus- und Fotogeschichte

2. Würden Sie bei der altersgerechten Informationsvermittlung die Erkrankung des Elternteils direkt ansprechen (ohne Metaphern)?

ja
 nein
 ich weiss nicht

3. Würden Sie die Depression eines Elternteils als Depression benennen?

ja
 nein
 ich weiss nicht

4. Wie finden Sie die Länge des Buches?

zu kurz
 zu lange
 genau richtig

5. Wie beurteilen Sie den Inhalt des Buches sprachlich?

zu einfach
 zu schwierig
 genau richtig

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Mausgeschichte

6. Wie beurteilen Sie die Qualität der Zeichnungen?

schlecht
 mittelmässig
 sehr gut

7. Sind die Emotionen auf den Zeichnungen erkennbar?

ja

mittelmässig

nein

8. Kann sich ein Kind mit einer Maus identifizieren?

ja

nein

ich weiss nicht

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Fotogeschichte

9. Wie beurteilen Sie die Qualität der Bilder?

schlecht

mittelmässig

sehr gut

10. Sind die Emotionen auf den Bildern erkennbar?

ja

mittelmässig

nein

11. Kann sich ein Kind mit einem Kind identifizieren?

ja

nein

ich weiss nicht

12. Finden Sie die Gestaltung der Fotogeschichte ansprechend?

ja

nein

ich weiss nicht

Abschlussfragen

13. Erachten Sie die beiden Kinderbücher als sinnvoll für Ihre Praxis?

ja

vielleicht

nein

14. Würden Sie die Kinderbücher in Ihrer beruflichen Praxis verwenden, wenn Sie in eine Familie mit einem depressiven Elternteil begleiten und die Eltern einverstanden sind, das Kind zu informieren?

ja

vielleicht

nein

15. Welches der beiden Kinderbücher spricht Sie mehr an und weshalb?

Fotobuch: zu fein → Hauptthema kommt nicht raus bei Maus

16. Was würden Sie anders gestalten / formulieren / darstellen?

- *Auf dem Titelblatt sollte meiner Meinung nach noch erwähnt sein, dass es sich um Informationsvermittlung handelt*
- *Rosarote Seite würde ich weglassen oder so gestalten, dass sie nicht so zentral wirkt*
- *Übergang zur Seite wo Tim wütend ist, finde ich zu abrupt.*
- *Auf der letzten Seite der Geschichte, beim zu Bett gehen würde ich noch etwas reinnehmen in den Text (vielleicht sprechen Mutter und Kind noch darüber wie es Tim auf dem Spielplatz gefallen hat).*
- *Bei der Seite, wo sich Tim überlegt, was er falsch gemacht haben könnte, würde ich weniger Szenen nehmen (verstärkt es noch)*

Fragen zur Evaluation der Kinderbücher

Einstiegsfrage

1. Haben Sie in Ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin bereits ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kindern über die Depression eines Elternteils eingesetzt?

ja
 nein

Fragen zu inhaltlichen Aspekten der Maus- und Fotogeschichte

2. Würden Sie bei der altersgerechten Informationsvermittlung die Erkrankung des Elternteils direkt ansprechen (ohne Metaphern)?

ja
 nein
 ich weiss nicht

3. Würden Sie die Depression eines Elternteils als Depression benennen?

ja
 nein
 ich weiss nicht

4. Wie finden Sie die Länge des Buches?

zu kurz
 zu lange
 genau richtig

5. Wie beurteilen Sie den Inhalt des Buches sprachlich?

zu einfach
 zu schwierig
 genau richtig

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Mausgeschichte

6. Wie beurteilen Sie die Qualität der Zeichnungen?

schlecht
 mittelmässig
 sehr gut

7. Sind die Emotionen auf den Zeichnungen erkennbar?

ja

mittelmässig

nein

8. Kann sich ein Kind mit einer Maus identifizieren?

ja

nein

ich weiss nicht

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Fotogeschichte

9. Wie beurteilen Sie die Qualität der Bilder?

schlecht

mittelmässig

sehr gut

10. Sind die Emotionen auf den Bildern erkennbar?

ja

mittelmässig

nein

11. Kann sich ein Kind mit einem Kind identifizieren?

ja

nein

ich weiss nicht

12. Finden Sie die Gestaltung der Fotogeschichte ansprechend?

ja

nein

ich weiss nicht

Abschlussfragen

13. Erachten Sie die beiden Kinderbücher als sinnvoll für Ihre Praxis?

ja

vielleicht

nein

14. Würden Sie die Kinderbücher in Ihrer beruflichen Praxis verwenden, wenn Sie in eine Familie mit einem depressiven Elternteil begleiten und die Eltern einverstanden sind, das Kind zu informieren?

ja

vielleicht

nein

15. Welches der beiden Kinderbücher spricht Sie mehr an und weshalb?

Ich finde beide ansprechend, möglicherweise ist das Fotobuch einfacher für Kinder zum hineinversetzen. Jedoch kommen in Geschichten/ Bilderbücher oft Tiere vor mit welchen sich die Kinder identifizieren (sollen). Daher denke ich, dass ein Kind sich auch in eine Maus hineinversetzen darf. Emotion der Mutter und des Kindes sind sehr schön und realistisch dargestellt.

16. Was würden Sie anders gestalten / formulieren / darstellen?

Ich finde das Buch und die Zeichnung sehr schön und kindgerecht gestaltet, formuliert und dargestellt. Wenn ich mir vorstelle mit Eltern mit Depression zusammenzuarbeiten, stelle ich es mir schwieriger vor die Eltern überhaupt direkt darauf anzusprechen (je nach Familie), finde ein Buch als Kommunikationsmittel dazu sehr schön.

Fragen zur Evaluation der Kinderbücher

Einstiegsfrage

1. Haben Sie in Ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin bereits ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kindern über die Depression eines Elternteils eingesetzt?

ja

nein

Fragen zu inhaltlichen Aspekten der Maus- und Fotogeschichte

2. Würden Sie bei der altersgerechten Informationsvermittlung die Erkrankung des Elternteils direkt ansprechen (ohne Metaphern)?

ja

nein

ich weiss nicht

3. Würden Sie die Depression eines Elternteils als Depression benennen?

ja

nein

ich weiss nicht

4. Wie finden Sie die Länge des Buches?

zu kurz

zu lange

genau richtig

5. Wie beurteilen Sie den Inhalt des Buches sprachlich?

zu einfach

zu schwierig

genau richtig

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Mausgeschichte

6. Wie beurteilen Sie die Qualität der Zeichnungen?

schlecht

mittelmässig

sehr gut

7. Sind die Emotionen auf den Zeichnungen erkennbar?

- ja
- mittelmässig
- nein

8. Kann sich ein Kind mit einer Maus identifizieren?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Fotogeschichte

9. Wie beurteilen Sie die Qualität der Bilder?

- schlecht
- mittelmässig
- sehr gut

10. Sind die Emotionen auf den Bildern erkennbar?

- ja
- mittelmässig
- nein

11. Kann sich ein Kind mit einem Kind identifizieren?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

12. Finden Sie die Gestaltung der Fotogeschichte ansprechend?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

Abschlussfragen

13. Erachten Sie die beiden Kinderbücher als sinnvoll für Ihre Praxis?

ja

vielleicht

nein

14. Würden Sie die Kinderbücher in Ihrer beruflichen Praxis verwenden, wenn Sie in eine Familie mit einem depressiven Elternteil begleiten und die Eltern einverstanden sind, das Kind zu informieren?

ja

vielleicht

nein

15. Welches der beiden Kinderbücher spricht Sie mehr an und weshalb?

Die Fotogeschichte. Sie nimmt direkten Bezug auf die Lebenswelt des Kindes. Die Bilder können besprochen und in den eigenen Alltag der Familie transferiert werden. Ich denke mitfühlen mit einem anderen Kind ist direkter, als mit einer Maus...Vielleicht bietet dafür die Maus mehr? Projektionsfläche?

16. Was würden Sie anders gestalten / formulieren / darstellen?

Das könnte ich erst nach dem Einsatz beurteilen. So auf Anhieb würde ich sagen, es ist sehr gut brauchbar und ansprechend.

Fragen zur Evaluation der Kinderbücher

Einstiegsfrage

1. Haben Sie in Ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin bereits ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kindern über die Depression eines Elternteils eingesetzt?

ja

nein

Fragen zu inhaltlichen Aspekten der Maus- und Fotogeschichte

2. Würden Sie bei der altersgerechten Informationsvermittlung die Erkrankung des Elternteils direkt ansprechen (ohne Metaphern)?

ja

nein

ich weiss nicht

3. Würden Sie die Depression eines Elternteils als Depression benennen?

ja

nein

ich weiss nicht

4. Wie finden Sie die Länge des Buches?

zu kurz

zu lange

genau richtig

5. Wie beurteilen Sie den Inhalt des Buches sprachlich?

zu einfach

zu schwierig

genau richtig

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Mausgeschichte

6. Wie beurteilen Sie die Qualität der Zeichnungen?

schlecht

mittelmässig

sehr gut

7. Sind die Emotionen auf den Zeichnungen erkennbar?

ja

mittelmässig

nein

8. Kann sich ein Kind mit einer Maus identifizieren?

ja

nein

ich weiss nicht

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Fotogeschichte

9. Wie beurteilen Sie die Qualität der Bilder?

schlecht

mittelmässig

sehr gut

10. Sind die Emotionen auf den Bildern erkennbar?

ja

mittelmässig

nein

11. Kann sich ein Kind mit einem Kind identifizieren?

ja

nein

ich weiss nicht

12. Finden Sie die Gestaltung der Fotogeschichte ansprechend?

ja

nein

ich weiss nicht

Abschlussfragen

13. Erachten Sie die beiden Kinderbücher als sinnvoll für Ihre Praxis?

ja

vielleicht

nein

14. Würden Sie die Kinderbücher in Ihrer beruflichen Praxis verwenden, wenn Sie in eine Familie mit einem depressiven Elternteil begleiten und die Eltern einverstanden sind, das Kind zu informieren?

ja

vielleicht

nein

15. Welches der beiden Kinderbücher spricht Sie mehr an und weshalb?

Ich könnte jetzt nicht sagen, das eine spricht mich mehr an als das andere. Mir als Früherzieherin gefallen beide Bücher. Beim Einsatz in einer Familie würde ich Wert darauflegen, was den Eltern und dem Kind besser gefällt. Wenn die Eltern die Informationsvermittlung übernehmen, so würde ich ihnen beide Bücher zeigen und fragen, ob sie sich vorstellen könnten eines der Bücher zur Hilfe zu nehmen. Ich bin der Meinung ein Buch muss vor allem auch dem Erzähler entsprechen. Wenn ich als Früherzieherin im Einverständnis der Eltern die Aufklärung der Kinder über die Depression des Elternteils übernehme, würde ich vielleicht gleich beide Buchvarianten mitnehmen und schauen was das Kind mehr anspricht. Ich könnte mir auch noch vorstellen, dass das Kind vielleicht beim Anschauen beider Bücher die Verknüpfung macht, dass es der Maus in der Tiergeschichte und dem Kind in der Fotogeschichte ja gleich geht, sie dasselbe. So gelingt es dem Kind wohlmöglich auch gleich besser sich mit dem Kind und der Maus zu identifizieren und es denkt: Ich bin nicht alleine – denen im Buch geht's ja gleich.

16. Was würden Sie anders gestalten / formulieren / darstellen?

Beim Titelblatt fehlt für mich den Hinweis, dass es sich um ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung handelt.

Ich bin mir nicht sicher, ob die Seite mit der rosaroten Pille nicht etwas zu viel Raum in der Geschichte einnimmt und so den Anschein erweckt, dass die Zukunft nur von dieser „Wunderpille“ abhängt. Vielleicht würde ich kein Bild der Pille ins Bilderbuch aufnehmen und einfach nur erwähnen, dass die Mutter zum Doktor geht und dieser ihr hilft. Denn ich denke,

dem Kind ist es gar nicht so wichtig, wie der Doktor der Mutter hilft – Hauptsache es ist jemand da der hilft.

Fragen zur Evaluation der Kinderbücher

Einstiegsfrage

1. Haben Sie in Ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin bereits ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kindern über die Depression eines Elternteils eingesetzt?

ja
 nein

Fragen zu inhaltlichen Aspekten der Maus- und Fotogeschichte

2. Würden Sie bei der altersgerechten Informationsvermittlung die Erkrankung des Elternteils direkt ansprechen (ohne Metaphern)?

ja
 nein
 ich weiss nicht

3. Würden Sie die Depression eines Elternteils als Depression benennen?

ja
 nein
 ich weiss nicht

4. Wie finden Sie die Länge des Buches?

zu kurz
 zu lange
 genau richtig

5. Wie beurteilen Sie den Inhalt des Buches sprachlich?

zu einfach
 zu schwierig
 genau richtig

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Mausgeschichte

6. Wie beurteilen Sie die Qualität der Zeichnungen?

schlecht
 mittelmässig
 sehr gut

7. Sind die Emotionen auf den Zeichnungen erkennbar?

ja

mittelmässig

nein

8. Kann sich ein Kind mit einer Maus identifizieren?

ja

nein

ich weiss nicht

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Fotogeschichte

9. Wie beurteilen Sie die Qualität der Bilder?

schlecht

mittelmässig

sehr gut

10. Sind die Emotionen auf den Bildern erkennbar?

ja

mittelmässig

nein

11. Kann sich ein Kind mit einem Kind identifizieren?

ja

nein

ich weiss nicht

12. Finden Sie die Gestaltung der Fotogeschichte ansprechend?

ja

nein

ich weiss nicht

Abschlussfragen

13. Erachten Sie die beiden Kinderbücher als sinnvoll für Ihre Praxis?

ja

vielleicht

nein

14. Würden Sie die Kinderbücher in Ihrer beruflichen Praxis verwenden, wenn Sie in eine Familie mit einem depressiven Elternteil begleiten und die Eltern einverstanden sind, das Kind zu informieren?

ja

vielleicht

nein

15. Welches der beiden Kinderbücher spricht Sie mehr an und weshalb?

Beide sprechen mich an. Die Geschichte ist einfach, klar und nachvollziehbar. Der Alltagsbezug finde ich sehr schön. Ich denke, die einen Kinder spricht vielleicht eher die Fotogeschichte, andere eher die Mausgeschichte an.

16. Was würden Sie anders gestalten / formulieren / darstellen?

Kommt mir gerade nichts in den Sinn.

Fragen zur Evaluation der Kinderbücher

Einstiegsfrage

1. Haben Sie in Ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin bereits ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kindern über die Depression eines Elternteils eingesetzt?

ja

nein

Fragen zu inhaltlichen Aspekten der Maus- und Fotogeschichte

2. Würden Sie bei der altersgerechten Informationsvermittlung die Erkrankung des Elternteils direkt ansprechen (ohne Metaphern)?

ja

nein

ich weiss nicht

3. Würden Sie die Depression eines Elternteils als Depression benennen?

ja

nein

ich weiss nicht

4. Wie finden Sie die Länge des Buches?

zu kurz

zu lange

genau richtig

5. Wie beurteilen Sie den Inhalt des Buches sprachlich?

zu einfach

zu schwierig

genau richtig

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Mausgeschichte

6. Wie beurteilen Sie die Qualität der Zeichnungen?

schlecht

mittelmässig

sehr gut

7. Sind die Emotionen auf den Zeichnungen erkennbar?

ja

mittelmässig

nein

8. Kann sich ein Kind mit einer Maus identifizieren?

ja

nein

ich weiss nicht

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Fotogeschichte

9. Wie beurteilen Sie die Qualität der Bilder?

schlecht

mittelmässig

sehr gut

10. Sind die Emotionen auf den Bildern erkennbar?

ja

mittelmässig

nein

11. Kann sich ein Kind mit einem Kind identifizieren?

ja

nein

ich weiss nicht

12. Finden Sie die Gestaltung der Fotogeschichte ansprechend?

ja

nein

ich weiss nicht

Abschlussfragen

13. Erachten Sie die beiden Kinderbücher als sinnvoll für Ihre Praxis?

ja

vielleicht

nein

14. Würden Sie die Kinderbücher in Ihrer beruflichen Praxis verwenden, wenn Sie in eine Familie mit einem depressiven Elternteil begleiten und die Eltern einverstanden sind, das Kind zu informieren?

ja

vielleicht

nein

15. Welches der beiden Kinderbücher spricht Sie mehr an und weshalb?

Fotobuch: Die Emotionen sind klar erkennbar und Situationen auf das Wesentliche beschränkt.

16. Was würden Sie anders gestalten / formulieren / darstellen?

Zeichnungsbuch:

- nur 1 Mauskind

- deutlicher gezeichnete Emotionen (Gesicht & Haltung der Maus)

- weisser Kopf/ Körper der Maus ist ungünstig, da sie sich zu wenig vom weissen Hintergrund abheben (Figur-Grund-Differenzierung).

Fragen zur Evaluation der Kinderbücher

Einstiegsfrage

1. Haben Sie in Ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin bereits ein Kinderbuch zur Informationsvermittlung für Kindern über die Depression eines Elternteils eingesetzt?

ja
 nein

Fragen zu inhaltlichen Aspekten der Maus- und Fotogeschichte

2. Würden Sie bei der altersgerechten Informationsvermittlung die Erkrankung des Elternteils direkt ansprechen (ohne Metaphern)?

ja
 nein
 ich weiss nicht

3. Würden Sie die Depression eines Elternteils als Depression benennen?

ja
 nein
 ich weiss nicht

4. Wie finden Sie die Länge des Buches?

zu kurz
 zu lange
 genau richtig

5. Wie beurteilen Sie den Inhalt des Buches sprachlich?

zu einfach
 zu schwierig
 genau richtig

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Mausgeschichte

6. Wie beurteilen Sie die Qualität der Zeichnungen?

schlecht
 mittelmässig
 sehr gut

7. Sind die Emotionen auf den Zeichnungen erkennbar?

- ja
- mittelmässig
- nein

8. Kann sich ein Kind mit einer Maus identifizieren?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

Fragen zu gestalterischen Aspekten der Fotogeschichte

9. Wie beurteilen Sie die Qualität der Bilder?

- schlecht
- mittelmässig
- sehr gut

10. Sind die Emotionen auf den Bildern erkennbar?

- ja
- mittelmässig
- nein

11. Kann sich ein Kind mit einem Kind identifizieren?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

12. Finden Sie die Gestaltung der Fotogeschichte ansprechend?

- ja
- nein
- ich weiss nicht

Abschlussfragen

13. Erachten Sie die beiden Kinderbücher als sinnvoll für Ihre Praxis?

ja

vielleicht

nein

14. Würden Sie die Kinderbücher in Ihrer beruflichen Praxis verwenden, wenn Sie in eine Familie mit einem depressiven Elternteil begleiten und die Eltern einverstanden sind, das Kind zu informieren?

ja

vielleicht

nein

15. Welches der beiden Kinderbücher spricht Sie mehr an und weshalb?

Ich finde beide ansprechend. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das Fotobuch gerade für Kinder im Vorschulalter einfacher ist, um sich mit dem Kind in der Geschichte zu identifizieren. Die Emotionen sind gut erkennbar und realistisch dargestellt.

16. Was würden Sie anders gestalten / formulieren / darstellen?

Ich finde sowohl das Fotobuch als auch das Buch mit der Maus sehr kindgerecht dargestellt. Die Sprache ist einfach und trotzdem klar. Mir fällt gerade nichts ein, was ich anders machen würde.